

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ТРУДЫ
57-Й НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МФТИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ,
ПОСВЯЩЕННОЙ 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
П. Л. КАПИЦЫ

Всероссийской научной конференции с международным
участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в области физики»

Всероссийской молодежной научной конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в современном информационном обществе»

24–29 ноября 2014 года

АЭРОФИЗИКА И КОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Москва–Долгопрудный–Жуковский
МФТИ
2014

Министерство образования и науки Российской Федерации
Российская академия наук
Московский физико-технический институт
(государственный университет)
Российский фонд фундаментальных исследований

ТРУДЫ
57-й НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МФТИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ,
ПОСВЯЩЕННОЙ 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
П. Л. КАПИЦЫ

Всероссийской научной конференции с международным
участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в области физики»

Всероссийской молодежной научной конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в современном информационном обществе»

24–29 ноября 2014 года

АЭРОФИЗИКА И КОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Москва–Долгопрудный–Жуковский
МФТИ
2014

УДК 519:531:537:621:622
ББК 22.18+22.2+39.6
Т78

Т78 **Труды 57-й научной конференции МФТИ: Всероссийской научной конференции с международным участием «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики», Всероссийской молодежной научной конференции с международным участием «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном информационном обществе».** Аэрофизика и космические исследования. — М.: МФТИ, 2014. — 260 с.
ISBN 978-5-7417-0524-7

В сборнике содержатся основные результаты работ, представленных в виде докладов на конференции студентами, аспирантами и преподавателями кафедр факультета аэрофизики и космических исследований МФТИ. Включены также работы научных сотрудников исследовательских организаций, тесно взаимодействующих с факультетом.

Представлены статьи по традиционной для факультета тематике: аэрофизика и прочность космических аппаратов, физические процессы в ракетных двигателях, космическая энергетика, наблюдение Земли из космоса, теоретические и прикладные вопросы механики сплошных сред и механики твёрдого тела, управление разнообразными механическими системами, включая космические. Также включены работы по физике геосистем и физике моря, имеющие как теоретический, так и прикладной характер.

Значительная часть материалов отражает инновационный образовательный процесс на факультете и содержит результаты, полученные студентами при выполнении дипломных работ на степень бакалавра и магистра.

УДК 519:531:537:621:622
ББК 22.18+22.2+39.6

Конференция поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (научные проекты № 14-02-20513 и № 14-37-10275).

ISBN 978-5-7417-0524-7

© Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)», 2014

Содержание

Секция управления динамическими системами	15
<i>И.В. Романов</i>	
Точное управление двумерной распределенной системой, заданной интегро- дифференциальным уравнением	15
<i>Д.Ю. Князьков</i>	
Моделирование температурных эффектов в термо-упруго-вязко-пластической среде в цилиндре с клиновидным вырезом	16
<i>В.В. Шумилова</i>	
Отражение плоской звуковой волны от слоя композита с компонентами из упругого и вязкоупругого материалов	17
<i>Т.А. Ишханян</i>	
Исследование управляемости многозвенных маятников	18
<i>Е.А. Распопова, Л.Ю. Меркушов</i>	
Применение некоторых методов оптимизации к задачам создания электро- магнитных полей с заданными свойствами	19
<i>В.А. Ямскова</i>	
Оценка Var-риска в модели инвестиционного портфеля Белецкого–Плискиа	20
<i>В.В. Черник</i>	
Применение методов декомпозиции и интегральных преобразований для ре- шения задачи прохождения плоской волны через неоднородную среду . . .	21
<i>К.В. Кукуджанов, А.В. Коломиец</i>	
Математическое моделирование деформирования и разрушения стохастиче- ски неоднородных упруговязкопластических материалов при электро- термомеханическом воздействии	22
<i>А.А. Гавриков</i>	
Численное решение плоской задачи распространения динамических гра- ничных возмущений в теплопроводящей упруго-вязко-пластической среде .	24
<i>А.М. Нунупаров</i>	
Динамика капсульного робота с возвратной пружиной при движении вдоль прямой на шероховатой горизонтальной плоскости	25
<i>Ф.И. Степанов</i>	
Влияние формы индентора на решение контактной задачи о его скольже- нии по вязкоупругому полупространству при наличии касательных сил . .	26
<i>С.Ю. Иванова</i>	
Оптимизация формы осесимметричного ударника при высокоскоростном проникании в деформируемую среду	28
<i>С.Ю. Лаврентьев</i>	
Исследование характеристик материалов с целью оптимизации механиче- ских свойств стентов из биodeградируемых полимеров	29

Секция физической механики	31
<i>Ю.М. Куликов, Э.Е. Сон</i>	
Применение линейной теории к задаче об устойчивости течения термовязкой жидкости	31
<i>А.В. Дырленков, В.Ю. Великодный</i>	
Структура ударных волн в пузырьковой смеси	32
<i>А.В. Глушнев, А.С. Савельев, Э.Е. Сон, Д.В. Терешонок</i>	
Исследование взаимодействия турбулентного пограничного слоя с ударной волной на нагретой рампе	34
<i>А.Ю. Шемахин, В.С. Желтухин</i>	
Расчет характеристик струйного течения ВЧ-плазмы при пониженных давлениях	35
<i>В.А. Панов, Э.Е. Сон</i>	
Напряжение электрического пробоя трансформаторного масла с пузырьками газа	37
Секция механики деформируемого твердого тела	39
<i>Д.М. Мурашкин</i>	
Коэффициент теплового расширения морского льда	39
<i>А.Ю. Бондаренко</i>	
Анализ условий нагружения космических аппаратов при случайных внешних воздействиях	40
<i>А.Р. Мифтахова</i>	
Развитие методов решения задачи о трении качения упругих тел при наличии проскальзывания	41
<i>С.С. Гудков</i>	
Разработка математической модели разгонного блока с учётом подвижности жидкого топлива в баках в режиме закрутки относительно продольной оси	43
<i>А.В. Зайцев</i>	
Определение напряжённо-деформируемого состояния облегчённых топливных баков второй ступени изделия «Протон-М» при нагрузках, реализованных в лабораторных условиях	44
<i>А.В. Лоцманов, В.А. Фельдштейн, Е.П. Буслов</i>	
Модель определения параметров нагрузки на корпус космического аппарата при воздействии ударов частиц космического мусора	47
<i>М.М. Губенко, И.Г. Горячева, Ю.Ю. Маховская</i>	
Эффект капиллярной адгезии при вдавливании твердого штампа в упругое полупространство	48
<i>И.Д. Якимов</i>	
Определение динамических характеристик упругих элементов космического аппарата с использованием программного пакета Abaqus	50

Секция автоматизированных биотехнических систем	51
<i>Н.А. Конопелько</i>	
Метод разделения рассеивающего тела на тела простой формы в задачах дифракции	51
<i>В.П. Болотский, Н.А. Конопелько, И.В. Соколов</i>	
Численно-экспериментальное исследование отражения электромагнитной волны от периодической структуры	52
<i>А.Ю. Баданов, Е.А. Цветков</i>	
Численное моделирование отражения ЭМИ от плоскопараллельных структур	52
<i>М.А. Артамонов, Б.И. Заднепровский</i>	
Новые технологии управления радиационным теплообменом малых космических аппаратов и оценка возможностей электрохромного метода	54
<i>Н.А. Мозговой</i>	
Тепловые батареи. Анализ состояния и тенденции развития	55
<i>Н.В. Еремин, Н.А. Мозговой, И.Д. Пономарев</i>	
Аккумуляторные батареи на основе тонкопленочных материалов	55
<i>Т.В. Титова, И.Н. Фадейкина, А.С. Чувашилев, Д.В. Крыльский</i>	
Исследование влияния температуры отжига пленок WO ₃ на электрохимические характеристики	56
Секция теоретической механики	58
<i>А.В. Сахаров, А.П. Иванов</i>	
Поворот тела, несущего две подвижные точечные массы на шероховатой плоскости	58
<i>С.С. Ефимов</i>	
Модель равномерной и прямолинейной ходьбы	59
<i>С.В. Семендяев, Р.Р. Гареева</i>	
Движение робота-слайдера с перекрестными движителями-эксцентриками	61
<i>С.В. Семендяев, А.А. Цыганов</i>	
Динамика робота-слайдера с бортовыми кривошипно-шатунными движителями	63
<i>Ш.В. Сандуляну, А.Г. Петров</i>	
Взаимодействие двух газовых пузырьков вблизи контакта во внешнем периодическом поле давления	65
Секция физики моря	67
<i>Д.М. Мурашкин</i>	
Процессы, протекающие в морском льду и приводящие к его опреснению .	67
<i>Е.М. Хавина, И.А. Репина</i>	
Дистанционное зондирование температуры атмосферного пограничного слоя в полярных районах	68
<i>В.В. Жмур, А.В. Марченко, Ю.В. Фомин</i>	
Фильтрация морской воды в прибрежную зону моря	69

<i>С.А. Шука, Н.Н. Голенко, М.Н. Голенко</i> Некоторые особенности динамики вод в районе Слупского желоба Балтийского моря по данным Аквалога	70
<i>А.Д. Должина, И.А. Замятин</i> Изменчивость структуры вод прибрежной части Балтийского моря вблизи побережья Калининградской области	72
Секция аэрофизической механики и управления 75	
<i>Д.Ю. Царева</i> Численное моделирование процесса полёта космического аппарата с «жидким головным обтекателем»	75
<i>М.В. Уткин</i> Аэростатный измерительный эксперимент для определения аэродинамических поправок в измерениях температуры на быстро летящем объекте методом термометрического тела	76
<i>Е.С. Шестакова</i> Оценка погрешности теплового потока по измерениям температуры с использованием матрицы Фишера	77
<i>А.Д. Крохалева</i> Расчёт струйных течений с использованием метода LBE (Lattice Boltzmann Equations)	78
<i>А.Е. Старченко</i> Выпуклая минимизация поглощенной дозы радиации и расхода рабочего тела при доведении космического аппарата	80
<i>Д.А. Николаев</i> Разработка резервного контура ориентации на базе ПЛИС	81
<i>С.Е. Нефедов</i> Наведение оптической оси телескопа, установленного на поворотной платформе МКС, с учетом упругости конструкции	83
Секция систем, устройств и методов геокосмической физики 85	
<i>В.Е. Квитка, М.В. Ключников, А.Н. Князев, Г.В. Бунтов</i> Расчёт параметров гиперспектрометра на основе клинового светофильтра	85
<i>Г.А. Щербина</i> Влияние воздействия высокоэнергетичных протонов на работоспособность строчно-кадровой ПЗС-матрицы, работающей в режиме ВЗН	86
<i>В.С. Марков, Л.А. Гришанцева, Т.Г. Куревлева</i> О возможных причинах появления искажений в спектрах ГСА КА «Ресурс-П»	88
<i>О.Д. Субботин</i> Исследование методов измерений ДН активных фазированных антенных решеток радиолокаторов космического базирования	89
<i>О.И. Барабощкин, С.В. Трусов, А.А. Романов</i> Использование эмпирических моделей ионосферы для расчета начального приближения в информационной технологии радиотомографии ионосферы	90

<i>Т.И. Соловьева</i>	
Суточные вариации метана и углекислого газа для осенних условий на станции мониторинга газового аэрозольного состава атмосферы в г. Долгопрудном	91
<i>М.В. Уткин</i>	
К вопросу об измерении температуры атмосферы с борта метеорологической ракеты	92
<i>К.А. Статников, М.В. Ключников</i>	
Математическое моделирование детектора молний	92
<i>К.А. Статников, Г.М. Крученицкий</i>	
Статистическое моделирование глобальной тектонической активности и некоторые физические следствия из его результатов	94
<i>Б.М. Шурыгин, П.В. Страхов, А.А. Николенко, Л.Н. Чабан, С.В. Кудрявцев</i>	
Разработка макета универсального программно-аппаратного комплекса тематической обработки данных авиакосмической дистанционной видеоспектрометрии	95
<i>А.М. Романовский, Р.М. Марков</i>	
Предварительные результаты самолётных измерений загрязнения сажей атмосферы в арктическом регионе дистанционными и контактными методами	97
<i>О.Н. Завьялова, И.В. Персеев</i>	
Проект канала связи оптического диапазона	97
<i>К.И. Зубкова, Т.Г. Куревлева, Л.И. Пермитина</i>	
Оценка погрешности NDVI при использовании эмпирических методов влияния атмосферы	99
<i>Р.Г. Романов, Г.М. Крученицкий, К.А. Галкин</i>	
Параметризация вертикального распределения озона в атмосфере с помощью функций Лагерра	100
<i>З.А. Щербина</i>	
Определение параметров межканальной корреляции гиперспектрометра . .	104
<i>А.А. Востриков</i>	
Классификация малоразмерных движущихся объектов средствами космической информационной системы	105
<i>В.В. Кузякин, А.Г. Лесив</i>	
Пространственно-временная фильтрация фоновой помехи для матричной ИК-аппаратуры космического базирования	106
Секция логистических систем и технологий	108
<i>Т.М. Васильева</i>	
Биобезопасность логистических цепей – новый учебный цикл кафедры логистических систем и технологий	108
<i>М.О. Солнцева, Б.Г. Кухаренко</i>	
Кластеризация многомерных посадочных траекторий самолётов	109
<i>А.И. Алексейцев, Б.Г. Кухаренко</i>	
Использование методов цифровой обработки сигналов для выявления нестационарного точечного источника на фоне распределенных источников шума	111

<i>В.А. Мясников, Т.В. Аунг</i>	Моделирование рабочих процессов в реакционной камере пучково-плазменного реактора	112
<i>Т. Аунг , М. Аунг</i>	Моделирование электронно-пучковой плазмы кислорода, возбуждаемой внутри цилиндрического контейнера	113
<i>А.В. Бахчиев</i>	Автоматизация процессов управления жизненным циклом изделия: PLM-системы	115
<i>Е.Д. Мазаева</i>	Моделирование пучково-плазменных систем – учебный модуль для иностранных студентов	116
<i>К.А. Терехина</i>	Построение прогнозной модели для временного ряда с использованием вейвлет-преобразования и техники МГУА	118
<i>А.Р. Насибуллина</i>	Визуальные представления в задаче отбора многомерных экономических объектов	119
<i>М.Ю. Щербакова</i>	Моделирование влияния прямых иностранных инвестиций на темпы экономического роста на примере стран Восточной Европы	121
<i>Д.Д. Береснева</i>	Построение модели динамики экономических новостей в интернет-изданиях	123
<i>М. Коршиков</i>	Системный подход при подготовке и выполнении проекта	124
<i>Ю.А. Валеева</i>	Разработка подходов к выбору репрезентативных документов из корпуса текстов по экономической тематике	125
<i>М.В. Созонов</i>	Анализ влияния налоговой политики в отношении нефтедобывающей отрасли на экономику Российской Федерации	128
<i>Т.М. Рябичева</i>	Сравнительный анализ методов оценки качества прогнозов на примере краткосрочных прогнозов российских макроэкономических показателей . .	132
<i>Н.Э. Котляров</i>	Метод оптимизации распределения материальных потоков от заводов к дистрибуционным центрам при оперативном планировании	133
<i>А.А. Кононова</i>	Классификация многомерных экономических объектов методом потенциальных функций	135
Секция вычислительных моделей в механике и биомеханике		137
<i>А.А. Карпаев</i>	Моделирование процесса внутрипластового горения (in-situ combustion) . .	137

<i>Д.А. Сидоренко, П.С. Уткин</i>	Вычислительный алгоритм метода h-box для интегрирования уравнений Эйлера в областях с криволинейными границами	138
<i>Т.М. Гамилов, С.С. Симаков</i>	Моделирование падающих режимов контрпульсации с применением четырехкамерной модели сердца	140
<i>Н.В. Мухомовкин, И.Л. Софронов</i>	Исследование многосеточного метода в применении к решению задачи для давления при моделировании течений в трещинах	141
<i>А.В. Голов, Ю.А. Иванов, О.А. Мынбаев, С.С. Симаков, Ф. Массаро</i>	Исследование параметров искусственной вентиляции легких на альвеолярный газообмен	143
<i>П.И. Жуков, И.В. Гребенкин, О.Г. Кононова, А.А. Жмуров, Н.В. Жмурова</i>	Исследование механической денатурации протофибрил методами молекулярного моделирования	144
<i>Е.О. Клышко, Н.Э. Котляров, О.Г. Кононова, А.А. Жмуров, Н.В. Жмурова</i>	Поиск физиологических контактов между молекулами фибрина в различных кристаллических структурах	146
<i>К.А. Минин, А.А. Жмуров</i>	Изучение наномеханики супервторичных структур методами молекулярного моделирования	147
<i>К.К. Зорин</i>	Исследование процессов образования несущей плёнки в гидросборнике капельного холодильника излучателя космической энергетической установки.	148
<i>Е.В. Анциферов</i>	Моделирование использования фенолбороновой кислоты для обнаружения гликированных белков	149
Секция высоких технологий в обеспечении безопасности жизнедеятельности		151
<i>А.Э. Осипов, Л.Р. Борисова</i>	Применение методов одномерной и многомерной статистики для анализа чрезвычайных ситуаций	151
<i>Л.Р. Борисова</i>	Теоретико-вероятностный подход к проблеме принятия решения в спорных экономических ситуациях	152
<i>Л.Р. Борисова, М.Н. Фридман</i>	Математическое моделирование конфликтных ситуаций	153
<i>А.А. Подкопаев</i>	Необходимость создания, разработка и научное сопровождение единого приложения МЧС для мобильных устройств	154
<i>Н.В. Ушаков</i>	Разработка методики оценки и повышения эффективности систем мониторинга состояния инженерных (несущих) конструкций	155
<i>Д.В. Петрущенко</i>	Определение долей общества с различным социальным поведением при катастрофах	156

<i>Д.Ю. Филимонов</i>	Системный анализ технологии входного контроля полупроводниковых сенсоров для комплектации блоков детектирования газоанализаторов	157
<i>С.Г. Шорохов, Д.Я. Антипин</i>	Оценка безопасности пассажиров при столкновении поезда с грузовым вагоном	158
<i>Ю.В. Подрезов</i>	Анализ основных требований к подвижным пунктам управления МЧС России, функциональных и территориальных подсистем и звеньев РСЧС . . .	160
Секция космической энергетики и двигателестроения		162
<i>И.С. Долгушкин, А.М. Руденко</i>	Математическая модель центростремительной турбины	162
<i>А.В. Шаповалова</i>	Космический капельный холодильник-излучатель. Парирование разлета заряженных капель в атмосфере низкотемпературной разряженной плазмы	163
<i>И.В. Байденко</i>	Исследование взаимодействия капель с поверхностью гидросборника капельного холодильника-излучателя	163
<i>С.К. Добрянов</i>	Исследование механизма разрушения композиционных материалов в окислительных и нейтральных средах	164
<i>Д.С. Колесников, Н.Б. Пономарёв</i>	Расчёт теплового излучения продуктов сгорания в камере ЖРД	165
<i>М.М. Цой, Н.В. Катунин</i>	Расчет тепловых и гидравлических потерь в контуре экспериментальной установки турбомашинного преобразования тепловой энергии в электрическую	166
<i>И.А. Солоднев</i>	Исследование по созданию безусадочной керамики на основе оксида алюминия	168
<i>М.А. Мищенко</i>	Моделирование рабочего процесса в экспериментальной установке по отбору конденсированной фазы продуктов сгорания твердого топлива	168
<i>А.В. Немченко</i>	Капельный холодильник-излучатель. Растворение водорода в рабочем теле с целью предотвращения деформации капельной пелены	169
<i>А.А. Сафронов</i>	Нелинейное развитие амплитудно модулированных капиллярных волн в истекающей струе вязкой жидкости	170
<i>А.И. Турутъко</i>	Исследования течения, испарения пленок диоксида кремния при разрушении композиционных материалов в высокотемпературных окислительных средах	171

<i>А.О. Городнов</i>	Теоретическое исследование влияния температурной стратификации пара на тепло- и массообмен через межфазную поверхность	171
Секция технической кибернетики 173		
<i>Н.В. Буртелова , П.А. Субачев</i>	Разработка алгоритмов модернизации для конвейерного и непоследовательного расписания для предприятий машиностроения	173
<i>К.В. Тосаков</i>	Использование фильтра Калмана для идентификации текущего режима перекачки нефти в магистральных нефтепроводах	174
<i>В.С. Шжулов</i>	Организация управления порядка следования железнодорожных составов на заданной транспортной сети	175
<i>А.Ю. Цельсова</i>	Методика управления парком порожних вагонов на железнодорожном транспорте	176
<i>М.Ю. Шавин</i>	Модель управления транспортными системами на железных дорогах России	177
<i>М.В. Тарасов</i>	Модель управления грузоперевозками на железнодорожном транспорте . .	178
Секция нефтяного инжиниринга 180		
<i>М.А. Тримонова, Н.В. Дубиня</i>	Численная модель распространения трещины автоГРП	180
<i>Н.В. Дубиня, С.В. Лукин</i>	Моделирование процесса разработки месторождения в Simulia Abaqus с учетом естественной трещиноватости пласта	181
<i>А.А. Бойцова, Н.К. Кондрашева</i>	Изучение физико-химических свойств смеси парафинистой и нафтеноароматической нефтей Тимано-Печорской провинции	183
<i>А.С. Волошин, А.Ю. Сегал</i>	Использование низкочастотных волн давления в процессе спуска бурильной колонны для определения фильтрационных характеристик коллектора	185
<i>О.В. Зоткин</i>	Уточнение модели GORM путем введения коэффициента относительной продуктивности по газу/нефти и изменения настроечных параметров. . . .	186
<i>А.Н. Хлюпин, О.Ю. Динариев</i>	Фрактальный анализ трехмерной микроструктуры пористых материалов .	187
<i>К.А. Моторова , Н.Н. Михайлов, Л.С. Сечина</i>	Обзор экспериментальных данных по изучению смачиваемости и гидрофобизации пласта	189
<i>О.Н. Маренова</i>	Определение тензора эффективной проницаемости по данным ГИС спектральным методом	196

<i>С.М. Пронюшкина</i>	
Техногенные особенности освоения месторождений шельфа Арктики на примере Ледового газоконденсатного (ГКМ) и Мурманского газового (ГМ) месторождений	197
<i>В.Ю. Рига</i>	
Численная модель для учета пороупругих эффектов	198
<i>Д.Р. Мулюков, Д.Н. Михайлов, Н.И. Рыжиков</i>	
Экспериментальное исследование изменения акустических свойств пористой среды под воздействием проникших частиц суспензии	199
<i>А.М. Андрианова, Я.А. Бурцев</i>	
Анализ и оптимизация режима работы газлифтной скважины	200
<i>Н.Р. Лёзина, М.И. Кременецкий</i>	
Численная модель термогидродинамических процессов нефтяного пласта .	201
<i>М.В. Алексеев, Н.В. Дубиня, М.А. Тримонова</i>	
Моделирование кислотного гидроразрыва пласта горизонтальной скважины	203
<i>В.М. Бабин, М.М. Хасанов, О.С. Ушмаев, О.Ю. Мельчаева, Д. Эчеверрия Чиаурри, А.С. Семенхин</i>	
Выбор оптимальной системы разработки нефтяного месторождения	204
<i>А.В. Габова, Д.Н. Михайлов, А.А. Бурухин</i>	
Экспериментальное изучение формирования внешней фильтрационной корки при динамической фильтрации суспензий через пористую среду . . .	206
<i>А.А. Пятков, В.П. Косяков</i>	
Исследование влияния периодической работы нагнетательных скважин на трещиноватый пласт	207
<i>Ц.В. Анджукбаев, А.С. Маргарит, А.А. Пустовских</i>	
Интегрированная численно-аналитическая модель «Скважина+Пласт». Решение прямой и обратной задач притока к скважине	207
<i>Н.В. Салтыков, А.В. Ахметов</i>	
Восстановление профиля типовой скважины	209
<i>Р.Р. Яубатыров</i>	
Оптимизация заводнения месторождений с использованием прокси-моделей	210
Секция прикладной механики	212
<i>М.В. Салыкина, А.А. Быков</i>	
Экспериментальное исследование распределения микродефектов в области шейки после разрушения	212
<i>А.В. Ноздрин, П.И. Жуков</i>	
Понижение вычислительной сложности численного моделирования динамики заряженных частиц	214
<i>Н.А. Завьялова, С.Г. Баранов</i>	
Исследование влияния проницаемости на распространение волн в линейно упругой насыщенной пористой среде	217
<i>Р.Э. Сабиргалиев, Н. Завьялова</i>	
Метод расчета излучения системы нагретых частиц в вакууме	217

<i>О.Я. Извеков</i>	
К вопросу моделирования континуального разрушения слоистого хрупкого материала	219
<i>Ю.О. Ермолаева, И.Б. Евстафьев, С.П. Никитаев, М.В. Рыжаков, С.А. Алексеев, И.Ю. Потылицын, В.С. Перелыгин, С.А. Чернов, М.Б. Казакова</i>	
К вопросу о разработке систем позиционирования в закрытых помещениях в отсутствие сигналов ГЛОНАСС/GPS	220
<i>И.Ю. Потылицын, С.А. Алексеев, И.Б. Евстафьев, Ю.О. Ермолаева, С.П. Никитаев, М.В. Рыжаков, А.А. Перетягтько, С.А. Чернов</i>	
Особенности применения отечественных газовых металл-оксидных сенсоров в современных приборах контроля химической обстановки	221
<i>С.А. Алексеев, С.А. Пигин, С.П. Никитаев, И.Б. Евстафьев, А.А. Перетягтько</i>	
Актуальные вопросы разработки специального ПО для систем контроля химической обстановки на предприятиях по производству (утилизации) боеприпасов с использованием отечественных ОС	222
<i>М.В. Салькина, Ш.А. Мухамедиев, А.А. Быков</i>	
Исследование влияния поверхностных явлений на распределение дефектов по размерам в твердых телах	224
<i>Ю.С. Захаров, И.Н. Казаков</i>	
Принципы работы интеллектуальной системы сбора вторсырья у населения	226
<i>Р.Р. Салихов, П.И. Жуков</i>	
Численный расчет динамики заряженных капель с учетом начальных возмущений	227
<i>С.А. Алексеев, С.Ю. Лаврентьев, И.Ю. Потылицын, И.Б. Евстафьев, Ю.О. Ермолаева, М.В. Рыжаков, М.Б. Казакова, В.С. Перелыгин</i>	
Автоматизированный стенд для экспериментальных исследований свойств металл-оксидных газовых сенсоров	228
<i>К.А. Бородин</i>	
Численное моделирование турбулентного течения в трубе	230
<i>В.А. Зябловский</i>	
Исследование горения углерода в узком канале	230
Секция вычислительных моделей технологических процессов	232
<i>М.С. Васильев</i>	
Сравнительный анализ преобразований перекрестка с помощью моделирования	232
<i>Ш.Д. Яманов, И.А. Евин</i>	
Некоторые количественные закономерности эволюции московского метрополитена как сложной сети	234
<i>А.А. Букашев, Д.К. Марченко, И.А. Евин</i>	
Изучение структурных закономерностей дорожных сетей на примере Старой и Новой Москвы	236
<i>А.В. Касинец</i>	
Пространственная организация транспортных сетей	238
<i>И.А. Станиславский, Е.Н. Станиславская, И.А. Евин</i>	
Масштабная инвариантность городов	238

<i>Н.П. Сон</i>	
Исследование возможности повышения нефтеотдачи пласта путём создания колебаний на поверхности капиллярно-удерживаемой нефти	240
<i>А.Э. Воробьев, В.А. Гаврилин, А.М. Евсюков, А.Ю. Меньшутин, П.Ю. Моисеев, А.Ю. Титов, А.Л. Толстой</i>	
Использование сотовой связи для мониторинга перемещений населения на примере построения матрицы корреспонденций Московского метрополитена	241
<i>В.В. Фомин, Н.А. Дианский, И.М. Кабатченко, А.А. Соловьев</i>	
Разработка в ФГБУ «ГОИН» системы обеспечения гидрометеорологической информацией акватории Черного и Азовского морей	243
<i>А.А. Соловьёв, Т.Ф. Хабибуллин, И.А. Евин</i>	
Модель общественного транспорта мегаполиса в виде многослойной сети	244
<i>Д.И. Дорожко, А.А. Соловьёв</i>	
Моделирование динамики транспортного потока при прохождении светофора	245
Секция теоретической и экспериментальной физики геосистем	248
<i>С.З. Беккер</i>	
Результаты расчетов распространения СДВ-ДВ на двух статистических моделях Д-области ионосферы и их сравнение с экспериментальными данными, полученными в обсерватории ИДГ РАН Михнево	248
<i>С.Б. Турунтаев, А.М. Камай</i>	
Влияние величины критических напряжений в модели rate-and-state на процессы подготовки техногенных землетрясений	250
<i>К.С. Непеина</i>	
Детектирование и идентификация карьерных взрывов на малоапертурных сейсмических станциях «Михнево» и «Монаково»	251
<i>О.Н. Смирнова</i>	
Моделирование взаимодействия магмы с геотермальной системой	253
<i>С.А. Рябова</i>	
Анализ магнитовариационных параметров по данным регистрации геомагнитного поля на ГФО Михнево	254
<i>Н.В. Долгоносков, Г.Г. Крученицкий</i>	
Обратная задача переноса изображения в турбулентной атмосфере с аэрозолем	255
<i>А.В. Петрухин</i>	
Оценка эффективности излучения сейсмических волн очагами землетрясений различных типов	258
<i>И.В. Батухтин</i>	
Физическое моделирование различных режимов деформирования на обнажении Ангарского надвига	258

Секция управления динамическими системами

УДК 517.956.223

Точное управление двумерной распределенной системой, заданной интегро-дифференциальным уравнением

И.В. Романов^{1,2}

¹ Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, ² Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

romm1@list.ru

Результаты работы получены совместно с Алексеем Станиславовичем Шамаевым ([1]).

Рассматривается задача точного управления распределенной системой, заданной двумерным уравнением Гуртина–Пипкина ([2]). Доказывается, что данная механическая система не может быть приведена в состояние покоя за конечное время, если распределенное управление имеет компактный носитель, содержащийся в рассматриваемой области. В данном случае ядро в интегральном члене уравнения является дважды непрерывно дифференцируемой функцией такой, что ее преобразование Лапласа имеет хотя бы один нуль $\lambda_0 \neq 0$.

Рассмотрим проблему управления, заданную интегро-дифференциальным уравнением

$$\theta_t(t, x, y) - \int_0^t K(t-s)\Delta\theta(s, x, y)ds = u(t, x, y), \quad (1)$$

$$t > 0, \quad (x, y) \in \Omega,$$

$$\theta|_{t=0} = \xi(x, y), \quad (2)$$

$$\theta|_{\partial\Omega} = 0. \quad (3)$$

Здесь и далее $\Omega \subset R^2$ – ограниченная область, $K(t)$ дважды непрерывно дифференцируемая функция, $K(0) = \mu > 0$ и $u(t, x, y)$ – управление с компактным носителем в Ω , т.е. целиком сосредоточенное (по переменным x, y) в некоторой замкнутой подобласти области Ω .

Ядро $K(t)$ может быть представлено, например, как сумма убывающих экспоненциальных функций:

$$K(t) = \sum_{j=1}^N c_j e^{-\gamma_j t},$$

где c_j, γ_j заданные положительные константы. Данный тип ядра встречается в задачах теплофизики. Для краткости будем писать $\theta(t)$ и $u(t)$ вместо $\theta(t, x, y)$ и $u(t, x, y)$.

Имеется в виду, что $\theta(t)$, $u(t)$ функции от t со значениями в некотором гильбертовом пространстве. Цель управления привести механическую систему в покой за конечное время.

Будем говорить, что рассмотренная выше система приводима в состояние покоя, когда для каждого начального условия ξ найдется такое управление $u(t)$ с компактным носителем (по t), что соответствующее решение $\theta(t, u)$ поставленной задачи имеет компактный носитель (по t).

Наоборот, система не приводима в состояние покоя, если существует начальное условие ξ такое, что для любого управления $u(t)$ ($u(t)$ выбирается из подходящего класса функций) соответствующее решение $\theta(t, u)$ не имеет компактного носителя (по t).

Главный результат сформулирован в виде следующей теоремы.

Теорема. Если управление $u \in C(0, T; L_2(\Omega))$ в уравнении (1) имеет компактный носитель (по x, y) в Ω и функция $\tilde{K}(\lambda)$ имеет хотя бы один нуль $\lambda_0 \neq 0$ в области ее голоморфности (пусть такая область существует), тогда приведение в покой невозможно, т. е. существует начальное условие $\xi \in H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$ такое, что для любого $T > 0$ и для любого управления $u \in C(0, T; L_2(\Omega))$ (с компактным носителем в Ω) соответствующее решение не имеет компактного носителя (по t).

Данный результат является обобщением аналогичной теоремы, посвященной одномерной начально-краевой задаче для уравнения теплопроводности с памятью ([3]).

Литература

1. Romanov I., Shamaev I. Exact Controllability of the Two-Dimensional Distributed System Governed by Integrodifferential Equation // Working papers by Cornell University. Series math "arxiv.org". 2014. N arXiv: 1408.0382.
2. Gurtin M.E., Pipkin A.C. Theory of Heat Conduction with Finite Wave Speed // Arch. Ration. Mech. Anal, 1968. N 31. P. 113–126.
3. Ivanov S., Pandolfi L. Heat equation with memory. Lack of controllability to rest // J. Math. Anal. Appl, 2009. N 355. P. 1–11.

УДК 539.52+536.212

Моделирование температурных эффектов в термо-упруго-вязко-пластической среде в цилиндре с клиновидным вырезом

Д.Ю. Князьков¹

¹ Институт проблем механики РАН
knyaz@ipmnet.ru

Задача расчета эволюции температурных полей вследствие распространения деформаций в теле представляется актуальной и важной для современной механики. Важный вопрос здесь – это определение максимальной температуры за все время наблюдения за распространением возмущений. Ранее для расчета напряжений в упругой среде была выбрана модель, предложена схема расчета и написана параллельная компьютерная программа, имеющая возможность запуска на суперкомпьютере и позволяющая рассчитывать распространение упругих напряжений в цилиндрической области с клиновидным вырезом [1]. В настоящей работе рассматривается тело такой же формы, что и в [1], но в качестве модели среды теперь

берётся термо-упруго-вязко-пластическая модель, что позволяет как учесть пластические эффекты [2], связанные с выходом за пределы упругости, так и рассчитать изменение температуры, вызванное первоначальным «ударным» воздействием.

Для вычисления по указанной выше модели использовалась явная схема аппроксимации производных второго порядка. Была написана компьютерная программа, позволяющая осуществлять расчёт распространения деформаций и изменения температуры в термо-вязко-упруго-пластической среде для цилиндрической области с клиновидным вырезом. Программа была написана на языках C++ и python и позволяет сохранять результаты в файлах изображений стандартных форматов для графиков или в видеоформате для анимаций.

С помощью созданной программы был осуществлен ряд расчетов, иллюстрирующих появление пластических деформаций. Было показано, что появление пластических деформаций приводит к резкому увеличению максимальной температуры в области.

Изучалась зависимость максимальной температуры от угла раствора выреза. Было установлено, что максимальная температура достигается при угле 250 градусов.

Литература

1. Гавриков А.А., Генкин М.В., Князьков Д.Ю., Шамаев А.С. Параллельный алгоритм расчета распространения упругих напряжений в цилиндрической области с клиновидным вырезом // Тезисы докладов международной конференции Современные проблемы прикладной математики и информатики (МРАМС-2014). 2014. С. 79–82.
2. Кужуджанов В.Н. Численное решение неоднородных задач распространения волн напряжений в твердых телах. М.: ВЦ АН СССР, 1976. 68 с.

УДК 534.2

Отражение плоской звуковой волны от слоя композита с компонентами из упругого и вязкоупругого материалов

В.В. Шумилова¹

¹ Институт проблем механики РАН
v.v.shumilova@mail.ru

Доклад посвящен исследованию задачи об отражении плоской звуковой волны от плоского слоя композита толщины h , состоящего, в свою очередь, из периодически повторяющихся слоев двух изотропных компонентов. В качестве первого компонента рассматривается упругий материал, а в качестве второго – либо вязкоупругий материал Кельвина–Фойгта, либо вязкоупругий материал с долговременной памятью. Кроме того, предполагается, что длина звуковой волны много больше толщины одного упругого или вязкоупругого слоя, а ее фронт параллелен или перпендикулярен слоям композита.

Для исследования поставленной задачи применяются усредненные модели слоистых композитов, полученные в работах [1] и [2]. С помощью усредненных моделей находятся комплексные амплитуды отраженной и прошедшей волн, а также коэффициент отражения от слоя и коэффициент прозрачности слоя композита толщины h . Кроме того, приводится система уравнений для расчета точного коэффициента отражения для среды, состоящей из M упругих и M вязкоупругих слоев. С помощью этой системы численно исследуется влияние числа слоев композита на точность коэффициента отражения, вычисленного для его усредненной модели.

Литература

1. Шамаев А.С., Шумилова В.В. О спектре одномерных колебаний композита, состоящего из слоев упругого и вязкоупругого материалов // Сиб. журн. индустр. математики. 2012. Т. 15. № 4. С. 124–134.
2. Шамаев А.С., Шумилова В.В. О спектре одномерных колебаний в среде из слоев упругого материала и вязкоупругого материала Кельвина–Фойгта // Журн. вычисл. матем. и матем. физики. 2013. Т. 53. № 2. С. 282–290.

УДК 531.36

Исследование управляемости многозвенных маятников

Т.А. Ишханян¹

¹ Институт проблем механики РАН

tishkhanyan@gmail.com

Работа посвящена исследованию управляемости многозвенных маятников в окрестности произвольного положения равновесия. Рассматривается один или несколько маятников, управляемых с помощью одного момента, приложенного к общей точке подвеса. Такие системы представляют классический пример систем с дефицитом управления, так как размерность вектора управляющих параметров меньше числа степеней свободы.

Рассматривается задача об управлении плоским многозвенным маятником с произвольным числом звеньев n , к первому звену которого прикладывается крутящий момент u . Такой маятник имеет 2^n различных положений равновесия, из которых одно – нижнее – устойчиво, а остальные – неустойчивые. В работе [1] с помощью численного моделирования исследованы размеры области стабилизируемости перевернутого маятника относительно верхнего положения равновесия в зависимости от числа звеньев n . С этой целью для построения управления уравнения движения маятника линеаризовывались в окрестности положения равновесия и для линейной управляемой системы решалась линейно-квадратичная задача. Полученное управление применялось к исходной нелинейной системе и путем варьирования начальных данных проводилась оценка области устойчивости замкнутой системы. В первой главе данной работы для фиксированного числа звеньев $n = 4$ с помощью той же методики, что и в работе [1], изучается вопрос о том, как влияет конфигурация маятника в рассматриваемом положении равновесия на размер области стабилизируемости. Получены нелинейные уравнения движения многозвенного маятника, и для линеаризованной системы построен закон управления в форме обратной связи, позволяющий приводить маятник в положение равновесия моментом, который является решением линейно-квадратичного регулятора. Это управление применено к нелинейной модели и с помощью компьютерного моделирования динамики многозвенного маятника исследованы характеристики стабилизируемости системы. Обсужден вопрос о возможной зависимости максимальной области управляемости такой механической системы от начальной конфигурации звеньев многозвенного маятника на примере 4-звенного маятника.

Обсуждается управляемость системы нескольких многозвенных маятников вблизи положения равновесия с помощью одного момента, приложенного в общей точке подвеса. Известно [2], что система линейных осцилляторов вполне управляема с помощью скалярного управления, если осцилляторы имеют различные частоты. Осцилляторы представляют собой линейные модели однозвенных маятников

в окрестности нижнего положения равновесия. Исследуется управляемость линейной модели системы, составленной из нескольких многозвенных маятников, с помощью одного момента, приложенного в общей точке подвеса. Предполагается, что каждый из маятников может находиться в окрестности произвольного (не обязательно нижнего) положения равновесия. Рассматривается задача об управляемости системы двухзвенных маятников вблизи положения равновесия с помощью одного момента, приложенного в общей точке подвеса.

Литература

1. *Lam S. and Davison E.J.* Real stability and stabilizability radii of the multi-link inverted pendulum system. University of Toronto, Tech. Rep. 0502. – May 2005.
2. *Черноусько Ф.Л.* О построении ограниченного управления в колебательных системах // ПММ. 1988. Т. 52, вып. 4.
3. *Гантмахер Ф.Р., Крейн М.Г.* Осцилляционные матрицы и ядра и малые колебания механических систем. 2-е издание, переработанное и дополненное. М.-СПб: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1950. 392с.
4. *Маркеев А.П.* Теоретическая механика: учебник для университетов. 2-е издание, дополненное. М.-Ижевск: R&C Dynamics, 2007. 592 с.
5. *Анохин Н.В.* Приведение многозвенного маятника в положение равновесия с помощью одного управляющего момента // Известия РАН. Теория и системы управления. 2013. № 5. С. 44–53.

УДК 519.688

Применение некоторых методов оптимизации к задачам создания электромагнитных полей с заданными свойствами

Е.А. Распопова¹, Л.Ю. Меркушов¹

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
katyamaths@rambler.ru

Задача создания электромагнитных полей с заданными свойствами представляет большой интерес для изучения. В некоторых приложениях требуется построить поле с субволновыми деталями. При этом предъявляются высокие требования к точности для создаваемого электромагнитного поля.

В данной работе рассматривается задача оптимизации голограммы Габора [1]. При решении используется метод предсказания исходного изображения [2]. То есть требуется найти изображение, которое при записи на голограмму и последующем восстановлении с нее дает наилучшее приближение к заданному изображению. Задача решается с помощью различных модификаций метода градиентного спуска: двухшагового градиентного спуска, рандомизированного градиентного спуска [3]. Изучается результат в зависимости от стартовой точки спуска и от толщины линий изображения.

Было получено, что наилучшие результаты для изображений с субволновыми деталями достигаются с использованием рандомизированного метода градиентного спуска. Если расстояние между элементами изображения порядка одной длины волны освещения объекта, получается высокое качество изображения с использованием обычного градиентного спуска – прямые углы между элементами изображения почти не округляются. Кроме этого, представляет интерес получение приближений с различных «стартовых позиций». Качество изображения методом предсказания

исходного изображения улучшается по сравнению с изображениями, полученными средствами голографии без использования методов оптимизации.

Литература

1. *Gabor D.A.* A New Microscopic Principle // *Nature*. 1948. V. 161. P. 777–778.
2. *Борисов М.В., Боровиков В.А., Гавриков А.А., Князьков Д.Ю., Раховский В.И., Челюбеев Д.А., Шамаев А.С.* Методы создания и коррекции качества голографических изображений геометрических объектов с элементами субволновых размеров // *Доклады Академии Наук*. 2010. Т. 434, № 3. С. 332–336.
3. *Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М.* Численные методы. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2004. 636 с.

УДК 519.863

Оценка Var-риска в модели инвестиционного портфеля Белецкого–Плиски

*В.А. Ямскова*¹

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
mskvvk@rambler.ru

Данная работа посвящена оценке Var-риска при управлении портфелем ценных бумаг. Она основана на результатах статьи американских математиков Белецкого и Плиски (см. [1]). В этой статье рассматривается специальная математическая модель управления портфелем ценных бумаг, в рамках которой строится оптимальное управление в явной аналитической форме.

Var-риск — это выражаемая в данных денежных единицах (базовой валюте) оценка величины рискованности инвестиционного портфеля (см. [2]). Пусть зафиксирован портфель, состоящий из некоторых ценных бумаг. Var-риск портфеля для данного доверительного уровня $(1 - \alpha)$ и данного периода поддержания позиций Δt определяется как такое значение капитала, которое обеспечивает покрытие возможных потерь держателя портфеля за время Δt с вероятностью $(1 - \alpha)$. Как следует из определения, величина Var-риска для портфеля заданной структуры — это наибольший ожидаемый убыток, обусловленный колебанием цен на финансовых рынках, когда управление портфелем «замораживается» на период времени Δt .

Результат данной работы — это построенная численно гистограмма, являющаяся эмпирической плотностью распределения падения капитала, когда в течение некоторого интервала времени $[t, t + \Delta t]$ «мы замораживаем» управление портфелем. При этом в качестве управления мы используем оптимальное управление, найденное ранее в модели управления портфелем Белецкого и Плиски (см. [1]). Для построения эмпирической плотности падения капитала используется метод Монте-Карло. Под падением капитала мы понимаем разницу между капиталом портфеля, когда на отрезке $[t_1, t_2]$ в какой-то момент «замораживаем управление» и капиталом, когда весь этот отрезок времени мы управляем оптимально.

Предлагаемый метод может быть применен для оценки Var-риска инвестиционного портфеля и при других целевых функциях управления, рассчитанных не на максимизацию процентной ставки на больших временах, как в [1], а на оптимизацию доходности портфеля на конечных интервалах времени, как в [3].

Литература

1. *Bielecki T.R., Pliska S.R.* Risk Sensitive Dynamic Asset Management // Applied Mathematics & Optimization. 1999. V. 39, N 3. P. 337–360.
2. *Барбаумов В.Е.* [и др.]. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. М.: Альпина Паблишер, 2003. 786 с.
3. *Комбарбаева Г.С.* Задача составления эффективного портфеля в модели рынка согласно Белецкому и Плиске // Вестник МГУ. Сер. 1. Математика. Механика. 2011. № 5. С. 14–20.

УДК 537.876.23

Применение методов декомпозиции и интегральных преобразований для решения задачи прохождения плоской волны через неоднородную среду

*В.В. Черник*¹

¹ Институт проблем механики РАН
gungho424@gmail.com

Для решения задач дифракции широкое значение имеет принцип Гюйгенса и его модификации и уточнения, предложенные Френелем и Кирхгофом [1, 2]. Принцип Гюйгенса–Кирхгофа позволяет свести задачи дифракции к расчету интерференции волн, испускаемых вторичными источниками. Данные методы хорошо подходят для расчета дифракции на достаточно больших по сравнению с длиной волны отверстиях в непрозрачных плоских экранах. Недостатком подхода, однако, является его приближенный характер.

Исследование границы применимости принципа Гюйгенса–Кирхгофа является актуальной задачей [2]. Сложность проблемы обусловлена большим количеством параметров задачи дифракции, таких как кривизна границы раздела сред с различными электрической и магнитной проницаемостями, толщина экрана, угол падения волны. Для решения некоторых актуальных задач требуются новые подходы к расчету дифракционных явлений [3, 4, 5].

В данной работе предложен метод решения задачи прохождения плоской волны через среду с переменной электромагнитной проницаемостью. Для упрощения задачи сделаны предположения о цилиндрическом характере функции $\xi(x, z)$ распределения электромагнитной проницаемости, а также о её периодичности по оси x с некоторым периодом a . Рассматривается уравнение Гельмгольца с переменным коэффициентом:

$$\Delta u + k^2 \xi u = 0. \quad (1)$$

Пусть комплекснозначная функция $\xi(x, z)$ изменяется при $z \in (0; z_{\max})$ и $\xi(x, z) = 1$ при $z \in (-\infty; 0] \cup [z_{\max}; +\infty)$, падающая плоская волна в области $z < 0$ имеет вид $u_0 = e^{ik(x \sin \theta + z \cos \theta)}$, θ – угол падения, $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ – волновое число.

Решение задачи ищется в виде разложения в ряд по собственным функциям оператора Лапласа (плоским составляющим):

$$u(x, z) = \sum_j B_j(z) \Psi_j(x),$$

где $\Psi_j(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} e^{\frac{i(t+2\pi j)}{a}x}$, $t = ka \sin \theta$.

Уравнение (1) при помощи интегральных преобразований вида

$$\int_0^a (\Delta u + k^2 \xi u) \Psi_j^* dx = 0$$

сводится к системе ОДУ

$$\frac{d^2}{dz^2} B_j + (k^2 - \lambda_j) B_j + k^2 \sum_{j=-N_1}^{N_2} \xi_{jj'} B_{j'} = 0, \quad (2)$$

где $\xi_{jj'} = \int_0^a (\xi(x, z) - 1) \Psi_j^* \Psi_{j'} dx$, $\lambda_j = \left(\frac{t+2\pi j}{a}\right)^2$, $N_1 = \left[\frac{a(1+\sin\theta)}{\lambda}\right]$, $N_2 = \left[\frac{a(1-\sin\theta)}{\lambda}\right]$.

Краевые условия записываются исходя из предположения о направлении прошедших и отраженных волн: $z \leq 0$: $B_j(z) = \delta_0^j e^{ikz \cos\theta} + R_j e^{-i\gamma_j z}$, $z \geq z_{\max}$: $B_j(z) = T_j e^{i\gamma_j z}$, где $\gamma_j = \sqrt{k^2 - \lambda_j}$, δ_0^j – символ Кронекера, R_j и T_j – неизвестные коэффициенты, в виде

$$\left. \frac{d}{dz} B_j + i\gamma_j B_j \right|_{z=0} = 2i\gamma_0 \delta_0^j, \quad \left. \frac{d}{dz} B_j - i\gamma_j B_j \right|_{z=z_{\max}} = 0.$$

Численное решение системы (2) получено методом Нумерова третьего порядка точности. Результаты расчета в случае плоских границ раздела сред совпали с аналитическим решением.

Литература

1. *Гудмен Дж.* Введение в Фурье-оптику. М.: Мир, 1970. 362 с.
2. *Вайнштейн Л.А.* Электромагнитные волны. М.: Радио и связь, 1988. 440 с.
3. *Исерс А.Б., Пузенко А.А., Фукс И.М.* О малых параметрах в задаче рассеяния волн на поверхности с пологими неровностями произвольной высоты // Акустический журнал. 1990. Т. 36, № 3. С. 454–457.
4. *Галшишникова Т.Н., Ильинский А.С.* Метод интегральных уравнений в задачах дифракции волн. М.: МАКС Пресс, 2013. 248 с.
5. *Черник В.В.* Оценка размеров субволновой голографической маски и методы его минимизации // Труды 55-й научной конференции МФТИ. Аэрофизика и космические исследования. 2012. Т. 1. С. 114–115.

УДК 531.132.2

Математическое моделирование деформирования и разрушения стохастически неоднородных упруговязкопластических материалов при электротермомеханическом воздействии

К.В. Кукуджанов¹, А.В. Коломиец¹

¹ Институт проблем механики РАН

kolomiets.andrey@inbox.ru

Предлагается модель разномасштабного (во времени) воздействия электромагнитного и температурного полей на поврежденный материал с дефектами с учетом различных технологических режимов охлаждения и нагружения. На первом этапе для расчета электрического потенциала и температуры в токопроводящем материале используются уравнения Максвелла сохранения заряда и энергии в совокупности с законами Ома и Джоуля-Ленца. На втором этапе решается термомеханическая задача. Для получения поля температуры и напряженно-деформированного

состояния материала помимо уравнений баланса импульса используется уравнение баланса энергии в слабой формулировке Бубнова–Галеркина. Начальное распределение температуры в образце получается из решения электротермической задачи на первом этапе. При этом связность механической и тепловой задач заключается в учете влияния температуры на механические характеристики материала (предел текучести, упругие модули, коэффициент температурного расширения), а также в учете перехода механической энергии в тепловую.

Моделируемый материал принимается упругопластическим с учетом его континуального разрушения путем зарождения роста и слияния в нем микродефектов в виде микротрещин или микропор, которые, эволюционируя, приводят к полному макроразрушению. Материал характеризуется пластически несжимаемой матрицей и континуальной пористостью, наличие которой приводит к зависимости поверхности нагружения типа Мизеса не только от интенсивности касательных напряжений, но и от первого инварианта тензора напряжения и пористости материала (условие пластичности Гарсона–Твергарда–Нидельмана).

Уравнения модели решаются методом конечных элементов. При численном решении полученных уравнений стохастический разброс механических свойств материала (упругих модулей, предела текучести, предельной деформации разрушения и т.п.) реализован с помощью датчика случайных чисел, где размах случайных отклонений от среднего значения величины задавался заранее на основе имеющихся экспериментальных данных.

Путем сравнения результатов натуральных экспериментов и численных расчетов по предложенной модели проведено поэтапное исследование механизмов упругопластического разрушения материалов: возникновение, слияние, залечивание дефектов, образование мезо- и микротрещин, которые следует закладывать в модель.

На основе предложенной модели решены задачи электротермомеханического воздействия на репрезентативные элементы материала с дефектами различной формы (трещины, поры) и макрообразцы с периодической структурой этих дефектов при различных технологических режимах охлаждения и нагружения.

В результате расчетов установлено, что кратковременное пропускание интенсивного электрического тока через образец вызывает возникновение таких температурных полей в окрестности дефектов, которые приводят к смыканию берегов дефектов в форме плоских трещин, приводя тем самым к их «залечиванию», и одновременно к плавлению материала в вершинах этих трещин. При этом в материале происходит преобразование (эволюция) дефектов типа плоских трещин в дефекты типа сферических пор. Установлено, что в результате такой эволюции из-за локализации температуры в окрестности возникших дефектов, а также последующего охлаждения и релаксации температуры в материале при механическом растяжении в окрестности дефектов развивается интенсивное пластическое течение, которое в итоге приводит к уменьшению предела текучести эффективного материала и увеличению максимально допустимой пластической деформации. Установленный механизм в принципе объясняет экспериментально наблюдаемый эффект улучшения пластических характеристик материала (сверхпластичность), возникающий при определенных режимах электротермомеханического воздействия на него.

На основе предложенной модели исследовалось влияние стохастической неоднородности механических характеристик материала при электротермомеханическом воздействии на репрезентативные элементы материала с дефектами различной формы (плоская трещина, цилиндрическая пора). В расчетах установлено, что экспери-

ментально наблюдаемая картина разрушения в окрестности дефекта (разветвление образующихся трещин), обусловлена именно неоднородностью свойств материала.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 12-01-00807-а.

УДК 519.63

Численное решение плоской задачи распространения динамических граничных возмущений в теплопроводящей упруго-вязко-пластической среде

А.А. Гавриков¹

¹ Институт проблем механики РАН
gavrikov@ipmnet.ru

Исследуется возникновение локальных максимумов температуры в изотропном теплопроводящем упруго-вязко-пластическом теле с особенностью. Рассматривается задача распространения граничных возмущений напряжений в бесконечном цилиндре с вырезанным сектором, а также в сфере с вырезанным конусом с вершиной в центре. Ось цилиндра и центр сферы с малой окрестностью также удаляются. Краевые условия задаются симметрично относительно выреза, что позволяет свести задачу к плоской. В качестве модели термо-вязко-упруго-пластической среды принята модель [1]. Вязкопластическое течение, описываемое уравнением Прагера, возникает при выполнении критерия Губера–Мизеса [1, 2]. Кроме упругих и пластических деформаций, в определяющих соотношениях учитывается также тепловое расширение материала. Скорость изменения температуры в уравнении теплопроводности определяется тепловым потоком, всесторонним сжатием и работой напряжений на пластических деформациях. В отличие от общей системы [1], связь теплового потока и температуры определяется законом Фурье.

Для построения конечно-разностных уравнений используется вариационно-разностный метод виртуальных работ [3]. Расчетная область покрывается сеткой из четырехугольных ячеек с постоянным шагом. Исходная система записывается в вариационной формулировке, и интегрирование по области заменяется на интегрирование по ячейкам. Скорости, напряжения и температура аппроксимируются в узлах сетки, а их производные по пространственным переменным – в центрах ячеек [4]. Группируя коэффициенты при вариациях, в силу их произвольности, получаем систему обыкновенных уравнений размерности $6N$, где N – количество узлов сетки. Решение полученной системы находится с использованием явной условно устойчивой разностной схемы по времени. Проводится сравнение с аналитическим решением для случая чисто упругих деформаций без учета теплопроводности.

Литература

1. *Кукуджанов В.Н.* Численное решение неоднородных задач распространения волн напряжений в твердых телах. М.: Вычислительный центр АН СССР, 1976. 68 с.
2. *Lubliner J.* Plasticity theory. New York: Dover Publications, 2008. 544 с.
3. *Баженов В.Г., Котов В.Л.* Математическое моделирование нестационарных процессов удара и проникания осесимметричных тел и идентификация свойств грунтовых сред. М.: Физматлит, 2011. 208 с.
4. *Уилкинс М.Л.* Расчет упруго-пластических течений // Вычислительные методы в гидродинамике. М.: Мир, 1967. 384 с.

УДК 621.86/.87

Динамика капсульного робота с возвратной пружиной при движении вдоль прямой на шероховатой горизонтальной плоскости

А.М. Нунупаров^{1,2}

¹ Институт проблем механики РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
anunuparov@me.com

Исследуется динамика управляемого движения капсульного робота, который относится к классу вибрационных роботов. Вибрационные роботы состоят из корпуса, взаимодействующего с внешней средой, и внутренних тел, взаимодействующих с корпусом, но не взаимодействующих со средой. Как правило, внутренние тела совершают колебательные движения относительно корпуса. Управление колебаниями внутренних тел позволяет изменять силу сопротивления среды движению корпуса, управляя, таким образом, движением всей системы. По предмету и методике исследования работа близка к [1–3].

Робот состоит из жесткого корпуса и электромагнитного (соленоидного) привода, расположенного внутри. Привод состоит из электрической катушки (соленоида), жестко скрепленной с корпусом, и сердечника, который изготовлен из ферромагнитного материала и может перемещаться внутри соленоида вдоль оси последнего. Сердечник связан с корпусом пружиной, ось которой ориентирована вдоль оси соленоида. Ось соленоида параллельна оси корпуса. Корпус взаимодействует с внешней сопротивляющейся средой, в которой движется робот. Робот приводится в движение посредством магнитной силы, которая действует на сердечник при подаче электрического напряжения на соленоид. Привод устроен так, что магнитная сила направлена в одну сторону, стремясь втянуть сердечник в катушку. Возврат сердечника в исходное положение осуществляется при выключенном электромагните за счет пружины. В данной работе рассматривается модель, в которой управляющей переменной служит сила, приложенная соленоидом к сердечнику. Динамика электрической цепи соленоида не учитывается.

Исследуется движение робота вдоль прямой, параллельной оси его корпуса, по шероховатой горизонтальной плоскости при периодическом кусочно-постоянном режиме возбуждения. Каждый период состоит из двух интервалов; действующая на сердечник сила постоянна и не равна нулю на первом интервале и равна нулю на другом. Управляющими параметрами системы служат период возбуждения T и скважность τ , определяемая как доля периода, в течение которого соленоид находится под напряжением. Предполагается, что между корпусом робота и плоскостью действует сухое трение, подчиняющееся закону Кулона.

Основной эксплуатационной характеристикой робота является его средняя скорость $\bar{V}$. В работе путем численного моделирования изучена зависимость средней скорости движения робота от управляющих параметров. Установлено, что при фиксированном периоде средняя скорость ведет себя немонотонно при изменении скважности. При $0 < \tau < 0.5$ робот движется в одном направлении, а при $0.5 < \tau < 1$ — в другом. На каждом из интервалов изменения скважности существует точка, в которой средняя скорость $\bar{V}$ максимальна по модулю. При $\tau = 0.5$ и $\tau = 1$ величина $\bar{V}$ равна нулю. Если режим возбуждения дорезонансный, то есть период возбуждения T больше периода собственных колебаний системы корпус–пружина–сердечник, то при $0 < \tau < 0.5$ робот движется в направлении управля-

ющей силы, приложенной к сердечнику. В зарезонансном режиме, наоборот, при $0 < \tau < 0.5$ робот движется в направлении, противоположном направлению действия управляющей силы. Таким образом, возможны два способа изменения направления движения робота — за счет изменения скважности возбуждения и за счет изменения его периода.

Рис. 1. Капсульный робот. M — масса корпуса, m — масса сердечника, c — жесткость пружины, F — управляющая сила

Литература

1. Черноусько Ф.Л. Анализ и оптимизация движения тела, управляемого посредством подвижной внутренней массы // ПММ. 2006. Т. 70, вып. 6. С. 915–941.
2. Чащухин В.Г. Моделирование динамики и определение управляющих параметров вкритриробного миниробота // Изв. РАН. Теория и системы управления. 2008. № 5. С. 142–147.
3. Zimmermann K. [et al.]. Dynamics of a two-module vibration-driven system moving along a rough horizontal plane // Multibody System Dynamics. 2009. V. 22. P. 199–219.

УДК 539.3

Влияние формы индентора на решение контактной задачи о его скольжении по вязкоупругому полупространству при наличии касательных сил

Ф.И. Степанов¹

¹ Институт проблем механики РАН
fedia-chiter@mail.ru

Рассматривается задача о скольжении жесткого гладкого индентора по границе вязкоупругого полупространства.

Индентор движется с постоянной скоростью V вдоль оси Ox , нагруженный вертикальной силой Q (рис. 1). На индентор также действует касательная сила T , связанная с нормальной силой законом Кулона–Амонтона. Система координат (x, y, z) связана с индентором. В задаче будут рассматриваться следующие граничные условия:

$$\begin{aligned} w(x, y) &= f(x, y) + D, & (x, y) \in \Omega; \\ \tau_x(x, y) &= \mu\sigma_z(x, y), & (x, y) \in \Omega; \\ \sigma_z &= 0, \quad \tau_x = 0, \quad \tau_y = 0, & (x, y) \notin \Omega. \end{aligned} \quad (1)$$

Здесь Ω — область контакта, $w(x, y)$ — вертикальные смещения поверхности полупространства, D — внедрение индентора, σ_z , τ_x , τ_y — нормальные и касательные

напряжения. Форма индентора описывается функцией $f(x, y)$. Контактные давления $p(x, y) = \sigma_z(x, y)$ и область контакта Ω неизвестны.

Систему уравнений замыкает условие равновесия:

$$Q = \iint_{\Omega} p(x, y) dx dy. \quad (2)$$

Подвижная декартова система координат (x, y, z) связана с силой Q , точка приложения которой имеет в ней координаты $(\xi, \eta, 0)$.

Модель материала описывается следующей функцией:

$$\gamma(t) = \frac{1}{G}\sigma(t) + \frac{1}{G} \int_{-\infty}^t \sigma(\tau) K(t - \tau) d\tau. \quad (3)$$

Для определения формы и размеров площадки контакта, а также распределения давлений на ней используется метод граничных элементов, описанный в [1].

В работе представлены решения задачи для различных форм индентора – сферической, вытянутой вдоль оси движения (рис. 1а) и перпендикулярно ей (рис. 1б). Произведен анализ влияния формы индентора и других входных параметров задачи на распределение контактных давлений и площадку контакта. Распределение контактных давлений в центре вытянутого перпендикулярно оси движения индентора оказалось идентичным распределению контактных давлений, полученных в результате решения двумерной контактной задачи в [2].

Результаты данной работы дают представление о том, как распределяются контактные давления при скольжении твёрдого индентора по вязкоупругому полупространству в зависимости от свойств материала полупространства, скорости скольжения и формы индентора.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 14-29-00198).

Рис. 1. Распределение контактных давлений для вытянутого вдоль оси движения индентора (а) и перпендикулярно оси движения (б)

Литература

1. Александров В.М., Горячева И.Г., Торская Е.В. Пространственная задача о движении гладкого штампа по вязкоупругому полупространству // Доклады академии наук. 2010. Т. 430, № 4. С. 490–493.
2. Горячева И.Г. Механика фрикционного взаимодействия. М.: Наука, 2001. 153 с.

УДК 539.3

Оптимизация формы осесимметричного ударника при высокоскоростном проникании в деформируемую среду

С.Ю. Иванова¹¹ Институт проблем механики РАН
syuivanova@yandex.ru

В качестве оптимизируемого критерия принимается минимизация предельной баллистической скорости осесимметричного ударника за счет выбора его формы при проникании в деформируемую среду с переменными свойствами (слоистую преграду). Динамика высокоскоростного проникания жесткого осесимметричного тела (со скоростями порядка 10^3 м/с) вдоль оси Ox исследуется с применением соотношения, связывающего величину сопротивления среды $D(x)$ с прочностными $A_0(x)$ и инерционными $A_2(x)$ параметрами среды, формой ударника $y(\eta)$ ($0 \leq \eta \leq L$), его длиной L и скоростью $v(x)$ [1]:

$$\begin{aligned} D(x) &= D_{nose}(x) + D_{lat}(x) = B_0(x) + B_2(x)v^2(x), \\ B_0(x) &= \pi r^2 A_0(x) - 2\pi \int_{x_*}^{x_{**}} A_0(\eta) y y_\eta d\eta, \\ B_2(x) &= \pi r^2 A_2(x) - 2\pi \int_{x_*}^{x_{**}} \frac{A_2(\eta) y y_\eta^3}{1+y_\eta^2} d\eta. \end{aligned} \quad (1)$$

Здесь r – радиус возможного усечения (затупления) носовой части ударника, $y_\eta = dy/d\eta$, x – координата носика ударника при его движении в среде, x_* , x_{**} – величины, характеризующие различные стадии проникания ударника в среду (границы участка контакта со средой). Если скорость $v_0 = v_{imp}$ входа ударника в преграду толщины H такова, что $v(x) > 0$ при $0 \leq x < H + L$ и $v(H + L) = 0$, то такая скорость соударения называется предельной баллистической скоростью, т.е. $v_0 = v_{imp} = v_{BLV}$. Вводя для удобства новую независимую переменную $\xi = L - x$, $d\xi = -dx$, можно записать задачу определения скорости движения ударника в среде в виде задачи Коши:

$$\frac{dv^2}{d\xi} = \beta(\alpha + v^2), \quad (v^2)_{\xi=0} = 0, \quad (2)$$

где $\alpha = B_0/B_2$, $\beta = 2B_2/M$ (M – масса ударника).

Минимизация предельной баллистической скорости v_{BLV} ударника заданной массы, длины и миделя проводилась численно с помощью метода нелокальной оптимизации (генетического алгоритма). На рис. 1 представлена оптимальная форма ударника $y(x)$ массы $M = 0.004$ кг, имеющего длину $L = 0.01$ м и радиус основания $R = 0.005$ м, пробивающего дюралюминиевую плиту толщины $H = 0.02$ м при $v_{BLV \min} = 1128$ м/с. Для конического ударника тех же основных параметров $v_{BLV \text{con}} = 1143$ м/с.

Для тела в форме усеченного конуса $y(\eta) = R - k\eta$, $k = R - r/L$, где R – радиус основания, было показано, что минимальное сопротивление при движении в однородной среде с $A_0(x) = A_0$, $A_2(x) = A_2$ и $x_* = 0$, $x_{**} = L$ (полный контакт со средой), достигается при значении $k_{\min} = (\sqrt{L^2 + 4R^2} - L)/2R$, т.е. при $r_{\min} = R - (\sqrt{L^2 + 4R^2} - L)L/2R$. Расчеты, учитывающие стадии входа и выхода конического ударника из преграды с описанными выше свойствами, показали, что усечение конуса порядка 10% от его миделя приводит к снижению предельной баллистической скорости v_{BLV} примерно на 1.5%.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 14-08-00016а, Программы фундаментальных исследований ОЭММПУ РАН № 12 и Программы поддержки ведущих научных школ (грант № 2954.2014.1).

Рис. 1. Оптимальная форма ударника

Литература

1. *Баннчук Н.В.* [и др.]. Проникание жестких ударников в слоистые пластины и некоторые задачи глобальной многоцелевой структурной оптимизации // Проблемы прочности и пластичности. 2012. Вып. 74. С. 124–133.

УДК 620.174.25

Исследование характеристик материалов с целью оптимизации механических свойств стентов из биodeградируемых полимеров

С.Ю. Лаврентьев^{1,2}

¹ Институт проблем химической физики РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
1993serj@gmail.com

На сегодняшний день смертность от сердечно-сосудистой патологии занимает первое место. Одной из актуальных проблем сердечно-сосудистой хирургии является совершенствование методов восстановления магистрального кровотока. Новейшая веха во внутрисосудистом направлении – появление стентов. В настоящее время существует более ста типов стентов. В связи с наличием существенного риска позднего тромбоза разработаны стенты из биodeградируемых (т.е. рассасывающихся) материалов. После деградации стента происходит полное восстановление нормальной моторики сосудистой стенки, полностью исключаются поздние воспалительные реакции. Естественно, что технология изготовления стентов из биоразлагаемых полимеров хранится в строжайшем секрете. Целью работы является экспериментальное исследование биodeградируемых полимеров в условиях упруго-пластической деформации, близких к реальным, при разворачивании стента. Работа направлена на практическую реализацию результатов, в частности, создания безопасных стентов из биоразлагаемых материалов и проведение на следующем этапе их доклинических испытаний, т.е. на животных. Для этой цели проводится исследование механических свойств биоразлагаемых полимеров, на основе которых будет оптимизирована конструкция стентов.

Литература

1. ГОСТ Р 52732-2007. Внутрисосудистые стенты. Технические требования (Vascular stents. Technical requirements).
2. *Onuma Y., Serruys P.W.* Bioresorbable Scaffold : The Advent of a New Era in Percutaneous Coronary and Peripheral Revascularization? // *Circulation*. 2011. 123:779–797.
3. *Turner M.* Endovascular Device Testing // *European Medical Device Technology*. May 2010. V. 1. N 5.
4. U.S. Department of Health and Human Services. Food and Drug Administration Center for Devices and Radiological Health. Non-Clinical Engineering Tests and Recommended Labeling for Intravascular Stents and Associated Delivery Systems Document issued on: April 18, 2010.
5. Вики-Стент
URL: <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82>
6. *Duerig T.w., Tolomeo D.E., Wholey M.* An overview of superelastic stent design // *Min Invas Tiler & Allied Technol*. 2000: 9(3/4) 235–246.
7. MOX–Report No. 40/2011 Model reduction strategies enable computational analysis of controlled drug release from cardiovascular stents D. Angelo et al.
8. *Феодосьев В.И.* Сопротивление материалов. М.: Наука, 1986. 512 с.
9. *Bressloff N.W., Pant S., Al-Lamee K.* Multi-objective design refinement of coronary stents. ECCOMAS 2012 (6th European Congress on Comp. Methods in Appl. Sciences and Eng.), September 10–14, 2012. Vienna, Austria.

Секция физической механики

УДК 532.5.032

Применение линейной теории к задаче об устойчивости течения термовязкой жидкости

Ю.М. Куликов^{1,2}, Э.Е. Сон^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Объединенный институт высоких температур РАН

kulikov-yurii@yandex.ru

Во многих классических задачах гидродинамики физические параметры зачастую считаются постоянными. Характерной особенностью термовязких сред является то, что их поведение определяется взаимодействием гидродинамических потоков и теплового поля. Наличие зависимости вязкости от температуры, свойственной всем жидкостям, особенно существенно для органических и неорганических масел, жидких металлов, полимеров и природной лавы. К важнейшим особенностям термовязких жидкостей можно отнести: наличие экстремально резкой зависимости вязкости от температуры; существование немонотонных зависимостей вязкости в области прохождения химических реакций. Не так давно [1] были проведены исследования следующих веществ: полистирена, протеинов, ананасового сока, растительного масла и т.д. Детальный обзор работ в области исследования свойств термовязких жидкостей дан в [2]. В частности, рассмотрены работы, посвященные изучению немонотонных зависимостей вязкости от температуры у таких веществ, как жидкие сера и фосфор, а также ряд полимеров, например водный раствор метилцеллюлозы. Особенности изменения вязкости этих веществ связаны с химическими реакциями – процессами полимеризации и деполимеризации молекул. Образование длинных цепочек в определенном температурном диапазоне приводит к значительному увеличению вязкости. Дальнейшее повышение температуры, напротив, уменьшает их длину и соответственно приводит к уменьшению вязкости. Многие жидкости с такой зависимостью участвуют в различных технологических процессах в качестве рабочих сред в установках, предназначенных для сжигания серного ангидрида и утилизации серы при переработке сернистой нефти. Затронутая тематика важна и для развития естественнонаучных исследований в области физики планет (процессы в мантии Земли, явления на поверхности спутника Юпитера Ио).

В настоящей работе авторы рассматривают влияние резкой зависимости вязкости жидкости от температуры (спадающая экспонента) на форму профиля скорости при установившемся плоском напорном течении в канале, стенки которого имеют разную температуру. Полученное решение показывает, что в термовязкой жидкости может реализоваться профиль скорости с перегибом, что в соответствии с теоремой Релея о точке перегиба может приводить к развитию неустойчивости (необходимое условие неустойчивости).

Ответ на вопрос, является ли данное течение устойчивым, зачастую может быть дан в рамках линейной теории, которая сводится к линеаризации уравнений Навье–Стокса относительно возмущений бесконечно малой амплитуды. В случае вязкой

жидкости эта процедура приводит уравнению Орра–Зоммерфельда [3], которое записывается относительно возмущения скорости или возмущения функции тока. Так как термовязкость проявляется при движении жидкости в сильно неоднородных полях, то необходимо провести обобщение уравнения для возмущений с учетом значительного изменения вязкости поперек канала при установившемся линейном распределении температуры.

Для решения полученного уравнения был применен спектральный метод на основе полиномов Чебышева. Проведение дискретизации в точках Чебышева–Гаусса–Лобатто позволяет свести уравнение Орра–Зоммерфельда для термовязкой жидкости к обобщенной задаче на собственные значения.

По результатам моделирования были найдены кривые нейтральной устойчивости для различных значений параметра разности температур α между стенками канала, спектральные портреты наименее устойчивых мод, была показана эволюция наименее устойчивой моды при различных значениях параметра α . В рамках линейной теории установлена возможность потери устойчивости в определенных областях значений параметра α , волнового числа k и локального числа Рейнольдса Re_0 у холодной стенки канала.

Литература

1. *Stanciu I.* A new viscosity-temperature relationship for vegetable oil // J. Petroleum Technology Alternative Fuels. 2012. V. 3, N 2. P. 19–23.
2. *Урманчиев С.Ф.* Гидродинамические эффекты в аномально термовязких и пористых средах: дисс. на соиск. уч. ст. д.ф-м.н. Уфа, БГУ, 2004. 277 с.
3. *Иногамов Н.А., Демьянов А.Ю., Сон Э.Е.* Гидродинамика перемешивания. М.: МФТИ, 1999. 466 с.

УДК 533.6.011.72; 532.516

Структура ударных волн в пузырьковой смеси

А.В. Дыренков¹, В.Ю. Великодный¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
9blumlein@mail.ru

Идея использовать уравнения многотемпературной, многоскоростной гидродинамики, получаемые на основе кинетической теории для описания течений многокомпонентных газовых смесей, для исследования потоков дисперсных сред не нова [1]. Ранее этот подход развивался в работах В.В. Струминского и ряда других исследователей. Несколько иной подход к получению уравнений движения многокомпонентных дисперсных сред развивался в [2] на основе модели взаимопроникающих сред. Оба подхода являются незамкнутыми по отношению к коэффициентам вязкости, теплопроводности, обмена фаз – эти величины, как правило, определяются из эксперимента либо из достаточно сложных расчетно-теоретических методов (например, формула Энштейна для вязкости суспензий [3]). Однако, как показала историческая практика, оба подхода [1] и [2] полезны и взаимно друг друга дополняют. Из работ [4, 5], где исследовалось движение ансамбля микрочастиц или микропузырьков в жидкости при малой объемной доле дисперсной фазы $\varphi < 4\%$ и малой скорости всплывания, следует, что потенциал взаимодействия частиц спадает очень медленно, аналогично, как у заряженных частиц в плазме или гравитационном взаимодействии. Позже [6] при обработке экспериментальных данных по

ширине фронта ударной волны в пузырьковой среде при высоком объемном газосодержании выяснилось, что пузырьки в такой среде имеют также дальнедействующий потенциал, например, $f \sim 1/r^\nu$, где $\nu = 2 - 3$, либо $f = \sum_i \frac{C_i}{r^{v_i}}$, r – расстояние между частицами. При этом роль силы взаимодействия пузырьков сравнима с гидродинамическими силами. Поэтому взаимодействие частиц (пузырьков) можно свести к взаимодействию полей, что дает возможность использовать идеи подхода взаимопроникающих сред [2] при модернизации уравнений многотемпературной многоскоростной гидрогазодинамики [2] применительно к описанию высокоскоростных течений дисперсных сред (в частности структуры ударных волн). Вывод таких, уравнений, расчеты на основе их востребованы, так как в последние 10–15 лет разработаны устройства, в которых реализованы пузырьковые режимы течения при объемных газосодержаниях $0,3 < \varphi < 0,99$ и высоких скоростях потока. На основе [2] при обработке экспериментальных данных [6] можно получить зависимость для сил взаимодействия компонентов фаз:

$F_{12}^\varphi = \alpha_1 \alpha_2 K_{12}^\varphi (v_1 - v_2) = -F_{21}^\varphi$, где $K_{12}^\varphi = K_{12}^\varphi \left(\alpha_1, \alpha_2, M_1, \frac{(v_1 - v_2)^2}{T_1} \beta, \nu, \dots \right)$, M_1 – число Маха, T_1 – характерная температура, β – некий коэффициент, учитывающий форму, размеры и массу частиц, α_i – объемная доля фазы, v_i – парциальная скорость фазы, ν – потенциал взаимодействия, входящий в формулу для дальнедействующей составляющей силы взаимодействия компонентов дисперсной фазы. Эта сила играет существенную роль в медленных течениях микропузырьков, когда сила Архимеда сравнима с потенциальными силами (см. [4, 5]). Кроме того, эта сила играет существенную роль в течениях гетерогенных сред при большом объемном содержании гетерогенной фазы $0,3 < \varphi < 0,99$ и при наличии больших градиентов макропараметров, плотности, скорости, давления и температуры (ударные волны, пограничный слой, критическое сечение сопла Лавалья). На основе полученных уравнений с учетом дальнедействующего потенциала рассмотрена задача о структуре ударной волны в пузырьковой среде при большом объемном газосодержании. Исследованы эффекты поступательной неравновесности их влияния на процессы дробления пузырьков в ряде технологических применений. Показано, что учет силы дальнедействия дает данные для толщины фронта ударной волны, количественно и качественно отличающиеся от ранних теорий. Последнее хорошо подтверждается экспериментом.

Литература

1. Струмминский В.В. Влияние диффузионной скорости на течение газовых смесей // ПММ. 1974. Т. 38, № 2. С. 203–2010.
2. Нигматуллин Р.И. Динамика многофазных сред. Т. 1. М.: Наука. 1987. 459 с.
3. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика. Теоретическая физика VI. М.: Физматлит, 2006. 731 с.
4. Гуськов О.Б., Струмминский В.В. Динамика дисперсных потоков в присутствии границ // Докл. АН СССР. 1985. Т. 285, № 4. С. 832–835.
5. Гуськов О.Б. Метод самосогласованного поля применительно к динамике вязких суспензий // ПММ. 2013. Т. 77. Вып. 4. С. 557–572.
6. Velikodnyi V.Yu., Dyrenkov A.V., Kiyang-van O., Son E.E. Experimental and Theoretical Researches of Structure of the Shock Wave in Gas disperse Mixtures // 13th International Workshop on Magneto-Plasma Aerodynamics. (Abstracts) Moscow, March 26–26. 2014. P. 67–69.

УДК 533.6

Исследование взаимодействия турбулентного пограничного слоя с ударной волной на нагретой рампе*А.В. Глушнева*^{1,2}, *А.С. Савельев*^{1,2}, *Э.Е. Сон*^{1,2}, *Д.В. Терешонок*^{1,2}¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),² Объединенный институт высоких температур РАН

glushniova.alexandra@gmail.com

В работе экспериментально исследовано влияния нагрева поверхности рампы на отрыв и присоединение турбулентного пограничного слоя при обтекании рампы в сверхзвуковом потоке $M = 2$.

Визуализация потока осуществлялась Шлирен-методом и методом Particle Image Velocimetry (PIV). Для создания сверхзвукового потока была использована труба СТ-4, в камере которой размещена рампа. Температура поверхности рампы меняется при помощи электрического нагревательного элемента и измеряется хромель-алюмелевыми термопарами. Рампа расположена так, что отклоняет поток на угол α , меняющийся в диапазоне от 15° до 30° .

Согласно теории на возникновение отрыва пограничного слоя в присутствии скачка уплотнения влияют только параметры натекающего пограничного слоя в области взаимодействия, при этом отрыв возникает, когда достигается критическое значение отношения давления внешнего потока к давлению в зоне отрыва [1]. Теория предсказывает зависимость возникновения отрыва от температурного фактора – отношения температуры поверхности к температуре внешнего потока T_w/T_∞ . Увеличение температурного отношения способствует отрыву, а также увеличению зоны отрыва. В [2] получено выражение для критерия отрыва, учитывающее влияние температурного отношения. Длина зоны отрыва определяется числами Маха и Рейнольдса набегающего потока и давлением за точкой реприсоединения пограничного слоя [3].

В экспериментах с помощью Шлирен-метода была получена зависимость длины зоны отрыва турбулентного пограничного слоя L_s – кратчайшего расстояния от точки отрыва пограничного слоя до точки присоединения пограничного слоя – от отношения температуры стенки к температуре набегающего потока воздуха T_w/T_∞ (температурного фактора). Анализ результатов показывает, что размер оторвавшейся зоны пограничного слоя линейно увеличивается при увеличении T_w/T_∞ , как и предсказывает теория, но экспериментальные данные дают большую зависимость длины зоны отрыва от температурного фактора (рис. 1).

С помощью диагностического комплекса PIV были получены усредненные поля скоростей обтекания рампы с углом 30° . Согласно полученным данным увеличение температурного отношения усиливает возмущения в присоединенном пограничном слое. Статистический анализ мгновенных полей векторов скоростей показывает, что нагрев поверхности приводит к увеличению флуктуаций зоны отрыва.

Рис. 1. Зависимость безразмерной длины отрыва от температурного фактора: 1, 2 – экспериментальные значения для углов 15° и 20° соответственно; 3, 4 – теоретические значения для углов 15° и 20° соответственно

Литература

1. Чжен П. Отрывные течения. Т. 1. М.: Мир, 1973. 334 с.
2. Захаров Н.Н. Влияние теплообмена на отрыв турбулентного пограничного слоя // Труды ЦИАМ. 1971. № 507. С. 70–84.
3. Zheltovodov A.A., Shilein E.K., Horstman C.C. Development of Separation in the Region Where a Shock Interacts With a Turbulent Boundary Layer Preturbed by Rarefaction Waves // Appl. Mech. Tech. Phys. 1993. V. 5, N 3. P. 346–354.

УДК 543.4:544.2

Расчет характеристик струйного течения ВЧ-плазмы при пониженных давлениях

А.Ю. Шемахин¹, В.С. Желтухин²

¹ Казанский федеральный университет, ² Казанский национальный исследовательский технологический университет
shemakhin@gmail.com

Плазма ВЧ-разрядов пониженного давления ($p = 13.3 - 133$ Па) с продувом газа успешно применяется для модификации поверхностей различных материалов, таких как сталь, титан, полиэтилен, кожа, мех и др. [1]. Плазма, образованная данным видом разряда, обладает следующими свойствами: степень ионизации $10^{-7} - 10^{-4}$, концентрация электронов $10^{15} - 10^{19}$ м⁻³, электронная температура 1–4 эВ, температура атомов и ионов в плазменном сгустке $(3-4) \cdot 10^3$ К, в плазменной струе $(3.2-10) \cdot 10^2$ К.

Для расчета струйного течения ВЧ-плазмы пониженного давления в переходном режиме при числах Кнудсена $8 \cdot 10^{-3} < Kn < 7 \cdot 10^{-2}$ разработана комбинированная математическая модель, сочетающая кинетическую модель на основе уравнения Больцмана [2, 3] для течения несущего газа и модель сплошной среды для течения газа заряженных частиц. Модель состоит из:

- 1) уравнения Больцмана для функции распределения нейтральных атомов $f(\mathbf{c}, \mathbf{r}, t)$ по скоростям,
- 2) начально-краевой задачи для уравнения концентрации электронов,

3) начально-краевой задачи для электронной температуры и замыкающих соотношений.

Для расчета основных газодинамических параметров потока ВЧ-плазмы пониженного давления разработан программный комплекс, который позволяет найти пространственные распределения основных характеристик потока ВЧ-плазмы пониженного давления в заданной геометрии вакуумной камеры как для невозмущенной струи, так и для струи с образцом.

Проведены расчеты основных газодинамических характеристик невозмущенного потока и при наличии образца в струе ВЧ-плазмы пониженного давления. Расчеты показали, что при данных условиях время установления течения до стационарного состояния составило порядка 10^{-2} с.

В результате численных экспериментов обнаружен эффект перегрева струи по периферии. Нагрев газа по периферии струи вызван, по-видимому, резким торможением молекул струи нейтрального газа при столкновении с неподвижным газом в камере. На рис. 1 представлен профиль концентрации электронов n_e в продольном сечении невозмущенной струи (при $G = 0.08$ г/с, $T_{inlet} = 400$ К, $V_{inlet} = 350$ м/с, $n_{einlet} = 10^{18}$ 1/м³, $T_{einlet} = 1$ эВ). Как видно, концентрация электронов убывает вдоль струи с 10^{18} до 10^{14} 1/м³. Электронная температура T_e распределена практически равномерно по камере и резко убывает у стенок вакуумной камеры.

Установленные закономерности струйного течения ВЧ-плазмы пониженного давления удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными.

Рис. 1. Концентрация электронов n_e в продольном сечении невозмущенной струи (по центру струи)

Литература

1. *Абдуллин И.Ш.* Модификация нанослоев в высокочастотной плазме пониженного давления: монография / И.Ш. Абдуллин, В.С. Желтухин, И.Р. Сагбиев, М.Ф. Шаехов. Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 2007. 356 с.
2. *Белоцерковский О.М.* Численное моделирование в механике сплошных сред. М.: Наука. Главная редакция физ.-мат. лит.-ры., 1984. 518 с.
3. *Берд Г.А.* Молекулярная газовая динамика. М.: Мир, 1981. 320 с.

УДК 537.528

Напряжение электрического пробоя трансформаторного масла с пузырьками газа

В.А. Панов¹, Э.Е. Сон¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

vladislav.panov@phystech.edu

Электроизолирующие свойства двухфазных смесей представляют большой интерес вследствие их возможности эффективно поглощать ударные волны. Результаты теоретических и экспериментальных исследований по демпфирующим свойствам таких сред представлены в [1–3]. Некоторые особенности данного феномена продолжают изучаться до сих пор авторами работ [4, 5].

Несмотря на непрекращающиеся попытки разработать взрывобезопасное маслонаполненное высоковольтное оборудование, число аварий, связанных со взрывами оборудования такого типа, остается на высоком уровне [6]. В связи с этим разработка пассивной системы защиты, не требующей серьезных изменений существующих конструкций оборудования, является актуальной задачей. Применение в качестве рабочей жидкости смеси трансформаторного масла с микропузырьками элегаза могло бы стать решением обозначенной проблемы. Применение гексафторида серы в качестве газовой фазы связано с его выдающимися изоляционными свойствами. В настоящей работе исследовалась электрическая прочность смесей трансформаторного масла марки ГК с микропузырьками воздуха и элегаза.

Исследование проводилось на стенде, состоящем в основном из разрядной ячейки, системы электропитания и системы генерации микропузырьков. Максимально достижимой напряжением на электродах ячейки составляет 140 кВ. Для того чтобы снизить скорость деградации масла в процессе серий экспериментов, питание осуществляется через дополнительный шунт 140 МОм, ограничивающий ток в диапазоне до 1 мА. Для генерации микропузырьков была разработана специальная конструкция с аксиальной и тангенциальной подачей смешиваемых компонент. Размер получаемых пузырьков колеблется в диапазоне 10–100 мкм. Производительность генератора составила 50 л/мин для уровня газации 10% по объему. Параметры разряда регистрировались при помощи осциллографа и высоковольтных щупов Tektronix. Форма электродов соответствует указанной в ГОСТ 6581-75. Межэлектродное расстояние составило 8 мм для всех экспериментов.

Серии экспериментов проведены для отстоявшегося трансформаторного масла (ТМ) без пузырьков, ТМ с пузырьками воздуха и ТМ с пузырьками элегаза. В экспериментах моделировалось масло, находящееся в эксплуатации не менее одного года. Средние величины напряжения пробоя составили соответственно 106 кВ, 74 кВ и 103 кВ. При пробое чистого ТМ и ТМ с микропузырьками воздуха отмечается значительный разброс значений напряжения пробоя в диапазоне 20 кВ. Присутствие микропузырьков элегаза снижает среднюю величину напряжения пробоя на 3 кВ и оказывает при этом стабилизирующее действие, что приводит к разбросу в диапазоне 5 кВ. Такая стабилизация, по-видимому, связана с высокой степенью повторяемости условий возникновения частичных разрядов в микропузырьках элегаза и превалированием механизма частичных разрядов в газе над микроразрядами на посторонних частицах и загрязнениях ТМ. Также в экспериментах было отмечено, что интенсивное движение микропузырьковой смеси в межэлектродном промежутке дополнительно снижает напряжение пробоя на 15–20%.

Литература

1. *Накоряков В.Е., Покусаев Б.Г., Шрейбер И.Р.* Волновая динамика газо- и парожидкостных сред. М.: Энергоатомиздат, 1990. 246 с.
2. *Низматуллин Р.И.* Динамика многофазных сред. В 2-х ч. М.: Наука, 1997.
3. *Nakoryakov V.E., Kuznetsov V.V., Dontsov V.E., Markov, P.G.* Pressure waves of moderate intensity in liquid with gas bubbles // *Int. J. Multiphase Flow*, 1990. V. 16, N 5. 741 p.
4. *Dontsov V.E., Nakoryakov V.E.* Evolution of pressure waves in a liquid with bubbles of two dissimilar gases // *J. Appl. Mech. Tech. Phys.*, 2002. V. 43, N 2. 264 p.
5. *Sychev A.I.* Intense shock waves in bubble media // *Tech. Phys.*, 2010. V. 55, N 6. 783 p.
6. Пожары и пожарная безопасность в 2011 г. Статистический сборник / под общ. ред. В.И. Климкина. М.: ВНИИПО, 2012. 137 с.

Секция механики деформируемого твёрдого тела

УДК 536.413

Коэффициент теплового расширения морского льда

*Д.М. Мурашкин*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
murdm@ya.ru

Большинство материалов имеют положительный коэффициент расширения, то есть расширяются при нагревании. Пресный лед относится к числу таких материалов. Однако эксперименты, проведенные с морским льдом, показали существенные отличия в поведении при изменении температуры [1], [2]. Несмотря на то, что кристаллическая решетка морского льда такая же, как и у пресного (причем не содержит заметного количества примесей), коэффициент расширения может значительно меняться с температурой, а также может принимать значения разных знаков.

Был проведен эксперимент в Холодной лаборатории Университетского центра на Свальбарде (Cold Lab в UNIS), в ходе которого измерялись деформации льда при изменении температуры. Соленость льда составляла 10 ‰, температура в лаборатории изменялась с $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$, температура приповерхностного слоя льда изменялась с $-7\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $-3\text{ }^{\circ}\text{C}$. Измерение деформации поверхностного слоя льда проводилось с помощью волоконной брэгговской решетки [3]. На рисунке приведены результаты измерений: рис. 1а – зависимость деформации от температуры, рис. 1б – зависимость коэффициента теплового расширения от температуры.

Наблюдаемая зависимость коэффициента теплового расширения льда может быть объяснена наличием ячеек с раствором солей внутри льда. Так как температура замерзания воды зависит от солености, то при понижении температуры равновесная соленость возрастает. Следовательно, часть рассола замерзает, приводя к расширению льда. Таким образом, целесообразно провести больше экспериментов для подробного исследования процессов, происходящих внутри соленого льда при изменении температуры.

Рис. 1. (а) – зависимость деформации от температуры, (б) – зависимость коэффициента теплового расширения от температуры

Литература

1. *Marchenko A., Thiel T., Sukhorukov S.* Measurements of Thermally Induced Deformations in Saline Ice with Fiber Bragg Grating Sensors // 21 st IAHR International Symposium on Ice, Ice Research for a Sustainable Environment, 2012.
2. *Malmgren F.* On the properties of sea-ice. Scientific results, T. 1. № 5. Norwegian North Pole Expedition with the «Maud», 1927. 67 с.
3. *Marchenko A., Wrangborg D., Thiel T.* Using distributed optical fiber sensors based on FBGs for the measurement of temperature fluctuations in saline ice and water on small scales. Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions, 2013.

УДК 629.786.2.015.4

Анализ условий нагружения космических аппаратов при случайных внешних воздействиях

А.Ю. Бондаренко^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Центральный научно-исследовательский институт машиностроения

bondarenko.pk@gmail.com

В настоящее время существует два основных подхода к определению нагрузок и прочности: детерминистический, при котором внешние силы, действующие на конструкцию, могут быть однозначно определены как функции времени или частоты, и вероятностный, при котором известна лишь вероятность того, что внешние силы, действующие на систему, примут то или иное значение в некотором промежутке времени или частотном диапазоне.

Казалось бы, первый подход предпочтителен, однако, строго говоря, при эксплуатации реальных систем очень редко можно однозначно определить внешнее воздействие, поэтому второй подход более универсален.

Для определения возможности применимости конечно-элементной модели была проведена верификация модели типового КА. Был проведен расчет динамических характеристик космического аппарата, закрепленного в интерфейсе с РН: собственных частот и форм колебаний, эффективных масс тонов.

Рассчитаны передаточные функции (АЧХ) в 47 узлах конструкции – центрах масс приборов, точках на корпусе КА – от трех вариантов (вдоль каждой из осей) кинематического воздействия постоянной единичной амплитуды в интерфейсе.

С помощью программного комплекса MD NASTRAN был проведен расчет отклика элементов конструкции и приборного оборудования КА на случайные внешние воздействия – виброускорения интерфейса, заданные с помощью спектральной плотности.

Выявлена существенная зависимость уровней виброускорений от массовых характеристик приборов. Для основной массы легких (до 2 кг) приборов среднеквадратическое значение виброускорения в выбранном частотном диапазоне не превысило 25 g, а для приборов и агрегатов весом более 2 кг это значение не превысило 12 g.

Литература

1. Кармишин А.В., Лиходед А.И., Паничкин Н.Г., Сухинин С.Н. Основы обработки прочности ракетно-космических конструкций. М.: Машиностроение, 2007.
2. Зенкевич О., Морган К. Конечные элементы и аппроксимация / пер. с англ. М.: Мир, 1986.
3. MD NASTRAN. User's guide. 2005, MSC Software Corp.
4. Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных / пер. с англ. Д-ра физ.-мат. наук В.Е. Привальского и А.И. Кочубинского; под ред. акад. И.Н. Коваленко. М.: Мир, 1989.
5. Бабаков И.М. Теория колебаний. М.: Наука, 1968.

УДК 539.3

Развитие методов решения задачи о трении качения упругих тел при наличии проскальзывания

*А.Р. Мифтахова*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
mif-almira@yandex.ru

В данной работе рассматривается задача об определении распределения сил трения, а также конфигурации зон сцепления и проскальзывания в области контакта при качении с проскальзыванием.

Существует два основных метода решения подобных задач. Метод полос заключается в разбиении рассматриваемой области на полосы, ориентированные вдоль направления движения, и решении системы плоских задач. По этому принципу построен, в частности, алгоритм FASTSIM [1], широко используемый при расчетах задач о качении колеса по рельсу. Этот метод не учитывает взаимного влияния полос на решение задачи. Альтернативой является вариационный метод, основные положения которого изложены в [2, 3]. В работе [4] представлены результаты, полученные при численной реализации вариационного метода. Но при дальнейшем анализе данного решения пространственной задачи качения с проскальзыванием и сцеплением обнаружили, что корректные результаты ограничены узким диапазоном относительных скоростей проскальзывания. Поэтому появилась необходимость с целью верификации программы решить данную задачу с использованием аналитических методов для случая упрощенных граничных условий.

В постановке данной задачи считаем известными нормальные контактные давления, их распределение по области контакта и упругие характеристики материалов колеса и рельса, задавая определенные значения относительных скоростей

проскальзывания, определяем касательные напряжения, действующие в зоне контакта. В области сцепления скорость относительного проскальзывания точек контактирующих поверхностей равна нулю, а величина касательных напряжений не превосходит предельной силы трения, т. е.

$$|\vec{s}(x, y)| = 0, |\vec{\tau}(x, y)| \leq \mu p(x, y), (x, y) \in \Omega_{\vec{n}\vec{o}}. \quad (1)$$

В области проскальзывания выполняется закон трения Кулона–Амонтона, и касательные напряжения направлены противоположно скорости относительного проскальзывания, т. е.

$$|\vec{s}(x, y)| > 0, \vec{\tau}(x, y) = \mu p(x, y) \vec{s} / |\vec{s}|, (x, y) \in \Omega_{\vec{n}\vec{o}}. \quad (2)$$

С помощью вариационного метода переходим к задаче о минимизации функционала вида с граничными условиями (1) и (2):

$$\begin{aligned} \min_{|\vec{\tau}| \leq \mu p} \{F[\vec{\tau}, \vec{s}(\vec{\tau})] &= \int_E [\mu p |\vec{s}(\vec{\tau})| - \vec{\tau} \cdot \vec{s}(\vec{\tau})] dx dy\}, \\ \vec{s} &= \vec{s}[\vec{\tau}] = -V \vec{B}(\vec{\tau}) + \delta \vec{V}, \\ \vec{B}(\vec{\tau}) &= -V \int_{\Omega} B(x - x', y - y') \vec{\tau}(x', y') dx' dy', \end{aligned} \quad (3)$$

где $V, \delta \vec{V}$ — скорость движения и относительная скорость точек контактирующих тел как жёстких целых, а элементы матрицы $B(x, y)$ — известные функции, зависящие от упругих постоянных материала.

Результаты, полученные в ходе этой работы, актуальны как для верификации имеющихся численных методов и программ, так и для исследования близких к предельным случаев качения (пределами являются качение без проскальзывания и, с другой стороны, полное проскальзывание).

Литература

1. *Kalker J.J.* Wheel-rail rolling theory // *Wear*. 1991. V. 144. P. 243–261.
2. *Гольдштейн Р.В., Зазовский А.Ф., Спектор А.А., Федоренко Р.П.* Решение вариационными методами пространственных контактных задач качения с проскальзыванием и сцеплением // *Успехи механики*. 1982. Т. 5, № 5. С. 62–102.
3. *Гольдштейн Р.В., Зазовский А.Ф., Спектор А.А., Федоренко Р.П.*: препринт / ИПМ АН СССР. М., 1979. № 134.
4. *Захаров С.М.* Контактно-усталостные повреждения колёс грузовых вагонов под ред. М.: Интекст, 2004. 160 с.

УДК 539.374.1

Разработка математической модели разгонного блока с учётом подвижности жидкого топлива в баках в режиме закрутки относительно продольной оси

С.С. Гудков^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Центральный научно-исследовательский институт машиностроения

`gudkov-stepan@mail.ru`

Подвижность жидкого топлива, находящегося на борту разгонного блока, может оказывать существенное влияние на его динамические характеристики.

В данной работе решалась задача движения разгонного блока, содержащего заполненные жидким топливом баки горючего и окислителя. Для учёта подвижности жидкости использовалась математическая модель, в которой жидкость заменялась механическим аналогом в виде твёрдых осесимметричных вкладышей, взаимодействующих друг с другом и со стенками бака через трение. Определение параметров и доработка математической модели производились с использованием результатов стендового гидродинамического эксперимента с конструктивно-подобными моделями баков. Было показано, что использование механического аналога жидкости позволяет достаточно точно описать динамику заполненных топливных баков в колебательном и вращательном режимах. Полученные для модельных баков значения параметров математической модели пересчитывались к натурным через безразмерные параметры, учитывающие размеры баков и характеристики жидкостей.

Построение динамической схемы разгонного блока осуществлялось с использованием уравнения движения твёрдого тела, несущего вращающиеся маховики. Производилось тестовое моделирование задачи закрутки РБ до заданной угловой скорости с последующим гашением и стабилизацией угловой скорости.

Литература

1. <http://www.khrunichev.ru/>
2. НТО № 103-5556-2011-03.
3. *Ефименко Г.Г., Клишев О.П., Чурилов Г.А.* Экспериментальное обоснование возможности использования механического аналога жидкости в математической модели КА в режиме вращения // 5-я международная научно-техническая конференция «Космонавтика. Радиоэлектроника. Геоинформатика». Тез. докл. Рязань, 2007. С. 92–95.
4. *Лойцянский Л.Г., Лурье А.И.* Курс теоретической механики. М.: ГИТТЛ, 1956. Т. 2. 142 с.
5. *Краснобаев К.В.* Лекции по основам механики сплошной среды. М.: Физматлит, 2005. С. 16–17.
6. *Кочин Н.Е.* Векторное исчисление и начала тензорного исчисления. М.: Изд. АН СССР, 1961. С. 98–101.
7. *Айзерман М.А.* Теоретическая механика. М.: Физматлит, 2005. С. 195–199.
8. НТО №103-5556-2011-02.
9. *Лурье А.И.* Аналитическая механика. М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1961.

УДК 629.786.2.015.4

Определение напряжённо-деформируемого состояния облегчённых топливных баков второй ступени изделия «Протон-М» при нагрузках, реализованных в лабораторных условиях

*А.В. Зайцев*¹

¹ Центральный научно-исследовательский институт машиностроения
jeggett@mail.ru

Несмотря на то, что изделие «Протон-М» эксплуатируется давно и успешно выводит космические аппараты на орбиту Земли и далее в космическое пространство, его конструкция постоянно совершенствуется. В отделе 5553 «Температурная прочность» ЦНИИмаш в 2012 году прошли испытания на прочность изготовленные по новой технологии облегченные баки «О» (окислитель) и «Г» (горючее) второй ступени изделия «Протон-М». В проведенных испытаниях участвовали облегченные баки. Также необходимо отметить, что испытывались не сами баки, а их укороченные образцы без средних панелей обечаек – имитаторы баков.

Целью данной работы было с помощью программного комплекса инженерного анализа «Abaqus» провести расчет на прочность обечаек имитаторов топливных баков ракеты носителя (РН) «Протон-М» и сравнить результаты.

Сборки представляли собой укороченные варианты топливных баков второй ступени РН «Протон-М». Баки имеют цилиндрическую форму. Днища сферические. Основные размеры бака «Г» показаны на рис. 1.

Поскольку для расчетов используется метод конечных элементов в Abaqus CAE, составлялась конечно-элементная модель обечаек баков. При расчете обечайки были приняты за цилиндрические оболочки. Бак «Г» был разбит на 11 610 конечных элементов типа S4R с характерным размером 5 см, его модель изображена на рис. 2.

Были заданы следующие граничные условия. Нижний и верхний торец – шарнирное опирание, для того чтобы задать силу и момент на верхнем торце, был использован следующий прием: создана точка в центре торца, далее эта точка была жестко связана с линией верхнего торца цилиндрической оболочки, после этого к этой точке прилагались сосредоточенная сила и момент. Также заданы гидростатическое давление и добавочное давление, создаваемое насосом высокого давления на внутренние поверхности цилиндрической оболочки (рис. 3).

Сравнение результатов расчета и эксперимента для бака «О» представлено на рис. 4, а на рис. 5. – графики зависимостей деформаций от длины линии по образующей баков. В среднем расчетные деформации больше экспериментальных. Отличие составляет около 20 процентов. Это можно объяснить использованием упрощенных конечно-элементных моделей баков (а именно: не учитывались сварные швы, а вафельная структура обечайки заменялась эквивалентной толщиной сплошной оболочки), погрешностью измерений тензодатчиков, составляющей 10 процентов.

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Развертка	l, м	Эксперимент		Расчет	
		Екольцевое, %	Еосевое, %	Екольцевое, %	Еосевое, %
I	0.649	0.27	0.244	0.2700	0.3450
	0.929	0.222	0.198	0.2220	0.2010
	1.521	0.208	0.193	0.2080	0.2030
	1.801	0.283	0.275	0.2830	0.3350
II	0.649	0.249	0.249	0.3419	0.3419
	0.929	0.216	0.205	0.2966	0.2815
	1.521	0.21	0.203	0.2883	0.2787
	1.801	0.233	0.238	0.3199	0.3268
III	0.649	0.278	0.295	0.3670	0.3870
	0.929	0.263	0.191	0.2710	0.3200
	1.521	0.305	0.216	0.4010	0.3080
	1.801	0.265	0.305	0.3440	0.3950
IV	0.649	0.241	0.247	0.3444	0.3450
	0.929	0.219	0.221	0.2965	0.2810
	1.521	0.231	0.216	0.2883	0.2780
	1.801	0.241	0.241	0.3190	0.3350

Рис. 4.

Рис. 5.

Литература

1. ABAQUS Inc., Abaqus 6.11 Documentation.
2. Моссаковский В.И. Прочность ракетных конструкций. М.: Высшая школа, 1990. 359 с.
3. Ракетно-космическая техника: научно-технический сборник. Серия II, выпуск 1. Аэрогазодинамика, баллистика, теплообмен и прочность. ЦНИИмаш, 1995. 102 с.
4. Технический отчёт №5553.13-2. Результаты зачётных статических испытаний укороченных топливных баков второй ступени РН «Протон-М» – сборок № А21 и № А22. 2013. 72 с.

УДК 629.76.085.075:521.3

Модель определения параметров нагрузки на корпус космического аппарата при воздействии ударов частиц космического мусора

А.В. Лоцманов^{1,2}, В.А. Фельдштейн², Е.П. Буслов²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Центральный научно-исследовательский институт машиностроения

MisterDX@mail.ru

Техногенные частицы космического мусора – фактор, негативно влияющий на безопасность орбитальных космических аппаратов (КА). Необходимый уровень безопасности долговременных пилотируемых объектов (Международной космической станции – МКС) достигается применением специальных экранных защитных конструкций (ЭЗК). Для проектирования защитных экранов и оценки защищенности гермооболочек модулей КА необходимо иметь методику определения нагрузок на защищаемый объект. Это может быть сделано на основе систематизации численных расчетов. Однако искомые нагрузки зависят от большого числа параметров,

что делает их перебор трудно осуществимым. Ниже излагается подход к расчету нагрузок на корпус КА от воздействия заэкранного облака продуктов разрушения частицы и экрана, который позволяет существенно сократить объем вычислений.

При скоростях удара $V > 6$ км/с процесс пробивания лицевого экрана приобретает характер взрыва: ударное сжатие вещества приводит к быстрому нагреву, плавлению или испарению. Энергия сжатия на стадии разгрузки приводит к разлету продуктов разрушения или фазового превращения, при котором возникает облако продуктов разрушения, воздействующее на защищаемую конструкцию. Объем облака растет пропорционально кубу размера, поэтому частицы быстро перестают взаимодействовать между собой и в облаке исчезает давление. Вследствие этого частицы сохраняют скорости, полученные в момент распада исходного сгустка вещества. Движение частиц облака представляется в виде наложения переносного движения со скоростью центра масс и относительного движения (разлета) относительно этого центра. Переносная скорость устанавливается, исходя из сохранения импульса. В системе координат центра масс облака частицы, имеющие близкие относительные скорости, располагаются в V_r -слое $[V_r + dV_r]$. Если известна масса V_r -слоя (сферически симметричный разлет) или распределение массы по V_r -слою, то масса, импульс и энергия частиц на единицу поверхности мишени определяются интегрированием по скоростям разлета, если известно распределение массы частиц по скоростям их разлета относительно центра массы облака: $m = m(V_r, \varphi, \vartheta)$. Это распределение может быть установлено на основании результатов систематических расчетов с использованием программного вычислительного комплекса ANSYS/AUTODYN и метода SPH. На основе этих данных можно составить распределение масс частиц по скоростям их разлета относительно центра массы облака. После этого задача определения динамической нагрузки на защищаемую конструкцию сводится к квадратурам. При таком подходе форма поверхности защищаемой конструкции существенна только при вычислении квадратур и не участвует в переборе вариантов при численном моделировании.

Литература

1. *Зукас Дж. [и др.]*. Динамика удара. М.: Мир, 1985. 296 с.
2. *Мержисевский Л.А., Титов В.М.* Высокоскоростной удар // Физика горения и взрыва. 1987. Т. 23, № 5.

УДК 539.612: 531

Эффект капиллярной адгезии при вдавливании твердого штампа в упругое полупространство

М.М. Губенко¹, И.Г. Горячева¹, Ю.Ю. Маховская¹

¹ Институт проблем механики РАН

maxgubenko@mail.ru

При построении различных моделей наномеханики и нанотрибологии возникает необходимость наряду с силами упругого взаимодействия учитывать и адгезионное притяжение поверхностей, которое на малых масштабах становится соизмеримым с деформационным взаимодействием. В данной работе рассматривается задача об адгезионном притяжении твердого и упругого тел, вызванном присутствием в зоне контакта мениска жидкости. Особенно заметно проявление этого взаимодействия, когда упругие силы соизмеримы с силами адгезии, то есть при малом модуле упру-

гости и большом радиусе кривизны неровностей взаимодействующих тел (малых зазорах).

На рис. 1 показано взаимодействие между твердым штампом 1 и упругим телом 2 при наличии тонкого слоя жидкости в зазоре между ними. При сближении тел между их поверхностями образуется мениск жидкости, давление в котором меньше атмосферного. В задаче учитывается эффект «гистерезиса смачивания» [1], заключающийся в различии углов смачивания поверхностей при сближении и удалении взаимодействующих тел. Предполагается, что радиус занимаемой жидкостью области много меньше радиуса R кривизны поверхности штампа в центральной точке, тогда индентор может быть представлен в виде сферы радиуса R .

Известными параметрами поставленной задачи являются объем жидкости в мениске V , а также значения углов смачивания при сближении и удалении тел. Принимается, что форма поверхности мениска – дуга окружности, радиус которой определяется из геометрии контакта. Тогда давление жидкости в мениске определяется по формуле Лапласа. Упругие смещения поверхности полупространства при известном распределении давления находятся из решения задачи Буссинеска [2]. При условии постоянства объема жидкости в мениске может быть определена зависимость радиуса b области, смоченной жидкостью, от вертикального сближения D взаимодействующих тел.

В результате решения поставленной контактной задачи был получен метод нахождения определяющих соотношений для зависимости параметров системы: силы, приложенной к штампу, нормального смещения поверхности полупространства, радиуса области, смоченной жидкостью, – от вертикального смещения индентора. Проведено сопоставление полученных результатов с известным решением [3] при нулевом угле смачивания.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 14-29-00198.

Рис. 1. Схема контакта. D – вертикальное смещение штампа, b – радиус области смачивания, $f(r)$ – известная форма штампа, P – сила, приложенная к штампу, $h(r)$ – зазор между поверхностями, $u_z(r)$ – упругие смещения полупространства

Литература

1. Сумм Б.Д. Гистерезис смачивания // Соросовский образовательный журнал. 1999. № 7. С. 98–102.

2. *Джонсон К.* Механика контактного взаимодействия / пер. с англ. М.: Мир, 1989. 510 с.
3. *Горячева И.Г.* Механика фрикционного взаимодействия. М.: Наука, 2001.

УДК 539.3

Определение динамических характеристик упругих элементов космического аппарата с использованием программного пакета *Abaqus*

*И.Д. Якимов*¹

¹ Центральный научно-исследовательский институт машиностроения
zoch@mail.ru

Целью данной работы является создание методики расчёта динамических свойств и определения форм и частот упругих колебаний нежёстких элементов космических аппаратов и типовых конструкций для последующего анализа.

Примерами таких конструктивных особенностей могут служить рефлекторы радиотелескопов, антенные устройства, панели солнечных батарей и другие упругие крупногабаритные устройства, установленные на космических аппаратах. Отличительной особенностью данных конструкций является их малая жесткость. В данной работе примером крупногабаритной космической конструкции будет служить панель солнечной батареи спутника типа «Экран».

Расчётные модели для анализа будут создаваться с помощью метода конечных элементов в программном пакете «*Abaqus*» (далее *Abaqus*).

Работа состоит из трёх частей. В первой был произведён обзор работ, выполненных этим программным пакетом в схожей инженерной сфере. Во второй рассматриваются различные простейшие конструктивные элементы, такие как балки, пластины различных форм и ферменная конструкция. Это делается для демонстрации применимости пакета и истинности результатов моих расчётов в нём. В третьей части работы идёт описание расчёта собственных форм и частот панели солнечной батареи космического аппарата типа «Экран», результаты которого, а также их сравнение с результатами эксперимента, и являются основными результатами работы.

Литература

1. *Бабаков И.М.* Теория колебаний. М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1968. 628 с.
2. Прочность. Устойчивость. Колебания. Т. 3. / под ред. И.А. Биргер, Я.Г. Пановко М.: Машиностроение, 1968. 567 с.
3. Пояснительная записка к эскизному проекту по ОКР «КТКиСБ» «Создание системы контроля геометрических размеров, формы, деформаций крупногабаритных космических конструкций, навигационных и связных КА с использованием лазерных сканирующих систем и на промышленную технологию её создания». (И5556.400200.000 ПЗ ЭП). ЦНИИмаш, 2012.

Секция автоматизированных биотехнических систем

УДК 519.642

Метод разделения рассеивающего тела на тела простой формы в задачах дифракции

*Н.А. Конопелько*¹

¹ Центральный научно-исследовательский институт химии и механики
konopelkon@gmail.com

В работе рассматривается задача дифракции электромагнитной волны на телах сложной формы. Интегральная постановка задачи допускает в некоторых случаях разбиение тела на геометрические примитивы и расчёт рассеяния волны уже на совокупности примитивов. В работе описывается такая возможность разбиения составного тела на составляющие в случае расчёта характеристик рассеяния тела и приводятся оценки изменения рассеянного поля при добавлении к рассеивающему телу части поверхности.

Показывается, что добавление границы раздела между двумя составляющими тела не приводит к изменению рассеянного поля. Следовательно, задачи дифракции электромагнитной волны допускают разбиение произвольного рассеивающего тела на геометрические примитивы. Такое разделение тела в случае решения задач дифракции методом статистического моделирования [1] позволяет значительно упростить реализацию метода. При этом поверхностные токи считаются в присутствии всех составляющих тела. При учёте только равномерной составляющей поверхностных токов [2] приводится оценка эффективной площади рассеяния (ЭПР) составного тела.

Для тела, состоящего из двух кубов с разными сторонами, приводится оценка ЭПР по значениям рассчитанных ЭПР отдельных кубов.

Литература

1. *Конопелько Н.А.* Метод статистического моделирования рассеяния радиоволн // Труды РНТОРЭС им. Попова. Серия «Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации». Вып. 5. Москва. 2012. С. 51–53.
2. *Уфимцев П.Я.* Метод краевых волн в физической теории дифракции. М.: Советское радио, 1962.

УДК 537.874.6

Численно-экспериментальное исследование отражения электромагнитной волны от периодической структуры

В.П. Болотский¹, Н.А. Конопелько¹, И.В. Соколов¹

¹ Центральный научно-исследовательский институт химии и механики
konopelkon@gmail.com

В последнее время широкую популярность приобрели метаматериалы с уникальными электромагнитными свойствами. Благодаря своим свойствам метаматериалы могут найти применение во многих областях науки и техники. Одним из видов метаматериалов являются частотно-селективные структуры (ЧСС). Целью этой работы является численное решение задачи отражения электромагнитной волны от поверхности такой структуры и последующее проведение экспериментальных исследований. На рис. 1 представлены примеры элементов периодической ЧСС, где серым цветом показано металлическое покрытие, а белым – промежутки в покрытии.

Для численного исследования в области низких частот использовался метод конечных элементов, в области средних частот — метод моментов. Исследовалось отражение электромагнитной волны от ЧСС, расположенной на металлической подложке со слоем диэлектрика. Была проведена серия вычислительных экспериментов с целью определения оптимальных геометрических параметров элемента структуры.

Далее с учётом рассчитанных геометрических параметров были изготовлены образцы. Для этих образцов были проведены измерения коэффициента отражения. Результаты измерений сравнивались с численными расчётами и результатами работы [1].

Рис. 1. Примеры элементов периодических структур

Литература

1. *Kunio Sakakibara [et al.] Frequency Control of Transmission Property for Multiband Frequency Selective Surfaces // Proceedings of the 2013 International Symposium on Electromagnetic Theory. 2013. P. 74–77.*

УДК 537.874.72

Численное моделирование отражения ЭМИ от плоскопараллельных структур

А.Ю. Баданов¹, Е.А. Цветков¹

¹ Центральный научно-исследовательский институт химии и механики
aleshamuser@mail.ru

В рамках работы решалась задача о вычислении коэффициента отражения для плоскопараллельной бесконечной структуры с известными параметрами слоев. Каждый слой характеризуется комплексной диэлектрической проницаемостью ε , комплексной магнитной проницаемостью μ и толщиной. Вся структура располагается на металлической подложке с заданным коэффициентом отражения. Коэффициент отражения структуры вычисляется как отношение амплитуд отражённой и падающей волн.

Большинство веществ, встречающихся в природе, имеют положительное значение коэффициента преломления, характеризуемое значениями μ , ε , принадлежащими первой четверти комплексной координатной плоскости. В настоящее время доказано, что использование материалов с магнитной μ и диэлектрической ε проницаемостями, принадлежащими II–IV четвертям комплексной координатной плоскости, имеет далеко идущие перспективы.

В данной работе теоретическое исследование зависимости $R(\mu, \varepsilon, \cos \theta, p)$ коэффициента отражения плоской волны с поляризацией p , падающей под углом θ от бесконечного плоского слоя с эффективными значениями диэлектрической ε и магнитной μ проницаемостей, обобщено на II–IV комплексные четверти, и получена рекуррентная формула для коэффициента отражения ЭМИ от плоскопараллельной бесконечной структуры для I–IV комплексных координатных четвертей:

$$R_{n+1} = \frac{\alpha_{n+1} (1 + R_n \exp(2iK_n \cos \psi_n h_n)) - \alpha_n (1 - R_n \exp(2iK_n \cos \psi_n h_n))}{\alpha_{n+1} (1 + R_n \exp(2iK_n \cos \psi_n h_n)) - \alpha_n (1 - R_n \exp(2iK_n \cos \psi_n h_n))},$$

где $\alpha_n = \begin{cases} \frac{cK_n \cos \psi_n}{\varepsilon_n \omega} & \text{— для ТЕ-поляризации} \\ \frac{cK_n \mu_n \omega}{\varepsilon_n \omega} & \text{— для ТН-поляризации} \end{cases}$; K_n – комплексное волновое число в n -м слое; ε_n , μ_n – комплексные диэлектрическая и магнитная проницаемости для n -го слоя; R_n – коэффициент отражения от n -го слоя, $R_0 = \pm 1$ – коэффициент отражения от металлической подложки (знак выбирается в зависимости от поляризации волны); ψ_n – угол преломления электромагнитной волны в n -м слое; h_n – толщина n -го слоя; $\omega = 2\pi\nu$ – циклическая частота электромагнитных колебаний, ν – линейная частота электромагнитных колебаний. Слои нумеруются изнутри наружу.

Программа верифицирована путём сравнения результатов её работы с данными из литературных источников [1–3].

При помощи программы решались две задачи. Первая задача – минимизация коэффициента отражения многослойной структуры в зависимости от количества и параметров слоев. Вторая задача – нахождение коэффициента отражения ЭМИ для двухслойной структуры, у которой прилегающий к подложке слой заполнен воздухом, в зависимости от толщины этого слоя.

Были получены следующие результаты. При минимизации коэффициента отражения найдено большое количество достаточно хороших $|R| < 0.1$ локальных минимумов, поэтому требуются дополнительные критерии отбора (например, полуширина минимумов по частоте, сужение области поиска). Коэффициент отражения двухслойной структуры зависит от толщины воздушного слоя, причём зависимость носит периодический резонансный характер.

Литература

1. Kong J.A. Electromagnetic wave interaction with stratified negative isotropic media // Progress in Electromagnetics Research. 2002. V. 35. P. 1–52.
2. Oraizi H., Afsahi M. Analysis of planar dielectric multilayers as FSS by transmission line transfer matrix method (TLTMM) // Progress in Electromagnetics Research. 2007. V. 35. P. 217–240.
3. Кобак В.О. Радиолокационные отражатели. М.: Советское радио, 1975. С. 19–26.

УДК 629.7.023.222

Новые технологии управления радиационным теплообменом малых космических аппаратов и оценка возможностей электрохромного метода

М.А. Артамонов^{1,2}, Б.И. Заднепровский²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Центральный научно-исследовательский институт химии и механики

mikeart91@gmail.com

Неоднократно отмечалось [1, 2], что с уменьшением массово-габаритных характеристик космических аппаратов (КА) использование традиционных методов и технических средств обеспечения их тепловых режимов становится всё в большей степени ограниченным. Главными лимитирующими факторами являются ограниченность энергетических ресурсов и внутреннего пространства малых КА (МКА), их сравнительно малая масса, незначительная тепловая инерционность, повышенная чувствительность к «контрастности» внешних условий и цикличности их изменения при каждом прохождении орбиты, длительное функционирование в пассивных режимах и др. Учитывая это, в последние десятилетия за рубежом интенсивно проводятся разработки новых технологий управления тепловыми режимами МКА и технических средств их реализации. Ряд предложенных технологий базируется на регулировании теплообмена с помощью микрожалюзей, управлении подводом тепла к излучающей поверхности за счет электростатических актюаторов и прямом регулировании характеристик лучистого теплообмена поверхности радиатора с использованием электро- или термохромных эффектов в его материалах. В этой связи в настоящей работе проведен обзор и анализ зарубежного опыта в данной области, в результате которого показано, что по параметрам энергосбережения, тепловой стабильности, гибкости и динамическому диапазону терморегулирования и др. одним из наиболее перспективных является подход на базе электрохромных устройств с управляемой излучающе-поглощающей способностью.

В качестве экспериментальной апробации данного подхода авторами были изготовлены прототипы устройств с управляемыми электрохромными свойствами на основе тонких пленок оксида вольфрама (WO_3) и литийсодержащего электролита. Проведены измерения их поглощающей способности в диапазоне длин волн 300–1100 нм в зависимости от величины приложенного электрического потенциала. Установлено, что при изменении управляющего напряжения в пределах 0–4,0 В поглощение образцов реверсируемо изменяется в интервале от 30 до 45% за время порядка 10 минут. Показано, что условием расширения указанного динамического диапазона, снижения величины управляющего потенциала и повышения быстродействия является увеличение толщины электрохромной пленки WO_3 и концентрации ионов лития (Li^{1+}) в электролите.

Литература

1. Малоземов В.В. Тепловой режим космических аппаратов. М.: Машиностроение, 1980. 232 с.
2. Spacecraft Thermal Control Handbook. V. 1: Fundamental Technologies / ed. by D.G. Gilmore. 2nd ed. The Aerospace Corporation. The American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc. 2002. 836 p.

УДК 53.09

Тепловые батареи. Анализ состояния и тенденции развития***Н.А. Мозговой***¹¹ Центральный научно-исследовательский институт химии и механики
nickybrain@rambler.ru

Электрохимический элемент современной тепловой батареи (ТБ) состоит из катода FeS₂, анода Li-Si и эвтектической электролитной смеси LiCl-LiF-KCl и работает при температуре 500...550 °С, что обеспечивало удельная емкость 25...30 Вт·ч/кг.

Анализ различных наноструктурированных композитных материалов показал, что использование в качестве катода – дисульфида кобальта CoS₂, анода – литий-бора Li-B и электролитической смеси с пониженной рабочей температурой (400...450 °С) LiCl-LiF-LiBr приводит к увеличению удельной емкости тепловой батареи до 40...60 Вт·ч/кг.

Характеристики ТБ можно существенно улучшить за счет применения новых конструкционных материалов теплоизоляции и внешнего корпуса. Использование титан-алюминиевого сплава для корпуса ТБ уменьшает вес изделия на 10...20%, а вакуумная теплоизоляция увеличивает время работы ТБ в 1,5 раза.

Внедрение указанных разработок в производство (замена материала анода и корпуса батареи) позволило создать ТБ с удельной емкостью 45 Вт·ч/кг.

УДК 53.09

Аккумуляторные батареи на основе тонкопленочных материалов***Н.В. Еремин***¹, ***Н.А. Мозговой***¹, ***И.Д. Пономарев***¹¹ Центральный научно-исследовательский институт химии и механики
nickybrain@rambler.ru

Одним из основных путей развития систем электропитания является децентрализация системы первичного энергопитания (т.н. «Energy Harvesting»), что позволяет существенно уменьшить габариты и массу изделия при увеличении полезного объема.

Переход на децентрализованное питание позволит избавиться от следующих проблем – взаимного влияния питаемой аппаратуры и переходных процессов в токораспределительной сети при коротких замыканиях. По сравнению с традиционной «централизованной» системой питания применение децентрализованных систем повысит надежность изделия и устойчивость его работы.

Развитие этого направления привело к созданию источников и накопителей электрической энергии на основе тонкопленочных материалов.

В 2011 году корпорация «Cymbet» (США) впервые объявила о создании семейства твердотельных тонкопленочных накопителей «EnerChip», сопоставимых по габаритам с электронными компонентами для монтажа на печатную плату и обеспечивающих возможность применения там, где нецелесообразно использовать объемные литий-ионные батареи. В настоящее время твердотельные тонкопленочные накопители разрабатывают в ряде ведущих зарубежных компаний и исследовательских центров.

Преимуществами тонкопленочных аккумуляторов по сравнению с объемными литий-ионными батареями являются: повышенная удельная энергоемкость, малое время заряда (менее чем за 30 минут батареи набирают 80% емкости), большое количество циклов заряда/разряда (до 5000) и низкий саморазряд.

Авторами были исследованы свойства сверхтонких литий-полимерных аккумуляторов производства фирмы Shenzhen Honghaosheng Electronics Co. Ltd. (КНР) толщиной 1,6 мм – NNS 163475 (3,7 В, 260 мА·час) и толщиной 1 мм – NNS 014461 (3,7 В, 180 мА·час). Получено, что в диапазоне изменения температуры от –20 до +60 °С энергоёмкость аккумуляторов изменяется всего лишь в два раза. При токе разряда, превышающем 1С, наблюдались кратковременные пробои.

УДК УДК 544.08

Исследование влияния температуры отжига пленок WO_3 на электрохимические характеристики

*Т.В. Титова*¹, *И.Н. Фадейкина*¹, *А.С. Чувашлев*¹, *Д.В. Крыльский*¹

¹ Центральный научно-исследовательский институт химии и механики

dmitry.krilsky@niipa.ru

В работе проводились исследования образцов электрохромных пленок оксида вольфрама, нанесенных методом дип-коатинга, и отожженных при различных температурах. Сравниваются циклические вольтамперограммы (ЦВА), полученные по трехэлектродной схеме, рассчитан коэффициент диффузии катионов лития при деинтеркаляции из плёнки WO_3 , оценивается влияние температуры отжига оксидных пленок на электрохимические свойства.

Различные оксиды вольфрама, в том числе и нестехиометрического состава, являются перспективными электрохромными материалами, поскольку обладают высокой перезаряжаемостью, стабильностью и устойчивой окраской, а также имеют сравнительно низкую стоимость [1]. В большинстве известных электрохромных устройств используются тонкие пленки оксида вольфрама, условия получения которых определяют основные электрохромные характеристики устройств [2]. Целью данной работы было исследование влияния температуры отжига на электрохимические характеристики электрохромных пленок WO_3 , нанесенных методом дип-коатинга, с помощью циклической вольтамперометрии.

Пленки WO_3 , полученные из водно-спиртового золя ацетата пероксвольфрамовой кислоты с добавлением дигидрата щавелевой кислоты, наносились методом дип-коатинга на FTO-стекло со скоростью подъема образцов из золя 310 мм/мин. Рабочая площадь подложки с проводящим слоем FTO составила 54 см². Образцы были высушены при температуре 100 °С и отожжены при температурах 200, 250, 300, 350, 400 и 450 °С.

ЦВА пленок WO_3 получены по трехэлектродной схеме с использованием в качестве электрода сравнения хлорсеребряного электрода; противоэлектрод – сетка из нержавеющей стали. В качестве электролита использовали предварительно осушенный раствор 1М LiClO₄ в пропиленкарбонате.

На рис. 1а представлены ЦВА для образцов, полученных при разных температурах отжига. Высокие значения тока интеркаляции/деинтеркаляции катионов лития для пленок, отожженных при температуре 300–350 °С, свидетельствуют о высокой скорости диффузии ионов лития, что благоприятно влияет на скорость окрашивания/обесцвечивания. Кроме того, эти образцы имеют наибольшую площадь вольтамперограммы, что соответствует максимальной обменной ёмкости полученных плёнок.

Коэффициент диффузии был рассчитан как средний для скоростей разверток 10, 25, 50 и 100 мВ/с. Из рис. 1б видно, что наибольшей скоростью диффузии Li⁺ при обесцвечивании обладает пленка, полученная при температуре 300 °С.

Таким образом, в результате проведенного эксперимента установлено, что наилучшие электрохимические характеристики (обменная ёмкость, коэффициент диффузии) для используемого золя демонстрируют образцы, отожжённые при температуре $300\text{ }^\circ\text{C}$.

Рис. 1. а – ЦВА (скорость развертки 25 мВ/с) для пленок WO_3 , отожженных при разных температурах; б – зависимость коэффициента диффузии деинтеркаляции Li^+ из WO_3 от температуры отжига пленок

Литература

1. Хохлов А.А. Формирование электроактивных допированных и композиционных материалов на основе гидратированного оксида вольфрама: автореф. дисс. . . канд. хим. наук: 02.00.04. М., 2013. 23 с.
2. Monk P.M.S.K., Mortimer R.J., Rosseinsky D.R. Electrochromism. Fundamentals and Applications. Weinheim: VCH, 1995. 216 p.

Секция теоретической механики

УДК 531.384

Поворот тела, несущего две подвижные точечные массы на шероховатой плоскости

А.В. Сахаров¹, А.П. Иванов¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
sah.aleksandr@gmail.com

Среди многообразия робототехнических систем,двигающихся по плоскости, можно выделить класс устройств, перемещающихся без каких-либо внешних подвижных частей (колеса, гусеницы, ноги) [1, 2]. Такие системы обладают рядом преимуществ, связанных с их изолированностью от внешних неблагоприятных факторов. Движение робота без внешних движителей можно достичь благодаря перемещению подвижных внутренних масс и взаимодействию с окружающей средой посредством силы трения.

В работе рассматривается система, состоящая из полого корпуса и двух подвижных точечных масс. Корпус имеет форму параллелепипеда и опирается на шероховатую плоскость. Две подвижные точечные массы (рис. 1) способны перемещаться внутри полости по горизонтальным направляющим, лежащим в одной плоскости с геометрическим центром корпуса и параллельным его продольной оси симметрии [3]. Исследуется возможность реализации поворота описанной системы за счет противофазного движения масс внутри корпуса. В качестве модели трения между опорной плоскостью и основанием корпуса выбирается локальный закон Амонтона–Кулона. Для определения распределения нормальных напряжений в области контакта корпуса и плоскости используется динамически совместная линейная модель [4].

В работе выводятся уравнения движения корпуса при условии, что подвижные массы перемещаются внутри полости в противофазе. В частности, рассматривается кусочно-линейный закон управления массами. Для этого закона управления уравнения движения были численно проинтегрированы, проанализированы особенности движения системы. Выявлено, что со временем поворот корпуса выходит на установившийся периодический режим. Находятся параметры закона управления, доставляющие средней угловой скорости корпуса в установившемся режиме максимум.

Рис. 1. Корпус с двумя подвижными внутренними массами

Литература

1. Черноусько Ф.Л., Болотник Н.Н. Мобильные роботы, управляемые движением внутренних тел // Тр. ИММ УрО РАН. 2010. Т. 16, № 5. С. 213–222.
2. Ivanov A.P., Sakharov A.V. On the Dynamics of a Rigid Body with Moving Masses and a Rotor on a Rough Plane // Nonlinear dynamics & Mobile robotics. 2013. V. 1, N 1. P. 23–32.
3. Волкова Л.Ю., Яцун С.Ф. Управление движением трехмассового робота, перемещающегося в жидкой среде // Нелинейная динамика. 2011. Т. 7, № 4. С. 845–857.
4. Иванов А.П. Динамически совместная модель контактных напряжений при плоском движении твердого тела // ПММ. 2009. Т. 73, вып. 2. С. 189–203.

УДК 531.8

Модель равномерной и прямолинейной ходьбы

С.С. Ефимов¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

E.S.Postuhol@mail.ru

Существует множество работ, посвященных тематике ходьбы на двух ногах. Как правило, они сосредотачиваются либо на принципах построения алгоритмов для шагающих роботов, либо на качественном анализе походок человека. При этом остаются нераскрытыми общие закономерности ходьбы. Данная работа нацелена на выявление таких закономерностей, предлагая модель походки для предельно упрощенной схемы двуногого механизма/организма (рис. 1).

Рассматриваемая модель строится на принципе поддержания динамического равновесия при стремлении к равномерному и прямолинейному движению корпуса. При этом выводится соотношение, связывающее длину шага со скоростью ходьбы для заданной системы. Результаты, получаемые при расчетах для средних параметров человека [1], находятся в хорошем согласии с экспериментальными данными [2] (рис. 2).

Также из модели следует, что координата опорной ступни в СО корпуса должна изменяться по линейному закону, а свободной — по кубическому. Эти выводы также находят подтверждение в эксперименте (рис. 3, 4).

Важным результатом является то, что, несмотря на огромное число параметров у такой сложной механической системы, как человек, и большое количество степеней свободы, задействованных в ходьбе, в первом приближении глобальные характеристики походки определяются всего несколькими величинами: размерами ноги и ступни, а также отношением массы ноги к общей массе тела.

Рис. 1. Упрощенная модель шагающего механизма

Рис. 2. Зависимость длины шага от скорости ходьбы. $\circ$ — экспериментальные данные; $\bullet$ — результаты расчетов

Рис. 3. Зависимости положений ступней ног относительно корпуса во время ходьбы (экспериментальные данные). ● — опорная нога; ○ — свободная нога

Рис. 4. Зависимость положения свободной ступни в СО корпуса от времени в логарифмических координатах

Литература

1. Смолянинов В.В. Пространственно-временные задачи локомоторного управления // УФН. 2000. Т. 170, № 10. С. 1063–1128.
2. Витензон А.С. Зависимость биомеханических параметров от скорости ходьбы // Протезирование и протезостроение. 1974. С. 53–56.

УДК 531.384

Движение робота-слайдера с перекрестными движителями-эксцентриками

С.В. Семендяев¹, Р.Р. Гареева¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

tm.mipt@gmail.com

Мобильные системы, перемещающиеся в сопротивляющихся средах за счет движения внутренних тел, привлекают внимание специалистов в области робототехники, а также биомеханики и точной механики [1, 2]. Большое внимание уделяется мехатронным системам подобного класса [3].

В данной работе рассматривается робот-слайдер (РС) с перекрестными движителями-эксцентриками (рис. 1). Целью работы является экспериментальное изучение движения РС на различных поверхностях с сухим трением, а также моделирование динамики движения РС в ряде допустимых предположений.

Несущая конструкция РС сконструирована из прочных алюминиевых деталей, управление моторами осуществляется драйвером моторов и микроконтроллером по заданной программе. РС осуществляет движение в плоскости с сухим трением, при

этом имеет 4 точки контакта из твердого пластика округлой формы в области соприкосновения с поверхностью. Движители-эксцентрики вращаются с переменной угловой скоростью, преобразуя вращательное движение в неравномерное поступательное. Движение происходит малыми шажками-скольжениями, соответственно с ускоренными полем тяжести фазами движения эксцентрика (вращающий момент мотора сонаправлен с моментом сил тяжести эксцентрика – спуск эксцентрика). При этом масса эксцентриков по отношению к вращающему моменту моторов подобрана так, что при замедленных полем тяжести фазах (подъем эксцентрика) поступательное движение несущей конструкции РС отсутствует.

Уравнения движения РС выводятся в предположении постоянства вращающего момента электродвигателя. Рассмотрены различные режимы движения РС и эксцентриков на угловых интервалах, соответствующих покою и движению корпуса РС.

Экспериментальное исследование проведено на пяти поверхностях (ЛДСП № 1, ЛДСП № 2, стекло, фанера, пластик). Измерены коэффициенты трения, а также измерены смещения РС при маневрах «вперед» и «назад» при вращении продольного эксцентрика и углы поворота РС в маневре «поворот» при вращении поперечного эксцентрика – за фиксированное количество оборотов (рис. 2). По величине стандартного отклонения измеряемых величин можно судить о степени управляемости движением РС на рассматриваемых поверхностях.

Рис. 1. Робот-слайдер с перекрестными движителями-эксцентриками (А – общий вид, Б – вид снизу)

Рис. 2. Смещение робота-слайдера: А) вперед (Forward) и назад (Backward) при вращении продольного эксцентрика; Б) поворот при вращении поперечного эксцентрика; для разных поверхностей: 1 – ЛДСП №1, 2 – стекло, 3 – ЛДСП №2, 4 – фанера, 5 – пластик

Литература

1. Черноусько Ф.Л., Болотник Н.Н. Мобильные роботы, управляемые движением внутренних тел // Тр. ИММ УрО РАН. 2010. Т. 16, № 5. С. 213–222.
2. Иванов А.П., Сахаров А.В. Динамика твердого тела с подвижными внутренними массами и ротором на шероховатой плоскости // Нелинейная динамика. 2012. Т. 8, № 4. С. 763–772.
3. Черноусько Ф.Л. Анализ и оптимизация прямолинейного движения двухмассовой системы // ПММ. 2011. Т. 75, № 5. С. 707–717.

УДК 531.384

Динамика робота-слайдера с бортовыми кривошипно-шатунными движителями

С.В. Семендяев¹, А.А. Цыганов¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
tm.mipt@gmail.com

Новый класс мобильных механизмов (роботов), способных перемещаться в сопротивляющихся средах без внешних движителей за счет движения внутренних тел, привлекает внимание и исследуется [1, 2, 3]. При неизменной внешней оболочке за счет изменения внутренней геометрии масс можно осуществить перемещение тела в произвольную точку [4, 5].

В данной работе рассматривается робот-слайдер (РС) с бортовыми кривошипно-шатунными движителями (рис. 1). Целью работы является моделирование динамики движения РС и соотнесение модели с наблюдениями в тестовых испытаниях.

Корпус РС собран из алюминиевых балок, управление моторами осуществляет драйвером и микроконтроллером по определенной программе. РС осуществляет движение в плоскости с сухим трением, соприкасаясь с поверхностью в четырех точках контакта. РС состоит из трех масс: корпуса и двух массивных дисков, движущихся относительно корпуса. Похожий трехмассовый робот, движущийся в жидкой среде, рассматривается в работе [4]. К балкам РС жестко прикреплены электродвигатели, вращающие кривошипы, приводящие через шатуны в движение крещцовки, на которых закреплены массивные диски, движущиеся поступательно

с переменным ускорением. За счет неравномерного возвратно-поступательного движения дисков по бортам корпус РС движется по шероховатой поверхности малыми шагами-скольжениями.

Уравнения движения РС выводятся в предположении постоянства вращающего момента электродвигателя для двух режимов движения: диски движутся синхронно; движется один диск при неподвижном другом.

Экспериментальное исследование проведено для уяснения характера движения в зависимости от величины угловой скорости кривошипа(-ов).

Подобного класса РС могут найти применение в следующих условиях: перемещение в экстремальных условиях, при сильной загрязненности окружающего пространства, агрессивности среды или ограниченности по габаритам; в качестве роботов-спасателей или для исследования залежей полезных ископаемых; осуществление сервисного обслуживания труднодоступных поверхностей; на внешней обшивке корабля или газопровода, по которому устройство обследует характеристики поверхности.

Рис. 1. Робот-слайдер с бортовыми кривошипно-шатунными движителями (общий вид)

Литература

1. Черноусько Ф.Л., Болотник Н.Н. Мобильные роботы, управляемые движением внутренних тел // Тр. ИММ УрО РАН. 2010. Т. 16, № 5. С. 213–222.
2. Иванов А.П., Сахаров А.В. Динамика твердого тела с подвижными внутренними массами и ротором на шероховатой плоскости // Нелинейная динамика. 2012. Т. 8, № 4. С. 763–772.
3. Черноусько Ф.Л. Анализ и оптимизация прямолинейного движения двухмассовой системы // ПММ. 2011. Т. 75, № 5. С. 707–717.
4. Волкова Л.Ю., Яцун С.Ф. Управление движением трехмассового робота, перемещающегося в жидкой среде // Нелинейная динамика. 2011. Т. 7, № 4. С. 845–857.

5. Рамоданов С.М., Тененев В.А. Движение тела с переменной геометрией масс в безграничной вязкой жидкости // Нелинейная динамика. 2011. Т. 7, № 3. С. 635–647.

УДК 532.529.6

Взаимодействие двух газовых пузырьков вблизи контакта во внешнем периодическом поле давления

Ш.В. Сандуляну^{1,2}, А.Г. Петров^{3,1}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, ³ Институт проблем механики РАН
stefndala@gmail.com

Взаимодействие двух пузырьков исследовано братьями Бьеркнесами [1], которые получили зависимость силы притяжения удаленных пульсирующих в фазе пузырьков – эта зависимость обратно пропорциональна квадрату расстояния между пузырьками. В недавней работе [2] с помощью метода Лагранжа было исследовано взаимодействие двух равных пузырьков вблизи контакта. В данной работе рассматривается случай разных радиусов, для которого был получен принципиально новый результат.

Когда расстояние $h = r - (a_1 + a_2)$ много меньше радиусов пузырьков a_1, a_2 , (r – расстояние между центрами пузырьков), то сила притяжения имеет асимптотику [2]:

$$F_B \approx -\frac{\pi\rho}{8} \left(\frac{a_1 a_2}{a_1 + a_2} \right)^2 \langle \dot{h}^2 \rangle \ln \frac{a_1 a_2}{h(a_1 + a_2)}.$$

Если не учитывать радиальные колебания пузырьков, то сила гидродинамического сопротивления находится как сила вязкости между твердыми сферами. Вблизи контакта эта сила находится с помощью метода тонкого слоя [3]:

$$F_\mu \approx -\frac{6\pi\mu}{(a_1^{-1} + a_2^{-1})^2} \frac{\dot{h}}{h} = -\frac{6\pi\mu}{(a_1^{-1} + a_2^{-1})^2} \frac{d \ln(h)}{dt},$$

где μ – коэффициент вязкости.

Найденная таким образом сила вязкого взаимодействия в среднем по периоду равна нулю. А значит, и сумма $\langle F_B + F_\mu \rangle$ меньше нуля, то есть пузырьки должны всегда сливаться. Но эксперимент показывает, что пульсирующие пузырьки не всегда сливаются. Следовательно, для силы вязкого взаимодействия следует учитывать изменения радиусов:

$$F_\mu = -\frac{6\pi\mu}{(a_1^{-1} + a_2^{-1})^2} \left[\frac{\dot{h}}{h} + \left(\frac{\dot{a}_1}{a_1^2} + \frac{\dot{a}_2}{a_2^2} \right) \frac{\ln[h/(a_1 + a_2)]}{a_1^{-1} + a_2^{-1}} \right].$$

Точное решение задачи о взаимодействии двух твердых сфер, движущихся по линии их центров, получено Хиксом [4]. Из общего выражения кинетической энергии жидкости с двумя пульсирующими газовыми пузырьками [5] была получена система уравнений Лагранжа.

Зависимости осредненной суммарной силы от относительного равновесного расстояния приведены на рис. 1.

В случае равных радиусов (рис. 1а) можно определить достаточное условие неслияния пузырьков [2]: амплитуда осцилляции расстояния меньше равновесного расстояния (при котором осредненная сила равна нулю). Это условие может быть написано как $\rho a(\alpha_0 a \omega)/\mu < 6$ (ρ, μ – плотность и вязкость жидкости, a – радиус пузырьков, α_0 – амплитуда колебания пузырька, ω – частота внешнего воздействия), этот результат качественно совпадает с экспериментальным результатом [6], в котором условие неслияния имеет вид $Re = \rho a v/\mu < 12$.

При увеличении отношении радиусов (рис. 1б, $a_2/a_1 = 5/3$) равновесное расстояние уменьшается. При дальнейшем увеличении (рис. 1в, $a_2/a_1 = 2$) появляется область параметров $(3\mu)/(4\rho\omega a_1^2) \leq 0,032$, при которых осредненная сила остается отрицательной (то есть притяжение) вплоть до контакта.

Таким образом, увеличение отношения радиусов пузырьков не только уменьшает равновесное расстояние между ними, но и при этом появляется область параметров системы, для которых сила притяжения сохраняет свой знак вплоть до контакта.

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (проект №14-19-01633).

Рис. 1. Обезразмеренные зависимости осредненной суммарной силы от относительного расстояния $\delta = h/a_1$ для разных отношений радиусов: (а) $a_2/a_1 = 1$; (б) $a_2/a_1 = 5/3$; (в) $a_2/a_1 = 2$. Кривые снизу вверх соответствуют параметрам $(3\mu)/(4\rho\omega a_1^2) = 0; 0,008; 0,016; 0,032; 0,040; 0,048$

Литература

1. Ламб Г. Гидродинамика. М.: Гостехиздат, 1947. 928 с.
2. Петров А.Г. Вынужденные колебания в жидкости двух газовых пузырей в окрестности их контакта // Механика жидкости и газа. 2011. № 4. С. 579–595.
3. Бэтчелор Дж. Введение в динамику жидкости. М.: Мир, 1973. 758 с.
4. Hicks W.M. On the Motion of Two Spheres in a Fluid // Phil. Trans. Roy. Soc. London. Ser. A. 1880. V. 171. P. 455–492.
5. Петров А.Г. Аналитическая гидродинамика. М.: Физматлит, 2009. 520 с.
6. Бошнятов Б.В. Роль гидродинамического взаимодействия при коалесценции пузырьков газа в жидкости // Докл. РАН. 2009. № 3. С. 321–323.

Секция физики моря

УДК 551.467

Процессы, протекающие в морском льду и приводящие к его опреснению

*Д.М. Мурашкин*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
murdm@ya.ru

Для решения большинства инженерных задач, связанных с морским льдом, необходимо знать его характеристики и их зависимость от различных параметров. Механические, термодинамические, оптические свойства морского льда во многом зависят от температуры, состава льда, а также его солености. Морской лед представляет собой пресный лед с включениями твердых частиц солей, воздуха и ячеек с рассолом [1].

В стационарном состоянии соленость рассола в порах внутри льда определяется температурой и меняется с толщиной, а также зависит от скорости образования льда [2]. Важным наблюдением является то, что чем старше лед, тем меньше его соленость.

Основными механизмами опреснения соленого льда считаются [3]:

1. Перемещение ячеек с раствором соли из-за наличия вертикального градиента температуры и концентрации рассола [4].
2. Вытеснение соляного раствора льдом, образующимся внутри ячеек с рассолом.
3. Вытекание соляного раствора под действием гравитации [5], [6].
4. Вымывание соли тающим на поверхности снегом и льдом.

При образовании морской лед имеет высокую пористость. Так как пористость льда является важным параметром при вытекании рассола под действием гравитации, то именно этот процесс является преобладающим в начальной стадии опреснения морского льда. В результате внутри льда образуются полости, заполненные воздухом. Из-за наличия большого числа полостей вытеснения рассола льдом, образующимся внутри ячеек с рассолом, не происходит. При дальнейшем росте льда и понижении его температуры каналы, связывающие ячейки, замерзают. Вытекание раствора соли под действием гравитации замедляется, образуется меньше пор, заполненных воздухом. Начинает проявляться вытеснение раствора льдом, образующимся на границах ячеек с рассолом, так как этот процесс практически не зависит от наличия каналов внутри льда. При дальнейшем замерзании льда этот процесс становится преобладающим. При отсутствии каналов между порами с рассолом, высокое давление разрушает перегородки между каналами, создавая пути для вытекания рассола. Профиль солености многолетнего льда определяется вымыванием соли из льда тающими на поверхности снегом и льдом в теплое время года.

Литература

1. *Weeks W.F.* On Sea Ice. Fairbanks: University of Alaska Press, 2010. 664 p.

2. *Malmgren F.* On the properties of sea-ice // Norwegian North Pole Expedition with the «Maud» 1918–1925. Scientific Results. 1927. V. 1, N 5. P. 1–67.
3. *Cox G.F.N., Weeks W.F.* Brine drainage and initial salt entrapment in sodium chloride ice // CRREL Research Report. 1975. V. 345. 85 p.
4. *Hoekstra P., Osterkamp T.E., Weeks W.F.* The Migration of Liquid Inclusions in Single Ice Crystals // Journal of Geophysical Research. 1965. V. 70, N 20. P. 5035–5041.
5. *Untersteiner N.* Natural desalination and equilibrium salinity profile of perennial sea ice // Journal of Geophysical Research. 1968. N 73. P. 1251–1257.
6. *Notz D., Worster M.G.* In situ measurements of the evolution of young sea ice // Journal of Geophysical Research. 2008. N 113. P. 03001.

УДК 53.089.6

Дистанционное зондирование температуры атмосферного пограничного слоя в полярных районах

*Е.М. Хавина*¹, *И.А. Решина*²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН
`khavina.lx@phystech.edu`

Дистанционные методы измерения параметров атмосферы многие годы остаются привлекательными для исследователей и инженеров. Для измерения профилей температуры пограничного слоя компанией АТТЕХ был разработан Метеорологический Температурный Профилемер (МТП-5), который позволяет дистанционно пассивно измерить температуру воздуха на высотах до 1000 метров с шагом 50 метров. В августе-сентябре 2013 года во время экспедиции NABOS-2013, проходившей на акватории Северного Ледовитого океана, МТП-5 впервые использовался в составе аппаратного комплекса для измерения параметров температуры в полярных районах. Кроме того, участниками экспедиции была произведена серия запусков метеорологических зондов MEISEI RS-06G. Сравнение данных, полученных с помощью зондов и с помощью МТП-5, было подвергнуто по возвращении тщательному анализу, который позволил установить, какой вклад в ошибку измерений профилемера вносят программная, аппаратная и случайная ошибки. За опорные данные взяты измерения зондов, поскольку этот способ исследования вертикальной температурной структуры атмосферы более традиционен.

Случайная ошибка оказалась незначительной. Ее вклад удалось минимизировать после признания 2 из 47 измерений непригодными для дальнейшего анализа.

Для вычленения аппаратной ошибки было произведено сравнение радиоярких температур МТП-5, с радиояркими температурами, полученными с помощью преобразования температур, измеренных радиозондом в радиояркие температуры (решение обратной задачи). Минимальный (0,23) коэффициент корреляции (R^2) пришелся на угол над горизонтом 23,8, максимальный (0,37) – на угол 1.

Для определения вклада алгоритмической ошибки (ошибки вычислений) было произведено сравнение измеренной и восстановленной по прямому алгоритму температуры зондов. Минимальный (0,05) коэффициент корреляции (R^2) пришелся на высоты 50 и 100 м, максимальный (0,44) – на высоту 400 м над уровнем моря.

В результате сравнения было установлено, что расхождение в данных не превышает 1 °С. Такую точность можно признать достаточной для использования ре-

зультатов дистанционного зондирования с помощью МТР-5 при анализе структуры и динамики атмосферного пограничного слоя в Арктике. Использование прибора позволило выявить смены холодных и теплых фронтов, а также холодные и теплые вторжения, в том числе надо льдом и открытой водой в прикромочных зонах.

Литература

1. *Безуглова Н.Н., Зинченко Г.С., Суковатов К.Ю.* Мониторинг пограничного слоя атмосферного воздуха (в условиях промышленного города) // Институт водных и экологических проблем СО РАН (Барнаул). Новосибирск, 2011.
2. *Цванг Л.Р.* Измерения атмосферной турбулентности. Сравнение приборов // Международные научные связи. 1982. № 9.
3. *Качурин Л.Г.* Методы метеорологических измерений. Методы зондирования атмосферы. Л.: Гидрометиздат, 1985.
4. *Шмирко К.А.* Планетарный пограничный слой атмосферы. ИАПУ ДВО РАН, 2010.
5. *Зуев В.Е., Зуев В.В.* Дистанционное оптическое зондирование атмосферы. СПб.: Гидрометиздат, 1992.

УДК 53.043; 53.03; 556

Фильтрация морской воды в прибрежную зону моря

В.В. Жмур¹, А.В. Марченко¹, Ю.В. Фомин²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт океанологии им. П.П. Ширшова
yury.fomin88@gmail.com

Фильтруясь через подводную часть границы раздела сред между морем и сушей, морская вода может проникать в водоносные горизонты сухопутной части берега и распространяться на значительные расстояния от береговой линии, перемешиваясь с пресной подземной водой. Цель данной – работы описать особенности поведения подземных вод при периодическом изменении уровня морской воды. Данная задача возникла при экспериментальном изучении отклика в системе подземных вод прибрежной зоны на полусуточные приливные вариации уровня моря на Шпицбергене [2].

Математическая модель переноса подземных вод рассматривается в рамках уравнения Буссинеска [3], описывающего поведение жидкости в пористой среде и сводится к нелинейному уравнению типа теплопроводности. Подобная постановка при вертикальной береговой линии изучалась ранее, например в [1]. Сложность математической постановки задачи в данной работе в основном связана с тем, что при учете уклона дна урез воды из-за приливных колебаний уровня движется не только по вертикали, но и по горизонтали. Поэтому граничное условие на урезе ставится на подвижной границе. В этом состоит новизна постановки задачи. Совместный учет нелинейности и уклона дна показал следующие физические свойства поведения подземных вод.

В стационарном случае уровни морской и подземных вод совпадают. В линейной постановке при периодическом изменении уровня моря морская вода проникает в водоносные слои прибрежного пористого материала в виде бегущей от берега затухающей волны. Учет нелинейности и уклона дна приводит к интересному явлению – дополнительной накачке морской воды в прибрежную область. Поэтому средний уровень подземных вод оказывается выше среднего уровня морской воды.

Это явление в различных геофизических системах получило специальное название – пампинг-эффект [4]. В нашем случае эффект дополнительного поднятия уровня подземных вод связан с совместным действием нелинейности и уклона дна. Причем при малом уклоне дна дополнительная накачка, более существенна, чем при больших уклонах дна. Дополнительная накачка, связанная с уклоном дна, это новый эффект, ранее не освещавшийся в научной литературе.

В работе сделаны численные оценки для различных соотношений определяющих параметров задачи. Теоретические результаты работы оказались в качественном соответствии с натурными наблюдениями на полигоне Шпицбергена.

Литература

1. *Зырянов В.Н., Хубларян М.Г.* Пампинг-эффект в теории нелинейных процессов типа уравнения теплопроводности и его приложение в геофизике // Доклады академии наук. 2006. Т. 408. № 4. С. 535–538.
2. *Fomin Y.V., Zhmur V.V., Marchenko A.V., Onishenko D.A.* Heat flow and filtration of seawater in the coastal zone of the Arctic Shelf // SPE Arctic and Extreme Environments Conference and Exhibition. 2013. ISBN 978-1-61399-284-5. doi 10.2118/166940-ru.
3. *Самарский А.А. Михайлов А.П.* Математическое моделирование. Идеи. Методы. Примеры. М.: Физматлит, 2001. 316 с.
4. *Хубларян М.Г.* Водные потоки в различных средах. М.: ГЕОС, 2009. 485 с.

УДК 532.591

Некоторые особенности динамики вод в районе Слупского желоба Балтийского моря по данным Аквалога

С.А. Шука¹, Н.Н. Голенко¹, М.Н. Голенко¹

¹ Институт океанологии им. П.П. Ширшова
m.golenko@yahoo.com

Исследование динамических процессов в Слупском желобе представляет особый интерес, поскольку через него в значительной степени происходит перенос более соленых и обогащенных кислородом водных масс из западных бассейнов Балтийского моря (из Арконского и Брорнхольмского бассейнов) в центральные бассейны – в Готландскую и Гданьскую впадины. Процессы в Слупском желобе могут заметно отличаться и менять свои параметры во времени в зависимости от того, рассматривается ли затоковый период или период стагнации.

В период с 22 декабря 2011 г. до 12 мая 2012 г. проводились гидрофизические измерения в Слупском желобе, которые, помимо отдельных буксировок STD и ADCP, включали данные постоянно работающей системы Аквалог [1]. Эта система, установленная на притоленном буе, позволяет через определенный интервал времени (в рассматриваемом случае через 2 ч.) запускать движущийся по вертикальному тросу зонд, на котором были установлены STD-датчики, датчик кислорода и доплеровские измерители скорости течения, подобные ADCP. Система Аквалог подробно описана в работах [1, 2]. В настоящей работе рассматриваются данные термохалинных полей и данные скорости течений на сериях вертикальных профилей, полученных при помощи системы Аквалог в периоды с 22 декабря 2011 г. по 22 января 2012 г., с 5 февраля по 17 марта 2012 г. и с 6 апреля по 13 апреля 2012 г.

На первоначальном этапе были устранены грубые погрешности данных и созданы удобные для последующего анализа массивы данных. В настоящее время эти массивы

вы состоят из отдельных файлов, каждый из которых соответствует определенному профилю и моменту времени.

При анализе данных рассматривались две проблемы. Первая связана с тем, насколько часто в реальном море, когда могут возникать только малые затоки, реализуются плотностные течения. (Полученные с начала 2012 г. данные могут служить хорошим примером и основанием для решения этой задачи.)

Вторая проблема связана с определением роли длиннопериодных, прежде всего квазиинерционных, волн в общей динамике в Слупском желобе.

Совместный анализ вертикальных профилей скорости и термохалинных полей был основан на рассмотрении последовательной суммы скорости – кумулятивной суммы скорости течения – вдоль вертикали от поверхности до придонного слоя. (Таким же образом рассчитывается известная спираль Экмана.) Дополнительно рассматривались вертикальные профили термохалинных полей. Разворот скорости в придонном слое на восток свидетельствовал о наличии в придонном слое плотностного течения. На профилях солености и плотности при этом должны возникать характерные скачки. (Подобный анализ был опробован авторами для Датского пролива, в котором плотностные течения отмечаются регулярно.)

При рассмотрении всех полученных профилей (в интервале от 22 декабря 2011 г. до 13 апреля 2012 г.) было получено, что примерно в 40% случаев для придонного слоя характерны плотностные течения.

Исследование волновых полей проводилось на основе выделения отдельных временных интервалов, для которых явно были видны колебания и цуги в полях скорости и термохалинных полях. Для этих интервалов при помощи спектрального анализа выявлялись периоды колебаний и их фазовые характеристики. Было получено, что наиболее энергонесущие колебания имеют период 64 ч., при этом доминирует вращение против часовой стрелки. Можно предположить, что эти колебания связаны с топографическими волнами. (Возможно, что аналогичная ситуация наблюдалась в 2008 г. в Готландской впадине, которая описана в статье [3].) Следующие по энергетике волновые течения – квазиинерционные волны, о чем свидетельствует явное преобладание вращающейся по часовой стрелке компоненты скорости на вращательных спектрах. Пик этих волн на спектре кинетической энергии составлял примерно 16 ч., что несколько выше локальной инерционной частоты, равной примерно 14.3 ч.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ, № 13-05-41480 РГО_А и 12-05-00805-а.

Литература

1. *Островский А.Г., Зацепин А.Г., Иванов В.Н., Низов С.С., Соловьев В.А., Тумашкевич Г.К., Цибульский А.Л., Швоев Д.А., Кебжал К.Г.* Заякоренная профилирующая океанская обсерватория // Подводные исследования и робототехника. 2009. № 2(8). С. 34–43.
2. *Островский А.Г., Зацепин А.Г., Соловьев В.А., Цибульский А.Л., Швоев Д.А.* Автономный мобильный аппаратно-программный комплекс вертикального зондирования морской среды на заякоренной буйковой станции // Океанология. 2013. Т. 53, № 2. С. 1–10.
3. *Holtermann P.L., Burchard H., Graewe U., Klingbeil K., Umlauf L.* Deep-water dynamics and boundary mixing in a nontidal stratified basin: A modeling study of the Baltic Sea // J. Geophys. Res. Oceans. 2014. V. 119. doi:10.1002/2013JC009483.

УДК 551.46.0

Изменчивость структуры вод прибрежной части Балтийского моря вблизи побережья Калининградской области

А.Д. Должина¹, И.А. Замятин¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
dolzhina_a@mail.ru

В июле–августе 2014 года состоялась учебно-научная экспедиция в рамках комплексных исследований прибрежных вод Калининградской области по проекту Русского географического общества и Российского фонда фундаментальных исследований.

Наблюдения производились с борта катамарана «Икар-2» на удалении до 20 миль от берега в экономической зоне России, проводились измерения температуры, солености вод зондами CastAway, Sea&Sun и YSI.

Целями настоящей работы были сбор гидрологических данных в прибрежной зоне Балтийского моря (Калининградская область, рис. 1) и анализ изменчивости характеристик вод Балтийского моря по сравнению с предшествующими работами МГУ и БФУ в данном районе с 2009 по 2011 гг. и зависимости качества данных от используемого зонда.

Были построены разницы между новыми и старыми данными о распределении температур и солености, оценена межгодовая изменчивость основных водных масс: поверхностной, североморской и вод холодного промежуточного слоя. В основной части водной массы разреза Янтарный соленость увеличилась на 0,25–0,5 епс, а в придонном слое уменьшилась на 0,5 епс (по сравнению 2014 с 2011 гг., рис. 2). Исследование также затрагивает проблему обновления глубинных вод, крайне нерегулярно поступающих в Балтику из Северного моря через Датские проливы. Если обновление вод давно не происходило, то в понижениях рельефа на глубине более 100 м возможно формирование сероводородного слоя, негативно влияющего на качество вод. Это, в свою очередь, оказывает губительное воздействие на всю экосистему Балтийского моря, богатого ценными видами рыб. Подобные наблюдения в акватории Балтики в дальнейшем предполагается проводить на регулярной основе, что обеспечит мониторинг состояния прибрежных вод Калининградской области.

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта Русского географического общества и Российского фонда фундаментальных исследований.

Рис. 1. Выполненные разрезы (2014)

Рис. 2. Изменчивость солёности в разрезе Янтарный (2011/2014)

Литература

1. Демидов А.Н., Мысленков С.А., Гриценко В.А., Чугаевич В.Я., Султанов П.А., Писарева М.Н., Сильвестрова К.П., Полухин А.А. Особенности структуры и динамики вод прибрежной части Балтийского моря вблизи Самбийского полуострова // Вестн. МГУ. Сер. 5. География. 2011. № 1. С. 41-47.

2. Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Балтийское море. Вып. 1. Гидрометеорологические условия / под ред. Ф.С. Терзиева. СПб : Гидрометеоиздат, 1992. Т. 3. 451 с.

Секция аэрофизической механики и управления

УДК 533.6.011

Численное моделирование процесса полёта космического аппарата с «жидким головным обтекателем»

Д.Ю. Царева¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
dariatsa@gmail.com

Вывод космического аппарата (КА) на орбиту остается актуальной задачей аэрофизики, несмотря на большое число уже состоявшихся запусков. Немалое количество различных факторов может оказать влияние на последовательность действий, необходимых для удачного запуска и полёта. Одной из особенностей является необходимость сбрасывать головной обтекатель КА в определённых местах — зонах падения, что связано с обеспечением безопасности местного населения. Это условие порождает два варианта развития событий: головной обтекатель сбрасывается либо раньше, либо намного позже. Однако и тот, и другой случаи обладают своими недостатками. Если сбросить обтекатель слишком рано, то КА подвергнется воздействию повышенных нагрузок, что, в свою очередь, может привести к повреждениям. С другой стороны, для того чтобы везти головной обтекатель вверх, необходимы дополнительные энергетические затраты — топливо, что является очень невыгодным.

В данной работе рассмотрен случай, когда обтекатель сбрасывается раньше, но из переднего торца КА навстречу набегающему потоку истекает струя холодного газа, чтобы отеснить весь набегающий воздух, аналогично работе [1]. Таким образом, струя играет роль «жидкого обтекателя» и выполняет защитную функцию по отношению к КА. Эта работа является продолжением исследования, проведенного в работе [2].

В результате компьютерных расчётов были получены и проанализированы схемы течений при различных параметрах потока и истекающей струи холодного газа. Также были выявлены ограничения на применимость предложенного метода защиты КА, связанные с развитием неустойчивостей и возникновением колебаний струи.

Литература

1. *Anjalidevi S.P., Aruna S.* Effect of Counterflow Jet on Attenuation of Drag and Aerodynamic Heating Over a Coneogive Body in Hypersonic Flow. // Int. J. of Appl. Math and Mech. 2011. N 7. P. 95–122.
2. *Царева Д.Ю.* К вопросу о возможности и эффективности «жидкого головного обтекателя» // Труды 56-й научной конференции МФТИ. Аэрофизика и космические исследования. Москва-Долгопрудный-Жуковский. 2013. Т. 1. С. 63–64.

УДК 53.096

Аэростатный измерительный эксперимент для определения аэродинамических поправок в измерениях температуры на быстро летящем объекте методом термометрического тела

*М.В. Уткин*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

umax93@yandex.ru

Метод термометрического тела является прямым методом измерения температуры атмосферы с борта метеорологической ракеты в диапазоне высот 10–70 км. Решение этой измерительной задачи требует комплексного подхода с применением современных знаний в области аэродинамики, термодинамики, радиационного теплообмена, теплофизических свойств материалов, актуальность этой задачи определяется созданием государственной системы геофизического мониторинга атмосферы на базе новой метеорологической ракеты МЕРА.

Целью данной работы является экспериментальное определение аэродинамической поправки для термометрического тела в виде проволочного цилиндра для дозвуковых скоростей в разреженном газе и оценки значений коэффициентов аккомодации молекул анализируемого газа на поверхности материала термометра сопротивления.

Для достижения этой цели были решены следующие задачи:

1. Проведены расчеты потоков тепла на нить для условий свободномолекулярного, переходного и континуального режимов обтекания.
2. Оценены составляющие погрешности измерений за счет аэродинамического нагрева и других эффектов.
3. Разработана методика проведения аэростатного эксперимента для определения аэродинамической поправки и оценки значения коэффициента аккомодации.

Были рассмотрены режимы обтекания термометрического тела в виде металлической нити для реального полета метеорологической ракеты и рассчитаны потоки тепла.

Для свободно молекулярного режима потоки тепла на нить рассчитывались как интегральные, поступающие на поверхность нити и пропорциональные значению коэффициента аккомодации.

Для переходного режима потоки тепла определялись с помощью поправочных коэффициентов к полученным значениям потоков тепла в свободномолекулярном режиме обтекания цилиндрического тела.

Для континуального режима обтекания потоки тепла рассчитывались с использованием коэффициента теплообмена между цилиндром и анализируемым газом.

Получена формула потоков тепла на термометрическое тело в зависимости от скорости набегающего потока, температуры набегающего потока, плотности и коэффициента аккомодации и температуры тела.

Обсуждаются вопросы организации и проведения аэростатного измерительного аэродинамического эксперимента, во время которого с высоты 30 км будет осуществляться свободное падение измерительной аппаратуры с термометрическим телом. Высотное положение и скорость термометрического тела будут определяться с помощью аэрологического локатора или GPS/ГЛОНАСС траекторного сопровождения. Данные о температуре и плотности атмосферы будут браться из данных зондирования на подъеме измерительной аппаратуры, где аэродинамическими поправками можно пренебречь. В предположении, что различия данных значений

температуры термометрического тела на подъеме и на спуске определяются только аэродинамической поправкой, делается вывод о возможности экспериментального определения коэффициентов аккомодации для конкретного материала термометра сопротивления.

Литература

1. Коган М.Н. Динамика разреженного газа. М.: Наука, 1967. 289 с.
2. Авдучевский В.С. Основы теплопередачи в авиационной и ракетно-космической технике. М.: Машиностроение, 1992. 528 с.
3. Кошмаров Ю.А., Рыжов Ю.А. Прикладная динамика разреженного газа. М.: Машиностроение, 1977. 184 с.

УДК 519.213.1: 519.6: 533.6.011.6: 536.5

Оценка погрешности теплового потока по измерениям температуры с использованием матрицы Фишера

Е.С. Шестакова^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ОАО Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва
catalina.shestakova@gmail.com

Довольно часто ставится вопрос об определении теплового потока по измерениям температуры поверхности. Эта тема является хорошо изученной [1–2], и при помощи сопряженного уравнения находится решение обратной задачи теплопроводности в двумерной постановке [3]. Основным недостатком данного подхода является то, что он не дает информации о погрешности результата.

В нашем случае данные измерений представлены в статистическом виде, поэтому возможно применение другого метода решения обратной задачи – метода статистической регуляризации [4–6]. Этот метод кроме решения обратной задачи позволяет определить погрешность ее решения. Существует даже точка зрения, что единственным верным подходом к решению обратных задач является статистическая регуляризация.

Из измерений случайного вектора температуры T'_i рассчитывается среднее $\langle T'_i \rangle = T_i$ и корреляционная матрица погрешностей эксперимента. Предположим, что ошибка измерений $\delta T'_i$ является случайным вектором погрешности измерений, статистически независимым ($\langle \delta T'_i \rangle = 0$), нормально распределенным. Тогда результаты эксперимента можно представить в виде $T^{\text{exp}} = T + \delta T'$.

Для получения решения в статистическом виде требуется найти случайный вектор или апостериорную плотность вероятности $P(Q'_w | T)$ (вероятность, что мы имеем тепловой поток Q'_w при измеренном T). Можно сделать это, представив плотность вероятности в виде скалярного произведения. В результате математических преобразований получим решение, а также корреляционную матрицу ошибки δQ . Матрица Фишера на решении будет равна гессиану невязки.

Но для некорректной задачи уравнение оператора и информация, заключенная в корреляционной матрице погрешности измерений, недостаточны для однозначного определения решения Q'_w и его погрешности. С алгебраической точки зрения дело в том, что матрица Фишера очень близка к вырожденной, плохо обусловлена, и ее обращение приведет к сильной неустойчивости.

Литература

1. *Алифанов О.М.* Обратные задачи теплообмена. М.: Машиностроение, 1988. 279 с.
2. *Алексеев А.К.* Об использовании сопряженных уравнений первого и второго порядка при оценке погрешности решения уравнения теплопроводности // ИФЖ. 2002. Т. 75, № 2. С. 143–147.
3. *Шестакова Е.С.* Решение обратной задачи теплообмена на поверхности РБ РН Зенит-3SLB // Труды 56-й научной конференции МФТИ. Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном информационном обществе. 2013. Т. 1. С. 67–68.
4. *Турчин В.Ф., Козлов В.П., Малкевич М.С.* Использование методов математической статистики для решения некорректных задач // Успехи физ. наук. 1970. Т. 102, № 3. С. 345–386.
5. *Теребиж В.Ю.* Введение в статистическую теорию обратных задач. М.: Физматлит, 2005. 375 с.
6. *Устинов Е.А.* К решению задачи численного дифференцирования методом статистической регуляризации // Космические исследования. 1990. Т. 28. С. 545–554.
7. *Тихонов А.Н., Арсенин В.Я.* Методы решения некорректных задач. М.: Наука, 1979. 142 с.

УДК 533.17:519.6

Расчёт струйных течений с использованием метода LBE (Lattice Boltzmann Equations)

А.Д. Крохалева¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
kroshkaenot1992@gmail.com

Достаточно часто в аэрокосмических приложениях встречаются задачи о совместном течении сплошной среды и газа в разреженном состоянии. Ни методы сплошной среды (Лагранж, Эйлер), ни кинетические методы (Монте-Карло) не дают одновременно физически точного и вычислительно эффективного решения для таких течений. Традиционно для решения такого типа задач применяются вычислительные методы, основанные на численном решении уравнения Навье-Стокса, которое представляет собой дифференциальное уравнение в частных производных и позволяет получить макроскопическое описание реальной жидкости. Основной проблемой при решении этого уравнения является его нелинейность.

В последнее время развивается один из альтернативных подходов к решению гидродинамических задач – для моделирования течений жидкости и газа был разработан метод, основанный на использовании решеточных уравнений Больцмана (lattice Boltzmann method, LBM) [1, 2]. При разработке метода в качестве одной из базовых идей был взят тот факт, что поведение любой подвижной среды очень слабо зависит от природы индивидуальных частиц, образующих данную среду.

В отличие от традиционных методов на основе уравнений Навье-Стокса метод LBM рассматривает течение как движение ансамбля псевдочастиц, имеющих некоторую функцию распределения по скоростям. Суть метода заключается в том, что исследуемая область разбивается на конечное число ячеек, между которыми происходит перенос вещества в соответствии с заданным видом кинетического уравнения и интеграла столкновений. При этом численно моделируются функции распределения по скоростям, а газодинамические параметры (давление, плотность, темпе-

ратура) получаются в результате усреднения. Для дискретизации в пространстве скоростей применяется метод дискретных скоростей [3, 4]; набор возможных скоростей называется решеткой (lattice).

В настоящей работе рассматривается применение LBM для расчета струйных течений в вакууме. Истечение струй из сопел космического аппарата может оказывать силовое и тепловое воздействие на элементы конструкции, а также приводить к загрязнению поверхности космического аппарата. Эти воздействия могут привести к повреждениям. В связи с этим расчет поставленной задачи является актуальной проблемой.

Для решения поставленной двумерной задачи о моделировании взаимодействия двух струй был использован метод LBM для модели D2Q9 (двумерная модель, отражающая 9 направлений скоростей, представлена ниже на рис. 1) с моделью Kataoka для равновесной функции распределения и простейшие конечно-разностные аппроксимации для каждого из направлений скоростей. Результаты были получены для двух взаимодействующих струй, вылетающих под небольшим углом (15°) для числа Маха, равного 4 ($M = 4$), для уравнений Эйлера и LBE при заданных коэффициентах искусственной вязкости $\beta = 0,05$. Полученные результаты распределения плотности представлены на рис. 1.

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что в сплошной среде решточные уравнения Больцмана при заданных выше коэффициентах вязкости дают результат, близкий к решению уравнений Эйлера.

Решточные уравнения Больцмана представляют метод расчета течений в широком диапазоне параметров от сплошной среды до течений переходной к свободно-молекулярной области. По требуемым вычислительным ресурсам LBE находятся в промежутке между методами Монте-Карло и методами сплошной среды. Это делает их перспективными с точки зрения задач аэрокосмической техники, в частности для создания унифицированного метода для решения задач в области сплошной среды и разреженного газа.

LBE являются новым и малоисследованным методом, в русскоязычной литературе пока нет даже упоминаний о вариантах, описывающих сжимаемую жидкость. Выяснение потенциала LBE и применение на практике представляет очень перспективную задачу.

Рис. 1. Распределение плотности для задачи взаимодействия двух струй, полученное на основе уравнений Эйлера (слева) и на основе LBE (справа)

Литература

1. *Chen H., Chen S., Matthaeus W.H.* Recovery of the Navier-Stokes equations using a lattice-gas Boltzmann method // *Phys. Rev. A.* 1992. 45. P. R5339–R5342.
2. *Chen S., Doolen G.D.* Lattice Boltzmann method for fluid flows // *Ann. Rev. Fluid Mech.* 1998. P. 329–364.
3. *Коган М.Н.* Динамика разреженного газа. М.: Наука, 1967. С. 231–243.
4. *Веденяпин В.В.* Кинетические уравнения Больцмана. М.: Физматлит, 2001. С. 67–82.

УДК 629.78.086 : 517.977.5 : 550.388.2

Выпуклая минимизация поглощенной дозы радиации и расхода рабочего тела при довыведении космического аппарата

А.Е. Старченко^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ОАО Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва
aleksandr.starchenko@phystech.edu

При довыведении космического аппарата (КА) с помощью двигателей малой тяги вместо двигателей большой тяги существенно возрастает радиационная нагрузка на бортовую электронику и другие системы КА. Большие дозы поглощенной радиации могут существенно снизить срок службы бортовой электроники и всего КА.

В целях снижения дозы поглощённой радиации наряду с пассивными методами в литературе рассматривается способ снижения дозы радиации путём выбора специальной траектории довыведения [1, 2]. Для снижения дозы без существенных увеличений расхода рабочего тела задачу можно сформулировать в виде двухкритериальной задачи оптимизации с критериями качества – затраты рабочего тела и доза радиации.

Построение парето-фронта указанной задачи оптимизации в работе осуществляется предложенным автором методом промежуточных орбит. Суть его состоит в параметризации траектории перелёта орбитальными элементами набора промежуточных орбит, через которые последовательно должна проходить эта траектория. Тогда если каким-либо образом задать траектории перелёта между промежуточными орбитами, то расход рабочего тела и поглощённая КА доза будут функциями параметров промежуточных орбит. В качестве параметров промежуточных орбит используются их наклоны, остальные параметры промежуточных орбит фиксированы. Сворачивая полученный векторный критерий в скалярный, можно перейти к однокритериальной задаче оптимизации.

Полученная нелинейная задача параметрической оптимизации для нахождения нетривиальных траекторий должна обладать высокой размерностью, что существенно усложняет её решение. Поэтому в докладе приводится построение нижней выпуклой оценки целевой функции, которая уже поддаётся эффективной численной минимизации. Минимальную траекторию оценки можно использовать в качестве нетривиального начального приближения для применения алгоритмов глобальной оптимизации исходного функционала.

Большое внимание в работе уделено способу получения из исходной невыпуклой целевой функции её выпуклой нижней оценки. Кроме использования специального вида траектории довыведения КА и алгоритмов построения выпуклых оболочек

в работе предложен способ построения выпуклой нижней оценки, сводящий задачу к задаче смешанного целочисленного программирования. Для этого в задаче вводятся дополнительные бинарные переменные $y \in \{0, 1\}^p$ выбора подобласти, в которой происходит поиск минимума. Суть метода легко продемонстрировать на примере минимизации одномерной невыпуклой непрерывной функции $D(x) \geq 0$, $x \in [a; b]$. Рассматривается функция вида

$$\Phi(x, y) = -\bar{D} + \max \{D_1(x), y\bar{D} + (1 - y)\underline{D}\} + \\ + \max \{D_2(x), (1 - y)\bar{D} + y\underline{D}\},$$

где $\bar{D} \geq \max_{x \in [a; b]} D(x)$, $\underline{D} = -\bar{D}$. Выпуклые функции $D_1(x)$ и $D_2(x)$ совпадают с функцией $D(x)$ соответственно на отрезках $[a; c]$ и $[c; b]$. Вне этих отрезков данные функции имеют значения не менее значений функции $D(x)$. Можно показать, что

$$\min_{\substack{x \in [a; b] \\ y \in \{0, 1\}}} \Phi(x, y) \Rightarrow \min_{x \in [a; b]} D(x).$$

Поскольку функция Φ выпукла по обоим переменным, то для поиска её минимума можно использовать пакет CVX [3, 4] для среды MATLAB, использующий известный пакет целочисленной оптимизации MOSEK. Возникающие сложности связаны в изложенном выше подходе с экспоненциальным ростом времени работы алгоритма с ростом числа промежуточных орбит. Эта проблема является темой дальнейших исследований в данном направлении.

Литература

1. *Dutta A., Choueiri E.* Minimizing Radiation Fluence during Time-Constrained Electric Orbit-Raising // 23rd International Symposium on Space Flight Dynamics. Pasadena, CA 2012.
2. *Jehn R.* Radiation Optimum Solar-Electric-Propulsion Transfer From GTO to GEO // 24rd International Symposium on Space Flight Dynamics. Laurel, MD 2014.
3. *Grant M., Boyd S.* CVX: Matlab software for disciplined convex programming, version 2.0 beta. <http://cvxr.com/cvx>, September 2013.
4. *Grant M., Boyd S.* Graph implementations for nonsmooth convex programs, Recent Advances in Learning and Control (a tribute to M. Vidyasagar) // Lecture Notes in Control and Information Sciences 2008. P. 95–110. http://stanford.edu/~boyd/graph_dcp.html.

УДК 531.382

Разработка резервного контура ориентации на базе ПЛИС

Д.А. Николаев^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ОАО Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва
etsu.nikolaev@gmail.com

В настоящее время одной из актуальных проблем космической техники стал фактор упругости конструкции КА. Возбуждающиеся после динамических операций, связанных с переориентацией КА или отдельных его элементов, упругие колебания конструкции имеют множество негативных последствий. Колебания снижают

срок активного существования конструкции КА, вносят ошибку в ориентацию радиотехнических и оптических систем КА, снижают точность системы управления ориентацией КА. В силу вышесказанного, задача демпфирования колебаний конструкции является актуальной. Кроме того, одной из наиболее актуальных проблем является задача повышения отказоустойчивости систем управления КА [1, 2].

В данной работе рассматривается контур ориентации КА, содержащий в себе систему активного демпфирования упругих колебаний конструкции и разработанный в виде ВУ на базе программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС).

В данной работе решаются 2 задачи управления: задача ориентации и стабилизации КА как твердого тела и задача активного демпфирования колебаний конструкции. Для обеих задач используются одни и те же исполнительные органы, а алгоритм их работы совмещает два релейных закона управления, один из которых – закон управления по твердому телу, а второй – релейный закон активного демпфирования. Законы управления разделяются во времени.

Система управления реализуется в виде синтезируемой модели ВУ. Основные принципы, заложенные в разработку проекта:

1. Использование языка VHDL [3, 4].
2. Использование библиотеки Fixed point [5, 6].
3. Использование констант для определения разрядности чисел.
4. Использование собственных библиотек функций.
5. Структурированный метод проектирования [7].
6. Написание модульных тестов.

В ходе исследований разработана принципиально синтезируемая VHDL-модель системы управления КА, а также тестовая (не синтезируемая) модель объекта управления. Также была построена математическая модель системы управления и объекта управления. Было проведено моделирование как математической, так и VHDL-модели. Результаты моделирования подтверждают работоспособность использованных алгоритмов ориентации и активного демпфирования колебаний. Сравнение результатов моделирования математической модели в MATLAB и VHDL-модели позволяет говорить об эквивалентности данных моделей и правильности технических решений, принятых в процессе разработки.

Особенно стоит отметить, что реализованная VHDL-модель может быть использована не только в ПЛИС, но и в отечественных БМК, что особо актуально в связи со стратегией замещения импортной электронной компонентной базы отечественными элементами.

Применение структурированного метода разработки VHDL-проекта, а также библиотек типов с фиксированной точкой позволило значительно сократить время разработки и отладки проекта.

Намечены направления для дальнейшей работы: доведение VHDL-модели до реализации «в железе»; разработка методов конвейеризации VHDL-модели с сохранением высокого уровня абстракции; усложнение моделей за счет устранения некоторых упрощающих допущений; разработка оптимальных методов подбора разрядности чисел, для сокращения площади, занимаемой на кристалле.

Литература

1. *Ермилов А.С, Ермилова Т.В., Рутковский В.Ю., Суханов В.М.* Двухуровневая система управления ориентацией деформируемых космических аппаратов с

- активной стабилизацией упругих колебаний конструкции // Автоматика и телемеханика. 2008. № 6. С. 26–40.
2. *Тумаков С.Н., Журнов А.В.* Алгоритм активного демпфирования упругих колебаний конструкции Международной космической станции // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. «Приборостроение». 2014. № 3. С. 37–53.
 3. *Сергиенко А.М.* VHDL для проектирования вычислительных устройств. Клев: ЧП «Корнейчук», ООО «ТИД «ДС». 2003. 208 с.
 4. *Brown S., Vranesic Z.* Fundamentals of digital logic with VHDL design, second edition. New York: McGraw-Hill Companies, 2005. 961 p.
 5. *Bishop D.* Fixed point package user's guide.
http://www.vhdl.org/fphdl/Fixed_ug.pdf
 6. *Erick L.* Fixed-Point Representation & Fractional Math. Oberstar Consulting Revision 1.2 Released August 30, 2007.
 7. *Jiri Gaisler.* Fault-tolerant Microprocessors for Space Applications, Gaisler, Research AB, Sweden, <http://www.gaisler.com/doc/vhdl2proc.pdf>, Last Accessed February 6, 2008.

УДК 629.78.086

Наведение оптической оси телескопа, установленного на поворотной платформе МКС, с учетом упругости конструкции

С.Е. Нефедов^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ОАО Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва
snef90@yandex.ru

В январе 2014 года на внешней поверхности служебного модуля «Звезда» РС МКС была установлена камера высокого разрешения (HRC). Данная камера, представляющая собой телескоп, предназначена для видеосъёмки участка подстилающей поверхности размером 5.36×3.56 км с проекцией пикселя на поверхность Земли 1.15 м (для высоты орбиты 350 км) со скоростью три кадра в секунду (время экспозиции одного кадра 0.3 с).

В феврале 2014 года были зафиксированы повышенные колебания конструкции платформы, на которой установлен телескоп. Как показал предварительный анализ аварийной телеметрической информации, автоколебания были вызваны захватом автомата стабилизации на одном из собственных тонов упругих колебаний конструкции. Явление захвата автомата стабилизации на одном из собственных тонов упругих колебаний конструкции вызвано тем, что платформа, на которой установлен телескоп, крепится к корпусу МКС не абсолютно жестко. Датчик угла, установленный непосредственно на самой платформе, реагирует не только на возникающие угловые и линейные отклонения объекта управления как твердого тела, но и на угловые и линейные деформации корпуса объекта управления в месте его установки. При этом часть механической работы исполнительных органов идет на раскачивание колебаний конструкции. Вследствие этого возникает связь между колебаниями конструкции и работой системы автоматической стабилизации. Эта связь, если не предпринимать специальных мер, приводит к нарушению режима стабилизации, что и произошло в действительности.

Автором разработана математическая модель двухосной платформы наведения (ДПН) оптической оси телескопа с помощью интерактивного инструмента для мо-

делирования, имитации и анализа динамических систем Simulink. В процессе моделирования был получен захват на частоте 17 Гц, приведший к автоколебаниям системы. Для устранения данного явления разработан наблюдатель, встроенный в контур управления поворотной платформой в качестве полосового фильтра. Данный наблюдатель включает в себя вычисление бортовых оценок вектора состояния по измерениям с датчика угла (ДУ) и по сигналу управления поворотом платформы.

Методом модального размещения корней характеристического полинома получены весовые коэффициенты, обеспечивающие сходимость фильтра. В качестве эталонного полинома был выбран полином Баттерворта.

Результаты моделирования ДПН с учетом фильтра в виде наблюдателя, учитывающего колебания конструкции, вызванные её упругостью, показали, что полученная оценка правильно учитывает данные колебания и помогает устранить явление захвата.

Литература

1. *Квакернаак Х., Сиван Р.* Линейные оптимальные системы управления. М.: Мир, 1977.
2. *Красовский А.А.* (ред.). Справочник по теории автоматического управления. М.: Наука, 1987.
3. *Колесников К.С.* Динамика ракет. 2-е изд. М.: Машиностроение, 2003.

Секция систем, устройств и методов геокосмической физики

УДК 528.835.042.3

Расчёт параметров гиперспектрометра на основе клинового светофильтра

В.Е. Квитка^{1,2}, ***М.В. Ключников***^{1,2}, ***А.Н. Князев***², ***Г.В. Бунтов***²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² НПП
«Оптико-электронные комплексы и системы»

`kva-vasja@yandex.ru`

Гиперспектральные оптико-электронные камеры являются одним из главных видов приборов для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Гиперспектрометр (ГС) — оптоэлектронный прибор, получающий для каждого пиксела изображения информацию о спектральном составе излучения, отражаемого подстилающей поверхностью (ПП). По этим данным устанавливается зависимость альбедо ПП от длины волны, что позволяет классифицировать поверхность [1]. В космических системах ДЗЗ применяются два типа ГС: фурье-гиперспектрометры и дисперсионные ГС на основе призмы или дифракционной решётки. Основные области применения гиперспектрометров:

- Геологоразведка: поиск полезных ископаемых.
- Охрана окружающей среды: обнаружение загрязнений воды, атмосферы и почвы.
- Рыболовство: обнаружение фитопланктона, являющегося пищей для рыб.
- Лесное хозяйство: распознавание пород деревьев, поиск сухостоя.
- Сельское хозяйство: идентификация типов почв и сельскохозяйственных культур.

В данной работе проводится расчёт параметров создаваемого гиперспектрометра со спектральным разрешением 7 нм. Рассмотрим предлагаемую схему, использующую т.н. *клиновой светофильтр*. Это интерференционный светофильтр, полоса пропускания которого линейно зависит от пространственной координаты вдоль одной из его осей. Используется смена цветов не во времени, а в пространстве и режим сканирования «pushbroom». Изображения считываются последовательно, формируя данные, перестраиваемые для получения гиперкуба данных X, Y, λ . Принцип работы клинового светофильтра приведён на рис. 1. Главным достоинством предлагаемой схемы является её простота. Клиновой ГС не имеет подвижных частей. Кроме того, в отличие от дисперсионных спектрометров он не требует юстировки большого количества оптических элементов. Ширина полосы пропускания у существующих клиновых светофильтров составляет 5...7 нм [2], что позволяет создать гиперспектрометр, снимающий в диапазоне 400...900 нм в 70...80 узких спектральных каналах.

В работе были исследованы требования к объективу макетного гиперспектрометра, выполнены расчёты параметров авиационного и перспективного космического

гиперспектрометров. Показано, что создание гиперспектрометра на основе клинового светофильтра технологически возможно. Прибор пригоден как для авиационной съёмки с борта самолёта класса Ан-2, так и для работы в космических системах ДЗЗ с пространственным разрешением 20 м и спектральным разрешением 7 нм в диапазоне длин волн 410...900 нм. Для выбранных параметров оптической системы полоса захвата космического гиперспектрометра составит 20.6 км при высоте орбиты 575 км.

Рис. 1. Принцип работы клинового светофильтра. Сборка, состоящая из клинового светофильтра, вплотную прилегающего к фотоприёмной матрице, устанавливается в фокальной плоскости объектива гиперспектрометра

Рис. 2. Макетный гиперспектрометр. Для возможности использования готовой оптико-электронной камеры потребовался дополнительный объектив переноса. Клиновой светофильтр размещён в фокальной плоскости изображающего объектива

Литература

1. Бакланов А.И. Системы наблюдения и мониторинга: учеб. пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 234 с.
2. Губанова Л.А. Градиентные интерференционные системы: дисс... на соиск. уч. ст. канд. техн. наук. СПб.: ЛИТМО, 2008.

УДК 528.835.042.3

Влияние воздействия высокоэнергетичных протонов на работоспособность строчно-кадровой ПЗС-матрицы, работающей в режиме ВЗН

Г.А. Щербина^{1,2}

¹ ЗАО НПО «Лептон», ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

Gleb-mipt@yandex.ru

В настоящее время происходит активное развитие космического оптико-электронного приборостроения видимого и ближнего инфракрасного диапазонов. Неотъем-

лемой частью таких устройств является фотоприёмное устройство (ФПУ), регистрирующее излучение. Использование в качестве ФПУ строчно-кадровых ПЗС-матриц позволяет решать сразу несколько задач разного типа [1]. Данный фотоприёмник способен решать задачу кадровой съёмки при наблюдении за космическим мусором, звёздами, кометами и др. ФПУ на базе строчно-кадровых матриц также могут быть использованы при решении, казалось бы, несвойственной им задачи дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением с использованием ВЗН-режима.

При эксплуатации оптико-электронного прибора в околоземном космическом пространстве происходит деградация его компонент вследствие воздействия космической радиации. Основным компонентом космической радиации для внутреннего пояса Земли являются протоны. В процессе данной работы ФПУ облучалось пучком высокоэнергетичных протонов. К основным дефектам ФПУ, возникающим при этом воздействии, относится увеличение темновых токов, генерируемых в вертикальном регистре и в фотодиодах. Испытания производились при нормальном падении протонов с энергией 1 ГэВ. Доза облучения составила $1.43 \cdot 10^{10}$ Прот/см². В качестве объекта облучения выступала строчно-кадровая ПЗС-матрица КАИ-16070 [2].

В процессе эксперимента фотоприёмное устройство облучалось пучком протонов, размер которого был меньше чувствительной области ФПУ. Данный факт позволил наблюдать и сравнивать облученные и необлученные образцы непосредственно на одном фотоприёмном устройстве.

В режиме ВЗН движение зарядовых пакетов вдоль вертикального регистра состоит из двух составляющих: фаза накопления и фаза считывания. На этапе накопления сигнала, заряд находится под фазами вертикального регистра — период равный времени пролета изображением одного пикселя. Во время фазы считывания заряд перетекает на один пиксель по вертикальному регистру за тактовое время выходного устройства, умноженное на количество столбцов для данного выхода.

Если в фотоприёмнике существует дефект в виде аномальной генерации заряда в фотодиоде, то результатом будет светлая линия с длиной, равной количеству шагов накопления ($N_{взн}$). Ведь именно столько шагов накопления было произведено. В случае если в вертикальном регистре присутствует центр аномальной генерации, то он проявляется в виде вертикальной линии длиной $N_{взн}-1$, так как именно столько переносов заряда происходит в вертикальном регистре. На рис. 1 показана последовательность кадров для различных значений количества шагов накопления ($N_{взн}$).

При работе строчно-кадрового ФПУ в режиме ВЗН тактовые диаграммы переноса заряда сформированы таким образом, что под разными фазами вертикального регистра заряд находится разное время. А следовательно, используя режим ВЗН, можно локализовать места, в которых происходит генерация темнового тока в вертикальном регистре с точностью до пикселя. Для корректного исправления изображения строчно-кадровой матрицы, работающей в режиме ВЗН от радиационных дефектов, необходимо учитывать время накопления на каждом шаге накопления, количество шагов накопления и места генерации темнового тока в фотодиоде и в вертикальном регистре с точностью до пикселя.

Рис. 1. Изображение при различных значениях $N_{взн}$. Дефекты в вертикальных регистрах появляются только при $N_{взн}=2$

Литература

1. Щербина Г.А. Реализация режима ВЗН на базе строчно-кадровой ПЗС-матрицы // Радиоэлектроника. 2014. № 6.
2. KAI-16070 Device Performance Specification, 2013. // [Электронный ресурс]. URL: www.true-sense-imaging.com/technologies/true-sense-7-4-micron-interline-transfer-ccd-platform/43-KAI-16070

УДК 528.8

О возможных причинах появления искажений в спектрах ГСА КА «Ресурс-П»

В.С. Марков^{1,2}, Л.А. Гришанцева², Т.Г. Куревлева²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Научный центр оперативного мониторинга Земли
vladislav.markov@phystech.edu

Во время летных испытаний КА «Ресурс-П» летом и осенью 2013 г. в спектрах гиперспектральной аппаратуры (ГСА) КА «Ресурс-П» были обнаружены искажения в виде разнонаправленных пиков. Эти искажения присутствуют в спектрах любых видов поверхности. С целью поиска возможных источников искажений выполнен анализ действующего алгоритма калибровки данных, описанного в документах по ГСА (алгоритм «документальный»). Предложен модифицированный алгоритм калибровки данных ГСА (алгоритм «экспериментальный»), в котором, в отличие от алгоритма «документальный», разделены операции относительной радиометрической коррекции и абсолютной калибровки. Проведено сопоставление спектров ГСА, полученных на комплексе первичной обработки, со спектрами, полученными в результате применения двух алгоритмов: «документальный» и «экспериментальный», а также сопоставление обоих результатов с расчетными спектрами ожидаемых значений спектральной плотности энергетической яркости.

Сопоставление содержания массивов калибровочных коэффициентов, используемых на комплексе первичной обработки, с содержанием аналогичных массивов из радиометрического формуляра ГСА показало, что для обработки данных в видимом диапазоне 1 (ВД1) ГСА ошибочно применены коэффициенты, предназначенные для обработки данных в видимом диапазоне 2 (ВД2). Ошибка обработки данных в ВД1 приводит к появлению «паразитных» пиков значительной амплитуды.

Предложенный алгоритм обработки «экспериментальный» с разделением операций относительной радиометрической коррекции и абсолютной калибровки позволяет независимо корректировать коэффициенты двух видов калибровки, а также устраняет возможную причину появления мелкомасштабных искажений в спектрах ГСА, проявляющихся в виде колебаний незначительной амплитуды.

УДК 53.088.23

Исследование методов измерений ДН активных фазированных антенных решеток радиолокаторов космического базирования

*О.Д. Субботин*¹

¹ ЗАО «НПП "САИТ"»

soleg93@mail.ru

Одной из основных задач при проектировании радаров с синтезируемой апертурой (РСА) на основе активных фазированных антенных решеток (АФАР) [1] является задача измерения диаграммы направленности (ДН) как цель проверки правильности технических решений и алгоритмов управления АФАР [2]. Прямые методы измерения ДН имеют ряд недостатков, включающие влияние паразитных источников излучения и затраты на использование данных технологий измерений. Для исключения таких факторов ошибок обычно используются методы ближней зоны, основным из которых является амплитудно-фазовый.

В работе исследован амплитудно-фазовый метод в качестве способа измерения ДН АФАР. Для учета источников ошибок и вывода расчетной формулы была использована следующая формула [3]:

$$\bar{E}(\varphi, \theta, z) \approx j \frac{e^{-jkr}}{2\pi r} k_0 \cos \theta \bar{F}(k_x, k_y),$$

где $\bar{F}(k_x, k_y)$ — приближенная формула для вычисления поля в дальней зоне, устанавливающая зависимость между распределением поля в дальней зоне от двумерного преобразования Фурье значений напряженности электрического поля на плоской поверхности в ближней зоне;

$\bar{E}(\varphi, \theta, z)$ — вектор напряженности поля в сферических координатах;

$\bar{F}(k_x, k_y)$ — векторная функция двумерного преобразования Фурье от компонент поля на поверхности;

k_0 — модуль волнового вектора.

В результате проделанной работы была установлена конечная расчетная формула для дискретных отсчетов двумерного случая с учетом границ спектра [4]. Проведена оценка вкладов источников погрешностей, включающая ошибки методов расчета и не идеальность характеристик приемной антенны.

Литература

1. Кондратенков Г.С., Фролов А.Ю. Радиолокационные системы дистанционного зондирования Земли. М.: Радиотехника, 2005. 367 с.
2. Вендик О.Г., Парнес М.Д. Антенны с электронным движением луча. СПб, 2001. 252 с.
3. Gregson S., McCormick J. and Parini C. Principles of Planar Near-Field Antenna Measurements. London, The Institution of Engineering and Technology, 2007. 413 p.
4. Романюк Ю.А. Дискретное преобразование Фурье в цифровом спектральном анализе. М.: МФТИ, 2007. 127 с.

УДК 53.083

Использование эмпирических моделей ионосферы для расчета начального приближения в информационной технологии радиотомографии ионосферы

О.И. Барабошкин^{1,2}, С.В. Трусов², А.А. Романов²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ОАО «Российские космические системы»
baraboshkin.oleg@gmail.com

Задача томографии ионосферы с помощью низкоорбитальных космических аппаратов характеризуется относительно малым количеством ракурсов интегральной характеристики [1]. Малое число ракурсов интегральной характеристики приводит к увеличению количества решений обратной задачи. Для того чтобы итерационный алгоритм сошелся к нужному решению, необходимо задать определенное начальное приближение, которое примерно соответствует распределению и величине искомых значений.

В основе автоматизированного метода формирования начального приближения, используемого в настоящее время в информационной технологии низкоорбитальной радиотомографии ионосферы [2], лежит поиск такого модельного распределения, произведение которого на проекционный оператор характеризуется наименьшим отклонением интегральных значений реконструируемой функций от измеренных. Это модельное распределение формируется на базе профиля Чепмена.

В процессе совершенствования технологии был реализован альтернативный вариант формирования начального приближения – использование модели ионосферы. Для этого были применены глобальные эмпирические модели IRI и NeQuick. Новый подход позволил уменьшить среднюю ошибку определения частоты максимума слоя f_oF2 до 0.6 МГц. Учитывая диапазон колебаний значений f_oF2 на средних широтах 3–12 МГц, это соответствует ошибке в определении критической частоты менее 20%.

В работе показана методика формирования начального приближения с помощью эмпирических моделей. Проведено сопоставление результатов томографической реконструкции при использовании различных вариантов формирования начального приближения.

Литература

1. Цензор Я. Методы реконструкции изображений, основанные на разложении в конечные ряды // ТИИЭР. 1983. Т. 71, № 3. С. 148–159.

2. Трусов С.В., Романов А.А., Новиков А.В., Романов А.А. Информационная технология автоматизированной обработки данных радиотомографии ионосферы // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса: сб. науч. ст. М.: Азбука-2000, 2009. Вып. 6, Т. 2. С. 317–323.

УДК 551.583.13

Суточные вариации метана и углекислого газа для осенних условий на станции мониторинга газового аэрозольного состава атмосферы в г. Долгопрудном

*Т.И. Соловьева*¹

¹ Центральная аэрологическая обсерватория
tanshasolovei@yandex.ru

В настоящее время развитие глобальной системы наблюдений за парниковыми и короткоживущими газовыми примесями атмосферы является одной из важнейших задач, особенно вблизи крупных мегаполисов. Вклады CO_2 и CH_4 в парниковый эффект составляют соответственно 25 и 6%. Водяной пар – самый распространенный парниковый газ – преднамеренно исключен из тематики данного доклада, так как нет данных о росте его концентрации в атмосфере.

Диоксид углерода является основным парниковым газом, включающим антропогенную составляющую. Согласно измерениям в сентябре 2014 года (обсерватория на горе Мауна-Лоа, Гавайи, [1]) его фоновое значение составляет порядка 395,28 ppm. Метан обладает большим парниковым потенциалом, по сравнению с углекислым газом, так согласно докладу группы Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) [2] в расчете на 100 лет парниковая активность метана в 34 раза сильнее. Его концентрация растет очень быстро – с начала индустриальной эпохи она выросла на 150%. Недавние исследования показывают устойчивый рост концентрации CH_4 , в 2010 году она достигла значения 1,86 ppm [3]. В связи с тенденцией последних десятилетий дальнейшее накопление CO_2 и CH_4 в атмосфере более чем вероятно и может привести к неприемлемым последствиям для социально-экономической деятельности человека, поэтому регулярные измерения трендов концентраций основных газовых составляющих атмосферы очень важны и позволят через несколько лет дать квалифицированное заключение относительно влияния парниковых газов на изменение климата.

Целью работы являлось исследование суточных колебаний метана и углекислого газа в зависимости от направления ветра в Московском регионе.

В ходе эксперимента была создана экспериментальная станция фонового мониторинга содержания парниковых газов в тропосфере, располагавшаяся на территории ФГБУ «ЦАО», на которой проводились измерения концентраций с помощью газоанализаторов фирмы Los Gatos Research [4], аттестованных Всемирной Метеорологической Организацией (ВМО).

В данной работе описываются результаты ежедневных (в течение двух месяцев) измерений приземных концентраций основных парниковых газов.

Литература

1. <http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/index.html>
2. http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf
3. http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/aopcXVI/7.5_WDCGG%20Report.pdf
4. <http://www.lgrinc.com/>

УДК 53.096

К вопросу об измерении температуры атмосферы с борта метеорологической ракеты

*М.В. Уткин*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
umax93@yandex.ru

Температура атмосферы является важнейшим структурным параметром, значение которого определяют температурный и циркуляционный режимы атмосферы. В настоящее время информация о глобальном распределении температуры основывается в основном на данных дистанционных наблюдений спутникового базирования. Для валидации этих наблюдений используются прямые методы измерений, к которым относится ракетное метеорологическое зондирование атмосферы.

В ФГБУ «ЦАО» разработан современный метеорологический ракетный зонд для новой метеорологической ракеты МЕРА, которая должна работать в системе мониторинга геофизической обстановки на территории РФ. Для измерения температуры атмосферы в составе ракетного зонда используется термометрическое тело в виде проволочного термометра сопротивления. Взаимодействие с набегающим потоком анализируемого воздуха начинается на высоте 60 км после сброса защитных створок. Далее полет осуществляется по баллистической траектории и на ее вершине (100 км) вступает в действие парашют, обеспечивая на спуске дозвуковые скорости снижения. Измерения температуры на спуске производятся с высоты 70 км.

Рассмотрен вопрос взаимодействия термометрического тела с потоком анализируемого газа в диапазоне скоростей от 0,05 до 0,9 М для разных режимов обтекания (от свободномолекулярного до континуального). Определены тепловые потоки на поверхность термометрического тела для этих режимов применительно к полету метеорологического ракетного зонда. Получены оценки вклада аэродинамической поправки в показания термометра сопротивления для измерения температуры атмосферы.

Проведена оценка других физических факторов, влияющих на температуру термометрического тела для разных высот полета зонда. Показана роль коэффициента аккомодации в интерпретации данных измерений. Предложена схема аэростатного измерительного эксперимента для определения значений коэффициента аккомодации, коэффициента теплообмена для конкретной конструкции полетного прибора.

УДК 528.854.4

Математическое моделирование детектора молний

*К.А. Статников*¹, *М.В. Ключников*¹

¹ НПП «Опτικο-электронные комплексы и системы»
kos1301@mail.ru

Наблюдение молний с борта космических аппаратов (КА) позволяет уточнить распределение частоты молний по поверхности Земли, а также зависимость этого распределения от времени. В случае использования для наблюдения геостационарных КА появляется возможность оперативного наблюдения гроз и выдачи информации о фактической грозовой деятельности.

В настоящее время разрабатывается отечественный детектор молний, который будет находиться на геостационарной орбите, предназначенный для установки на КА «Электро-М». Его проекция пикселя составляет 10 км, частота кадров — 500 Гц. Формат изображения 858×858 пикселей.

В данной работе рассматривается создание алгоритма для обработки полученных с детектора данных, который бы регистрировал наибольшее количество вспышек, но при этом была минимальная возможность ложного срабатывания.

Для разработки алгоритма была принята следующая модель [1]: 1) Молния состоит из 10 вспышек, длительностью не менее 0,5 мс каждая. Интервал между соседними вспышками — не более 50 мс. 2) Диаметр светового пятна, создаваемого молнией на верхней границе облачности, равен 15 км. При этом освещенность в пределах пятна за время вспышки считается постоянной. 3) Интегральная (за время вспышки) яркость, создаваемая вспышкой на верхней границе облачности, равна $10 \text{ мкДж}/(\text{с}\cdot\text{м}^2)$ в спектральном диапазоне наблюдения. Одно из условий, что количество ложных срабатываний во всем поле зрения за 1 с должно быть не больше 10 при данных условиях.

Алгоритм разработан в среде Matlab.

На вход последовательно подаются изображения земного диска. На начальном этапе происходит обработка самого изображения, убирается ненужная область вокруг земного шара.

В процессе обработки используется понятие фонового кадра, который первоначально получается путем осреднения последних 1000 кадров. В процессе обработки алгоритм попиксельно обрабатывает каждое изображение, запоминая значение каждого пикселя данного изображения. Он сравнивает значение каждого пикселя кадра с каждым пикселем фонового кадра, и если значение превышает определённый порог, то такой пиксел считается подозрительным на наличие вспышки. После каждого прохождения цикла вносится изменение в фоновый кадр, т.е. на каждой итерации фоновый кадр зависит от предыдущих изображений.

Далее анализируется, регистрируемое количество вспышек в данном пикселе в течение последней секунды, наличие обнаруженных молний в этом и соседних пикселях за последние несколько десятков минут, а также фактическое альбедо (считается, что молнии могут порождаться только облаками).

События, полностью удовлетворяющие всем требованиям анализа, классифицируются как молнии.

Ниже проиллюстрирован пример изображения после обработки. Обнаруженные молнии помечены кружками. Эффективность алгоритма достаточно высока — он обеспечивает обнаружение 91% вспышек молний при наличии не более 10 ложных срабатываний за 1 с.

Рис. 1. Изображение после прохождения обработки (белым выделены молнии)

Литература

1. *Finke U.* Characterising the Lightning Source for the MTG Lightning Imager Mission, 2006.

УДК 550.34.013.4

Статистическое моделирование глобальной тектонической активности и некоторые физические следствия из его результатов

К.А. Статников¹, Г.М. Крученицкий²

¹ НПП «Опτικο-электронные комплексы и системы», ² Центральная аэрологическая обсерватория
kos1301@mail.ru

Статистическое моделирование глобальной тектонической активности (ГТА) осуществлялось методами регрессионного анализа на основе банка глобальных данных о землетрясениях за последние тридцать лет. В качестве индикатора ГТА тестировались количество событий, средняя магнитуда и наибольшая магнитуда. Для каждого из предполагаемых индикаторов строилась регрессионная модель вида:

$$I(t) = \sum_{k=0}^n [a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t)] + Rez(t) \quad (1)$$

с нахождением модельных коэффициентов (a_k, b_k, ω) методом наименьших квадратов с последующим тестированием их статистической значимости по критерию Стьюдента и оценкой качества построенной регрессионной модели по сходству остатков моделирования с белым шумом.

Сходство остатков моделирования с белым шумом, в свою очередь, количественно оценивалось по близости значения статистики Дарбина–Уотсона к 2 и близости интегрированной периодограммы остатков $Rez(t)$ к прямой, проходящей через начало координат (по значению коэффициента детерминации моделирования интегрированной периодограммы указанной прямой).

Наибольшим коэффициентом детерминации (84%) из всех тестируемых индикаторов обладает средняя магнитуда при первой гармонике периодической изменчивости с периодом 37.2 года. Результаты моделирования иллюстрирует рис. 1.

Построенная модель глобального потока землетрясений с коэффициентом детерминации 93% представляет собой сумму двух гауссовых потоков, примерно равную интенсивности со средними значениями 23 и 83 события в неделю и стандартными отклонениями 9 и 30 событий в неделю соответственно.

Основным результатом выполненного моделирования является наличие колебания с периодом 37.2 года. Такие колебания хорошо известны в физике атмосферы и океана [2] и представляют собой параметрический резонанс (ПР) с самым низкочастотным из приливных колебаний, имеющим период 18.6 лет [3]. Физическая природа явления традиционна для ПР. Вариации тектонической активности порождаются не напряжениями в земной коре, обусловленными приливными силами, а изменениями параметров колебательной системы. Приливные силы вызывают перераспределение масс внутри Земли и, следовательно, условий распространения ударных возбуждений. В соответствии с общей теорией параметрического резонанса [4] это вызывает отклик на частотах, кратных половине возбуждающей частоты, причем именно на половинной частоте резонансный отклик наиболее устойчив.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ 13-05-01036а.

Рис. 1. Значения индикатора (точки) и модель (сплошная линия)

Литература

1. Мировой Центр данных по физике твердой Земли (Москва) // Оперативный сейсмологический каталог Геофизической службы РАН. Обнинск. www.wdcb.ru
2. Дворецкая И.В., Крученицкий Г.М., Матвиенко Г.Г., Станевич И.И. Астрономические факторы в долговременной эволюции климата Земли // Оптика атмосферы и океана. 2014. Т. 27, № 2. С. 139–149.
3. Марчук Г.И., Каган Б.А. Динамика океанских приливов. Л.: Гидрометеиздат, 1982. 359 с.
4. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Механика. М.: Физматгиз, 1958. 208 с.

УДК 528.854.4

Разработка макета универсального программно-аппаратного комплекса тематической обработки данных авиакосмической дистанционной видеоспектрометрии

*Б.М. Шурыгин¹, П.В. Страхов¹, А.А. Николенко¹, Л.Н. Чабан¹,
С.В. Кудрявцев²*

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ЗАО НПО «Лептон»
lodinn@lodinn.com

Несмотря на существенное развитие техники эксперимента, в последние десятилетия наблюдается стагнация в области программных пакетов обработки данных ДЗЗ. Уже имеющиеся и общепризнанные программные продукты практически прекратили своё развитие; в то же время увеличение объёмов рынка аппаратуры для дистанционного зондирования Земли и улучшения характеристик этой аппаратуры (в частности пространственного разрешения) требуют имплементации новых подходов [1, 2]. Помимо этого, использование новой аппаратуры, в том числе отечественной, затруднено в силу отсутствия адаптированных под неё программных продуктов.

Таким образом, имеется задача создания современного программно-аппаратного комплекса тематической обработки данных авиакосмической видеоспектрометрии. В рамках данной работы создание программного комплекса проводится на базе кафедры систем, устройств и методов геокосмической физики МФТИ, индустриальным партнёром выступает ЗАО НПО «Лептон». Планируется создание современного комплекса для проведения авиационной и космической гиперспектральной видеоспектрометрии, предусматривающего возможность работы с новой отечественной аппаратурой [3]; разработка методологии проведения метрологических процедур на различных этапах создания и эксплуатации универсального программно-аппаратного комплекса (УПАК) с использованием гиперспектрометра типа pushbroom [4].

На настоящий момент в программной части имеются наработки, в значительной мере воспроизводящие функционал таких пакетов, как ERDAS IMAGINE. ПО «Альbedo» предоставляет древесно-блочную структуру организации данных, что особенно удобно при работе с калибровками приборов, поддерживает экспорт и импорт в основные сторонние форматы (Imagine, GeoTIFF, ENVI HDR etc), кроме того, пакет постоянно обновляется. Требуют дополнения решения, связанные с аппаратной частью – методология лабораторной калибровки гиперспектральной камеры (ГСК) и использования этих данных в ПО, учёт характера шумов и погрешностей при проведении тематической обработки; методологии верификации качества данных и измерения хода калибровочных констант в ходе эксплуатации камеры, возможность введения апостериорных корректировок в автоматическом режиме и новые процедуры геометрической коррекции данных авиационной видеоспектрометрии.

Означенный план предполагается выполнить целиком к концу 2016 года.

Литература

1. *Blaschke T.* Object based image analysis for remote sensing // ISPRS J. Photogrammetry Remote Sensing. 2010. N 65.1. P. 2–16.
2. *Blaschke T. [et al.]*. Object-oriented image processing in an integrated GIS/remote sensing environment and perspectives for environmental applications // Environmental information for planning, politics and the public. 2000. N 2. P. 555–570.
3. *Чабан Л.Н. [и др.]*. Моделирование и тематическая обработка изображений, идентичных видеоданным с готовящейся к запуску и разрабатываемой гиперспектральной аппаратуры ДЗЗ // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2012. Т. 9, № 2. С. 111–121.
4. *Щербина Г.А.* Реализация режима ВЗН на базе строчно-кадровой ПЗС матрицы // Радиоэлектроника. 2014. № 6. С. 1.

УДК 551.510.412

Предварительные результаты самолётных измерений загрязнения сажей атмосферы в арктическом регионе дистанционными и контактными методами

А.М. Романовский^{1,2}, Р.М. Марков²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Центральная аэрологическая обсерватория

romanovskii@phystech.edu

Целью данной работы являлось исследование загрязнения атмосферы Арктики промышленной сажей – одним из основных загрязнителей, влияющих на радиационный баланс. Этот регион был выбран как наиболее чувствительный к изменению климата. Для достижения поставленной цели в конце июня 2014 года был проведён эксперимент с использованием самолёта-лаборатории ЯК-42Д «Росгидромет», который включал в себя исследование дистанционными и контактными методами сажи промышленного происхождения, выделяемой во время сжигания попутного газа при добыче нефти. Маршрут полёта самолёта и время проведения эксперимента были выбраны на основе модельных расчётов переноса в атмосфере.

С помощью лидара были получены высотные профили и пространственно-временные распределения коэффициента экстинкции и коэффициента обратного рассеяния на высотах 470 м, 2000 м, 2600 м, 3300 м, 3900 м, 5000 м. По этим данным были рассчитаны микрофизические характеристики сажи. Контактные измерения концентрации были получены фотометром отдельных сажевых частиц SP-2 [1] и ультравысокочувствительным спектрометром аэрозоля в диапазоне размеров измеряемых частиц от 60 до 1000 нанометров.

В докладе будут предоставлены:

1) высотные профили коэффициента экстинкции и коэффициента обратного рассеяния для длин волн 355 нм, 532 нм, 1064 нм;

2) цветовые карты коэффициента экстинкции и коэффициента обратного рассеяния для длин волн 355 нм, 532 нм, 1064 нм;

3) высотные профили концентрации сажи;

4) высотные профили концентрации аэрозоля;

5) сравнительный анализ контактного и дистанционного методов определения характеристик промышленной сажи.

Литература

1. www.dropletmeasurement.com

УДК 52-17

Проект канала связи оптического диапазона

О.Н. Завьялова^{1,2}, И.В. Персев¹

¹ ЗАО НПО «Лептон», ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

olga-nz@mail.ru

В данной работе изучается возможность построения канала связи, который будет обеспечивать передачу данных между спутником и Землей на больших расстояниях (например, на трассе Земля–Луна) в диапазоне длин волн 0.5...10 мкм, используя в качестве источника излучения лазер. Канал цифровой передачи ведется в двоичном

коде: лазер передает промодулированное излучение в виде коротких импульсов – нулей и единиц (биты). Длина этих импульсов характеризует скорость передачи данных: чем больше импульсов за секунду сможет сформировать лазер, тем больше битов будет передано.

Одним из важных параметров, определяющих качество связи, является величина фоновых шумов естественных объектов, таких как Солнце, Луна, Земля, звезды и реликтовое излучение космоса. Эту величину необходимо знать, когда рассматривается связь для лунных объектов или когда речь идет об обеспечении обратной связи с Земли.

Земная атмосфера не является прозрачной для всех длин волн. Она имеет так называемые «окна прозрачности» – диапазоны спектра, в которых излучение проходит сквозь земную атмосферу. Если обмен информацией будет вестись не на «прозрачных» длинах волн, то тогда излучатель (как и приемник для прямой связи) следует поместить на околоземную орбиту.

Шум от космических объектов имеет пуассоновское распределение. Дисперсия такого распределения и будет определять величину шума.

В настоящее время существуют быстродействующие и малошумящие $p-i-n$ фотодиоды, принимающие в ближнем ИК-диапазоне [1]. Также в этом диапазоне работают однофотонные счетчики фотонов [2].

Для повышения скорости связи следует использовать сверхчувствительный однофотонный детектор (Superconducting Single Photon Detector – SSPD). Рабочая температура SSPD 4,2 К, что позволяет добиться минимального значения собственного шума (эквивалентная мощность шума NEP порядка 10^{-21} Вт/Гц $^{-1/2}$).

SSPD представляет собой тонкопленочную наноструктуру – очень узкую и длинную полосу сверхпроводника (толщина 3–5 нм, ширина 100 нм), изогнутую в виде меандра, изготовленную из пленки NbN (нитрид ниобия), заполняющую площадь 10×10 мкм 2 , нанесенной на сапфировую подложку.

Основной задачей является максимизация SNR и минимизация таких параметров, как диаметр объектива и мощность излучателя. Для этого рассчитываются геометрические параметры системы, позволяющие добиться необходимой скорости.

Волоконные лазеры, использующие эрбиевое волокно, позволяют получать генерацию как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах.

Так как в условиях данной задачи очень важна скорость модуляции, то в качестве модулятора передающего излучения можно воспользоваться ячейкой Керра. Оптический эффект Керра является очень быстрым (10^{-13} – 10^{-9} с).

В результате этой работы были получены следующие параметры канала связи, позволяющие добиться высоких скоростей передачи: диаметр объектива 50 см, фокусное расстояние 3 м, площадь фотоприемника 0.01×0.01 мм 2 , выходная апертура 30 угловых секунд. Возможны следующие скорости передачи для качества сигнала SNR = 3.

Трасса спутник–Земля на дальность 300 тысяч километров: скорость 100 Мбит/с при выходной мощности 4 Вт.

Для обратной связи с Земли на той же дальности: достижима скорость 40 Мбит/с при мощности 2 Вт.

На трассе Луна–Земля: максимальная скорость 10 Мбит/с при мощности 2 Вт.

Для достижения скорости передачи в 100 Мбит/с на трассе Луна–Земля требуется лазер мощностью 8 Вт. Для трассы Земля–спутник – 6 Вт.

Литература

1. Бурлаков И.Д., Гриченко Л.Я., Дирочка А.И., Залетаев Н.Б. Детекторы коротковолнового ИК-диапазона на основе InGaAs // Успехи прикладной физики. 2014. Т. 2.
2. Korneev A., Matvienko V., Minaeva O., Milostaya I., Rubtsova I., Chulkova G., Smirnov K., Voronov V., Gol'tsman G., Slysz W., Pearlman A., Verevkin A. and Sobolewski R. Quantum Efficiency and Noise Equivalent Power of Nanostructured, NbN, Single-Photon Detectors in the Wavelength Range From Visible to Infrared // IEEE Transactions on applied superconductivity. 2005. V. 15, N 2.

УДК 528.8

Оценка погрешности NDVI при использовании эмпирических методов влияния атмосферы

*К.И. Зубкова*¹, *Т.Г. Куревлева*², *Л.И. Пермитина*²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Научный центр оперативного мониторинга Земли
zybkovaksy@gmail.com

Входными данными для задач дистанционного зондирования Земли должны быть коэффициенты спектральной яркости (КСЯ) подстилающей поверхности. Расчет КСЯ предполагает наличие калиброванных данных и учет влияния атмосферы. Для проведения атмосферной коррекции используются программные пакеты (6S, MODTRAN), обеспечивающие решение уравнения переноса излучения. Однако атмосферная коррекция требует знания параметров состояния атмосферы, которые не всегда доступны. В связи с этим широкое распространение получили разностные вегетационные индексы (NDVI, EVI). Тем не менее целый ряд задач требует высокой точности расчета индексов и обойтись без атмосферной коррекции невозможно, поэтому были разработаны эмпирические методы. Работа посвящена оценке погрешности расчета NDVI при использовании различных эмпирических методов по сравнению с атмосферной коррекцией данных, выполненной с помощью программного пакета.

В качестве входной информации для исследования послужили данные гиперспектральной аппаратуры КА «Ресурс-П № 1», в качестве эталона использованы атмосферно скорректированные значения КСЯ из продукта MOD09. Данные ГСА были преобразованы в соответствии с функциями спектральной чувствительности каналов 1 (красный), 2 (ближний ИК) и 3 (голубой) MODIS, а также откорректированы по результатам кросс-калибровки.

Сделано заключение, что использование эмпирических методов атмосферной коррекции приводит к уменьшению погрешности расчета NDVI по сравнению с расчетом без атмосферной коррекции. Наименьшую погрешность дает метод «модифицированный DOS», в котором расчет атмосферной дымки выполняется по темному объекту с вычитанием спектральной плотности энергетической яркости, соответствующей КСЯ объекта $\rho = 0,01$. Для диапазона значений NDVI от 0,3 до 0,6 абсолютная погрешность расчета NDVI находится в пределах 0,02, что соответствует номинальному значению погрешности для продукта MOD13Q MODIS, содержащего композиты значений NDVI за десять дней. Тем не менее, если задача связана с расчетом NDVI для открытой почвы или для участков поверхности с угнетенной растительностью, то может возникнуть необходимость выполнения полномас-

штабной атмосферной коррекции, предполагающей знание параметров состояния атмосферы.

Литература

1. *Liang Sh., Hongliang F., Mingzhen Ch.* Atmospheric correction of Landsat ETM+ land surface imagery. I. Methods // IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. 39. 11. 2001. P. 2490–2498.
2. *Ju J. [et al.]*. Continental-scale validation of MODIS-based and LEDAPS Landsat ETM+ atmospheric correction methods // Remote Sensing of Environment. 2012. V. 122. P. 175–184.
3. *Lu D. [et al.]*. Assessment of atmospheric correction methods for Landsat TM data applicable to Amazon basin LBA research // International J. Remote Sensing. 2002. V. 23, N 13. P. 2651–2671.
4. *Chavez P.S.* Radiometric Calibration of Landsat Thematic Mapper Multispectral Images // American Society for Photogrammetry and Remote Sensing. 1989. V. 55, N 9. P. 1285–1294.
5. *Chavez P.S.* Image-Based Atmospheric Corrections Revisited and Improved // Photogrammetric Engineering & Remote Sensing. 1996. V. 62, N 9. P. 1025–1036.

УДК 551.508.952

Параметризация вертикального распределения озона в атмосфере с помощью функций Лагерра

Р.Г. Романов¹, Г.М. Крученицкий², К.А. Галкин³

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Центральная аэрологическая обсерватория, ³ Институт прикладной геофизики им.

акад. Е.К. Федорова

romanroman13-13@mail.ru

Вертикальное распределение озона (ВРО) в атмосфере является одним из важнейших показателей состояния озонового слоя Земли. Его сезонная и долговременная эволюция – предмет мониторинга измерительными средствами баллонного и космического базирования. Целью настоящей работы является исследование возможности эффективной параметризации профилей ВРО для решения прикладных задач (рис. 1).

Разработанные методы параметризации профилей ВРО тестировались по данным баллонного зондирования, выполнявшегося на станции Хоэнпайсенберг [1]. Параметризация профилей ВРО осуществлялась функциями Лагерра [2], образующими полный ортонормированный базис на полупрямой. Использовались функции с индексами от 0 до 9. Полученные ряды КР разлагались по гармоникам годового хода с целью получения сезонной изменчивости ВРО (рис. 3), а остатки сезонного моделирования тестировались на наличие долговременных колебаний. Результаты тестирования показали наличие долговременных колебаний во всех КР, представляющих собой гармоники основного периода 37.2 года (рис. 4), учет которых делает статистически незначимым линейный тренд, ранее интерпретировавшийся как «истощение озонового слоя».

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ 13-05-01036а.

Рис. 1. Эффективность параметризации исходных данных

Рис. 2.

Рис. 3. Пример климатической нормы ВРО, полученной из сезонного хода КР лагерровского базиса

Рис. 4. Климатическая норма лагерровского спектра ВРО для 30 июля

Рис. 5.

Рис. 6.

Литература

1. <ftp://ftp.tor.ec.gc.ca/pub/woudc/NDACC/>
2. Тулайкова Т.В. Амирова С.Р. Вводный курс по специальным функциям для аспирантов-физиков. М.: Книга и бизнес, 2009. 136 с.

УДК 528.835.042.3

Определение параметров межканальной корреляции гиперспектрометра

*З.А. Щербина*¹

¹ ЗАО НПО «Лептон»

zlata.scherbina@yandex.ru

Для детального изучения свойств земной поверхности, природных и антропогенных объектов средствами ДЗЗ полезно иметь подробную информацию об отраженном объектами излучении. При этом целесообразно фиксировать излучение в большом количестве относительно узких спектральных поддиапазонов и широком суммарном спектральном диапазоне. Разложение отраженного объектами излучения в спектр повышает достоверность информации о типе и состоянии объектов исследуемой поверхности.

Гиперспектрометр (рис. 1) – это прибор, который позволяет осуществлять дистанционную регистрацию отраженных, рассеянных и излученных электромагнитных волн в нескольких десятках и даже сотнях узких спектральных каналов.

Для максимально точной обработки и корректной интерпретации данных измерения гиперспектрометра необходимо знать две основные характеристики:

- спектральную калибровочную кривую (СКК) прибора – функцию соответствия номера спектрального канала длины волны излучения,
- функцию рассеяния спектральной линии (ФРСЛ) – реакцию прибора на достаточно узкую спектральную полосу.

В случае, если ширина ФРСЛ велика или ФРСЛ соседних каналов перекрываются, этот факт необходимо учитывать при обработке и интерпретации полученных данных.

Задача данной работы состоит в том, чтобы найти функцию отклика гиперспектрометра на узкую спектральную полосу (в пределе – дельта-функцию). Исследовать взаимное перекрытие спектральных каналов, являющихся соседними для выделенного канала данного гиперспектрометра, и вычислить сбор энергии в выделенном канале.

В ходе данной работы был реализован стенд для измерения межканальной корреляции гиперспектрометра на основе монохроматора МДР-23 (рис. 2).

В результате обработки проведенных серий экспериментов получена аппаратная функция монохроматора, а также функция отклика гиперспектрометра на узкую спектральную полосу монохроматора. На основании этих характеристик с помощью преобразования Фурье была рассчитана функция отклика гиперспектрометра на узкую спектральную полосу (в пределе – дельта-функцию). Также рассчитаны относительные распределения энергии в выделенном и соседних каналах. Рассчитано, какая часть подаваемой энергии будет приходиться на выделенный канал, а какая часть – на соседние каналы при подаче дельта-функции на выделенный канал, а также подаче спектральной полосы прямоугольного вида.

Данная работа проделана на всем спектральном рабочем диапазоне гиперспектрометра.

Благодаря проведенным экспериментам и последующим расчетам получены параметры межканальной корреляции рассматриваемого гиперспектрометра. Рассчитана функция отклика гиперспектрометра на узкую спектральную полосу (в пределе – дельта-функцию). Также было найдено распределение энергии по выбранному

и соседним каналам при воздействии узкой спектральной полосы и функции прямоугольного вида на всем рабочем диапазоне данного гиперспектрометра.

Рис. 1. Схема прохождения лучей через гиперспектрометр: (1) собирающий входной объектив, (2) щель, (3) коллимационный объектив, (4) призма, (5) объектив, (6) фотоприемник

Рис. 2. Схема установки главного эксперимента, состоящая из источника (лампы), монохроматора МДР-23, гиперспектрометра и компьютера

Литература

1. *Топорев А.С.* Монохроматоры. М., 1955.
2. *Пейсахсон И.В.* Оптика спектральных приборов. Л., 1970.
3. *Ильин В.А. [и др.].* Основы математического анализа. 4-е изд. М.: Наука, 1982.

УДК 528.851

Классификация малоразмерных движущихся объектов средствами космической информационной системы

А.А. Востриков^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ОАО «Корпорация «Комета»
vostrikov17@yandex.ru

В работе рассматриваются вопросы классификации малоразмерных движущихся объектов (МДО) средствами оптико-электронной аппаратуры космического базирования. В задачи космических информационных систем (КИС) специального назначения входит контроль и сбор информации об объектах, находящихся в воздушном пространстве. Примерами таких объектов являются ракеты-носители, баллистические ракеты (БР) и перспективные быстро движущиеся целевые объекты – гиперзвуковые летательные аппараты (ГЗЛА). [1] Данные, получаемые конечным потребителем от КИС, должны включать как координатную информацию, так и

информацию о типе наблюдаемого объекта. Информативными признаками для решения задачи классификации являются амплитуда сигнала, длительность существования объекта и особенности траектории движения.

Рассматриваемая КИС способна значительную часть времени наблюдать целевой объект с двух КА. При этом может быть измерен шестимерный вектор цели, включающий в себя координаты и проекции скорости цели. Точность измерения шестимерного вектора зависит от аппаратуры и, вообще говоря, от взаимного положения КА относительно цели. Классификация проводилась путём сравнения траекторных параметров наблюдаемого объекта с траекторными параметрами модельных траекторий БР и ГЗЛА. Проведено исследование вероятности верной классификации в зависимости от критерия, применяемого в методе классификации, погрешностей измерения траекторных параметров аппаратурой наблюдения, а также от момента классификации. В качестве критериев рассматривались критерий Неймана–Пирсона, критерий идеального наблюдателя и эвристический критерий [2, 3].

В результате работы были получены следующие значения вероятности правильной классификации: при погрешностях аппаратуры 60 угл. с в момент времени 60 с – 0.72, в момент времени 120 с – 0.99; при погрешностях аппаратуры 15 угл. с в момент времени 60 с – выше 0.98, в момент времени 120 с – выше 0.99. Следовательно, если для конечного пользователя КИС время классификации цели не является ключевым фактором, то не требуется аппаратура высокой точности, однако, если необходима классификация цели на раннем этапе обнаружения, требования к точности аппаратуры возрастают.

Литература

1. *Norris G.* Hypersonic Hopes // *Aviation Week & Space Technology.* 2012. N 28. P. 26–27.
2. *Крамер Г.* Математические методы статистики. М.: Мир, 1975.
3. *Кендалл М., Стьюарт А.* Статистические выводы и связи. М.: Наука, 1973.

УДК 528.852.3

Пространственно-временная фильтрация фоновой помехи для матричной ИК-аппаратуры космического базирования

В.В. Кузякин^{1,2}, А.Г. Лесив²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ОАО «Корпорация «Комета»
kuzyakin@phystech.edu

Задача состоит в обнаружении спутниковой аппаратурой электромагнитного излучения малоразмерных объектов (полезного сигнала) в ближнем ИК-диапазоне спектра на фоне природных объектов. В качестве фотоприемника рассматривается матричный ИК-приёмник.

Вследствие движения спутника, а также суточного вращения Земли, фоновые образования (и полезный сигнал) сдвигаются на изображении. Предполагаемая частота кадров матричного приёмника такова, что между двумя последовательными кадрами сдвиг оказывается порядка или меньше одного пикселя этой матрицы. Таким образом, возникает понятие дробного сдвига.

Для подавления фоновой помехи может быть использована межкадровая обработка. Рассматриваются три метода межкадровой обработки: 1) вычитание из текущего кадра предыдущего кадра; 2) вычитание из текущего кадра предыдущего

кадра с компенсацией дробного сдвига; 3) вычитание из текущего кадра карты фона, образованной по последовательности предыдущих кадров с учётом дробного сдвига.

Величина сдвига определяется с помощью анализа двух соседних по времени кадров. Для оценки дробного сдвига и его компенсации используется алгоритм, описанный в [1].

Особенность задачи заключается в том, чтобы при межкадровой обработке не допустить потери медленно движущегося и медленно изменяющегося по амплитуде полезного сигнала.

В силу сложности аналитического решения, задача решалась с помощью численного моделирования в среде MATLAB.

Предлагается модель формирования изображения от природного фона и полезного сигнала на выходе матричной ИК-аппаратуры наблюдения. Сравниваются три вышеописанных метода межкадровой обработки по трем параметрам: СКО остаточной фоновой помехи, амплитуде полезного сигнала на разностном кадре и по отношению сигнал/помеха. Оценивается влияние шумов приёмника на результаты межкадровой обработки на примере аддитивной нормальной пространственно-некоррелированной помехи.

Литература

1. *Бурцев О.А., Гапон В.А., Тотмаков С.Г.* Алгоритм компенсации межкадрового сдвига // Вопросы радиоэлектроники. Сер. Общетеχνическая. 2005. Вып. 1. С. 150.

Секция логистических систем и технологий

УДК 303.732.4

Биобезопасность логистических цепей – новый учебный цикл кафедры логистических систем и технологий

*Т.М. Васильева*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
protein7@rambler.ru

Биобезопасность представляет собой стратегический и системный подход к анализу и управлению с учетом соответствующих рисков для жизни и здоровья людей, животных и растений и связанных с ними рисков для окружающей среды. Вопросы биобезопасности приобретают все большее значение в связи с целым рядом факторов, таких как глобализация мировой экономики, ускоренные темпы распространения информации, транспортные перевозки и торговля, технологический прогресс и развитие наноиндустрии, растущее понимание проблем в области биологического разнообразия и окружающей среды (в том числе обусловленных распространением генетически модифицированных организмов), необходимостью противодействия биологическому терроризму. Примерами результатов в области биобезопасности являются более точный анализ рисков и разработка ответных комплексных мер, способность всестороннего учета путей воздействия, рационализация системы контроля, более эффективное использование ресурсов [1, 2].

Концепция биобезопасности строится на выявлении важнейших связей между секторами (безопасность пищевых продуктов, здравоохранение, сельское хозяйство, нанотехнологии, транспортировка и хранение потенциально опасных грузов, управление отходами производств, таможенный и санитарный контроль и др.) и потенциала распространения опасности в пределах отдельных секторов и между секторами, которое чревато общесистемными угрозами. Важной составляющей концепции является подготовка специалистов, способных системно анализировать биологические риски, связанные логистической деятельностью, и управлять этими рисками.

С этой целью на кафедре логистических систем и технологий разрабатывается специальный учебный цикл в рамках направления подготовки бакалавров «Системный анализ и управление» и магистерской программы «Системный анализ и управление в больших системах». Основу учебного цикла составляют следующие разделы:

1. Введение в биобезопасность: концепции и стратегии биобезопасности и биозащиты, основные принципы и стандарты биобезопасности;
2. Объекты биосдерживания, деятельность и обслуживание потенциально опасных объектов. Практические методы обеспечения биобезопасности;
3. Оценка рисков, стратегии управления биологическими рисками, обмен информацией о риске;
4. Принципы и стратегии управления отходами;

5. Транспортировка и хранение биоопасных грузов;
6. Безопасность логистики наноматериалов.

При этом курс предоставляет возможность использовать различные модули в качестве самостоятельных обучающих курсов и может быть адаптирован к целевой аудитории. Такой принцип успешно развивается в ряде зарубежных университетов (см., например, [3, 4]). В основе курса лежат разработки международных организаций по биобезопасности, таких как Международная Федерация ассоциаций по биобезопасности (IFBA), Европейская ассоциация по биобезопасности (EBSA), Комиссия «Кодекс алиментариус», Экспертный комитет по транспортировке опасных грузов (UNCETDG), [5, 6, 7] и др.

Литература

1. Биобезопасность: комплексный подход к управлению с учетом рисков для жизни и здоровья людей, животных и растений // Информационная записка ИНФО-САН № 1. 2010- Биобезопасность.
2. *Боровик Р.В., Дмитриев Г.А., Коломбет Л.В., Победимская Д.Д., Ремнев Ю.В., Тюрин Е.А., Федоров Н.А.* Основы биологической безопасности: принципы и практика. Учебно-методическое пособие. МДВ, 2008. 330 с.
3. Biosafety and biosecurity training course / University of South StateFlorida, USA <http://www.research.usf.edu/dric/biosafety/education.asp>
4. General biosafety, transport of biological material, regulation of biological material in Australia including PC2 // University of Queensland, Brisbane, Australia <http://www.uq.edu.au/study>
5. EBSA Strategy 2012 – 2015 // www.ebsaweb.eu
6. Guidance on regulations for the transport of infectious substances 2013 – 2014 // World Health Organization, 2012. 34 с.
7. Биобезопасность. Инструменты для содействия реализации // Решения шестого совещания Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии, выступающей в качестве Совещания Сторон Картахенского протокола по биобезопасности, 2012. 89 с.

УДК 519.233

Кластеризация многомерных посадочных траекторий самолётов

М.О. Солнцева¹, Б.Г. Кухаренко^{2,1}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт машиноведения им. А.А. Благонравова
solnceva.chalei@gmail.com

Классификация траекторий движущихся объектов, т.е. построение моделей для предсказания классов таких объектов (согласно их траекториям и различным дополнительным характеристикам), используется в ряде практических приложений для анализа транспортных сетей, создания военных систем наблюдения, пограничного контроля, оптимизации загрузки взлётно-посадочной полосы и обеспечения безопасности воздушного пространства в крупных аэропортах [1]. Кластеризация траекторий обусловлена необходимостью предсказания движения для организации взаимодействия объектов системы на основе выделяемых паттернов в траекториях движения.

Для кластеризации кривых, представляющих траектории движения, применяются различные методы, из которых наиболее эффективен метод локальной полиномиальной регрессии [1]. При обучении полиномиальной регрессии используется итеративный алгоритм ожидания и максимизации правдоподобия (EM-алгоритм). Этот объединённый подход обеспечивает выравнивание кривых, осуществляемое в координатном пространстве и во времени одновременно. Эффективность такого подхода демонстрируется на примере анализа данных радаров международного аэропорта, находящихся в свободном доступе (см. рис. 1). Линия тренда, выделяемая в каждом кластере, характеризует паттерн существующего посадочного маршрута самолётов.

Для подтверждения состава траекторий в кластере предлагается итеративный подход к кластеризации траекторий, отображенных в абстрактные пространства характеристик [2]. Кластеризация позволяет разделить траектории на два основных типа: нормальные траектории, которые относятся к общим моделям движения, и посторонние траектории (outliers), которые отклоняются от общих моделей. Подтверждение выявленного числа кластеров выполняется методом покомпонентного дискриминантного анализа [3]. Результаты дискриминантного анализа тестируемой выборки выделяют компоненту Y как наиболее информативную для кластеризации, т.к. она демонстрирует $\sim 70\%$ совпадений распределения траекторий по исходным кластерам.

Рис. 1. Проекция кластеров анализируемых траекторий на координатные оси (для каждого кластера выделена линия тренда)

Литература

1. Кухаренко Б.Г., Солнцева М.О. Кластеризация управляемых объектов на основе сходства их многомерных траекторий // Информационные технологии. 2014. № 5. С. 3–7.
2. Кухаренко Б.Г., Солнцева М.О. Итеративная кластеризация траекторий управляемых объектов в многомерном пространстве характеристики // Информационные технологии. 2014. № 8. С. 11–16.
3. Кухаренко Б.Г., Солнцева М.О. Покомпонентный дискриминантный анализ результатов кластеризации многомерных траекторий // Информационные технологии. 2014. № 11. С. 3–7.

УДК 51-74

Использование методов цифровой обработки сигналов для выявления нестационарного точечного источника на фоне распределенных источников шума

А.И. Алексейцев¹, Б.Г. Кухаренко¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

alekseitseff@yandex.ru

Задача выявления точечного источника полезного сигнала на фоне распределенного шума возникает при решении широкого спектра задач. Примерами таких задач могут служить:

- 1) выделение речи конкретного человека на фоне шума от разговора посторонних людей в помещении;
- 2) бесконтактное выявление неисправностей в работе сложных механизмов;
- 3) обнаружение утечек в трубопроводных системах любого назначения.

В качестве простейшего объекта анализа акустические сигналы в трубопроводах хорошо подходят потому, что это одномерная задача и процессы распространения звука в трубах в основном хорошо известны.

В данной работе решается задача локализации в трубопроводе источника нестационарного шума на фоне гидравлических шумов транспортировки нефтепродуктов в трубе (рис. 1).

Основными инструментами локализации были:

- 1) построение графика корреляционной функции двух сигналов, записанных по разные стороны от источника [2], [5];
- 2) фильтрация записанных сигналов фильтром Колмогорова–Виннера [2], [5];
- 3) вейвлет-анализ [1], [3], [4].

Корреляционный анализ заключался в том, что два аудиосигнала, записанные по разные стороны от источника шума, при помощи погруженных гидрофонов сдвигались друг относительно друга, и находился коэффициент корреляции между сдвинутыми сигналами. По оси абсцисс откладывается сдвиг, а по оси ординат — величина коэффициента корреляции. Таким образом, шум, распространяющийся от насосной станции записывается сначала одним, а затем другим гидрофоном и при сдвиге сигналов на время прохождения звука от одного гидрофона к другому наблюдается максимум корреляционной функции.

При помощи фильтра Колмогорова–Виннера проводилась фильтрация сигнала от шума. В качестве образца шума брался сигнал, записанный гидрофоном в момент, когда источник отключен и гидрофон фиксирует только гидравлические шумы течения продукта по трубе, далее от этого «шума» фильтровался сигнал, записанный во время серии включений источника сигнала. В моменты включения источника на отфильтрованном сигнале наблюдались всплески амплитуды.

Также был проведен вейвлет-анализ сигналов. Фильтрация при помощи вейвлетов Хаара, Дебеша, Морле. Результаты были схожими с полученными при помощи фильтрации фильтром Колмогорова–Виннера.

Рис. 1. Зависимость коэффициента корреляции двух сигналов (ед.) от сдвига по времени (с)

Литература

1. Малла С. Вэйвлеты в обработке сигналов / пер. с англ. М.: Мир, 2005. 671 с.
2. Глинченко А.С. Цифровая обработка сигналов. Красноярск: ИПК СФУ, 2008.
3. Штарк Г.Г. Применение вейвлетов для ЦОС. М.: Техносфера, 2007.
4. Смоленцев Н.К. Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в MATLAB. М.: ДМК-Пресс, 2014.
5. Яневич Ю.М. Задачи приема сигналов и определения их параметров на фоне шумов: курс лекций / СПбУ.

УДК 533.9.072

Моделирование рабочих процессов в реакционной камере пучково-плазменного реактора

В.А. Мясников¹, Т.В. Аунг¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

vladimir.myasnikov@phystech.edu

Электронно-пучковая плазма (ЭПП) образуется при инъекции электронного пучка (ЭП) в плотную среду, в качестве которой могут использоваться различные газы и их смеси, пары неорганических и органических веществ, газы и пары с мелкодисперсными добавками в твердой и жидкой фазах. Техника генерации ЭПП в неограниченном пространстве достаточно хорошо отработана, а для ряда практически важных плазмообразующих сред изучены и свойства свободно-локализованных пучково-плазменных образований [1]. Однако опыт разработки устройств, в которых используется ЭПП, показывает, что в реальных конструкциях плазмохимических реакторов или энергоустановок летательных аппаратов плазма генерируется внутри замкнутого объема и контактирует со стенками контейнера. Это взаимодействие значительно усложняет описание процессов, протекающих в плазменном объеме, и существенным образом влияет не только на свойства ЭПП, но и на функционирование всей плазмотехнической системы.

Для определения мощности энерговыделения в поперечном сечении плазменного облака внутри замкнутого объема был поставлен следующий эксперимент. Цилиндрический контейнер в виде отрезка трубы с открытыми торцами устанавливался в заполненной плазмообразующим газом рабочей камере пучково-плазменной установки. ЭП инжектировался вдоль оси трубы. Температура стенки трубы на различных расстояниях z измерялась оптическим пирометром Opttris LS. Оптическое излучение из контейнера в УФ-, видимом и ИК-диапазонах регистрировалось спектрометрами AvaSpec-2048-2 и AvaSpec-NIR256-1.7. Свойства поверхности металлического контейнера до и после контакта его стенок с ЭПП исследовались по методикам, подробно описанным в [3]. При достаточно продолжительной инъекции

ЭП в контейнере устанавливается стационарный тепловой режим, который характеризуется некоторыми продольными температурами газа ($T_g(z)$) и цилиндрической стенки контейнера ($T_w(z)$).

Специальные серии экспериментов проводились в условиях продувки газа (или смеси газов) вдоль трубы. Металлическая (титановая) труба помещалась в рабочую камеру установки; после этого камера откачивалась до давления $\sim 10^{-2}$ Торр. С помощью соплового устройства в трубу подавалась смесь азота с газообразными углеводородами. При инжекции ЭП вдоль трубы в последней формировался поток ЭПП.

В результате эксперимента был построен график профиля температуры $T_w(z)$ стенки контейнера — отрезка кварцевой трубы внутренним диаметром 22 мм, нормированные на максимальное значение температуры $(T_w)_{\max}$ на данном отрезке трубы. Плазмообразующая среда — неподвижный воздух при давлении $P_m = 10$ Торр или воздушный поток со статическим давлением 10 Торр. Для тех же условий генерации ЭПП построен график продольного профиля интенсивности свечения плазмы, $B(z)$, нормированные на максимальное значение $B_{\max}$. Как показал эксперимент, максимумы интенсивности свечения и температуры стенки контейнера находятся приблизительно в одном и том же сечении трубы, т.е. продувка газа не оказывает влияния на положение максимумов, однако абсолютные значения температуры отличаются существенно: $(T_w)_{\max} = 120$ °С для неподвижного газа и $(T_w)_{\max} = 80$ °С для воздушного потока (скорость потока ≈ 150 м/с).

Продувка газа не влияет и на спектр излучения, эмитируемого контейнером и заключенной внутри него плазмы. Сравнение спектров, снятых при давлениях 1 и 5 Торр на расстоянии 5, 10, 15 см от выводного устройства, показало, что на расстоянии $z = 10$ см высота «горба» спектра люминесценции оказалась больше, чем на расстоянии $z = 5$ см, а пики линейчатого спектра излучения плазмы, напротив, оказались ниже. По мере увеличения z плотность потока быстрых электронов, бомбардирующих стенку трубы, возрастает, что интенсифицирует люминесценцию. На еще больших расстояниях и плотность энерговыделения ЭП, и плотность потока электронов, бомбардирующих стенку контейнера, падают. В результате обе составляющие рассматриваемого спектра излучения ослабевают.

Литература

1. *Васильев М.Н.* Энциклопедия низкотемпературной плазмы / под ред. В.Е. Фортова. М.: Наука, 2001. Т. 11. 436 с.
2. *Александров Н.Л., Васильев М.Н., Лысенко С.Л., Махир А.Х.* // Физика плазмы. 2005. Т. 31, № 5. С. 466.
3. *Васильева Т.М., Лысенко С.Л., Кукареко В.А.* // Физика и химия обработки материалов. 2010. № 5. С. 29–36.

УДК 533.9.072

Моделирование электронно-пучковой плазмы кислорода, возбуждаемой внутри цилиндрического контейнера

*Т. Аунг*¹, *М. Аунг*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
minminlay85@gmail.com

Работа посвящена компьютерному моделированию сложных плазмотехнических систем, предназначенных для пучково-плазменной обработки изделий сложной гео-

метрии. Рассматривалась задача расчета потоков частиц, падающих на поверхность полого цилиндрического контейнера, заполненного электронно-пучковой плазмой кислорода применительно к плазменно-стимулированному синтезу оксидных покрытий на внутренней поверхности металлических труб.

1. Постановка эксперимента

Вычислительные эксперименты проводились с целью установить, каким образом параметры химико-термического воздействия ЭПП на обрабатываемую поверхность зависят от характеристик электронного пучка, плазмообразующего газа и от геометрии образца. При этом использовалась методика компьютерного моделирования, согласно которой самосогласованным образом рассматривались следующие процессы:

1. Рассеяние быстрых электронов в газе и твердом теле;
2. Нагрев плазмообразующего газа за счет частичной диссипации энергии первичных электронов при их торможении в газе;
3. Отражение и поглощение электронов пучка внутренней поверхностью образца;
4. Нагрев образца бомбардировкой быстрыми электронами пучка и электронами промежуточных энергий, образующихся при генерации ЭПП;
5. Теплообмен теплопроводностью между трубой и заполняющей ее плазмой;
6. Теплообмен теплопроводностью между трубой и окружающим ее газом;
7. Лучистый теплообмен между внешней поверхностью образца и стенками рабочей камеры;
8. Перетекание тепла в осевом и радиальном направлениях за счет теплопроводности плазмообразующего газа и материала обрабатываемого изделия.
9. Диффузия частиц в плазменном объеме; диффузия заряженных частиц считалась амбиполярной;
10. Нарботка и гибель частиц плазмы в различных процессах с участием всех компонентов ЭПП.

Распространение электронного пучка в плотных средах, как в газе так и в материале образца, численно моделировалось методом Монте-Карло, который определяет постановку задачу в граничных условиях. Область моделирования была снаружи ограничена цилиндром радиуса 12,5 см и длиной 30 см, внутри которого могли располагаться подобласти с существенно большей плотностью среды. При моделировании шаг движения электрона по траектории задавался в несколько раз меньшим, чем размер расчетной сетки. Это способствовало дополнительному повышению точности решения уравнения теплопроводности.

2. Результаты

Эксперимент проводился при давлении 5 торр, токе пучка 10 мА, энергии электронов 30 кэВ и расстоянии горизонтальной оси до точки измерения 15 см. В качестве рабочего газа использовался кислород. Потоки электронов и ионов O_2^+ являются примерно одинаковыми. Это объясняется тем, что диффузия заряженных частиц (электронов и ионов) происходит с одинаковой скоростью, определяемой коэффициентом амбиполярной диффузии, а в составе пучковой плазмы кислорода преобладают именно молекулярные ионы O_2^+ . Концентрации остальных ионов кислорода существенно меньше – другие ионы практически не влияют на плотность ионных потоков. Анализ кинетических схем пучковой плазмы кислорода показывает, что чрезмерный рост температуры газа, сопровождающий локальное повышение температуры стенки трубы, способен вызвать весьма существенное снижение концентраций некоторых частиц плазмы из-за ускорения процессов их гибели. В

физических и вычислительных экспериментах выявлены основные закономерности синтеза оксидов на внутренней поверхности титановых труб, заполненных плазмой, возбуждаемой электронным пучком в кислороде и водяном паре. В ходе работы проведено моделирование электронно-пучковой плазмы кислорода, генерируемой внутри цилиндрического контейнера, рассчитаны потоки частиц плазмы, падающих на внутреннюю поверхность контейнера. Установлено, что в условиях проводившихся вычислительных экспериментов наиболее интенсивными являются потоки атомарного и синглетного кислорода. Потоки молекулярных ионов кислорода и вторичных (плазменных) электронов имеют на порядок меньшую интенсивность.

УДК 004.031

Автоматизация процессов управления жизненным циклом изделия: PLM-системы

*А.В. Бахчиев*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

AlanBakh@ya.ru

Принято считать, что управление жизненным циклом (Product Lifecycle Management) – это деятельность по управлению изделием от инженерного замысла до утилизации по истечению срока службы [1]. В большей степени это понятие применимо к технически сложным изделиям, имеющим длительный срок службы: самолетам, вертолетам, кораблям, наземному транспорту, технологическому оборудованию и пр. [2]. Технические и юридические особенности создания и эксплуатации таких наукоемких изделий влекут дополнительные издержки участников рынка и повышают стоимость жизненного цикла. Поэтому заказчики, заинтересованные в сокращении затрат, а также улучшении и развитии качества, начали заключать один контракт на весь жизненный цикл изделия. В такой ситуации у заказчика и поставщика формируется понимание взаимных проблем, собирается актуальная и полная информация об изделии, а цена определяется компромиссом между минимальной ценой для заказчика и максимальной для поставщика.

Множество задач, возникающих в процессе создания и эксплуатации наукоемкой продукции, невозможно было бы решить без применения информационных технологий. Обычно на предприятиях участников жизненного цикла используется широкий спектр автоматизированных систем, применяемых на разных этапах жизненного цикла (рис. 1).

В свою очередь PLM-система должна охватывать эти разнородные информационные системы множества предприятий, участвующих в жизненном цикле, и интегрировать информацию из них [3]. В этом ключевое отличие PLM от таких систем, как ERP (Enterprise Resource Planning), обычно работающих в рамках одного предприятия или холдинга. Таким образом, обязательным компонентом PLM-системы является единое информационное пространство, обеспечивающее доступ к информации об изделии заинтересованным участникам жизненного цикла (предполагается отказ от бумажного документооборота в пользу использования электронных данных в универсальных форматах). К примеру, все участники, и в первую очередь головной исполнитель, заинтересованы в статистических данных о процессе эксплуатации изделия. Они необходимы для улучшения качества изделий и повышения собственной конкурентоспособности на рынке.

Однако обмен информацией между участниками жизненного цикла необходим не только на стадии эксплуатации изделия. На этапах проектирования и подго-

товки производства PLM-система предоставляет возможность совместной (параллельной) работы над проектом персонала различных специальностей, из множества организаций, независимо от географического положения. Здесь важно отметить, что в связи с необходимостью постоянного обмена разнородной информацией между участниками жизненного цикла остро встает вопрос о конфиденциальности и безопасности информации. Для защиты информации используются как технические (шифрование, разграничение доступа), так и организационные инструменты (управление полномочиями).

Таким образом, PLM-системы решают целый ряд задач, позволяя эффективнее управлять стоимостью и качеством изделий. Но необходимо соблюдать баланс между конфиденциальностью и открытостью информации в системе, чему может помочь использование стандартов. В настоящее время доступны и международные и зарубежные стандарты по управлению жизненным циклом, также активно развивается российская методологическая база.

Рис. 1. Связь этапов жизненного цикла с системами автоматизации

Литература

1. Stark J. Product Lifecycle Management: 21st Century Paradigm for Product Realisation. London: Springer-Verlag, 2011. 562 p.
2. Судов Е.В. [и др.]. Анализ логистической поддержки: теория и практика. М.: ООО Издательство «Информ-Бюро», 2014. 260 с.
3. Ковшов А.Н. [и др.]. Информационная поддержка жизненного цикла изделий машиностроения: принципы, системы и технологии CALS/ИПИ. М.: Издательский центр «Академия», 2007. 304 с.

УДК 533.93

Моделирование пучково-плазменных систем — учебный модуль для иностранных студентов

Е.Д. Мазаева¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

elena.mazaeva@phystech.edu

В предлагаемой работе обобщается опыт организации и проведения НИР студентов из Республики Мьянма в учебно-научном комплексе «Пучково-плазменные нанотехнологии» и на кафедре «Логистические системы и технологии» МФТИ по компьютерному моделированию пучково-плазменных систем. Пучково-плазменные системы являются сложными техническими системами, требующими для своего

анализа самосогласованного решения многих научно-технических проблем, которые определяются постановкой конкретной задачи по предполагаемому использованию этих систем. Студентам-иностранцам предлагались задачи по применению электронно-пучковой плазмы в производственных технологиях обработки материалов с целью придания им специальных физико-химических свойств. При этом студенты должны были выполнить серию вычислительных экспериментов, в ходе которых выяснить зависимость свойств плазмы от регулируемых параметров пучково-плазменной системы и найти оптимальные режимы генерации плазмы, обеспечивающие достижение требуемого технологического результата.

Электронно-пучковая плазма образуется при инжекции электронного пучка в плотную среду, в качестве которой могут использоваться газы, пары неорганических и органических веществ, газы с мелкодисперсными добавками в твердой и жидкой фазах.

Студентами было проведено компьютерное моделирование электронно-пучковой плазмы в кислороде, азоте и гелии для обработки частиц диспергированных порошков и объектов различной геометрии (пластина, расположенная перпендикулярно оси инжекции электронного пучка; цилиндрический контейнер, ось симметрии которого совпадает с осью инжекции пучка):

- 1) плазменно-стимулированный синтез оксидов на поверхности плоских металлических деталей;
- 2) термическая обработка порошков различных материалов;
- 3) плазменно-стимулированный синтез нитридов на внутренней поверхности трубы;
- 4) синтез оксидов на внутренней поверхности титановой трубы.

Моделирование траекторий быстрых электронов проводилось методом Монте-Карло. Для вычисления полных потерь использовалась формула Бете–Блоха. Процессы плавления и испарения с поверхности твердого тела и электростатическая зарядка не учитывались.

Были рассчитаны профили температуры по радиусу пластины и вдоль внутренней поверхности цилиндрического контейнера, энерговыделение по всему объёму рабочей камеры и распределения активных частиц плазмы, падающих на обрабатываемую поверхность. Моделирование показало, что в пластинах устанавливается некоторое стационарное распределение температуры по радиусу $T_w(r)$, которое зависит от материала пластины. В относительных величинах $T_w(r)/T_w(r=0)$ профиль температуры более острый для стали, а в алюминии более широкий.

Безразмерный профиль $T_w(r)/T_w(r=0)$ по мере роста давления становится более пологим. Установлено, что температура аэрозоля зависит от плотности пыли, при увеличении плотности пылевых частиц температура на границе с аэрозолем тоже увеличивается. При резком увеличении плотности пыли образуется температурный пик вблизи границы с аэрозолем. Пыль с большой плотностью ведет себя подобно твердому телу, т.е. в предельном случае задача сводится к пластине.

В процессе моделирования варьировались параметры давления газа, сила тока пучка, плотность частиц аэрозоля, угол начальной расходимости электронного пучка, расстояние до поверхности обрабатываемой детали.

Также студентам предлагалось выяснить ограничения на применение расчетной модели для того, чтобы исключить заведомо физически бессмысленные результаты. Так, например, в некоторых случаях температура стали превышала 1451–1522 °С и для алюминия была выше 660,3 °С из-за того, что модель не учитывает возможные

фазовые переходы в твердом теле, в том числе сублимацию углерода при температурах выше 800 К.

Литература

1. *Aleksandrov N.L., Vasil'ev M.N., Lysenko S.L. and Makhir A.Kh.* Experimental and Theoretical Study of a Quasi-Steady Electron-Beam Plasma in Hot Argon // Plasma Physics Reports. 2005. V. 31, N 5.
2. *Васильева Т.М., Лысенко С.Л., Кукареко В.А., Поболь И.Л., Васильев М.Н.* Управление процессом синтеза оксидов титана в электронно-пучковой плазме // Физика и химия обработки материалов. 2011. Т. 6.

УДК 311.13

Построение прогнозной модели для временного ряда с использованием вейвлет-преобразования и техники МГУА

К.А. Терехина^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

`kсениya.terekhina@phystech.edu`

Прогнозирование временных рядов данных, описывающих склонность потребителей к выкупу заранее забронированных билетов на поезда дальнего следования, представляет большой интерес для организаций, продающих билеты. При приближении даты отправления поезда точный прогноз этой величины позволит, зная количество забронированных на данный момент билетов, спрогнозировать количество билетов, которые будут выкуплены, и выпустить в систему бронирования количество билетов, превышающее количество посадочных мест в транспортном средстве. Это позволяет увеличить заполняемость посадочных мест и, следовательно, выручку перевозчика.

Алгоритм вейвлет-преобразования делит исходный ряд на низкочастотные и высокочастотные составляющие [1]. Полученные временные ряды являются входными переменными для метода группового учета аргументов (МГУА) [2], который является представителем техники индуктивного моделирования. Суть данного метода состоит в построении моделей на основе эмпирических данных, когда структура модели заранее не дана [3].

Данные представляют собой статистику количества железнодорожных билетов, забронированных на двенадцатичасовой поезд каждого дня, и количества билетов, фактически выкупленных до момента отправления поезда. Данные охватывают период в 360 дней, от 01.01.2012 до 26.12.2012.

Наилучшая подобранная модель имеет вид

$$S_{t+30} = 0,4115 - 0,133a3_{t-61} -$$

$$-13,0346a3_{t-61}d2_{t-117} + 4,7615d2_{t-117},$$

где S_{t+30} является прогнозной величиной, $a3$ – аппроксимацией (низкочастотной составляющей), $d2$ – детализацией (высокочастотной составляющей). При последовательном применении модели к последующим дням погрешность прогноза составляет 26,43%. Однако существует возможность улучшить качество прогноза, если для каждого интервала заново моделировать модель на 30 дней. Т.е. сначала

обучать модель на выборке 270 дней и прогнозировать на 30 дней вперед, затем построить новую модель на выборке 300 дней и уже её прогнозировать на следующие 30 дней. Однако при условии, что структура модели не может изменяться со временем, приведенная выше модель представляется оптимальной. В связи с этим в модели можно наблюдать наличие лагов [t-61] и [t-117], что является следствием «мутации» (постепенных изменений параметров сезонной компоненты) сезонности в течение всей выборки и высокого уровня зашумленности при ограниченной длине выборки.

Литература

1. *Смоленцев М.К.* Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в MATLAB. М.: ДМК Пресс, 2005. 304 с.
2. *Ivakhnenko A.G., Ivakhnenko G.A., Muller J.A.* Self-organization of neural networks with active neurons // Pattern Recognition and Image Analysis. 1994. V. 4, N 2. P. 185–196.
3. *Anastasakis L.* The development of self-organization techniques in modeling: a review of the Group Method of Data Handling // Research Report. N 813. October 2001.

УДК 519.254+519.237.8+519.237.7

Визуальные представления в задаче отбора многомерных экономических объектов

А.Р. Насибуллина¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
nasibullina.alinka@yandex.ru

Традиционный способ отбора многомерных объектов в больших наборах данных – их группировка. Типовые методы группировки – классификация и кластеризация, и к настоящему моменту имеется большой арсенал методов и технологий, позволяющих эффективно решать эти задачи. В случае группировки многомерных объектов возникают две немаловажные проблемы: а) многомерные объекты часто имеют весьма сложную структуру, на которой методы классификации и кластеризации дают значимые ошибки, б) отбор многомерных объектов требует изменения постановок задач (в смысле выбора пространств анализа структур) непосредственно в процессе решения. Отсутствие доступных программ, обеспечивающих всесторонний визуальный анализ многомерных структур данных и отбор объектов на этих структурах, определяет актуальность работы. Основной подход к выделению структур в данных и отбору объектов, используемый в работе – это визуализация данных на основе разработанной программной системы для эксперта-экономиста.

В настоящей работе описаны различные алгоритмы визуализации, а также разработана программная система, которая может быть использована как на этапе предварительного анализа данных, так и на этапе последующего отбора объектов в рамках выделенных структур. В работе представлены 4 метода визуализации: диаграмма межобъектных расстояний, представление в подпространствах пар параметров объектов, представление в подпространствах пар главных компонент и представление на диаграмме двух альтернативных объектов. Первый метод был предложен около 10 лет назад А.К. Ковальджи, но до сих пор не был исследован. Этот метод позволяет оценить нижнюю границу числа групп (кластеров) на этапе препроцессинга. Второй и третий методы хорошо известны, однако не реализованы

в рамках доступной программной оболочки, обеспечивающей удобство выбора подпространств. Последний метод представляет объекты в системе координат, удобной для оценки их положения по отношению к двум заданным объектам. Программная система позволяет эффективно использовать «меченые атомы», а именно объекты, заранее маркированные, как удачные и неудачные. В рамках выделенных структур такие маркированные объекты позволяют провести отбор других удачных и неудачных объектов по принципу соседства.

В работе демонстрируется применение всех методов для анализа и отбора объектов на 2-х наборах данных: результатов деятельности компаний мобильной связи России и результатов рейтинга стран мира по их благополучности. Показано применение программной системы для оценки влияния групп параметров на форму структур данных.

Рис. 1. Диаграмма межобъектных расстояний для компаний мобильной связи до и после сглаживания (статистическая нормировка)

Рис. 2. Страны мира. Визуализация в одном из подпространств главных компонент

Рис. 3. Страны мира. Визуализация на диаграмме двух альтернатив

Литература

1. Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В., Рудченко Е.А. Scilab. Решение инженерных и математических задач. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 269 с.
2. Носко В.П. Эконометрика. Книга вторая. М.: Дело, 2011. 576 с.
3. Чубукова И.А. Data Mining. Курс лекций интернет-университета INTUIT. 2006. 328 с.
4. Шун Т. Решение практических задач на ЭВМ: Практическое руководство / пер. с англ. М.: Мир, 1982. 238 с.
5. Manning C.D., Raghavan P., Schütze H. An introduction to information retrieval. Online edition ©2009 Cambridge UP.
6. Kaufman L., Rousseeuw P. Finding Group in Data. Wiley, 1990.
7. Alexandrov M., Makagonov P. Introduction to Technique of Clustering. Autonomous University of Barcelona, Spain 2 Mixteca University of Technology, Mexico.

УДК 330.357

Моделирование влияния прямых иностранных инвестиций на темпы экономического роста на примере стран Восточной Европы

*М.Ю. Щербакова*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

Walkiria47@rambler.ru

Прямые иностранные инвестиции часто рассматриваются как важный катализатор экономического роста. Прямые иностранные инвестиции – форма участия иностранного капитала в осуществлении инвестиционных проектов в стране, куда направлены инвестиции, либо путем создания нового производства, либо приобретения минимальной доли уже существующих компаний [2].

В настоящее время выделяют пять основных каналов влияния прямых иностранных инвестиций на темпы экономического роста. Первый канал позволяет описать случаи, когда отечественные фирмы перенимают и используют технологии, которые применяются в ТНК, тем самым увеличивая качество и количество выпускаемой продукции. Канал *мобильность трудовых ресурсов* связан с возможностью нанимать работников, которые уже имели опыт работы в ТНК. Работник приносит с собой знания, которые можно эффективно использовать в процессе производства на отечественных фирмах. Взаимодействие ТНК и местных фирм через канал *экспорт* стимулирует последних больше экспортировать, что увеличивает выпуск. В процессе действия канала *конкуренция* отечественные фирмы повышают эффективность использования ресурсов и технологий. И последний канал, через который ТНК взаимодействуют с местными фирмами, – это канал *прямых и обратных*

связей. В этом случае ГНК могут являться либо поставщиками продукции, либо использовать местные фирмы в качестве поставщиков [1].

В рамках данной работы производилось оценивание влияния прямых иностранных инвестиций на темпы экономического роста на примере стран Восточной Европы. Данные собирались по 10 странам Восточной Европы в период 1996–2011 гг. Оценивание панельных данных производилось с помощью модели с фиксированными эффектами. Результаты показали, что ПИИ положительно влияют на темпы экономического роста.

Затем проводилось оценивание каждого канала в отдельности в соответствии с рассмотренными эмпирическими исследованиями. При оценке канала *имитация/демонстрация* получилось, что ПИИ отрицательно влияют на количество подаваемых заявок на патенты.

Для тестирования канала *мобильность трудовых ресурсов* оценивалось влияние ПИИ на темпы краткосрочной безработицы. В итоге получилось, что приток ПИИ приводит к снижению безработицы, а снижение безработицы ведет к росту выпуска. Значит, увеличение ПИИ приведет к увеличению выпуска.

Канал *экспорт* оценивался через влияние ПИИ на объемы экспорта. Результаты показали, что с ростом ПИИ экспорт увеличивается, что положительно влияет на экономический рост.

Канал *конкуренция* оценивался путем влияния двух рассчитанных показателей, один из которых отвечает за долю иностранных фирм в трех отраслях, а другой – за отечественные фирмы. Результаты оценки показали, что отечественные фирмы имеют большее влияние на ВВП, чем иностранные. Однако иностранные фирмы могут оказывать отрицательное воздействие на отечественные фирмы. Следовательно, данный канал работает положительно.

Для проверки канала *прямые и обратные связи* сначала оценивалась прямая связь, то есть влияние открытости экономики на ПИИ, а затем обратная. Доказано, что ПИИ и международная торговля имеют положительную двустороннюю связь. Таким образом, канал оказался действенным.

После этого была проведена проверка на устойчивость полученных результатов, для этого из выборки стран сначала была исключена Румыния, а затем Чехия, а из годов сначала 1998 год, а затем 2007 год. Повторное оценивание показало, что знаки при оцениваемых переменных не изменились, следовательно, можно судить об устойчивости полученных результатов.

Литература

1. *Crespo N., Fontoura M.P.* Determinant Factors of FDI Spillovers – What Do We Really Know? / N. Crespo, M.P. Fontoura // World Development. 2007. V. 35, N 3. P. 410–425.
2. *Neuhaus M.* The Impact of FDI on Economic Growth: An Analysis for the Transition Countries of Central and Eastern Europe / M. Neuhaus // Physica-Verlag, Heidelberg, 2006.

УДК 338.28

Построение модели динамики экономических новостей в интернет-изданиях

Д.Д. Береснева^{1,2}, М.А. Александров¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при

Президенте РФ

dejame@yandex.ru

В работе рассматриваются модели, которые могут быть использованы для описания динамики числа сообщений и динамики содержания сообщений по заданной теме в интернет-изданиях. Модели строятся на основе набора публикаций в фиксированном числе изданий, которые не меняются за все время сбора данных. Квантом времени является неделя.

Для описания динамики сообщений интернет-социология предлагает две типовые модели: экспоненциальную и логистическую. Поиск параметров модели формулируется как экстремальная задача минимизации невязки между модельными данными и данными наблюдений. Данная задача решается средствами пакета SciLab. Для построения моделей используются материалы интернет-изданий по теме кризиса на Украине в течение 22 недель. Построенные модели исследуются на помехоустойчивость и возможность давать прогноз относительно накопленного числа сообщений в будущем.

В работе рассматриваются методы выявления тематической структуры текста и алгоритмы преобразования текстовой информации в числовую, что позволяет использовать формальные математические методы для ее обработки. Предложена концепция динамических словарей для описания динамики содержания сообщений. Эта концепция также проверена на сообщениях по теме кризиса на Украине.

Цель

Целью работы является построение моделей динамики сообщений в интернет-изданиях для управления настроениями населения относительно экономических объектов или событий.

Задачи

А. Для построения модели динамики числа сообщений необходимо:

- изучить литературу по интернет-социологии,
- протестировать алгоритмы восстановления эмпирических зависимостей,
- разработать программу выбора модели по экспериментальным данным,
- дать оценку помехоустойчивости моделям,
- дать оценку прогнозных свойств моделей.

Б. Для построения модели динамики содержания сообщений необходимо:

- изучить литературу по компьютерной лингвистике,
- изучить инструменты работы с текстами – построение словарей,
- разработать программу для оценки динамики содержания сообщений.

Достижения

Научно-практические результаты

1. Предложены алгоритмы для построения двух моделей, отражающих динамику количества сообщений в Интернете, и разработана соответствующая программа.

2. Исследована помехоустойчивость моделей и на примере показана возможность прогноза динамики количества сообщений.

3. Найдены параметры критерия для отбора индексов при построении динамических словарей.

4. Предложен алгоритм обработки динамических словарей и разработана соответствующая программа.

Литература

1. *Амелькин В.* Дифференциальные уравнения в приложениях. М.: Наука, 1987.
2. *Михайлов А.* Математическое моделирование социальных процессов // Сб. трудов соц. фак-та МГУ. М.: МГУ, 2013. Вып. 15.
3. *Александров М., Данилова В., Макаров А., Маруев С., Стефановский Д., Трусов А.* Разработка общей методологии анализа общественного мнения Интернет-сообщества и ее приложение к заданным темам (власть, экономика, коррупция и пр.) на основе инструментов Data/Text Mining // Отчет НИР РАНХиГС. М., 2013. Гос.заказ 84.
4. *Александров М., Данилова В., Макаров А.* Модель представления документов для Интернет-социологии // Сб. трудов соц. фак-та МГУ 2014. Вып. 16. 15 с.
5. *Alexandrov M., Gelbukh A., Makagonov P.* On metrics for Keyword-Based Document Selection and Classification // Proc. of the 1st Intern. Conf. on Comp. Ling. and Intell. Text Processing, CICALing-2000, Mexico.

УДК 65.3977

Системный подход при подготовке и выполнении проекта

*М. Коршиков*¹

¹ Институт системного анализа РАН
mikhail.korshikov@volkswagen.ru

Сочи был выбран столицей XXII зимней Олимпиады на 119-й сессии МОК в городе Гватемала 4 июля 2007 года. На проведение Олимпиады-2014 подавали заявки семь городов: Хака (Испания), Пхёнчхан (Республика Корея), Алма-Ата (Казахстан), Сочи (Россия), София (Болгария), Зальцбург (Австрия) и Боржом (Грузия). 22 июня 2006 года президент МОК Жак Рогге из семи заявок назвал три города-кандидата — Сочи, Зальцбург и Пхёнчхан.

В первом туре голосования на 119-й сессии МОК (принимали участие 97 участников-представителей стран МОК), выбыл австрийский Зальцбург. Во втором туре победу одержала заявка Сочи, выиграв у Пхёнчхана 4 голоса (51 против 47).

1 марта 2010 года на Церемонии закрытия Олимпиады-2010 в Ванкувере Жак Рогге передал Олимпийский флаг мэру Сочи Анатолию Пахомову. Прозвучал гимн России в исполнении Московского государственного академического камерного хора (дирижер Владимир Минин), и над стадионом был поднят флаг России. После этого началось торжественное представление Сочи — столицы Олимпиады-2014.

Для проведения Олимпиады, правительством страны в кооперации с национальным Олимпийским комитетом создается Организационный комитет Олимпийских Игр. В задачи Оргкомитета входит подготовка и проведение Олимпиады и Паралимпиады. В фазу подготовки входит поиск партнеров в различных категориях, необходимых для проведения Игр. Уровень партнера зависит от объема спонсорских взносов.

Основными партнерами являются международные партнеры и национальные (генеральные) партнеры. Международные партнеры являются спонсорами Олимпийских Игр в каждой стране проведения и не выбираются национальным Оргкомите-

том Олимпийских Игр. Национальных (генеральных) партнеров выбирает Оргкомитет, ответственный за проведение Олимпиады в конкретной стране.

Категория «Автомобили и легкий коммерческий транспорт» обычно покрывается именно национальным партнером.

В последние годы партнерами Олимпиад становились

- 2008 – VOLKSWAGEN Group China;
- 2010 – General Motors Canada;
- 2012 – BMW Group UK;
- 2014 – VOLKSWAGEN Group Rus;

Моя работа была связана именно с подготовкой и проведением XXII Олимпийских Игр в Сочи 2014 года в компании «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус». В зону моей ответственности входило обеспечение Олимпиады легковым и коммерческим транспортом на условиях, подписанного партнерского соглашения.

Проект по поставке и использованию легкового и коммерческого транспорта в период подготовки и проведения XXII Олимпийских Игр в Сочи 2014 года можно разделить на шесть этапов:

1. Тендер на выбор поставщика. Анализ потребностей АНО «Оргкомитет «Сочи 2014».
2. Формирование списка и графика поставки автомобилей согласно потребностям АНО «Оргкомитет «Сочи 2014».
3. Расчет себестоимости проекта поставки и использования.
4. Определение и оптимизация методов реализации проекта.
5. Реализация проекта.
6. Закрытие проекта. Подведение итогов.

УДК 338.001.36

Разработка подходов к выбору репрезентативных документов из корпуса текстов по экономической тематике

Ю.А. Валеева^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
ylia.valeeva@gmail.com

В работе рассматриваются алгоритмы отбора репрезентативных документов для экспресс анализа тематической структуры корпуса. Под тематической структурой понимается перечень тем, отраженных в группах близких документов. Дается обзор способов выявления репрезентативных документов, описываются методы трансформации документов в числовую форму и программы, которые выполняют такую трансформацию.

Для отбора репрезентативных документов и групп документов в работе предлагаются 3 алгоритма: алгоритм поиска документов по образцу, алгоритм центра-периферия и алгоритм А. Трусова. В первом случае все документы упорядочиваются по близости к заданному документу, во втором все документы упорядочиваются по близости ко всему корпусу в целом. По запросу пользователя ему выдается заданное число соседей, центральных и маргинальных элементов. Реализован также алгоритм, предложенный А. Трусовым, названный алгоритмом поиска куч. В этом

алгоритме отбираются документы, вокруг которых находятся другие документы таким образом, что полученная группа удовлетворяет требованиям числа элементов в группе и ее связности.

Все перечисленные алгоритмы реализованы в программе, разработанной автором в среде MatLab. Работоспособность программы продемонстрирована на случайной выборке документов по экономической и бизнес тематике из Интернета. Эксперименты показали эффективность программы как инструмента для экспресс-анализа тематической структуры корпуса.

Эксперту-экономисту часто необходимо быстро оценить тематическую структуру большого корпуса документов. Обычно для этой цели используются процедуры группировки. А именно: сначала документы группируются и потом в каждой группе ищутся типичные документы. Затем эти типичные документы из каждой группы предъявляются пользователю. Их теперь можно назвать репрезентативными документами каждой группы.

-
1. Вести_ у рубля нет причин не падать - Быстрый Slon 24.01.txt
 2. CitiGroup рубль будет падать, но это не опасно 23.01.txt
 3. Forbes Почему упал курс рубля и чего ждать дальше 9.12.txt
 4. Forbes Рубль сейчас и через 5 лет .txt
 5. Forbes Сколько будет стоить рубль к концу года 4.10.txt
 6. Forbes Цена доллара на ММВБ превысила 32 рубля что дальше 20.09.txt
 7. Академик Виктор Ивантер - о проблемах .txt
 8. В будущем году экономическая стагнация продолжится.txt
 9. В длительной перспективе российский рубль продолжит падение.txt
 10. Вести_ Куда падает рубль 24.01.txt
 11. Вести_ Почему падают курсы.txt
 12. Ведущие российские экономисты заявили о несогласии.txt
 13. Вывоз наличной валюты хотят ограничить.txt
 14. Выгодный Крым.txt

Рис. 1. Начало списка документов корпуса (пример)

Рис. 2. Поиск ближайших соседей

Рис. 3. Центр-периферия

6

Рис. 4. Элементы графа – центры кучи

Образец 1: 1. «Ведомости» - у рубля нет причин не падать
Соседи: 39. Рубль будет падать два года
37. Радио ЭХО Москвы Рубль и-го-го
24. Курс евро к рублю побил исторический рекорд

Образец 2: 45. Украина, Европейский Союз и Трансатлантическая интеграция
Соседи: 47. Спасение или панацея? Что ждет экономику Украины в случае интеграции с ЕС
49. Станет ли Украина детонатором кризиса в Европе
46. Интеграция Украины в ЕС больно ударит по России

Рис. 5. Пример работы программы по алгоритму «Соседи»

Литература

1. Александров М., Данилова В., Макаров А., Маруев С., Стефановский Д., Трусов А. Разработка общей методологии анализа общественного мнения Интернет-сообщества и ее приложение к заданным темам (власть, экономика, коррупция и пр.) на основе инструментов Data/Text Mining. Отчет НИР РАНХиГС, Гос.заказ 84, М., 2013.
2. Александров М., Данилова В., Макаров А. Модель представления документов для интернет-социологии // Сб. трудов Социологического факультета МГУ, вып. 16, 2014. 15 с.

3. *Хохлова М.* Экспериментальная проверка методов выделения коллокаций. Инструментарий русистики: Корпусные подходы. Хельсинки, 2008. С. 343–357.
4. *Alexandrov M., Gelbukh A., Makagonov P.* On metrics for Keyword-Based Document Selection and Classification // Proc. of the 1-st Intern. Conf. on Comp. Ling. and Intell. Text Processing, CICLing-2000, Mexico.
5. *Bonner R.* On some clustering technique // IBM Journal on Res. and Develop. 1964. V. 8, N 1. P. 6.
6. *Lopez R., Alexandrov M.* LexisTerm — The Program for Term Selection by the Criterion of Specificity // Proc. of 4-th Intern. Conf. on Intelligent Inform and Engineering Systems, ITHEA Publ, 2011. P. 8–15.
7. *Makagonov P., Alexandrov M., Sboychakov K.* A Toolkit for Development of the Domain-oriented Dictionaries for Structuring Document Flows // Data Analysis, Classification, and Related Methods / H.A. Kiers [*et al.*]. (Eds.). Springer, 2000. P. 83–88. (Studies in classification, data analysis, and knowledge organization.)
8. *Yagunova E., Pivovarova L.* The Nature of collocations in the Russian language. The Experience of Automatic Extraction and Classification of the Material of News Texts // Automatic Documentation and Mathematical Linguistics. 2010. V. 44, N 3. P. 164–175.
9. <http://ww.artint.ru/projects/frqlist.php>, Генеральная лексика русского языка.

УДК 330.5.057.7

Анализ влияния налоговой политики в отношении нефтедобывающей отрасли на экономику Российской Федерации

*М.В. Созонов*¹

¹ ОАО НК «Роснефть»
mvsozonov@gmail.com

Нефтяной сектор России является стратегически важным для всей экономики страны в целом, основой ее стабильности и базисом будущего развития. В свою очередь нефтедобывающая отрасль во многом определяет темпы роста всей нефтяной промышленности. Нефть является главной статьей российского экспорта (по данным за 2013 год экспорт нефти составил 33,1% всего экспорта в денежном выражении, вместе с экспортом нефтепродуктов – 54%). Кроме того, сам нефтяной сектор является существенным источником доходов консолидированного бюджета РФ, причем основными уплачиваемыми налогами являются налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины на нефть.

От уровня цен в отрасли существенно зависят цены в других отраслях. Ценообразование в нефтяном секторе определяется многими факторами. Оно подвержено влиянию экономических процессов как внешних, так и внутренних, при этом степени их влияния могут различаться. Таким образом, моделирование ценообразования в данном секторе является сложной задачей.

Цель настоящей работы: количественная оценка изменений цен в отраслях российской экономики в результате реакции на проводимую государством налоговую политику в отношении нефтедобывающей отрасли. В работе рассматриваются четыре различных модели поведения чистых отраслей народного хозяйства после изменений в системе налогообложения нефтедобывающей отрасли. Первая модель предусматривает сохранение рентабельности нефтедобывающей отрасли. Второй предполагает, что рентабельность каждой из отраслей, кроме нефтедобывающей,

остаётся неизменной. Здесь и далее под рентабельностью отрасли будет подразумеваться отношение чистой прибыли отрасли к ее выпуску. Главной предпосылкой третьей модели является постоянность удельных добавленных стоимостей отраслей экономики, за исключением нефтяной. Последняя модель не предусматривает сохранения каких-либо экономических показателей отраслями после проведения налоговой реформы. Модели были реализованы средствами MS Excel.

В результате моделирования получены изменения цен в секторах экономики в рамках соответствующих предпосылок. Анализ сценариев поведения производился с использованием экономико-математической балансовой модели (межотраслевой модели Леонтьева). Заявленный в работе инструментарий предполагает наличие системы таблиц МОБ (таблиц межотраслевого баланса, включающих в себя таблицу «затраты–выпуск» и таблицу «чистые налоги на продукты на использованные товары и услуги») со статистикой, содержащей данные по чистым отраслям страны за исследуемый период. Таблицы были предоставлены Экспертно-аналитической группой ОАО «НК «Роснефть». В связи с тем, что их доступность ограничена 2010 годом, рассматриваемые в работе модели основываются на статистических данных за указанный год.

По имеющимся результатам моделирования было проанализировано влияние льготных ставок на цены в экономике, рассчитан мультипликативный эффект поступлений в консолидированный бюджет от изменений в налоговой системе отрасли, выявлены критерии адекватности моделей и обозначены диапазоны их применимости. Была произведена оценка изменений в структуре добавленных стоимостей каждой из включенных в рассмотрение отраслей, а также анализ цен в экономике в целом.

Рис. 1.

Рис. 4.

Литература

1. Федосеев В.В., Гармаш А.Н., Дайитбегов Д.М. [и др.]. Экономико-математические методы и прикладные модели: учеб. пособие для вузов / под ред. В.В. Федосеева. М.: ЮНИТИ, 1999. 391 с.

УДК 330.43

Сравнительный анализ методов оценки качества прогнозов на примере краткосрочных прогнозов российских макроэкономических показателей

*Т.М. Рябичева*¹

¹ Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара
tatyana.ryabicheva@phystech.edu

В настоящее время в открытом доступе находится большое число прогнозов различных показателей на разные временные промежутки. Целый перечень научно-исследовательских, правительственных и коммерческих организаций публикует подобные прогнозы. В то же время пользователю довольно редко предоставляют полную информацию об использованных методах прогнозирования, о теоретических предпосылках модели, об использованных методах оценки параметров модели. В условиях отсутствия информации о прогнозных моделях вопрос разработки методов сравнения качества прогнозов, полученных по различным моделям, становится актуальным.

Целью данной работы является исследование различных временных рядов, выявление и придание количественного выражения таким компонентам ряда, как тренд, циклические колебания, сезонная изменчивость; изучение способов уменьшения или удаления нерегулярной составляющей ряда; отработка методов прогнозирования различными способами; подсчет количественного значения характеристик качества и выявление лучшей модели для прогнозирования макроэкономических показателей.

Для простейшей оценки качества построенных прогнозов используются следующие показатели: средняя абсолютная процентная ошибка прогнозирования, средняя абсолютная ошибка прогнозирования, корень квадратный из средней квадратичной ошибки прогнозирования.

Для расчета данных характеристик используются следующие данные: h – длина интервала (горизонт) прогнозирования; $f_{T,i}$ – прогнозное значение временного ряда, рассчитанное в момент времени T на i шагов вперед; y_{T+i} – истинное значение временного ряда в момент времени $T+i$;

Корень квадратный из средней квадратичной ошибки прогнозирования и средняя абсолютная ошибка прогнозирования зависят от размерности прогнозируемого показателя и, следовательно, могут принимать довольно большие значения. Поэтому они используются аналогично информационным критериям при сравнении качества моделей: лучшей считается та модель, у которой статистика меньше. С этой точки зрения средняя абсолютная процентная ошибка является более удобным инструментом для оценки качества прогнозов, поскольку измеряется в процентах от истинного значения прогнозируемого показателя и может быть использована и как сравнительная характеристика качества прогнозов, построенных по различным моделям, и как характеристика качества прогноза конкретной модели при некотором критическом уровне ошибки прогнозирования.

Существует несколько способов построения прогноза по выбранной модели: на основе сценарных прогнозов, при помощи алгоритма ARIMA, исходя из оценок коэффициентов модели и так далее. В данном исследовании используется рекурсивный метод прогнозирования по экзогенным параметрам.

Его алгоритм следующий: рассматривается временной ряд, в котором исследуется эндогенный параметр и некоторое количество экзогенных переменных. Строятся ряды для каждого из экзогенных параметров с целью определения наличия сезонной составляющей. Исходя из этого выбираются методы прогнозирования каждой из экзогенных переменных. На основе данных до периода времени T модель оценивается. Для каждого из способов строится прогноз на один шаг вперед. Модель переоценивается с учетом нового значения. И такая процедура повторяется необходимое количество раз.

В итоге полученные прогнозы сравниваются между собой при помощи стандартных характеристик.

УДК 656.073.7

Метод оптимизации распределения материальных потоков от заводов к дистрибуционным центрам при оперативном планировании

Н.Э. Котляров¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
nikolay.kotlyarov@gmail.com

Задача обеспечения минимальных затрат – одна из основных оптимизационных задач в распределительной логистике. Предметом транспортной логистики является комплекс задач планирования и управления, связанных с перемещением грузов транспортом, и в рамках оперативного планирования это: выбор вида транспортного средства (ТС); выбор типа ТС; определение рациональных маршрутов; выбор перевозчика и экспедитора [1]. Часто подобные этапы рассматриваются как отдельные задачи и решаются раздельно. Комплексному же решению этих задач уделено недостаточное внимание [2].

При решении задач по оперативному планированию перевозок основными экономико-математическими моделями являются модели транспортной задачи и задач маршрутизации. При этом нахождение оптимального решения задачи марш-

рутизации является NP -полной задачей комбинаторной оптимизации. Существующие методы поиска основаны на эвристических, генетических, детерминированных или комбинированных подходах и могут находить приемлемые решения [3, 4].

В данной работе предлагается метод решения комплекса упомянутых задач, поиск приемлемого плана которого определяет маршруты транспортных средств и укладывается в рамки оперативного планирования. Подход позволяет учитывать отдельные задачи комплекса в виде ограничений, учитывает временные окна заявок, возможность наложения окон, имеет возможность задания различных типов заявок вплоть до уникальности каждой заявки, учитывает различные виды и типы транспорта, различных поставщиков, зависимость скорости ТС от времени суток. Весомым преимуществом является учёт нефиксированного времени старта ТС на маршрутах, так как зачастую существующие программы-планировщики исходят из фиксированного и единого для всех ТС времени старта. Проблемными моментами для таких программ являются увеличение и без того большого пространства перебора и периодический учёт заявок (возможность выполнения заявки на следующие сутки) при варьировании времени старта.

В качестве примера рассмотрим систему из некоего количества локаций, между которыми осуществляются транзакции грузов с помощью ТС. Локации одновременно могут выполнять роль как источников заявок (заводов), так и стоков (дистрибуционных центров), то есть из каждой локации в каждую другую могут существовать заявки на грузовые транзакции. Пусть в рамках оперативного планирования каждый день необходимо выполнять определенное количество заявок (с определенной частотой или временными окнами) по перемещению грузов между локациями, и пусть имеется определённый парк ТС.

Прямой перебор всех вариантов возможных маршрутов, проверка их на соблюдение ограничений, варьирование времени старта различных ТС, вычисление целевой функции и выбор оптимального плана не поддаются вычислению за допустимое время на современных вычислительных машинах уже при относительно малой размерности задачи. Поэтому предлагается оттолкнуться от ограничений: суточный цикл выполнения заявок накладывает 24-часовое ограничение на единичные маршруты, подобным ограничением также может выступать максимальное время рабочего дня водителя ТС. Предлагаемый подход заключается в построении трёхмерного домена заявок, у которого первые два измерения отвечают за отправную и целевую локацию, а третье измерение отвечает за суточное время. В ячейках такой структуры хранятся массивы заявок. Далее в рамках домена заявок генерируются единичные маршруты, единичные маршруты ранжируются по значению целевой функции. Используя ранжированный список, поиск в глубину, домен заявок и возможные добавочные дополнительные ограничения для конкретной задачи, планировщик строит решение.

Описанный подход решает сразу целый комплекс задач оперативного планирования в распределительной логистике, достаточно гибок, позволяет легко вводить добавочные ограничения, итеративно улучшать решения в зависимости от доступного времени на поиск.

Литература

1. *Лукинский В.С. [и др.]*. Модели и методы теории логистики. СПб.: Питер, 2007. № 448. 2013 с.

2. *Meixell M.J., Norbis M.* A review of the transportation mode choice and carrier selection literature // *International Journal of Logistics Management*, The. 2008. Т. 19, N 2. P. 183–211.
3. *Giaglis G.M. [et al.]*. Minimizing logistics risk through real-time vehicle routing and mobile technologies: Research to date and future trends // *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*. 2004. Т. 34, N 9. P. 749–764.
4. *Alba E., Dorronsoro B.* Computing nine new best-so-far solutions for capacitated VRP with a cellular genetic algorithm // *Information Processing Letters*. 2006. Т. 98, N 6. P. 225–230.

УДК 519.237.8+519.688

Классификация многомерных экономических объектов методом потенциальных функций

*А.А. Кононова*¹

¹ Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации
a.kononova@rambler.ru

В условиях стремительно развивающейся российской экономики задача выбора объекта для инвестиций требует исключительно комплексного подхода. Одним из эффективных выходов является многокритериальный выбор, одним из известных методов которого является классификация в многомерном пространстве параметров. Еще в 1971 году Эммануилом Марковичем Браверманом был описан модифицированный метод потенциальных функций, баггинг также не является новым явлением. Однако попыток исследовать качество классификации на основе метода Бравермана потенциальных функций при разбиении пространства параметров на несколько смысловых подпространств не предпринималось (нам не известно публикаций результатов таких исследований). Кроме того, созданная в процессе исследований программа имеет удобный интерфейс и ориентирована на конечного пользователя. То есть позволяет аналитику, не углубляясь в реализацию метода, получать результаты классификации объектов в зависимости от выделенных им подпространств. Машинная обработка в разы сокращает время исследования. Именно этим и объяснена актуальность представленной работы.

Содержанием работы является создание ориентированного на конечного пользователя программного продукта, который позволяет проводить классификацию экономических объектов в многомерном пространстве параметров. В основе классификации лежит баггинг. Создан комбинированный классификатор, где группы параметров образуют подпространства для элементарных классификаторов. В итоге класс определяется при помощи одной из процедур голосования: большинство или консенсус. Все элементарные классификаторы используют модифицированный метод Бравермана потенциальных функций.

В работе описаны возможности, которые дает группировка при анализе экономических объектов, а также положение классификации среди других методов группировки. Кроме того, дано детальное описание метода Бравермана потенциальных функций, приведена критика данного метода, а также его дальнейшее развитие. Описаны возможности модифицированного метода Бравермана потенциальных функций. Также дано описание процедуры баггинга и преимуществ, которые она дает. Отмечено, что ранее не проводилось исследований по сравнению эффективности классификации на всем пространстве с результатами бустинга, когда элементарные классификаторы основаны на одном методе, но применены каждый к

своей группе параметров (по крайней мере, подобные публикации нам не известны). Программная система была разработана самостоятельно в оболочке SciLab с применением пользовательского интерфейса. Продукт позволяет пользователю самостоятельно задавать подпространства, учитывая экономический смысл параметров. Таким образом, классификация производится на группах сходных по смыслу параметров, а затем результаты элементарных исследований объединяются голосованием.

Проведены эксперименты по определению эффективности предложенного метода на искусственных примерах, а также на реальных данных (данных о сотовых операторах и регионах России). На основании эксперимента с регионами России проанализировано изменение качества классификации в зависимости от число подпространств и их размерности.

Литература

1. *Айзерман М.А. [и др.]*. Метод потенциальных функций в теории обучения машин. М.: Наука, 1970.
2. *Бонгард М.М.* Проблема узнавания. М.: Наука, 1967.
3. *Воронцов К.В.* Машинное обучение (курс лекций). 2009. Электронная версия: http://bit.ly/ml_course.
4. *Ванник В.Н., Червоненкис А.Я.* Теория распознавания образов. М.: Наука, 1974.
5. *Микони С.В.* Многокритериальный выбор на конечном множестве альтернатив. СПб.: Лань, 2009.
6. Сборник докладов ММРО-14. Вычислительный центр РАН, 2009.
7. Сборник докладов ММРО-15. Вычислительный центр РАН, 2011.
8. *Шлезингер М.И., Главач В.* Десять лекций по статистическому и структурному распознаванию образов. Киев: Наукова думка, 2004
9. *Breiman L.* Bagging predictors. Machine Learning, 1996.

Секция вычислительных моделей в механике и биомеханике

УДК 519.633.6

Моделирование процесса внутрипластового горения (in-situ combustion)

*А.А. Карнаев*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

akar.14.92@gmail.com

В нынешнем веке жизненно важную роль в мировой энергетике играют полезные ископаемые, такие как нефть и газ. Эти ресурсы занимают большую часть энергетического сектора в настоящее время. Основная часть запасов легкодоступных залежей нефти является практически истощенной, и перед нефтедобывающей индустрией стоит серьезная задача развития методов разработки месторождений труднодоступных высоковязких нефтей и битумов для дальнейшего функционирования мировой энергетической промышленности.

Новые методы нефтедобычи стали развиваться в сторону термо-химического воздействия. При этом большую проблему представляет собой математическое моделирование физических процессов, происходящих в пласте, таких как химические реакции с выделением энергии, учет которых дает сильные нелинейности в уравнениях.

Целью данной работы являются решение расширенной задачи традиционной нефтедобычи, а именно симуляция теплового воздействия на пласт, которое, помимо решения уравнений неразрывности и движения гидродинамики, включает в себя:

1. решение уравнения баланса энергии,
2. учет химических реакций в процессе внутрипластового горения,
3. решение задачи о фазовом равновесии в процессе фильтрации.

При помощи математического моделирования становится возможным определение причинности распространения волны горения в пласте, представляющую собой совокупность комплексных фронтов различной физической природы.

Также внимание уделено применению современных высокоточных алгоритмов для численного интегрирования уравнений в ЧП (ENO-схемы).

Рис. 1. Насыщенности фаз Вода, Нефть и Газ в пласте в некоторый момент времени при закачивании с левого края водяного пара при температуре 750 К

Литература

1. Каневская Р.Д. Математическое моделирование гидродинамических процессов разработки месторождений углеводородов. М.–Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2002. 140 с.
2. Алишаев М.Г., Розенберг М.Д., Теслюк Е.В. Неизотермическая фильтрация при разработке нефтяных месторождений / под ред. Г.Г. Вахитова. М.: Недра, 1985. 271 с.
3. Баталин О.Ю., Брусиловский А.И., Захаров М.Ю. Фазовые равновесия в системах природных углеводородов. М.: Недра, 1992. 272 с.

УДК 519.63

Вычислительный алгоритм метода h-box для интегрирования уравнений Эйлера в областях с криволинейными границами

Д.А. Сидоренко¹, П.С. Уткин¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
sidr1234@mail.ru

Решение многомерных задач газовой динамики в областях со сложной формой границ сопряжено с проблемой построения расчетной сетки. В случае, если сетка состоит из четырехугольников, процедура построения сетки с заданным уровнем качества не автоматизирована и требует известной квалификации от исследователя. Альтернативами является либо использование треугольных сеток, либо различных вариаций методов погруженной границы или cut-cell метода при использовании декартовых сеток.

Целью работы является реализация и тестирование метода декартовых сеток в двумерных областях [1] для последующего применения разработанного инструментария при решении задач распространения волн детонации в областях сложной формы. Суть метода сводится к специальной процедуре обработки так называемых

малых ячеек, которые возникают при пересечении ячейки регулярной декартовой сетки криволинейной границей области. Обработка малых ячеек в отличие от регулярных опирается на понятие h-box – вспомогательной ячейки, представляющей собой специальным образом построенный параллелограмм, в качестве одного из оснований которого выступает грань малой пересеченной расчетной ячейки. По газодинамическим параметрам в h-box находятся значения потоков консервативных переменных через ребра малых ячеек.

Для нахождения значений консервативных переменных в h-box требуется нахождение площади пересечения h-box с регулярными ячейки расчетной сетки. Данная задача вычислительной геометрии была решена с использованием свободно распространяемой библиотеки с открытым кодом General Polygon Clipper library [2].

Методика реализована и протестирована в одномерном случае на задаче об отражении ударной волны от стенки. Реализована программа для решения двумерной системы уравнений газовой динамики методом Годунова [3], корректность работы которой проверялась на наборе из двумерных задач Римана [4] (см. рис. 1).

Рис. 1. Рассчитанные изолинии плотности, задача Римана № 3 из [4]

Литература

1. Berger M., Helzel C. A simplified h-box method for embedded boundary grids // SIAM Journal of Scientific Computing. 2012. V. 34, N 2. P. A861–A888.
2. GPC — General Polygon Clipper library [Электронный ресурс]: режим доступа. URL: <http://www.cs.man.ac.uk/~toby/gpc/>
3. Годунов С.К. и др. Численное решение многомерных задач газовой динамики. М.: Наука, 1976. 400 с.
4. Lax P.D., Liu X.-D. Solution of two-dimensional Riemann problems of gas dynamics by positive schemes // SIAM Journal of Scientific Computing. 1998. V. 19, N 2. P. 319–340.

УДК 004.942

Моделирование щадящих режимов контрпульсации с применением четырехкамерной модели сердца

*Т.М. Гамилов*¹, *С.С. Симаков*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
gamilov@cres.mipt.ru

Усиленная наружная контрпульсация (УНКП) — неинвазивный метод лечения, которой состоит в том, что на ноги пациента надеваются три каскада манжет, в которых нагнетается давление в противофазе с сердцем. Это позволяет стимулировать кровоток во время диастолы и увеличить снабжение кровью коронарных сосудов сердца (см. [1, 2]). УНКП применяется для лечения пациентов с различными заболеваниями сердца, например, с ишемической болезнью сердца (ИБС). В России лечение усиленной наружной контрпульсацией применяется в ряде медицинских учреждений, в том числе в НИИ им. Склифосовского, совместно с которым проводится данное исследование. Одной из проблем при применении УНКП является подбор параметров и режимов работы манжет для каждого пациента. Для пациентов с заболеваниями сердечных клапанов нужно подбирать более щадящие режимы, различные варианты которых рассмотрены в данной работе.

Предложена модель стимуляций, позволяющая оценить эффект внешних воздействий на сосуды при различных режимах сокращения манжет. За основу взята квазиодномерная модель сердечно-сосудистой системы, описанная в работах [3]. Сердце моделируется как четыре эластичных шарика, сообщающиеся между собой протоками, которые закрываются и открываются в различные фазы работы сердца [3]. В рамках данной работы был разработан алгоритм стыковки сердца и сосудистой сети.

Для моделирования воздействия на сосуды было модифицировано уравнение состояния:

$$p - p_{ext} = \rho c^2 f(S), \quad (1)$$

где p — кровяное давление, p_{ext} — давление на сосуд со стороны внешних тканей, ρ — плотность крови, c — жесткость сосуда (скорость пульсовой волны при нулевом давлении), S — площадь поперечного сечения сосуда.

Для сосудов модели, подвергающихся воздействию манжет, внешнее давление p_{ext} было задано как

$$p_{ext} = A \cdot \alpha(t). \quad (2)$$

Регулирование амплитуды A и режима $\alpha(t)$ для сосудов ног позволяет смоделировать различные способы внешних воздействий.

На рис. 1 представлена зависимость среднего давления в корне аорты при моделировании трех режимов УНКП с различными амплитудами A . Видно, что снижение амплитуды контрпульсации не приводит к уменьшению давления около сердца. Поэтому для шадящих режимов недостаточно просто понизить давление в манжетах, нужно также изменить режимы их сжатия-расширения.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 14-01-00779 А.

Рис. 1. Зависимость среднего давления в корне аорты для режимов УНКП с различными амплитудами воздействия

Литература

1. Zheng Z.S. [et al.]. Sequential External Counterpulsation (SECP) in China // Trans. Am. Soc. Artif. Intern. Organs. 1983. V. 29. P. 599–603.
2. Bonetti P.O. [et al.]. External enhanced counterpulsation improves endothelial function in patients with symptomatic coronary artery disease // J. Am. Coll. Cardiol. 2003. V. 41, N 10. P. 1761–1768.
3. Симаков С.С., Холодов А.С., Евдокимов А.В. Методы расчета глобального кровотока в организме человека с использованием гетерогенных вычислительных моделей // Медицина в зеркале информатики. М.: Наука, 2008. С. 124–170.

УДК 519.63

Исследование многосеточного метода в применении к решению задачи для давления при моделировании течений в трещинах

Н.В. Мutowкин^{1,2}, И.Л. Софронов¹

¹ Московский научный центр «Шлюмберже», ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
mutov@inbox.ru

Мы рассматриваем многосеточный метод (МСМ) [1, 2] для построения эффективного численного алгоритма решения двумерного уравнения Пуассона с сильно неоднородными по всем направлениям коэффициентами. Это уравнение, называемое *уравнением для давления*, возникает в задаче расчета нестационарного ламинарного течения суспензии в трещине гидроразрыва [3]. Оно должно решаться с высокой точностью на каждом шаге интегрирования уравнений движения, причем быстро, иначе на него может прийти до 99% времени счета всей задачи.

Для выбора наилучшего алгоритма МСМ, реализованного на MATLAB, рассмотрены различные варианты операторов продолжения/интерполяции, разгрубления сетки, сглаживателей, построения уравнений на вложенных сетках и других параметров, влияющих на время получения решения с заданной точностью. Тестовые расчеты проводились на ряде «реальных» задач для давления с коэффициентами уравнения, полученными из моделирования течений в трещинах. Представление о коэффициенте одной из таких задач дает рис. 1, где различные цвета соответствуют различным порядкам числового значения. В результате предложен алгоритм МСМ, который для погашения невязки в 10^8 раз требует количество операций, аналогичное применению примерно 160 итераций метода Гаусса–Зейделя для рассмотренных примеров.

На рис. 2 изображена зависимость ошибки решения задачи для давления от числа итераций МСМ для трех сеток: 128×128 , 256×256 и 512×512 узлов. Числа обусловленности матриц системы линейных уравнений для этих сеток составляли $1.7 \cdot 10^8$, $5.8 \cdot 10^8$ и $2.3 \cdot 10^9$ соответственно. Численно показано, что вычислительная сложность МСМ оценивается как $O(N \ln \varepsilon)$, где N — число узлов сетки, а ε — точность решения.

Рис. 1. Типичное распределение коэффициента в уравнении для давления

Рис. 2. График погашения ошибки в зависимости от номера цикла МСМ

Литература

1. Федоренко Р.П. О скорости сходимости одного итерационного процесса // Вычислительная математика и физика. 1964. Т. 4, № 3. С. 1459–1463.
2. Wesseling P. An introduction to multigrid methods. John Wiley & Sons, 1991. 296 p.
3. Боронин С.А., Осипцов А.А. Влияние миграции частиц на течение суспензии в трещине гидроразрыва // Изв. РАН. МЖГ. 2014. № 2. С. 80–94.

УДК 51-76

Исследование параметров искусственной вентиляции легких на альвеолярный газообмен

А.В. Голов¹, Ю.А. Иванов², О.А. Мынбаев¹, С.С. Симаков¹,
Ф. Массаро³

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт вычислительной математики РАН, ³ Anesthesia and Intensive Care Unit
golov.andrey@hotmail.com

Современные методы проведения искусственной вентиляции легких при общей анестезии до сих пор являются предметом дискуссий. В некоторых случаях даже ведущие медицинские центры не в состоянии корректно проанализировать свой опыт [1]. Существенной проблемой является оценка влияния различных режимов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на альвеолярный газообмен. Это особенно актуально при проведении лапароскопических хирургических операций с использованием CO₂ пневмоперитонеума (наложение дополнительного внутреннего давления в определенной области организма для создания манипуляционного пространства). Во время таких операций происходит дополнительное снабжение крови углекислым газом, что требует тщательного анализа режимов ИВЛ и разработки численных методик оценки их эффективности. Основной задачей при этом является выведение дополнительного нагнетаемого CO₂ через легкие, что может быть достигнуто путем увеличения минутного объема при ИВЛ. Такое увеличение может быть достигнуто либо за счет повышения частоты дыхательных циклов ИВЛ, либо за счет увеличения дыхательного объема. Однако при повышении частоты ИВЛ выше определенного уровня концентрация нагнетаемого через трахею газа в альвеолярном объеме будет снижаться, а также снизится внутриальвеолярное давление. Это приводит к неполному расправлению или в предельном случае к схлопыванию альвеол. В результате происходит снижение эффективного выведения CO₂.

В докладе рассмотрена методика численного моделирования ИВЛ. Представлены результаты исследования альвеолярного газообмена при различных значениях параметров ИВЛ (частота дыхательных циклов, дыхательный объем). Для математического описания проводящей зоны трахейно-бронхиальной системы, включающей крупные воздушные пути, использовалась нестационарная, одномерная модель движения вязкой несжимаемой жидкости в иерархически ветвящейся системе эластичных трубок. Предположение о малой величине отношения диаметра к длине для каждой отдельной трубки позволяет считать линейную скорость и давление осредненными по поперечному сечению величинами, зависящими только от координаты вдоль трубки [2, 3]. Для описания динамики в переходной зоне, имеющей мелкую структуру, состоящую из большого количества бронхиол и альвеолярных объемов, применялась модель, основанная на представлении легкого в виде резервуара переменного объема. Механические свойства одной компоненты определялись

сопротивлением дыхательных путей по аналогии с [4]. Расчет переноса веществ и газообмена с кровью основывался на использовании конвективно-диффузионных уравнений [2]. Процесс обогащения крови кислородом и выведения углекислого газа в альвеолярных объемах и соответствующих сосудах малого круга кровообращения моделировался с помощью учета дополнительного диффузионного потока [5]. Структура трахейно-бронхиального дерева была построена на основе анонимизированных данных компьютерной томографии легких с использованием алгоритмов сегментации и скелетонизации (конвертации трехмерной сети в одномерную) [6].

Литература

1. *Mynbaev O.A., Biro P., Stark M.* Intraoperative low-tidal-volume ventilation // *New England journal of medicine.* 2012. V. 369, N 19. 1862 p.
2. *Simakov S.S., Kholodov A.S.* Computational study of oxygen concentration in human blood under low frequency disturbances // *Mathematical Models and Computer Simulations.* 2008. V. 1, N 2. P. 283–295.
3. *Симаков С.С., Холодов А.С.* Численный анализ воздействия акустических возмущений на функцию легких и гемодинамику малого круга кровообращения // *Медицина в зеркале информатики: сб. ст. М.: Наука, 2008. С. 45–75.*
4. *Дьяченко А.И.* Исследование однокомпонентной модели механики легких // *Медицинская биомеханика.* Рига, 1986. Т. 1. С. 147–152.
5. *Физиология человека / под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса.* М.: Мир, 2005. 285 с.
6. *Gamilov T., Ivanov Yu., Kopylov P., Simakov S., Vassilevski Yu.* Patient specific haemodynamic modeling after occlusion treatment in leg // *Mathematical Modelling of Natural Phenomena.* 2014. V. 9, N 6. P. 85–97.

УДК 51-72

Исследование механической денатурации протофибрил методами молекулярного моделирования

*П.И. Жуков¹, И.В. Гребенкин¹, О.Г. Кононова¹, А.А. Жмуров¹,
Н.В. Жмурова²*

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина

veyroneb16@gmail.com

Фибрин является основным строительным элементом кровяного сгустка. При травме фибрин полимеризуется в несколько этапов. Сначала образуются короткие олигомеры, затем – более длинные протофибрилы, которые агрегируют в нити фибрина. Последние упрочняются множеством ковалентных сшивок и образуют в пространстве трёхмерную сеть, называемую фибриновым гелем [1]. Эта сеть способна удерживать эритроциты, перекрывая кровеносный поток и останавливая кровотечение. Основная физиологическая задача полимеров фибрина – механическая, удерживать поток крови. Уникальные механические свойства нитей фибрина и фибринового геля определяются особенностями его внутренней структурной организации [2]. Патологии в структуре фибрина могут привести как к чрезмерному тромбозу, так и к повышенному кровотечению. Структура сгустка на молекулярном уровне до сих пор неизвестна, а исследования его механических свойств методами молекулярного моделирования до сих пор было ограничено исследованиями отдельных молекул фибрина [3].

Первым этапом данной работы было построение пространственных структур протофибрил из известных кристаллических структур фибрина и его частей. При этом был использован многомасштабный подход, включающий в себя метод Монте-Карло, крупнозернистое моделирование и моделирование в полноатомном разрешении. В результате удалось построить пространственные структуры как олигомеров фибрина, так и длинных протофибрил. Эти структуры имеют уникальную топологию: отдельные нити олигомеров фибрина закручиваются внутри протофибрилы, а сами протофибрилы образуют спиралевидную структуру. Данные полностью соответствуют результатам экспериментальных исследований данных структур [4].

Вторым этапом было исследование процесса механического растяжения полученных структур. Для этого был разработан подход с растягивающими плоскостями, в котором некоторые атомы молекул фиксировались в плоскости. Благодаря использованию данного подхода вращения молекул вокруг оси приложения силы не были ограничены. Ранее нами было показано, что эти движения являются одним из механизмов ответа молекул фибрина на внешнее воздействие [5].

Результаты моделирования сравнивались с различными экспериментальными данными, в частности с результатами экспериментов на отдельных нитях фибрина. Данное сравнение показало, что механические свойства нитей фибрина определяются главным образом механическими свойствами составляющих их элементов – протофибрил. Также наши результаты были сравнены с результатами экспериментов по малоугловому рентгеновскому рассеянию, проводимому на фибриновом геле [2]. При растяжении геля происходит два конкурирующих процесса – выравнивание нитей вдоль оси приложения силы и растяжение уже вытянутых нитей. Нам удалось разделить данные процессы и напрямую сопоставить результаты моделирования и эксперимента. Благодаря этому удалось описать процессы, происходящие в фибриновом геле при его растяжении. Эти процессы также во многом определяются механическими переходами в структурных единицах нитей фибрина – протофибрилах.

Литература

1. *Weisel J.W.* Fibrinogen and Fibrin // *Fibrous Proteins: Coiled-Coils, Collagen and Elastomers*. Academic Press, 2005. V. 70 of *Advances in Protein Chemistry*. P. 247–299.
2. *Brown A.E.X., Litvinov R.I., Discher D.E., Purohit P.K., Weisel J.W.* Multiscale mechanics of fibrin polymer: Gel stretching with protein unfolding and loss of water // *Science*. 2009. V. 325. P. 741–744.
3. *Zhmurov A., Brown A.E.X., Litvinov R.I., Dima R.I., Weisel J.W., Barsegov V.* Mechanism of fibrin(ogen) forced unfolding. // *Structure*. 2011. V. 19. P. 1615–1624.
4. *Weisel J.W., Nagaswami C., L. Makovski.* Twisting of fibrin fibers limit their radial growth // *Proc. Natnl. Acad. Sci. USA*. 1987. V. 84. P. 8991– 8995.
5. *Liu W., Carlisle R.C., Sparks E.A., Guthold M.* The mechanical properties of single fibrin fibers // *J. Thromb. Haemost.* 2010. V. 8. P. 1030–1036.

УДК 51-72

Поиск физиологических контактов между молекулами фибрина в различных кристаллических структурах

*Е.О. Клышко*¹, *Н.Э. Котляров*¹, *О.Г. Кононова*¹, *А.А. Жмуров*¹,
*Н.В. Жмурова*²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина

veyroneb16@gmail.com

Наименее изученным этапом полимеризации фибрина является латеральная агрегация протофибрил в нити фибрина. Известно, что этот процесс начинается только по достижению протофибрил длины в 10–15 мономеров [1]. Также считается, что агрегация происходит за счет слабых контактов между глобулярными β - и γ -узелками фибрина, вследствие чего нити обладают периодичностью глобулярных структур в 22,5 нм [2]. Тем не менее, какие именно аминокислоты образуют эти контакты – неизвестно.

В базе данных белковых структур имеются более 30 различных кристаллических структур, содержащих β - и γ -узелки фибрина человека. Эти структуры были разрешены при различных условиях, а полученные кристаллы имеют различную геометрию и компоновку структур в них. Во всех этих PDB-файлах содержится порядка 400 различных кристаллических контактов. В данной работе все эти контакты были проанализированы и сгруппированы при помощи алгоритмов кластеризации. Наиболее населённые кластеры кристаллических контактов были далее рассмотрены в качестве претендентов на физиологические контакты.

Интересно, что самый населённый кластер контактов оказался гомологичен структуре интерфейса взаимодействия D:D – известного физиологического контакта, возникающего внутри олигомеров фибрина и протофибрил [3]. Было показано, что этот контакт обладает достаточно большой гибкостью.

Первые десять кластеров включают в себя более половины кристаллических контактов, а их населенность находится в пределах 11–29 структур. Эти кластеры были далее использованы для построения тонких олигомеров. Оказалось, что только 2 из них дают структуру, в которой сохраняется периодичность в 22,5 нм. Именно эти кластеры рассматриваются далее как кандидаты на физиологические контакты между протофибрилами в нитях.

Рис. 1. Наиболее населенный кластер кристаллических контактов гомологичен D:D-интерфейсу взаимодействия между молекулами фибрина. В кластере 56 различных структур, взятых из 30 различных PDB-файлов

Литература

1. *Weisel J.W.* Fibrinogen and Fibrin // *Fibrous Proteins: Coiled-Coils, Collagen and Elastomers*. Academic Press. 2005. V. 70 of *Advances in Protein Chemistry*. P. 247–299.
2. *Weisel J.W.* The mechanical properties of fibrin for basic scientists and clinicians // *Biophys. Chem.* 2004. V. 112. P. 267–276.
3. *Everse S.J., Spraggon G., Veerapandian L., Riley M., Doolittle R.F.* Crystal structure of fragment double-D from human fibrin with two different bound ligands // *Biochemistry*. 1998. V. 37. P. 8637–8642.

УДК 51-72

Изучение наномеханики супервторичных структур методами молекулярного моделирования

К.А. Минин¹, А.А. Жмуров¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

veyroneb16@gmail.com

Выделяют четыре уровня структурной организации белков: первичную, вторичную, третичную и четвертичную структуры. В некоторых случаях вторичные структуры образуют промежуточный уровень организации – супервторичные структуры. К таким обычно относят суперспирали, β -сендвичи, β -спирали. Зачастую, супервторичные структуры присутствуют в тех белках, чья биологическая функция – механическая. Примером таких белков может служить миозин [1], фибрин [2] и тримерные аутотранспортные адгезины (ТАА) [3].

Миозин – это мышечный белок. При соединении миозина с актином образуется актомиозин – основной структурный элемент сократительной системы мышц. В его основе лежат две α -спирали, образующие суперспираль (рис. 1). Фибрин является основным структурным элементом кровяного сгустка. Образует полимеры (нити фибрина), фибрин способен сдерживать потоки крови, останавливая кровотечение. В основе этого белка лежат суперспирали, состоящие из трёх α -спиралей. Бактериальные адгезины (ТАА) удерживают бактерию на расстоянии от инфицируемой клетки. Эти сложные белковые структуры состоят из суперспиральных участков, которые чередуются с β -спиралями (рис. 1).

Мы исследовали механические свойства миозина и ТАА методами молекулярного моделирования. На графиках зависимости силы от растяжения для миозина (рис. 1, красная линия) видны три разные стадии: упругое сопротивление белка (до растяжения в ~ 7 нм), пластичное растяжение (от ~ 7 до ~ 25 нм) и нелинейное растяжения (более ~ 25 нм). Пластичный режим соответствует планомерному раскручиванию α -спирали и преобразование ее в β -лист. При растяжении ТАА можно выделить сразу два пластичных режима: один из них соответствует разворачиванию β -спиралей, второй – α -суперспиралей. Также можно заметить, что между α -спиралями в суперспиральном фрагменте существует кооперативность – сила молекулярного перехода от α -структур к β -структурам для ТАА значительно выше, чем для миозина.

Рис. 1. Графики зависимости силы от растяжения для молекул миозина (красная линия) и ТАА (синяя линия). Графики были получены с использованием скорости движения зонда в 10^6 мкм/с с коэффициентом его упругости в 100 пН/нм. Сверху показаны кристаллические структуры ТАА и миозина

Литература

1. *Schwaiger I., Sattler C., Hostetter D.R., Rief M.* The myosin coiled-coil is a truly elastic protein structure // *Nature Materials*. 2002. V. 1. P. 232–235.
2. *Zhmurov A., Kononova O., Litvinov R.I., Dima R.I., Barsegov V., Weisel J.W.* Mechanical Transition from α -Helical Coiled Coils to β -Sheets in Fibrin(ogen) // *J. Am. Chem. Soc.* 2012. V. 134. P. 20396–20402.
3. *Hartmann M.D., Grin I., Dunin-Horkawicz S., Deiss S., Linke D., Lupas, A.N., Hernandez Alvarez B.* Complete fiber structures of complex trimeric autotransporter adhesins conserved in enterobacteria // *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*. 2012. V. 109. P. 20907.

УДК 621.56

Исследование процессов образования несущей плёнки в гидросборнике капельного холодильника излучателя космической энергетической установки.

К.К. Зорин^{1,2}

¹ Исследовательский центр им. М.В. Келдыша, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
kostiya-09@mail.ru

Вместе с ростом энергопотребления оборудования, устанавливаемого на современные космические аппараты, особую актуальность приобретает задача разработки более совершенных холодильников-излучателей, в сравнении с теми, что существуют на сегодняшний день. В 80-е годы XX века в США была предложена концепция создания капельного холодильника-излучателя, в котором рабочее вещество выпускается в космическое пространство, излучает необходимую тепловую мощность и захватывается для возврата в тепловой контур энергоустановки.

Одной из основных задач, возникающих при разработке КХИ, является захват рабочего вещества в условиях космического пространства и создание устройства,

обеспечивающего минимальное необходимое давление на входе в перекачивающий насос теплового контура энергоустановки [1].

Для сбора капель из капельной пелены предлагается организовать в гидросборнике (устройстве для захвата рабочего вещества в условиях космоса) дополнительную движущуюся плёнку рабочего вещества. На входе скоростной напор движущегося рабочего вещества преобразуется в статическое давление, обеспечивая тем самым нормальное его функционирование [2].

В работе исследуется инерционное течение плёнки рабочего вещества, истекающего из тонкой щели, по поверхности. Изучается зависимость толщины плёнки от длины пробега. Рассматриваются случаи истечения рабочего тела из отверстий различной толщины с различными начальными скоростями. Изучается зависимость максимальной длины пробега плёнки от её параметров. Это особенно важно, так как именно она обуславливает площадь рабочей части гидросборника, а следовательно, и его эффективность.

Литература

1. *Коротеев А.А.* Капельные холодильники-излучатели космических энергетических установок нового поколения. М.: Машиностроение/Машиностроение-Полет, 2008. 184 с.
2. *Коротеев А.А., Осипцов А.Н., Попущина Е.С.* Неизотермическое течение в коническом каплеуловителе в условиях открытого космоса // Теплофизика высоких температур, 2008. Т. 46, № 5. С. 1–9.

УДК 004.942

Моделирование использования фенилбороновой кислоты для обнаружения гликированных белков

Е.В. Анциферов¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
evg93anciferov@gmail.com

В настоящее время определение уровня гликированного гемоглобина в крови является очень востребованным среди докторов, в частности эндокринологов и специалистов по клинической лабораторной диагностике, так как помогает определить средний уровень концентрации глюкозы в крови на протяжении 2–3 месяцев, предшествующих исследованию [1].

Существует достаточно много методов определения уровня гликированного гемоглобина, в частности одним из таких методов является метод проточной цитометрии [2, 3]. Данный метод состоит в следующем: молекулы исследуемой среды выстраиваются поштучно в линию, просвечиваются лазером и по полученным сигналам от светорассеяния и флуоресценции делаются выводы относительно природы и свойств молекул. Однако данный метод, как и все другие, достаточно трудоемок, поэтому важной задачей является упрощение нахождения гликированного гемоглобина. В одной из гипотез предполагается использовать фенилбороновую кислоту, данное предположение является не подтвержденным, поэтому возникает необходимость его численного моделирования для понимания происходящих процессов.

В данной работе было проведено численное моделирование методом молекулярного докинга [4] с дальнейшим уточнением методом молекулярной динамики [5]. Докинг был проведен для двух различных молекул гликированного гемоглобина и молекулы гликированного альбумина. Задавались различные области поиска, чтобы

определить, как изменятся места присоединения фенолбороновой кислоты. Предварительные результаты указывают на справедливость приведенной выше гипотезы, поскольку большинство точек связывания кислоты и белка находятся в непосредственной близости от сахаров (рис. 1).

Далее в данной работе планируется использовать методы молекулярной динамики для уточнения полученных результатов.

Рис. 1. Результаты докинга фенолбороновой кислоты с гликированным гемоглобином (серым обозначен гемоглобин, черным – фенолбороновая кислота, сферами – сахара)

Литература

1. Эмануэль В.Л., Карягина И.Ю., Эмануэль Ю.В. Сравнение методов определения гликолизированного гемоглобина // *CLI*. 2004;. 2/3:12-5.
2. Davey H. Flow cytometry for clinical microbiology // *CLI*. 2004. 2/3:12-5.
3. Shapiro H.M. Practical Flow Cytometry. Alan Liss, N.Y. 1985.
4. Lengauer T., Rarey M. Computational methods for biomolecular docking // *Curr. Opin. Struct. Biol.* 1996. V. 6, N 3. P. 402(6).
5. Haile J.M. Molecular dynamics simulation. Wiley, 1992.

Секция высоких технологий в обеспечении безопасности жизнедеятельности

УДК 351.861

Применение методов одномерной и многомерной статистики для анализа чрезвычайных ситуаций

А.Э. Осипов^{1,2}, Л.Р. Борисова^{1,2,3}

¹ Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, ² Московский физико-технический институт (государственный университет), ³ Финансовый университет при Правительстве РФ

artemmipt@mail.ru

Техногенные чрезвычайные ситуации являются самым объемным видом ЧС по количественному показателю по видам ЧС и по количественному показателю погибших на протяжении многих лет. Вследствие этого появляется проблема – как прогнозировать техногенные ЧС, чтобы уменьшить количественные показатели и затраты на ликвидацию. Для этого был проведен анализ техногенных чрезвычайных ситуаций с 2009 по 2014 (1 квартал) гг. Были взяты все техногенные ЧС и разбиты по следующим группам: ДТП с тяжелыми последствиями, все взрывы, все аварии.

По этим группам были выявлены сильные связи между количеством ДТП и количеством погибших в ДТП (коэф. корреляции равен 0,97), а в случае множественной линейной регрессии коэф. множ. регрессии равен 0,98. Между количеством взрывов и количеством пострадавших в ДТП (коэф. корреляции равен 0,93), а в случае множественной регрессии коэф. множ. регрессии равен 0,93. Слабые связи обнаружены между авариями и количеством как погибших, так и пострадавших в данной группе ЧС. По параметрам с сильными связями проведен сравнительный анализ линейной, экспоненциальной, степенной, гиперболической и линейной моделей. В результате выявлено, что в случае ДТП модель с показательным законом лучше остальных ($\varepsilon = 4,64\%$), в случае взрывов модель со степенным законом ($\varepsilon = 17,23\%$).

Теперь, зная законы распределения, можно рассчитать размер необходимых затрат C_{95} на ликвидацию ЧС с гарантией 95%. Например, по формуле

$C_{95} = \mu_V \cdot \mu_N + 1,645 \sqrt{\mu_N \cdot \sigma_V^2 + \mu_V \cdot \sigma_N^2}$, где μ_V, μ_N – математические ожидания, σ_V^2, σ_N^2 – дисперсии затрат.

Литература

1. Государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2013 году. [docs.cntd.ru>document/901913235]

2. *Быков А.А* Приложения асимптотической теории вероятностей экстремальных значений к прогнозированию риска экстремальных чрезвычайных ситуаций // Стратегия гражданской защиты: проблемы и исследования. 2012. – Т. 2, Вып. 1.

УДК 339.18

Теоретико-вероятностный подход к проблеме принятия решения в спорных экономических ситуациях

Л.Р. Борисова^{1,2,3}

¹ Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, ² Московский физико-технический институт (государственный университет), ³ Финансовый университет

при Правительстве РФ

borisovalr@mail.ru

На сайте Арбитражного суда РФ можно найти примеры обращения МЧС России в эту организацию. Рассмотрим задачу о двух сторонах спора об уровне исполнения обязательств по договорам строительного подряда. Заказчик – МЧС России – предлагает оплату по договорам – h , а строительная организация настаивает на оплате g . У арбитра есть свое мнение – x . Пусть мнение арбитра – случайная величина, обладающая непрерывной функцией распределения $F(x)$ и функцией плотности распределения $f(x)$. Пусть стоимость работ по договору $S(h, g)$. Рассмотрим случай, когда случайная величина – мнение арбитра о величине оплаты по договорам – имеет нормальный закон распределения с параметрами a (математическое ожидание) и σ^2 (дисперсия). Функция распределения: $F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right)$. $\Phi(x) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$.

Будем считать, что $h < g$. Пусть арбитр, имея свое мнение об уровне оплат по договору – x – выбирает то предложение из двух имеющихся, которое ближе к x . Рассмотрим $S(h, g) = hF\left(\frac{h+g}{2}\right) + g\left(1 - F\left(\frac{h+g}{2}\right)\right)$ [1]. Исследуем равновесную ситуацию, когда частные производные $\frac{\partial S}{\partial h}$ и $\frac{\partial S}{\partial g}$ равны нулю:

$$\frac{\partial S}{\partial h} = F\left(\frac{h+g}{2}\right) + \frac{h}{2}f\left(\frac{h+g}{2}\right) - \frac{g}{2}f\left(\frac{h+g}{2}\right) = 0,$$

$$\frac{\partial S}{\partial g} = \frac{h}{2}f\left(\frac{g+h}{2}\right) + 1 - F\left(\frac{h+g}{2}\right) - \frac{g}{2}f\left(\frac{g+h}{2}\right) = 0.$$

Решим полученную систему алгебраических уравнений относительно F и f : $F\left(\frac{h+g}{2}\right) = \frac{1}{2}$, $f\left(\frac{h+g}{2}\right) = \frac{1}{g-h}$.

Так как получили значение $F(x)$, равное $\frac{1}{2}$ в точке $x = \left(\frac{h+g}{2}\right)$, то это значит, что среднее значение случайной величины – число a – совпадает со значением $\frac{h+g}{2}$. Значение функции плотности вероятности при $x=a$ $f(a) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}f\left(\frac{h+g}{2}\right) = \frac{1}{g-h}$. Таким образом, чтобы получить равновесные предложения противоборствующих сторон, надо решить следующую систему алгебраических уравнений: $g - h = \sigma\sqrt{2\pi}$, $g + h = 2a$. Для стандартного нормального распределения ($a = 0$, $\sigma = 1$) имеем: $h \cong -1.25$, $g \cong 1.25$.

Таким образом, в простейшем случае, если предположить, что мнение арбитра – это функция от среднего арифметического конфликтующих сторон, то разница в претензиях заказчика к исполнителю определяется дисперсией арбитра.

Исследуем случай, когда изучаемая случайная величина имеет несимметричный закон распределения. Пусть мнение арбитра – случайная величина, распределенная по закону Парето. Распределение Парето – двухпараметрическое. Пусть его пара-

метры – x_0 – минимально возможное значение и m – показатель степени. Функция плотности вероятности имеет вид: $f(x) = \frac{m}{x_0} \left(\frac{x_0}{x}\right)^{m+1}$. Функция распределения закона Парето: $F(x) = 1 - \left(\frac{x_0}{x}\right)^{m+1}$. Математическое ожидание случайной величины, распределенной по закону Парето: $E(x) = \frac{mx}{m-1}$. Дисперсия, в отличие от математического ожидания, является постоянной величиной: $D(x) = \frac{m}{m-2} \left(\frac{x_0}{m-1}\right)$. Рассмотрим случай, когда $x_0 = 1$, $m = 3$ (при этих параметрах дисперсия $D(x) = 0.75$). Получим систему из двух алгебраических уравнений, из которой следует, что $h = \sqrt[4]{2} - \frac{1}{3} \cong 0.86$; $g = \sqrt[4]{2} + \frac{1}{3} \cong 1.52$.

Таким образом, в случае степенной зависимости мнения спорящих сторон различаются незначительно, и поскольку $x > x_0 = 1$, то арбитр, скорее всего, примет сторону МЧС России, так как к данной величине x ближе значение h , чем g .

Литература

1. Токарева Ю.С. Модифицированная арбитражная процедура по последнему предложению с комитетом // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2010. № 8. С. 89–92.

УДК 330.46

Математическое моделирование конфликтных ситуаций

Л.Р. Борисова^{1,2,3}, *М.Н. Фридман*³

¹ Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, ² Московский физико-технический институт (государственный университет), ³ Финансовый университет при Правительстве РФ

borisovalr@mail.ru

В последнее время для исследования межгрупповых и межгосударственных конфликтов все чаще применяется метод математического моделирования. Его значимость связана с тем, что экспериментальные исследования таких конфликтов достаточно трудоемки и сложны. Наличие модельных описаний позволяет изучить возможное развитие ситуации с целью выбора оптимального варианта их регулирования.

Для начала ограничимся рассмотрением парных взаимоотношений. Парные взаимоотношения между двумя равными членами коллектива становятся особенно важными, когда встает вопрос о совместном выполнении какого-либо проекта, требующего длительного общения между сотрудниками, и результат работы зависит не только от способностей и квалификации каждого из партнеров, но и от их умения работать в команде, обсуждать, принимать совместные решения. В этом случае большую роль начинают играть субъективные моменты, которые мы можем условно назвать «приятель» и «неприятель» [1].

Для моделирования динамики взаимоотношений будем использовать дифференциальные уравнения. Пусть два сотрудника одинаковой квалификации, Иванов и Петров, должны выполнить определенный проект за какое-то длительное время. Обозначим $I(t)$ – «приятель» (или «неприятель») – чувство, которое Иванов испытывает к Петрову. $P(t)$ – «приятель» (или «неприятель») – чувство, которое Петров испытывает к Иванову, t – время.

Для каждого из сотрудников введем параметры, характеризующие их индивидуальность, с точки зрения ее «романтичности». Пусть параметры a , c характеризуют степень воздействия своего собственного отношения к партнеру в данный

момент на его развитие, а параметры b и d характеризуют степень влияния отношения партнера на развитие своего собственного отношение к нему. Параметры f , g характеризуют привлекательность сотрудника (это некий собирательный термин, обозначающий, в зависимости от поставленной задачи, ощущение привлекательности партнера для решения именно этой задачи). Возникает проблема выбора коэффициентов, которая имеет скорее психологический характер. Знаки и значения коэффициентов определяются психофизическим типом работника.

Интересно исследовать решения соответствующей системы дифференциальных уравнений в зависимости от набора коэффициентов и проследить, какие типы партнеров – сотрудников – наиболее успешно работают совместно и согласованно, т.е. как быстро решения выходят на стационарное поведение. Нами решалась задача для следующего набор коэффициентов: $a = -2$, $b = 1$, $f = 2$, $c = 1$, $d = -1$, $g = 1$, который можно интерпретировать следующим образом: Иванов – человек сдержанный, не склонен развивать свое положительное отношение к партнеру, скорее, наоборот. Петров склонен развивать свое изначально положительное отношение к коллеге. Иванова стимулирует позитивное отношение коллеги к нему, а Петров, наоборот, угасает, если чувствует расположение партнера по работе к себе. Изначально оба имеют положительное мнение друг о друге. Линейная модель взаимодействия двух партнеров имеет вид

$$\frac{dI}{dt} = aI + bP + f, \quad \frac{dP}{dt} = cI + dP + g.$$

Приравняем к нулю правые части этих уравнений, получим систему из двух линейных алгебраических уравнений: $aI + bP + f = 0$, $cI + dP + g = 0$.

Решив эту систему, находим стационарные значения $\bar{I}$ и $\bar{P}$: $\bar{I} = \frac{gb-df}{ad-bc}$, $\bar{P} = \frac{cf-ag}{ad-bc}$.

Стоит отметить, что линейные модели – это только первый шаг в моделировании взаимоотношений. На следующих шагах рассмотрен случай, когда некоторые параметры модели можно рассматривать как переменные величины, а также были учтены нелинейные парные взаимодействия, которые возникают и в реальности.

Литература

1. *Wauer J., Schwarzer D., Cai G.O., Lin Y.K.* Dynamical models of love with time-varying fluctuations // *Applied mathematics and computation*. 2007. V. 188. P. 1535–1548.

УДК 004.355.614

Необходимость создания, разработка и научное сопровождение единого приложения МЧС для мобильных устройств

А.А. Подкопаев^{1,2}

¹ Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

cuprudo@gmail.com

В связи с увеличившимся за последние сто лет числом жертв пожаров, наводнений и промышленных загрязнений, а также военными действиями в дружественных странах ближнего зарубежья возникла необходимость создания единого приложения МЧС для мобильных устройств. По состоянию на июль 2013 года в России

зарегистрировано 256.116.000 активных мобильных устройств. В среднем это около полутора телефонов на душу населения. Сенсорные телефоны составляют основную долю аппаратов, доля кнопочных телефонов незначительна, по этому признаку можно судить о большом охвате пользователей.

Основной проблемой является не только предотвращение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий, но и информирование гражданского населения о правилах поведения во время оных.

В качестве интегральной модели чрезвычайных ситуаций была разработана и исследована модель, состоящая из семи основных качественно различных типов внештатных событий.

1. Природные стихийные ЧС.
2. Пожары.
3. Техногенные ЧС.
4. Бытовые ЧС.
5. Персональная медицина и первая помощь.
6. Военные действия.

7. Производство необходимого спасательного и регистрационного оборудования силами гражданского населения.

Кроме информирования гражданского населения в данном приложении предусмотрена обратная связь для своевременного выявления чрезвычайных ситуаций, отслеживанием и контролем оных сотрудниками МЧС.

Исследования проводились совместно с ООО «ФастСошал», занимающейся разработкой и созданием приложений для мобильных устройств и сайтов. В ходе сотрудничества были рассчитаны трудозатраты и стоимость данного приложения.

Литература

1. Постановление правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». [[rg.ru>2004/01/20/4p-doc.html](http://rg.ru/2004/01/20/4p-doc.html)]

УДК 69.07

Разработка методики оценки и повышения эффективности систем мониторинга состояния инженерных (несущих) конструкций

*Н.В. Ушаков*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
admirnik@mail.ru

Согласно статистическим данным в последнее десятилетие количество опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф на территории Российской Федерации ежегодно растет, при этом количество чрезвычайных ситуаций и погибших в них людей на протяжении последних лет снижается. Это является следствием в том числе постепенной реализации мероприятий по совершенствованию системы предупреждения и ликвидации ЧС. Однако, чтобы такая положительная тенденция сохранялась, необходимо постоянно проводить новые исследования в области анализа ЧС природного и техногенного характера, а также разрабатывать новые методы по снижению вероятности их возникновения.

Как показывает анализ различных аварий и катастроф, многих из них можно было бы избежать путем создания и эксплуатации на потенциально опасных объектах

систем мониторинга и предупреждения ЧС. Развитию таких систем уделяется все большее внимание. Наиболее широкое распространение в настоящее время получило оснащение потенциально опасных объектов структурированными системами мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений – СМИС.

Концепция СМИС, помимо всего прочего, существенное внимание уделяет мониторингу строительных конструкций объектов. Так, согласно ГОСТ Р 22.1.12-2005, в СМИС входит подсистема мониторинга состояния инженерных (несущих) конструкций. Опасных природных процессов и явлений – СМИК, которая осуществляет автоматический в режиме реального времени мониторинг интегральных характеристик напряженно-деформированного состояния несущих конструкций и периодический автоматизированный мониторинг состояния несущих конструкций объекта. Разработка и внедрение эффективных автоматизированных систем мониторинга, способных своевременно обнаруживать изменение состояния несущих конструкций, позволяет уменьшить риск их разрушения, а также минимизировать людские и материальные потери. Случаи внезапных обрушений зданий, таких как «Трансвааль-парк» (2004), Басманный рынок (2006) в Москве, а также торговый центр «Maxima» (2003) в Риге, подтверждают важность таких разработок.

Проведение исследований и разработка методики оценки и повышения эффективности систем мониторинга состояния инженерных (несущих) конструкций позволяют выявить слабые элементы системы мероприятий по мониторингу состояния инженерных конструкций объектов, разработать планы по повышению результативности таких мероприятий и построить модели оценки их эффективности.

Литература

1. Государственный доклад о состоянии защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2013 году. М.: МЧС России, 2014.
2. ГОСТ Р 22.1.12-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования (утв. Приказом Ростехрегулирования от 28.03.2005 № 65-СТ) (ред. от 01.06.2011).
3. Методика мониторинга состояния несущих конструкций зданий и сооружений. Общие положения / Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. М., 2008.
4. *Востоков В.Ю.* 15 лекций по анализу риска чрезвычайных ситуаций: учебное пособие. М.: МФТИ, 2010. 289 с.

УДК 614.8

Определение долей общества с различным социальным поведением при катастрофах

*Д.В. Петрущенко*¹

¹ Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России
maximusforever@mail.ru

При катастрофических явлениях властям приходится иметь дело с массами людей, поведение которых мало предсказуемо. Соответственно для планирования мероприятий по устранению последствий катастроф требуется приблизительно знать

количество людей, которых можно привлечь в планируемых мероприятиях, сколько людей потребуется обеспечить для жизнедеятельности всем необходимым без содействия с их стороны, и определить силы правопорядка для поддержания общественного порядка и организации мероприятий.

Большую часть людей условно можно разделить на следующие социальные категории:

а) управляемая доля людей (способны и хотят участвовать в устранении последствий катастрофы);

б) неуправляемая доля людей (слабо подчиняющаяся приказам и рекомендациям, стремящаяся любым способом выйти из хаоса. Непосредственной опасности для окружающих не представляют);

в) асоциальная доля (граждане, сознательно совершающие преступления – мародёрства, убийства, но активно не конфликтующие с органами правопорядка);

г) противоборствующая масса (граждане, сознательно совершающие целенаправленные преступления – мародёрства, убийства, активно конфликтующие с органами правопорядка).

Методика определения состоит в сборе официальных статистических данных и новостных сообщений СМИ, оценки по ним количества людей с определённым социальным поведением в определённой местности при катастрофах и затем нахождения отношения полученного количества людей к численности населения в рассматриваемой местности.

В результате исследования было найдено, что доля людей с социальным поведением первого типа колеблется в диапазоне от 5 до 25%, второго типа от 50 до 80%, третьего типа от 5 до 15%, четвертого от 0.5 до 5%. На основе полученных результатов можно утверждать, что для наилучшего устранения и предотвращения последствий катастроф необходимо учитывать количество людей с асоциальным поведением и тех, кого может потребоваться изолировать от общества, а также повысить долю информированного населения, способного и знающего методы устранения и ослабления последствий катастрофических событий.

Литература

1. *Вдовин А.И.* Россия после августа 1991 г.: Проблемы и подходы к изучению истории // Мир и политика. 2009. № 12. С. 30.

УДК 004.355.614

Системный анализ технологии входного контроля полупроводниковых сенсоров для комплектации блоков детектирования газоанализаторов

*Д.Ю. Филимонов*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

minoga007@gmail.com

В настоящее время известны и широко используются в системах обеспечения безопасности различные портативные газоанализаторы, принцип работы которых основан на регистрации отклика слабо-селективного полупроводникового сенсора на основе диоксида олова SnO₂ при появлении в атмосфере посторонней примеси. Преимущество этого типа сенсоров заключается в том, что они энергосберегающие, простые в эксплуатации и дешевые в изготовлении. Однако регистрируемый

отклик полупроводниковых сенсоров отличается низкой воспроизводимостью показаний даже в пределах одной партии сенсоров при одной и той же концентрации контролируемой примеси.

Испытания различных типов сенсоров показывают различный разброс откликов вплоть до порядка. Очевидно, что значительный разброс откликов является неприемлемым для их использования при создании газоанализаторов, предназначенных для решения практических задач. Следовательно, должен быть разработан метод отбраковки полупроводниковых сенсоров, которые рассматриваются в качестве комплектующих при производстве газоанализаторов, и исключения из дальнейшего производства тех сенсоров, которые отбракованы по тем или иным критериям.

Целью данного доклада является разработка метода улучшения метрологических показателей газоанализаторов на основе полупроводниковых сенсоров путём разработки и внедрения в производственный процесс метода отбраковки при входном контроле полупроводниковых сенсоров, характеристики которых существенно отличаются от нормативного уровня.

Литература

1. *Алексеев С.А.* Математическое моделирование физико-химических процессов детектирования экологически опасных веществ устройствами на основе полупроводниковых газовых сенсоров: магистерская диссертация. Научный руководитель Евстафьев И.Б. Долгопрудный: МФТИ, 2013.
2. *Бубнов Ю., Голиков А., Казак А.* Полупроводниковые газовые сенсоры и газоаналитические приборы на их основе // *Электроника: Наука, Технология, Бизнес.* Спецвыпуск. 2008. С. 72–76.

УДК 629.4:626.25

Оценка безопасности пассажиров при столкновении поезда с грузовым вагоном

С.Г. Шорохов¹, Д.Я. Антипин¹

¹ Брянский государственный технический университет
shorsg@yandex.ru

Проведена оценка безопасности пассажиров при столкновении пассажирского поезда с грузовым вагоном на железнодорожном пути. В качестве объекта исследования рассматривалось аварийное столкновение поезда с грузовым вагоном.

Исследование проводилось методами твердотельного компьютерного моделирования. Инструментом исследования является промышленный программный комплекс моделирования кинематики и динамики систем тел «Универсальный механизм» [1].

Разработаны твердотельные компьютерные модели пассажирского поезда и препятствия в виде грузового вагона. Модели представляют собой совокупность абсолютно твердых тел, взаимодействующих между собой с помощью силовых и контактных элементов, а также вращательных и обобщенных шарниров.

Компьютерная модель пассажирского поезда, состоящего из локомотива и четырех пассажирских вагонов, представляет собой совокупность систем связанных твердых тел, описывающих его пространственные колебания. На базе исходных данных о геометрических, инерционных и силовых характеристиках элементов конструкций поезда производится формирование его расчетной схемы. На основании

созданной компьютерной модели программный комплекс производит автоматическую генерацию уравнений движения состава.

В качестве локомотива рассматривался магистральный пассажирский двухсекционный электровоз постоянного тока ЧС7. В качестве пассажирских вагонов рассмотрены конструкции вагонов нового поколения модели 61-4440.

Моделирование движения пассажирского поезда осуществлялось путем приложения тяговых усилий в виде крутящих моментов к осям колесных пар локомотива с учетом сил сопротивления движению.

Верификация разработанной компьютерной модели пассажирского вагона выполнена путем сопоставления данных натуральных испытаний на соударение с результатами расчетов. Удовлетворительное соответствие данных подтверждает адекватность разработанной компьютерной модели и возможность ее использования для дальнейших расчетов.

Для анализа безопасности пассажира разработана твердотельная компьютерная модель манекена, параметры которого соответствуют антропометрическим характеристикам взрослого мужчины [2]. При моделировании манекен разделялся на элементы (голова, шея, плечо, бедро и т.д.), которые соединялись в единую модель посредством шарниров. Все элементы манекена представлены абсолютно твердыми телами с реальными весовыми и геометрическими характеристиками. Моделирование соединений, имитирующих суставы человека, осуществлялось с использованием шарниров с заданными упруго-диссипативными характеристиками.

Для оценки повреждений, получаемых пассажиром при столкновении поезда с грузовым вагоном, в компьютерную модель первого по ходу движения пассажирского вагона включена твердотельная модель купе, детально описывающая его интерьер. Взаимодействие пассажиров с элементами интерьера купе осуществлялось посредством специальных контактных элементов.

Оценка безопасности пассажиров проведена путем определения критериев травмирования человека: черепно-мозговой травмы, травмирования шеи, грудной клетки и бедра. Основой для определения критериев являются уровни динамических усилий, воздействующих на элементы компьютерной модели манекена, полученные при моделировании аварийной ситуации. При этом учитываются ускорения, осевые усилия, а также изгибающие моменты.

При моделировании аварийной ситуации рассматривалось положение пассажира, сидящего на диване лицом по ходу движения поезда. Результаты моделирования показывают, что при столкновении поезда с грузовым вагоном манекен начинает перемещаться в продольном направлении, его ступни скользят по полу купе. Перемещения манекена в вертикальном и поперечном направлениях являются незначительными. При дальнейшем движении живот манекена сталкивается со столиком, что вызывает сгибание туловища и головы вперед. Одновременно колени манекена приближаются к нижней части стола, при этом голени поворачиваются вокруг колена до соприкосновения со стоящим впереди диваном.

В результате получены графики динамических усилий, воздействующих на элементы манекена, на основании которых рассчитаны критерии травмирования. Поскольку в разработанной модели отсутствует возможность определения деформации грудной клетки, оценка безопасности проводилась по критериям черепно-мозговой травмы, травмирования шеи и бедра.

Анализ результатов моделирования и расчетов показал, что при столкновении поезда с грузовым вагоном пассажир, находящийся в рассматриваемом положении, не получает травм, угрожающих жизни и здоровью. Рассчитанные значения ни од-

ного из критериев не превышают нормированных значений, что свидетельствует о приемлемых условиях безопасности пассажира. Однако для корректной оценки безопасности пассажирского вагона в аварийных ситуациях необходим анализ различных возможных положений человека в купе в момент столкновения.

Литература

1. Универсальный механизм: руководство пользователя. 2006.
2. *Kobishanov V.V., Mihal'chenko G.S., Tihomirov V.P., Fedyaeva G.A., Antipin D.Y., Shorohov S.G.* Assessment of passengers safety in emergency situations, based on simulation // World Applied Sciences Journal 24 (Information Technologies in Modern Industry, Education & Society). 2013. P. 86–90.

УДК 517.518. 23

Анализ основных требований к подвижным пунктам управления МЧС России, функциональных и территориальных подсистем и звеньев РСЧС

Ю.В. Подрезов^{1,2}

¹ Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
uvp4@mail.ru

Разрабатываемая Концепция создания подвижных пунктов управления в системе МЧС России, а также в функциональных и территориальных подсистемах и звеньях РСЧС и их применения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [1] базируется на нормативно правовых актах государства [2, 3], предполагает осуществление единой государственной политики при создании пунктов управления РСЧС на федеральном, региональном и территориальном уровнях.

Подвижные пункты управления в системе МЧС России, а также функциональных и территориальных подсистемах и звеньях РСЧС (далее – ППУ) предназначены для обеспечения управленческой деятельности оперативных групп органов управления (координирующих органов) РСЧС в зоне ЧС, жизнеобеспечения и создания условий для отдыха оперативной группы и обслуживающего персонала ППУ.

ППУ должен представлять собой оборудованное специальным образом одно или несколько транспортных средств, обеспечивающее полную аналогию работы в стационарном центре (пункте) управления. ППУ должен иметь в своем составе системы телекоммуникации, автоматизации, удаленного мониторинга, контроля физического доступа, защиты информации, жизнеобеспечения и другие системы.

Подвижные пункты управления должны быть оборудованы с расчетом использования их при выполнении задач как военного, так и мирного времени. Для обеспечения устойчивого и непрерывного управления ППУ должен быть сформирован боевой расчет (оперативная группа). Его состав определяется заблаговременно в мирное время. В целях обеспечения непрерывного управления организуется круглосуточное дежурство. Для этого из состава боевого расчета создаются дежурные смены.

ППУ должны состоять из четырёх основных функциональных групп:
подвижный узел связи;

комплекс оперативного управления;
комплекс экстренного реагирования;
комплекс жизнеобеспечения.

Таким образом, создание ППУ представляет собой актуальную сложную организационно-техническую проблему, требующую своего решения.

Литература

1. Концепция создания подвижных пунктов управления в системе МЧС России, а также в функциональных и территориальных подсистемах и звеньях РСЧС и их применение в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Проект. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2012.
2. Указ Президента РФ от 11 июля 2004 г. // «Вопросы МЧС России». № 868.
3. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Секция космической энергетики и двигателестроения

УДК 629.7.036.54

Математическая модель центростремительной турбины

И.С. Долгушкин¹, А.М. Руденко¹

¹ Исследовательский центр им. М.В. Келдыша

dolgushkin-igor@mail.ru

В рамках математического моделирования энергоблока ядерной электродвигательной установки (ЯЭДУ) необходимо разработать физико-математическую модель центростремительной турбины. Это связано с тем, что осевые турбины не всегда удовлетворяют требованиям, связанным со спецификой задачи. Следует отметить, что существующие инженерные методики расчета турбин охватывают режимы работы турбомашин вблизи номинальных оборотов и могут дать неадекватный результат на ненормальных режимах. Существенной проблемой является определение потерь полного давления на нерасчетных режимах истечения.

Для решения этой задачи была разработана одномерная динамическая физико-математическая модель турбины. Эта модель основана на уравнениях расхода, движения и энергии одномерной газовой динамики [1], используемых для лопаточных машин. В расчете по заданным геометрическим параметрам вычисляется КПД и мощность турбины с учетом потерь в проточном тракте. Потери полного давления определяются по эмпирическим формулам для радиальных турбин [2].

Результаты численного моделирования параметров турбины показывают удовлетворительную согласованность с трехмерным расчетом ANSYS для конкретной турбины в широком диапазоне варьирования числа оборотов. Данная модель центростремительной турбины может быть включена в численную модель ЯЭДУ ТЭМ, и для нее может быть произведен расчет энергоблока.

Литература

1. *Абрамович Г.Н.* Прикладная газовая динамика. Ч.1 М.: Наука, 1991. 600 с.
2. *Михальцев В.Е., Моляков В.Д.* Теория и проектирование газовой турбины М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. 104 с.
3. *Абианц В.Х.* Теория авиационных газовых турбин М.: Наука, 1965. 350 с.

УДК 621.56

Космический капельный холодильник-излучатель. Парирование разлета заряженных капель в атмосфере низкотемпературной разряженной плазмы

А.В. Шаповалова¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

alexandrenok@list.ru

При эксплуатации космического капельного холодильника – излучателя (КХИ) в космических условиях при прохождении радиационных поясов Земли капли рабочего тела под воздействием потока электронов радиационных поясов будут приобретать отрицательный электрический заряд. Возможно изменение траектории движения капель и потери рабочего тела. В отличие от предложенных ранее вариантов парирования разлета капель рассматривается вариант, представляющийся наиболее перспективным с точки зрения простоты и массовых характеристик. Суть его состоит в растворении в рабочем теле водорода, который испаряется из капель при их движении от генератора до заборного устройства, ионизируется под действием излучений и компенсирует электрический заряд капель. Предполагается решение следующего комплекса задач:

- Расчет электрического заряда капель в зависимости от высоты полета космического аппарата по типовой траектории вывода на геостационарную орбиту.
- Анализ имеющихся литературных данных и построение зависимости степени ионизации водорода от высоты полета при воздействии космических излучений и излучений космического аппарата.
- Выбор физико-математической модели и расчет скорости испарения водорода из капель в условиях космического пространства в зависимости от концентрации растворенного газа.
- Оценка концентрации низкотемпературной разреженной плазмы в капельной пелене в зависимости от скорости испарения водорода и диффузии из капельной пелены. Определение требуемой начальной концентрации растворенного водорода в рабочем теле.

УДК 621.56

Исследование взаимодействия капель с поверхностью гидросборника капельного холодильника-излучателя

И.В. Байденко¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

by.iren@gmail.com

В представленной работе рассматривается система сбора капель для капельных холодильников-излучателей (КХИ), выполняющих функцию охлаждения на космических аппаратах мегаваттного уровня мощности. КХИ состоит из генератора капельного потока, гидросборника и трубопроводов, по которым протекает рабочее тело. Генератор формирует мелкодисперсный капельный поток рабочего тела. Капли, пролетая от генератора до гидросборника, излучают часть энергии в окружающее пространство. Гидросборник выполняет функцию улавливания капель. Сбор движущихся капель рабочего тела (теплоносителя), трансформация капельного потока в сплошную жидкую текущую плёнку и формирование потока рабочего тела на входе в насос связаны с рядом сложных физических процессов.

В работе рассматривается задача о взаимодействии капли с преградой. Встречается несколько видов такого взаимодействия: с твердой сухой поверхностью, с поверхностью, покрытой жидкой пленкой, и с вращающейся или наклонной поверхностью.

При взаимодействии капли с твердой сухой подложкой с помощью численного исследования было установлено, что наибольшее влияние на отрыв капли от подложки производят число Вебера We и краевой угол смачивания Θ , образуемый поверхностью преграды и плоскостью, касательной к поверхности жидкости, граничащей с телом. В зависимости от значений We и Θ возможны три варианта трансформации капли: растекание и прилипание к преграде, растекание с частичным схлопыванием и растекание, схлопывание и отражение капли от преграды.

При взаимодействии капли с поверхностью покрытой жидкой пленкой, величина числа Вебера влияет на разбрызгивание капель после удара. При увеличении числа Вебера количество брызг резко увеличивается.

При падении капли на наклонную поверхность, количество брызг зависит от угла наклона преграды. Количество брызг становится меньше при увеличении наклона плоскости. Кроме того, наблюдается несбалансированное разбрызгивание при любых углах наклона плоскости, то есть количество брызг в нижней части сильно превышает количество брызг в верхней части.

Литература

1. Борисов В.Т., Черепанов А.Н., Предтеченский М.Р., Варламов Ю.Д. Влияние смачиваемости на поведение жидкой капли после ее соударения с твердой подложкой // ПМТФ 2003. Т. 44, № 6. С. 64–69.
2. Liu [et al.]. Splashing phenomena during liquid Droplet impact // Atomization and Sprays. 2010. V. 20, N 4. P. 297–310.
3. Поваров О.А., Шальнев К.К., Назаров О.И., Шалобасов И.А. Соударение капли с движущейся плоской поверхностью // ДАН СССР. Сер. Математика, физика. 1975. Т. 225, № 3. С. 553–556.

УДК 661.66

Исследование механизма разрушения композиционных материалов в окислительных и нейтральных средах

*С.К. Добрянов*¹

¹ Исследовательский центр им. М.В. Келдыша
dobriyanov88@gmail.com

1. Разработаны методические подходы для проведения испытаний композиционных материалов в потоке воздуха в широком диапазоне температур поверхности образцов и давлений газа в камере установки.
2. Для выяснения механизма уноса массы проведены испытания композиционных образцов разной технологии изготовления в диапазоне температур поверхности 1350–2500 К и давлений от 3 до 20 бар.
3. Получены зависимости массовой скорости уноса материала от температуры поверхности, давления и плотности используемого газа, что позволяет определить кинетические характеристики композиционных материалов разной технологии изготовления.

Литература

1. *Коротеева А.С.* Процессы в гибридных ракетных двигателях. М.: Наука, 2008.
2. *Горский В.В., Гордеев А.Н., Дуджина Т.И.* Аэротермохимическая деструкция карбида кремния, омываемого высокотемпературным потоком воздуха // Теплофизика высоких температур. 2012. Т. 50, № 5.
3. *Medford J.E.* Prediction of oxidation performance of reinforced carbon-carbon material for Space shuttle leading edge // AIAA Paper. P. 75–730.
4. *Бураков В.А.* Тепломассоперенос при взаимодействии двухфазных потоков с материалами. Томск: Изд-во Томского гос. университета, 1999.
5. *Бояринцев В.И., Звягин Ю.В.* Исследование разрушения углеграфитовых материалов при высоких температурах // Теплофизика высоких температур. 1975. Т. 13, № 5.

УДК 536.331

Расчёт теплового излучения продуктов сгорания в камере ЖРД

Д.С. Колесников^{1,2}, Н.Б. Пономарёв^{1,2}

¹ Исследовательский центр им. М.В. Келдыша, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
hardwintel@gmail.com

При течении в камере сгорания и сопле ЖРД продукты сгорания излучают тепло. Поступление этого тепла в тракт наружного проточного охлаждения камеры ЖРД в практике КБ учитывается только с помощью приближённых инженерных методов, отсутствуют программы решения на ЭВМ излучения продуктов сгорания в ЖРД разностными методами. При этом влияние потери продуктами сгорания этого тепла на удельный импульс тяги камеры ЖРД не учитывается [1]. В настоящее время прогресс в развитии ЖРД-строения, в частности разработка новых ЖРД для верхних ступеней РН и разгонных блоков, где цена удельного импульса тяги весьма высока и применяются всё более теплонапряжённые конструкции камеры, требует более точного, с учётом наличия или отсутствия пристеночных слоёв продуктов сгорания, учёта влияния излучения продуктов сгорания на теплоотдачу от продуктов сгорания в стенку камеры и на удельный импульс тяги камеры ЖРД.

Были разработаны физическая и математическая модели и метод численного расчёта спектрального теплового излучения продуктов сгорания в P_1 -приближении [2, 3] в стационарном течении продуктов сгорания в сопле заданной формы, программа Morphix для ЭВМ [4], в которой эти методы реализуются. При этом предполагается излучение и поглощение газовой смеси как «серой» среды с учётом реальных спектров излучения и поглощения компонентов продуктов сгорания.

На рис. 1 распределение плотности радиационного W_p (сплошная линия) теплового потока показано в сравнении с распределением плотности конвективного теплового потока W_k от продуктов сгорания к стенке, полученным в работе [1] (сплошная линия). Согласно экспериментальным исследованиям, представленным в [5], на цилиндрическом участке камеры сгорания и в сужающейся части сопла отношение W_p/W_k обычно не превосходит 25%, причём вблизи минимального сечения сопла это отношение составляет не более 5%, а в расширяющейся части сопла $W_p/W_k = 3 \dots 5\%$. Видно, что максимум радиационного теплового потока составляет $\sim 40\%$ от конвективного теплового потока в камере сгорания. В других частях камеры сгорания и сопла доля радиационного теплового потока от конвективного

теплового потока существенно меньше. При рассмотрении этих результатов необходимо иметь в виду, что представленные в настоящей работе расчёты проведены в предположении отсутствия относительно холодного пристеночного слоя в камере сгорания и сопле. Его наличие в камере двигателя несколько уменьшит радиационный тепловой поток в стенку камеры.

Рис. 1. Сравнение плотностей конвективного W_k (пунктирная линия) и радиационного W_p (сплошная линия) тепловых потоков от продуктов сгорания к стенке камеры ЖРД 8Д719

Литература

1. Определение удельного импульса тяги ЖРД. Отраслевая методика / ФГУП «Центр Келдыша»; исполн. Н.Б. Пономарев, И.Г. Лозино-Лозинская, А.Л. Воинов, Н.И. Архангельский. Инв. № 4948. 2008.
2. Суржиков С.Т. Тепловое излучение газов и плазмы. М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004.
3. Четверушкин Б.Н. Математическое моделирование задач излучающего газа. М.: Наука, 1985.
4. Колесников Д.С. Разработка программы расчёта теплового излучения продуктов сгорания в камере ЖРД / выпускная квалификационная работа на степень бакалавра. М.: МФТИ, 2014.
5. Кудрявцев В.М. Основы теории и расчёта жидкостных ракетных двигателей. М.: Высш. шк., 1993.

УДК 629.78:621.039

Расчет тепловых и гидравлических потерь в контуре экспериментальной установки турбомашинного преобразования тепловой энергии в электрическую

М.М. Цой¹, Н.В. Катунин¹

¹ Исследовательский центр им. М.В. Келдыша
tsom91@mail.ru

Актуальность данной темы обусловлена работами по созданию Транспортно-Энергетического Модуля (ТЭМ). ТЭМ — это принципиально новый космический аппарат с новым уровнем энергообеспечения.

Одним из ключевых элементов работы ЭБ является турбомашинное преобразование тепловой энергии в электрическую по замкнутому циклу Брайтона. Цикл Брайтона был взят за основу, так как он обеспечивает теоретически больший КПД преобразования.

Для наземной отработки контура турбомашинного преобразования создан стенд, который в настоящий момент проходит отладочные испытания.

Для отработки контура турбомашинного преобразования на стенде и его оптимизации по КПД, требуется оценить величину гидравлических и тепловых потерь по тракту контура, а также тепловые потери с поверхности теплообменных аппаратов, входящих в состав контура, в результате конвективного теплообмена с окружающей средой.

Для разработки алгоритмов запуска, штатного останова и аварийного останова контура требуется определение временных характеристик:

1. Темпа нагрева металлоконструкции контура от источника тепла.
2. Темпа остывания металлоконструкции контура при наличии принудительной вентиляции РТ по контуру (штатный останов контура).
3. Темпа остывания металлоконструкции контура при отсутствии принудительной вентиляции РТ по контуру (аварийный останов контура).

С этой целью была разработана методика определения гидравлических и тепловых потерь для ЗГТК системы преобразования энергии, а также методика определения величины теплоёмкости металлоконструкции контура и коэффициентов теплообмена.

Исходными данными для расчета являются распределение температур, давления, массовый расход РТ по контуру, термодинамические свойства РТ (аргон) и геометрия трактов контура.

Предварительные расчеты показали, что на основном рабочем режиме течение газа по трактам контура является турбулентным (число Рейнольдса порядка $6 \cdot 10^5$), что позволяет использовать уравнения для развитого турбулентного течения.

По результатам математического моделирования были определены тепловые и гидравлические потери в замкнутом контуре турбомашинного преобразования, а также тепловые потери на теплообменнике-рекуператоре.

Методика расчета гидравлических потерь на трение была опробована на различных исходных данных. Результаты расчета проверялись на адекватность по экспериментальным данным.

В результате математического моделирования нестационарного процесса нагрева контура были определены значение величины теплоёмкости металлоконструкции и коэффициенты теплопередачи от РТ к металлоконструкции контура.

Для реализации математического моделирования был разработан комплекс программ. Результаты численного моделирования позволили построить распределение температур по длине трубопровода в зависимости от времени.

По итогам расчетных и экспериментальных исследований были получены следующие результаты:

1. Гидравлические потери по газодинамическому тракту составили 1,5%, что на 20% меньше проектных значений.
2. Тепловые потери по тракту контура в результате конвективного теплообмена с окружающей средой составили менее 0,1% от общей мощности источника тепла.
3. Значения тепловых потерь в теплообменных аппаратах составили 4% от общей мощности источника тепла.
4. Расхождение результатов численного моделирования на участке нагрева с экспериментальным данным составило не более 5%;
5. Результаты численного моделирования для штатного останова контура (принудительная вентиляция РТ по контуру) дали расхождение с экспериментальными

ми данными. Предполагаемая причина расхождения результатов — заниженное значение коэффициента теплопередачи от металлоконструкции контура в окружающую среду в результате конвективного теплообмена.

Литература

1. *Акимов В.Н., Коротеев А.С.* Ядерная космическая энергетика: вчера, сегодня, завтра // Сборник научных статей «Современная наука». 2011. № 2(7). С. 77–85.
2. *Шлихтинг Г.* Теория пограничного слоя. М.: Наука, 1974. 712 с.
3. *Идельчик И.Е.* Справочник по гидравлическим сопротивлениям. М.: Машиностроение, 1992. 672 с.
4. *Варгафтик Н.Б.* Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. М.: Наука, 1972. 721 с.

УДК 666.3.015

Исследование по созданию безусадочной керамики на основе оксида алюминия

*И.А. Солоднев*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
solodnev-igor@mail.ru

В процессе высокотемпературного обжига оксидной керамики, в частности на основе оксида алюминия, происходит усадка материала, величина которой может достигать 20%. Чтобы получить готовую керамику определенных размеров, необходимо определять величину усадки конкретного материала. Зачастую требуется дорогостоящая доработка готового изделия до нужной формы. Один из путей решения этой проблемы – разработка безусадочной керамики, не требующей последующей механической обработки продукции. Для этого необходимо решить следующие задачи:

1) Использование в шихте, помимо керамических компонентов, алюминия, который в процессе спекания в атмосфере воздуха окисляется до оксида алюминия, тем самым должен компенсировать усадку изделия.

2) Исследование влияния процентного соотношения компонентов на усадку для нахождения нужных пропорций.

3) Разработка методов прессования и спекания материала: состав шихты, прессование, температурный режим для уменьшения затрат средств и времени на создание продукции.

4) Измерения характеристик изделия между этапами производства, чтобы изучить переходные процессы.

УДК 629.7.036.54

Моделирование рабочего процесса в экспериментальной установке по отбору конденсированной фазы продуктов сгорания твердого топлива

*М.А. Мищенко*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
mike-009@yandex.ru

При использовании алюминия в качестве горючего различных топливных композиций в продуктах сгорания образуется конденсированная фаза (k -фаза), что не

позволяет полностью реализовать энергетический потенциал топлива. В связи с этим проводятся экспериментальные и теоретические исследования процессов образования k -фазы, которые дают возможность оценить двухфазные потери и разработать рекомендации для определения оптимального содержания металлических добавок.

К экспериментальным исследованиям относится отбор частиц k -фазы с помощью установки, в которой для охлаждения и кристаллизации частиц используется ледяной канал.

К теоретическим же относится моделирование рабочего процесса внутри экспериментальной установки с помощью программы Flow Vision. Результатом расчета является определение температуры смеси продуктов сгорания твердого топлива на выходе из охлаждающего канала.

Литература

1. *Абрамович Г.Н.* Прикладная газовая динамика. М.: Наука, 1991. Ч. 1. 600 с.
2. *Ягодников Д.А., Гусаченко Е.И.* Экспериментальное исследование дисперсности конденсированных продуктов сгорания аэровзвеси частиц алюминия // Физика горения и взрыва. 2004. Т. 2, № 5. С. 33–41.

УДК 533.922

Капельный холодильник-излучатель. Растворение водорода в рабочем теле с целью предотвращения деформации капельной пелены

*А.В. Немченко*¹

¹ Исследовательский центр им. М.В. Келдыша
Serio94@mail.ru

Одной из важнейших задач при создании капельного холодильника-излучателя (КХИ) является разработка метода парирования деформации капельной пелены, которая приобретает отрицательный электрический заряд под воздействием излучений радиационных поясов Земли. Одним из перспективных методов является использование водорода, растворенного в рабочем теле. При испарении с капель атомы водорода ионизируются под действием излучений и компенсируют заряд капельной пелены.

Решение задачи растворения водорода в рабочем теле связано с решением следующих вопросов:

- Анализ и обобщение имеющихся литературных данных по растворимости газов в жидкостях. Выбор газа с учётом потенциальных рабочих тел по двум критериям: минимальному молекулярному весу и максимальной растворимости.

- Определение скорости растворения и максимальной растворимости выбранного газа в потенциальных рабочих телах в широком диапазоне температур и давлений.

- Формирование облика реактора для растворения газа в рабочем теле с определением его основных характеристик (стендовый вариант).

УДК 621.56

Нелинейное развитие амплитудно модулированных капиллярных волн в истекающей струе вязкой жидкости

А.А. Сафронов¹

¹ Исследовательский центр им. М.В. Келдыша
safrandrey@gmail.com

Современный уровень развития техники позволяет реализовывать долгоживущие космические аппараты с мощностью энергетической установки не более 0,1 мегаватта (мощность МКС – 120 кВт). Многочисленные исследования показывают, что для решения ряда задач, актуальных для XXI века, требуется принципиально больший уровень энергопотребления, обеспечить который, в обозримом будущем, может лишь использование ядерной энергии. Приемлемые микрометеоритная устойчивость и удельные массогабаритные характеристики в установках мегаваттного уровня мощности обеспечивает использование капельного холодильника – излучателя (КХИ) [1]. Идея КХИ заключается в радиационном отводе тепла с нагретого капельного потока. Метод создания капельного потока основан на использовании эффекта вынужденного капиллярного распада (ВКР). Улавливание остывшего потока и замыкание контура осуществляется с помощью заборного устройства.

Для эффективного отвода тепла с КХИ необходимо использовать монодисперсный структурированный капельный поток. Для создания капельных потоков с высокой степенью монодисперсности используют метод ВКР с многомодовым иницирующим воздействием. Ранее теоретическое исследование многомодового распада производилось для бесконечного покоящегося жидкого цилиндра в линейном приближении [2]. В данной работе исследуется нелинейный процесс многомодового вынужденного капиллярного распада истекающей из отверстия вязкой струи. Исследован процесс распространения акустических колебаний в истекающую струю из внутреннего объема генератора капельного потока. Исследована динамика капельного потока, полученного в результате многомодового капиллярного распада. В нелинейном приближении исследовано влияние шумов в иницирующем воздействии на процесс распада струи и степень монодисперсности капельного потока.

Литература

1. *Коротеев А.А.* Капельные холодильники – излучатели космических энергетических установок нового поколения. М.: Машиностроение/Машиностроение-Полет, 2008. 184 с.
2. *Melisa Orme, Keeney Willis, Tuong-Van Nguyen.* Droplet patterns from capillary stream breakup // *Phys. Fluids.* January 1993. A 5(1).

УДК 621.454

Исследования течения, испарения пленок диоксида кремния при разрушении композиционных материалов в высокотемпературных окислительных средах

А.И. Турутько¹

¹ Исследовательский центр им. М.В. Келдыша
superplume666@gmail.com

1) Разработана сопряженная нестационарная модель прогрева, течения и испарения пленки диоксида кремния, образующейся при окислении углерод-керамических композиционных материалов. Определены скорости течения и испарения пленки в зависимости от прогрева диоксида кремния и параметров внешнего потока.

2) С помощью данной модели проведен расчет скорости течения, скорости испарения пленки диоксида кремния, а также решена тепловая задача для модели соплового насадка ракетного двигателя и для модели пластинки в диапазоне температур 1500–2000 К.

3) Для выяснения механизмов уноса массы проведены испытания композиционных образцов в диапазоне температур 1500–2000 К.

Литература

1. Горский В.В., Гордеев А.Н., Дуджина Т.И. Аэротермохимическая деструкция карбида кремния, омываемого высокотемпературным потоком воздуха // Теплофизика высоких температур, 2012. Т. 50, № 5. С. 692–699.
2. Полежаев Ю.В., Юревич Ф.Б. Тепловая защита. М.: Энергия, 1976. С. 187–236.
3. Губертон А.М., Миронов В.В., Голлендер Р.Г. [и др.]. Процессы в гибридных ракетных двигателях. М.: Наука, 2008.
4. Самарский А.А. Теория разностных схем. М.: Наука, 1989. 616 с.
5. Горский В.В., Полежаев Ю.В. О некоторых особенностях, связанных с течением пленки расплава // Теплофизика высоких температур, 1966. Т. 4, № 2. С. 218–227.

УДК 629.7.036.54

Теоретическое исследование влияния температурной стратификации пара на тепло- и массообмен через межфазную поверхность

А.О. Городнов¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
angorodnov@mail.ru

При проектировании ракет-носителей возникает необходимость рассчитывать тепловое состояние криогенных топливных баков, входящих в состав различных ступеней РН. Это вызвано наличием внешнего теплопритока, который может привести к росту давления в баке выше предельно допустимой конструкцией нормы и последующему разрушению бака, что, в свою очередь, затрудняет длительное бездренажное хранение криогенных компонентов топлива в баке.

Моделирование теплофизических процессов при бездренажном хранении связано с рядом трудностей, таких, как температурная неоднородность в баке, фазовые переходы на границе раздела, влияние теплофизических параметров стенок бака.

В данной работе приводится сравнение двух различных методик расчета роста давления в баке на примере модельной задачи. Рассматривается цилиндрическая

емкость, заполненная криогенным компонентом. Сверху к данной емкости подводится равномерно распределенный по поверхности тепловой поток. В жидкой фазе присутствует объемный источник тепла. Обе методики предполагают постоянство давления по всему объему бака, то есть:

$$P = P(t).$$

Важной особенностью второй методики является учет температурной неоднородности в паровой фазе. Проведенные расчеты позволяют сделать некоторые оценки степени влияния неоднородности температуры в паре на состояние межфазной поверхности.

Литература

1. Черкасов С.Г., Миронов В.В., Миронова Н.А., Моисеева Л.А. Метод расчета скорости роста давления при бездренажном хранении жидкого водорода в емкостях // Известия академии наук. Энергетика. 2012. № 4. С. 151–159.
2. Van Dresar N.T., Lin C.S., Hasan M.M. Self_pressurization of a flightweight liquid hydrogen tank: Effect of fill level at low wall heat flux // AIAA Paper. 1992-92_0818.

Секция технической кибернетики

УДК 51-74

Разработка алгоритмов модернизации для конвейерного и непоследовательного расписания для предприятий машиностроения

Н.В. Буртелова^{1,2}, П.А. Субачев²

¹ Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

Burtelova031@gmail.com

В условиях современной конкуренции перед предприятиями стоит задача повышения качества производимой продукции, увеличения темпов производства и сокращения издержек. Одним из путей решения данной задачи является модернизация производства. Под модернизацией в данной работе понимается покупка оборудования, которое уменьшает время обработки для определенного вида продукции, что снижает в целом время обработки заказа и увеличивает производительность предприятия.

Задачи как построения, так и модернизации расписания являются NP-полными, то есть не существует методов, кроме перебора, обеспечивающих оптимальное решение, но некоторые приоритетные правила дают неплохой результат.

Стоимость машиностроительного оборудования достаточно высока и покупка ненужного оборудования может принести серьезный материальный ущерб, поэтому процесс модернизации необходимо моделировать. Рис. 1 демонстрирует пример неудачной модернизации – оборудование было усовершенствовано, но не принесло никакого сокращения обработки заказа, а следовательно, и прибыли для предприятия.

В данной работе была рассмотрена задача модернизации для двух подвидов расписания – с последовательным (конвейерным) запуском деталей и непоследовательным. В обеих подзадачах требуется выделить детали, обработку которых на выбранных типах оборудования необходимо максимально сократить при заданных затратах на модернизацию.

Рассмотрим постановку задачи модернизации производственного участка при конвейерной обработке известной производственной программы.

Пусть на производственном участке, в состав которого входит M станков различных типов, производится конвейерная обработка деталей N типов. Кроме того, пусть известна последовательность и длительность обработки каждой детали на всех станках, которые используются для обработки этой детали, а также две матрицы. Одна из матриц (матрица сокращений) определяет времена, на которые может быть сокращено время обработки каждой детали на всех операциях обработки и всем используемом оборудовании.

Времена обработки детали могут быть сокращены как за счет замены оборудования на более производительное оборудование, так и за счет разработки новой

технологии для ее изготовления. Другая матрица (матрица затрат) определяет затраты, которые необходимы, чтобы обеспечить сокращение этого времени.

Теперь рассмотрим постановку задачи модернизации производственного участка с непоследовательным порядком обработки деталей для известной производственной программы.

Так же, как и в задаче с конвейерной обработкой, у нас имеется N типов деталей и M станков различных типов. Известна последовательность и длительность обработки каждой детали на всех станках, матрицы сокращений и затрат. Отличие от условий конвейерной задачи заключается в том, что у каждого типа деталей имеется свой маршрут по станкам.

В докладе предлагаются алгоритмы, позволяющие получать приближенное решение этих подзадач. С алгоритмами были проведены вычислительные эксперименты, которые подтвердили их работоспособность.

Рис. 1. Пример неудачной модернизации

Рис. 2. (а) – Конвейерное расписание. (б) – Непоследовательный запуск деталей

УДК 681.5

Использование фильтра Калмана для идентификации текущего режима перекачки нефти в магистральных нефтепроводах

*К.В. Тосаков*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
tosakov.k.v@gmail.com

В настоящее время все большее внимание уделяется охране окружающей среды, в частности, охране от технологических аварий на магистральных нефтепроводах, которые приводят к разливам нефти, наносящим гигантский ущерб природе. Ликвидация последствий таких аварий является дорогостоящим и трудоемким процессом. Чтобы избежать аварийных ситуаций, либо минимизировать затраты при авариях, на магистральных нефтепроводах внедряются автоматизированные системы мониторинга режимов перекачки и параметров течения в нефтепроводе в реальном времени, основанные на математических моделях течения нефти в трубопроводе.

Эти математические модели основаны на системе уравнений, описывающих изотермическое течение вязкой малосжимаемой жидкости в канале круглого сечения, а именно, законе сохранения массы и законе сохранения количества движения. Чаще всего эта система решается численно.

Для использования математической модели течения в нефтепроводе в режиме реального времени, помимо задания граничных условий необходимо определить текущее состояние системы. Оценка текущего состояния модели выделяется в отдельную задачу. Эта задача является особенно сложной, если процесс перекачки на момент начала расчета является нестационарным.

В данной работе описывается алгоритм оценки текущего состояния нефтепроводной системы, основанный на теории оптимальной фильтрации Калмана. Фильтр Калмана позволяет за короткий промежуток времени определить текущие параметры системы, используя некую априорную информацию о системе. В качестве такой информации в работе используются показания датчиков давления, находящихся на линейных участках нефтепровода.

Работа состояла из четырех основных этапов:

1. Создание модели нефтепроводной системы.
2. Расчет начального приближения по квазистационарной модели.
3. Реализация фильтра Калмана на основе математической модели течения нефти.
4. Проверка работы метода на экспериментальных данных.

Разработанный метод был опробован на реальных данных, полученных с магистрального нефтепровода Восточная Сибирь–Тихий Океан–2. Полученные результаты представлены в работе.

Литература

1. *Кабанов С.А.* Оптимизация динамики систем при действии возмущений. М.: Физматлит, 2008. 200 с.
2. *Тмур А.Б.* Использование фильтра Калмана для онлайн-мониторинга режима перекачки нефти в магистральных трубопроводах // Автоматизация, телемеханизация и связь. 2012. № 5. С. 42–48.
3. *Лурье М.В.* Математическое моделирование процессов трубопроводного транспорта нефти, нефтепродуктов и газа. М.: ФГУП Издательство «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. 336 с.
4. *Браммер К., Зиффлинг Г.* Фильтр Калмана-Бьюси / пер. с нем. М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы. 1982. 198 с.
5. *Гроп Д.* Методы идентификации систем / пер. с англ. М.: МИР, 1979. 302 с.

УДК 519.852.33

Организация управления порядка следования железнодорожных составов на заданной транспортной сети

*В.С. Шкулов*¹

¹ Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
shkulov_valentin@mail.ru

В докладе рассматривается методика, которая позволит наиболее эффективно управлять порядком следования железнодорожных составов на заданной транспортной сети.

В задаче известно количество железнодорожных составов, количество станций назначения, а также известна информация о поездах, курсирующих по данной железнодорожной сети. В задаче необходимо сформировать порядок следования железнодорожных составов таким образом, чтобы минимизировалось время нахождения вагонов в пути.

Разработка принципов построения моделей и методов, позволяющих находить решения этой задачи, представляется весьма важной и актуальной, поскольку позволит более эффективно управлять железнодорожными перевозками и доставлять грузы заказчикам.

Для решения этих задач предлагается использовать идеи и принципы классической задачи теории расписаний, сформулированной Джонсоном и заключающейся в построении оптимальной последовательности выполнения комплекса заданий, а также в определении начальных и завершающих сроков выполнения всех операций, входящих в каждое из этих заданий, обеспечивающих минимальное время завершения всего комплекса работ.

На основе этих идей и принципов разработаны оптимизационные модели, позволяющие производить расчеты задач, в которых требуется выбирать порядок следования железнодорожных составов, а также формировать маршруты движения поездов.

УДК 519.852.33

Методика управления парком порожних вагонов на железнодорожном транспорте

*А.Ю. Цельсова*¹

¹ Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
Thelsova@mail.ru

В докладе рассматривается методика управления порожними вагонами на железнодорожной сети заданной конфигурации. При известном распределении порожних вагонов различных типов на станциях в железнодорожной сети заданной конфигурации требуется сформировать план доставки порожних вагонов нужных типов с проходящими и дополнительно организованными поездами к станциям предстоящей погрузки. Порожние вагоны требуемых типов должны быть доставлены на станции погрузки к заданным моментам времени и в необходимом количестве.

Разработка принципов построения моделей и методов, позволяющих находить решения этих задач, представляется весьма важной и актуальной, поскольку позволит существенно сократить задержки в погрузке доставленных порожних вагонов и доставке в них грузов потребителям.

Для решения этих задач предлагается использовать идеи и принципы, которые были предложены в [1–2] для решения задач, связанных с формированием маршрутов движения грузовых вагонов от станций отправления к станциям назначения с проходящими поездами, а также задач выбора маршрутов движения поездов по железнодорожной сети заданной конфигурации.

В этих работах предлагалось использовать для описания изменений количества вагонов в составе каждого поезда после прохождения сортировочной станции и изменения количества вагонов на сортировочных станциях после прохождения каждого поезда с помощью уравнений движения, которые строятся по аналогии с уравнениями, применяемыми в теории и методах управления дискретными системами и процессами.

На основе этих идей и принципов разработаны оптимизационные модели, позволяющие производить расчеты задач, в которых требуется выбирать маршруты доставки порожних вагонов с проходящими поездами, а также формировать маршруты движения поездов с порожними вагонами для их доставки к станциям погрузки. Расчеты моделей сводятся к решению задач линейного программирования с булевыми переменными. С предложенными моделями проводились вычислительные эксперименты, которые показали их достаточно высокую эффективность.

Литература

1. *Хоботов Е.Н., Цельсова А.Ю.* Модель формирования маршрутов движения вагонов от станций отправления грузов до станций назначения // Труды Второй научно-технической конференции «Интеллектуальные системы управления на железнодорожном транспорте» (ИСУЖТ-2013). М., 21–22 октября, 2013. С. 87–88.
2. *Хоботов Е.Н., Цельсова А.Ю.* О выборе маршрутов движения поездов и вагонов при доставке грузов по железнодорожной сети // Тезисы Четвертой международной научно-практической конференции «Интеллектуальные системы на транспорте». С.-Петербург, 3–4 апреля, 2014. С. 35–36.

УДК 519.852.33

Модель управления транспортными системами на железных дорогах России

*М.Ю. Шавин*¹

¹ Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
shawinmihail@gmail.com

Целью работы является поиск путей решения ряда задач транспортного планирования, связанного с оптимизацией расходов на хранение перевозимых грузов и их транспортировку на станцию назначения.

Задача состоит в создании модели транспортной сети, где на любой из станций могут возникать новые грузы для доставки на какую-либо другую станцию данной сети. Маршруты поездов считаются заданными. Необходимо учесть стоимость хранения грузов на станциях и стоимость отправки поезда по его маршруту. Параметром оптимизации является частота отправки поездов по их маршрутам, которая приводит к минимизации суммарных затрат на хранение и транспортировку грузов. При решении задачи применяется линейная модель прироста грузов на станциях.

В решении используется алгоритм, основанный на EOQ-модели Уилсона. В результате расчета определяются расходы на хранение и транспортировку грузов при заданной частоте хождения поезда по маршруту, находится минимально возможная частота, при которой все грузы будут доставлены.

Разработка принципов моделирования транспортных систем с учетом штрафов за хранение грузов и за увеличение частоты прохождения поезда является актуальной задачей, так как её решение позволит использовать ресурсы транспортной системы наиболее эффективно. Кроме того, это поможет оптимизировать процесс доставки грузов и уменьшит среднее время доставки груза на станцию назначения.

Литература

1. Тарасов А.С., Рубцов А.О. Моделирование железнодорожных перевозок на территории России // Труды ИСА РАН. 2009. Т. 46. С. 274–278.
2. Лазарев А.А., Мусатова Е.Г., Кварацхелия А.Г., Гафаров Е.Р. Теория расписаний. Задачи управления транспортными системами. М.: Физический факультет МГУ, 2012. 159 с.
3. Лазарев А.А., Гафаров Е.Р. Теория расписаний. Задачи и алгоритмы. Учеб. пособие М.: Физ.фак МГУ, 2011. 222 с.
4. Поляк Б.Т. Введение в оптимизацию. М.: Наука, 1983. 382 с.
5. Галеев Э.М. Оптимизация. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. 336 с.
6. Елисеев С.Ю., Соснов Д.А. Концепция построения автоматизированной системы управления // Железнодорожный транспорт. 2004. № 4. С. 32–35.
7. Сухарев А.Г., Тимохов А.В., Федоров В.В. Курс методов оптимизации. М.: Наука, 1986. 328 с.
8. Wilson R.H. A Scientific Routine for Stock Control. Harvard Business Review, 1934. 13. P. 116–128.

УДК 519.852.33

Модель управления грузоперевозками на железнодорожном транспорте

*М.В. Тарасов*¹

¹ Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
max_131092@mail.ru

В докладе рассматривается метод, который позволяет составлять оптимальное расписание движения поездов.

В задаче известна информация о железнодорожной сети, количестве сортировочных станций. Также заданы промежутки времени («окна»), в которые поезд может проходить через станцию.

Для железнодорожной сети задана информация о поездах, проходящих по сети. О каждом поезде известны: его маршрут и время прохождения по нему, а также требуемое время прибытия на конечную станцию. Также известны: доход, получаемый за своевременное прибытие поезда на станцию назначения, а также размеры штрафов, за несоблюдение расписания.

В задаче требуется таким образом определить оптимальное расписание движения поездов в заданные промежутки времени («окна»), чтобы максимизировать пропускную способность заданной железнодорожной сети, а также минимизировать штрафы за несвоевременную доставку грузов заказчикам.

Для решения этой задачи строится оптимизационная модель, основанная на использовании идей и принципов теории математического программирования и управления дискретными процессами.

Литература

1. Лазарев А.А., Мусатова Е.Г., Кварацхелия А.Г., Гафаров Е.Р. Теория расписаний. Задачи управления транспортными системами. М.: Физ. фак. МГУ, 2012. 159 с.
2. Лазарев А.А., Гафаров Е.Р. Теория расписаний. Задачи и алгоритмы: учеб. пособие. М.: Физ. фак. МГУ, 2011. 222 с.

3. *Поляк Б.Т.* Введение в оптимизацию. М.: Наука, 1983. 382 с.
4. *Галеев Э.М.* Оптимизация. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. 336 с.
5. *Елисеев С.Ю., Соснов Д.А.* Концепция построения автоматизированной системы управления // Железнодорожный транспорт. 2004. № 4. С. 32–35.
6. *Сухарев А.Г., Тимохов А.В., Федоров В.В.* Курс методов оптимизации. М.: Наука, 1986. 328 с.

Секция нефтяного инжиниринга

УДК 539.421

Численная модель распространения трещины автоГРП

М.А. Тримонова^{1,2}, Н.В. Дубиня^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ООО

«Газпромнефть Научно-Технический Центр»

maloseva@mail.ru

При эксплуатации нефтегазоносных коллекторов перед разработчиками регулярно встает проблема поддержания пластового давления, необходимого для эффективной и безопасной добычи углеводородов. Наиболее популярным методом ее решения является перевод части добывающих скважин в нагнетательный режим. Таким образом начинается процесс заводнения пласта.

Математическое описание этого процесса [1] усложняется явлением возникновения на нагнетательных скважинах трещин автоГРП — нарушений сплошности среды коллектора, характеризующихся значительными протяженностями и распространяющихся от нагнетательной скважины. Длины этих трещин могут быть сравнимы с характерными расстояниями между соседними скважинами в системе разработки, что может привести к нежелательным последствиям: мало того, что увеличивается вероятность прорыва воды, новые добывающие скважины, вводимые в эксплуатацию при уплотнении системы разработки, могут находиться в малой окрестности трещин автоГРП. Из-за этого эффективность их работы может оказаться близкой к нулю. Таким образом, знание геометрии трещины автоГРП, которая может образоваться при переводе конкретной скважины из добывающего режима в нагнетательный, критично для выбора параметров работы соседних скважин.

В данной работе авторами создана упрощенная модель развития трещины автоГРП, рассматривающая совокупность задач гидродинамики и механики хрупкого разрушения. Задача гидродинамики разделяется на две подзадачи [2]: вытеснение нефти, насыщающей пласт, водой, закачиваемой в скважину, и изучение ее течения в трещине. Совместное решение данных подзадач упрощает первую из них до рассмотрения однофазной фильтрации. В ходе исследования было получено полное решение этой задачи с учетом вытеснения, но существенные сложности, сопутствующие анализу этой проблемы, привели к выводу о необходимости упрощения задачи на данном этапе.

В реализованной модели движение жидкости в пласте описывается двумерным уравнением пьезопроводности, в трещине — уравнением сохранения массы с учетом утечек и уравнением движения.

В работе предлагается исследовать процесс развития трещины с помощью энергетического критерия Гриффитса — условия, говорящего о том, что разрушение происходит, когда энергия, приходящаяся на единицу поверхности трещины, превышает некоторое критическое значение [3]. Такой подход позволяет определить длину трещины автоГРП для каждого распределения давления жидкости.

Для совместного решения описанных задач был создан программный модуль, использующих конечно-разностную численную схему и следующий алгоритм: в начальный момент времени задается пластовое давление в пласте и в трещине. Затем происходит повышение давления на скважине, и вода начинает втекать в трещину. На первом временном шаге считается, что утечек нет. Производится вычисление распределения давления в трещине. Затем вычисляется поле давлений в пласте. По полю давления определяются утечки воды из трещины в окружающий пласт, что может быть использовано в новой итерации для решения внутренней задачи.

Результаты расчета (рис. 1) для ряда скважин нагнетательного фонда компании показали хорошее соответствие с оценками длины трещины автоГРП, произведенными по ГДИС.

Рис. 1. Динамика длины трещины автоГРП для одной нагнетательной скважины

Литература

1. Уиллхайт Г.П. Заводнение пластов // Регулярная и хаотическая динамика. М.-Ижевск: Институт компьютерных исследований, НИЦ, 2009. С. 133–514.
2. Сандаков А.Е. Трещины гидроразрыва в проницаемых пластах с учетом вытеснения одной жидкости другой: дисс... на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. 114 с.
3. Черепанов Г.П. Механика хрупкого разрушения. М.: Наука, 1974. С. 51–158.

УДК 539.319

Моделирование процесса разработки месторождения в Simulia Abaqus с учетом естественной трещиноватости пласта

Н.В. Дубиня^{1,2}, С.В. Лукин²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ООО «Газпромнефть Научно-Технический Центр»
Dubinya.NV@gazprom-neft.ru

К настоящему времени при разработке нефтяных и нефтегазовых месторождений все чаще возникает необходимость учитывать геомеханические процессы, происходящие в пласте, еще на этапе планирования. В первую очередь это связано с тем, что

знание поля напряжений, действующих в пласте, позволяет корректным образом оценить темпы падения проницаемости и, как следствие, определить оптимальную схему разработки.

Лабораторные исследования и полевые наблюдения [1], [2] показывают, что для точного определения закона снижения проницаемости среды в ряде случаев недостаточно использовать стандартный подход, подразумевающий введение понятия упругой энергии и использующий в качестве определяющего параметра сжимаемость среды. Согласно заключениям авторов таких работ, критическим параметром для определения снижения проницаемости в ходе разработки является коэффициент линии напряжений (Stress Path), который может быть определен по известному полю эффективных напряжений и его изменению во времени.

Для определения динамики поля напряжений при различных условиях разработки месторождения создаются различные модели пласта, позволяющие рассчитать его напряженно-деформированное состояние. В данной работе предлагается создать такую модель для одного из месторождений Сибири с использованием ПО Simulia Abaqus, основанного на методе конечных элементов. Этот подход уже был успешно осуществлен зарубежными авторами для ряда месторождений [3], [4], [5]. В данной работе задача усложняется наличием развитой естественной трещиноватости рассматриваемого пласта и, как следствие, более сложными законами изменения проницаемости.

Авторами исследования был создан ряд моделей различной степени сложности для разных этапов планирования разработки.

1. Синтетическая геомеханическая модель. Моделируется процесс разработки пласта, имеющего форму цилиндра малой высоты, одной скважиной, находящейся на оси симметрии. Модель используется для экспресс-оценки падения проницаемости в ходе разработки.
2. Трехмерная модель. Рассматривается пласт, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда малой высоты. Допускается исследование разработки такого пласта одной или несколькими скважинами, геометрическое положение которых не фиксировано. Модель используется для анализа различных систем разработки.
3. Модель фильтрационного эксперимента, повторяющего проведенные исследования ядра, осложненная наличием естественных трещин. Изучается процесс фильтрации через цилиндрическую область, повторяющую геометрию ядра. Эта модель используется для того, чтобы корректным образом оценивать параметры трещин, используемых в более сложных моделях.
4. Наиболее сложная модель, используемая для численного расчета динамики напряженно-деформированного состояния участка пласта реальной геометрии и реальных пространственных распределений механических свойств в пласте (оцененных по проведенным ранее геофизическим исследованиям месторождения).

Важным усложнением модели по сравнению с уже существующими является более корректный способ учета падения проницаемости в Abaqus. С этой целью был создан программный модуль, осуществляющий взаимодействие между геомеханическим (Simulia Abaqus) и гидродинамическим (Schlumberger Eclipse), использование которого повышает достоверность оценок.

Литература

1. *Rhett D.W., Teufel L.W.* Effect of reservoir stress path on compressibility and permeability of sandstones. SPE 24756, 1992.
2. *Schutjens P.M.T.M., de Ruig H.* The influence of stress path on compressibility and permeability of an overpressured reservoir sandstone: Some experimental data // Phys. Chem. Earth. 1997. N 1–2. P. 97–103.
3. *Bostrom B., Skomedal E.* Reservoir Geomechanics with ABAQUS // ABAQUS Users' Conference. 2004. P. 117–131.
4. *Capasso G., Musso G.* Evaluation of Stress and Strain Induced by the Rock Compaction on a Hydrocarbon Well Completion Using Contact Interfaces with ABAQUS // SIMULIA Customer Conference. 2010.
5. *Liu Jian-jun, Yu Xian-bin, Zhao Jin-zhou.* Numerical Simulation of Geostress and Pore Pressure Evolution around Oil or Water Well under Different Injection-Production Ratio // Mathematical Problems in Engineering. V. 2013. 10 p.

УДК 665.613.22:544.77(470.13)

Изучение физико-химических свойств смеси парафинистой и нафтено-ароматической нефтей Тимано-Печорской провинции

А.А. Бойцова¹, Н.К. Кондрашева¹

¹ Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
cadaga@mail.ru

Поступающие в сеть потоки нефти от конкретных месторождений нестабильны во времени и неоднородны по параметрам качества (по составу углеводородных компонентов, плотности, содержанию серы, воды, солей и механических примесей). Как конструкция сети, так и особенности расположения регионов добычи не, позволяют транспортировать нефть от конкретных месторождений в пункты поставки (НПЗ, экспорт) с сохранением их первоначального качества. Система магистральных нефтепроводов технологически может обеспечить только транспортировку нефти в смеси, поэтому остро встает вопрос о проблемах, связанных с совместной перекачкой разнородных нефтей.

В последние годы происходит увеличение доли высоковязких и высокозастывающих нефтей в общем объеме добычи нефти. Для решения проблем, связанных с транспортировкой, необходимо изучить реологические свойства транспортируемых нефтей, исследовать коллоидную стабильность нефтей месторождений Тимано-Печорской нефтегазовой провинции, транспортируемых ОАО «Северные МН» по магистральному нефтепроводу «Усинск–Ухта–Ярославль».

Задачей настоящей работы является экспериментальное изучение коллоидной стабильности смеси нефтей Усинского и Ярегского месторождений, их вязкости, плотности и показателя стабильности при различных концентрациях тяжелой нефти в смеси.

Измерение параметра коллоидной стабильности исследуемых смесей проводилось на автоматическом анализаторе PORLA GLX, который является автоматическим анализатором для исследования стабильности тяжелых нефтепродуктов и определения совместимости нефтяных потоков.

В данной работе было проанализировано поведение значений P-value и ксилольного эквивалента [1, 2] в зависимости от процентного содержания высоковязкой

Ярегской нефти в высокопарафинистой Усинской нефти. Протестировано 13 проб с содержанием Ярегской нефти от 1 до 50%.

В результате исследований было определено, что высоковязкая нефть Ярегского месторождения и высокопарафинистая нефть, транспортируемая по магистральному трубопроводу «Усинск–Ухта» имеют низкий показатель P -value относительно значений P -value для их смесей.

При незначительном добавлении Ярегской нефти в Усинскую параметр P -value резко увеличивается, что говорит о повышении качества нефти. В промежутке от 5 до 7% имеется резкий спад показателя, который затем несколько увеличивается.

Следующим шагом было тщательное изучение физико-химических свойств и реологических характеристик смешиваемых компонентов.

В опытно-исследовательской лаборатории ООО «ЛУКОЙЛ – Ухтанефтепереработка» были приготовлены пробы смесей различных концентраций нефти (от 0 до 100% Яреги). Измерения вязкости проводились на капиллярных вискозиметрах с различными диаметрами капилляров, которые соответствовали вязкости той или иной смеси. Анализы производились в термостате для поддержания заданной температуры. Было изучено изменение плотности Ярегской и Усинской нефтей при 20° и 50 °С. Установлено, что при 20 °С имеются 2 пика отклонения показаний от правила аддитивности, в то время как при 50 °С второй пик смещается в сторону первого. Следует отметить, что значения плотности при смешении уменьшаются, что свидетельствует о существующем взаимодействии исследуемых нефтей. При содержании Ярегской нефти в пределах от 70 до 100% плотность полученных смесей соответствует значениям, полученным расчетным методом.

Следующим этапом был анализ значений вязкости от температуры проведения испытания. Исследуемую смесь Усинской и Ярегской нефти поместили в термостаты в широком диапазоне температур: от 2° до 50 °С. При увеличении температуры вязкость исследуемой смеси уменьшается также не по правилу аддитивности.

Установлено, что концентрации Ярегской нефти до 20% в смеси приводят к незначительному росту вязкости смеси. Например, 15% Ярегской нефти в смеси увеличивают вязкость смеси всего в полтора раза, при том что вязкости этих нефтей отличается в 130 раз. Установлено также, что небольшое добавление маловязкой Усинской нефти в Ярегскую резко снижает вязкость смеси. Например, 20% Усинской нефти снижает вязкость смеси в 6 раз. Таким образом, целесообразно компаундировать парафинистую нефть и тяжелую нафтен-ароматическую для улучшения вязкостно-температурных характеристик и показателей стабильности, что в свою очередь улучшит не только транспортировку такой смеси, но и переработку.

Литература

1. ГОСТ Р 50837.4-95 Топлива остаточные. Определение прямогонности. Метод определения ксилольного эквивалента.
2. ГОСТ Р 50837.4-95 Топлива остаточные. Определение прямогонности. Метод определения числа пептизации.

УДК 51-72

Использование низкочастотных волн давления в процессе спуска бурильной колонны для определения фильтрационных характеристик коллектора

А.С. Волошин^{1,2}, А.Ю. Сегал¹

¹ Московский научный центр «Шлюмберже», ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
owlletter@mail.ru

Разработан метод определения фильтрационных характеристик коллектора с использованием низкочастотных волн давления, записанных в процессе спуска бурильной колонны. Рассмотрен случай скважины постоянного диаметра. Набор измерений включает три датчика давления, расположенные вдоль колонны, и датчик объёмного потока жидкости через устье скважины. Волны давления генерируются источником, расположенным в затрубном пространстве. Интерпретация измерений производится в частотной области, где для описания распространения импульсов давления используется модель линии передач [1]. В результате обработки данных определяется гидравлический импеданс коллектора, который содержит информацию о его характеристиках: проницаемости и скин-факторе.

Метод протестирован на модельных данных. На рис. 1 показаны модельная скважина, записи датчиков давления для одного из положений бурильной колонны в процессе спуска, а также результат применения метода: график зависимости вещественной компоненты импеданса пласта от частоты, из которого, на основе сравнения с теоретической кривой, определяются характеристики пласта. В низкочастотном приближении теоретическая кривая имеет следующий вид:

$$\operatorname{Re}(Z_{\text{пласт}}) = \frac{\eta}{2\pi kh} (\text{skin} - \Upsilon) - \frac{\eta}{4\pi kh} \log\left(\frac{a^2 k |s|}{4\eta \varphi c_t}\right),$$

где s – комплексная частота,

$\operatorname{Re}(Z_{\text{пласт}})$ – действительная часть импеданса пласта,

$\Upsilon \approx 1.781$ – постоянная Эйлера,

skin – скин-фактор скважины,

k – проницаемость коллектора,

h – толщина коллектора,

η – вязкость жидкости,

a – радиус скважины,

φ – пористость породы,

c_t – полная сжимаемость породы.

Метод продемонстрировал высокую точность определения параметров коллектора.

Литература

1. *E.B. Wylie [et al.]*. Fluid Transients in Systems. Prentice Hall, 1993. 463 p.
2. *L.E. Kinsler [et al.]*. Fundamentals of Acoustics. Wiley, 2000. 548 p.

УДК 532.546

Уточнение модели GORM путем введения коэффициента относительной продуктивности по газу/нефти и изменения настроечных параметров.

*О.В. Зоткин*¹

¹ ООО «Газпромнефть Научно-Технический Центр»

Zotkin.OV@gazpromneft-ntc.ru

В месторождениях с нефтяной оторочкой тонкий нефтенасыщенный слой залегает между законтурной зоной и газовой шапкой. Добыча нефти из таких месторождений может осуществляться с применением горизонтальных скважин. В ходе добычи в результате процесса, называемого *образованием газового конуса* (или, точнее, *свода*), уровень локального газонефтяного контакта вблизи скважины понижается. После прорыва газа газовый фактор (ГФ) скважины может значительно изменяться в зависимости от темпа отбора. Для оптимизации добычи на подобных месторождениях необходимо уметь прогнозировать степень этой зависимости.

Модель GORM (модель образования газового конуса и зависимости газового фактора от темпа отбора в нефтегазоносном пласте с нефтяной оторочкой) разработана в 2003 г. Эта модель, по утверждению авторов [1], позволяет с высокой степенью точности прогнозировать динамику образования газового конуса на срок в несколько месяцев и более. При этом упрощенное описание взаимодействия между скважиной и окружающим пластом сочетается с динамической моделью, описывающей существенные факторы поведения пласта. Управляющим параметром является максимально возможный отбор газа из скважины. К основным теоретическим положениям, использованным в модели GORM, можно отнести следующие:

1. Темп отбора нефти в горизонтальной скважине, при наличии газовой шапки и отсутствии глиняных или иных пропластков, фактически ограничивается нефтяным потоком к скважине, вызванным действием силы тяжести. При повышении депрессии в пласте добыча нефти увеличивается незначительно, в то время как добыча газа растет примерно пропорционально росту депрессии. То есть, наблюдается прямая зависимость ГФ от темпа отбора.
2. Чувствительность темпа отбора нефти к депрессии становится меньше при уменьшении длины ствола, находящегося в нефтяном пропластке. Чувствительность газового фактора к темпу добычи нефти, соответственно, увеличивается.

Целью работы является дополнение модели GORM коэффициентом относительной продуктивности по газу/нефти, пересмотр настроечных параметров модели для разных пластов. Для этого была произведена дискретизация модели по выбранной численной схеме. Модель будет адаптирована к условиям скважин Оренбургского региона компании Газпромнефть. В результате расчетов будут оптимизированы дебиты скважин.

Модель GORM с введенным коэффициентом относительной продуктивности отображает изменения чувствительности подробнее, чем при традиционных способах моделирования процессов в пласте. Основная причина этого – более тщательное отслеживание эволюции поверхности газонефтяного контакта. Также, моделируя каждую скважину по отдельности (используя настроечные параметры скважины) и игнорируя неоднородность пласта, можно значительно упростить задачу адаптации модели.

На текущий момент реализованы следующие основные этапы:

1. Проведена дискретизация усовершенствованной модели GORM.

2. Проанализированы схемы для численного решения модели.
3. Проведены пробные расчеты.

Литература

1. *Mjaavatten A., Aasheim R., Saelid S., Gronning O.* A Model for Gas Coning and Rate-Dependent Gas/Oil Ratio in an Oil-Rim Reservoir SPE 102390. 2006.
2. *Urbanczyk C.H., Wattenbarger R.A.* Optimization of Well Rates Under Gas Coning Conditions // SPE 21677. 1994.

УДК 51-72

Фрактальный анализ трехмерной микроструктуры пористых материалов

А.Н. Хлюпин^{1,2}, О.Ю. Динариев¹

¹ Московский научный центр «Шлюмберже», ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
jusi09@mail.ru

Среди задач микроструктурного анализа пористых материалов важную роль играет исследование статистических геометрических свойств поверхности порового пространства. Эти свойства необходимы для понимания явлений адсорбции, свойств поверхностных фаз, термодинамики и переноса в тонких пленках, гетерогенных химических реакций и проч. Учитывая сложный и нерегулярный характер геометрии пор природных объектов, в таких ситуациях естественно использовать идеи фрактальной геометрии. В настоящей работе исследуются статистические геометрические характеристики микроструктуры порового пространства образцов горных пород на основе трехмерных изображений, полученных с помощью рентгеновской микротомографии (рис. 1). Показано, что поверхность порового пространства имеет фрактальные свойства. В результате проведенного фрактального анализа трехмерных микромоделей получены значения ведущей фрактальной размерности.

В определенных сложных случаях, когда геометрические свойства объекта меняются с масштабом, геометрию не удается описать одной величиной фрактальной размерности. В этих случаях используется теория неоднородных фракталов или мультифракталов, которая позволяет вычислить спектр фрактальных размерностей и аналоги моментных функций. Настоящая работа также содержит результаты применения мультифрактального анализа к изучению поверхности порового пространства. Для каждого из образцов получены мультифрактальные спектры обобщенных размерностей $f(a)$ и другие структурно-геометрические параметры, например, размерности Реньи $D(q)$ (рис. 2), отражающие внутреннюю неоднородность фрактальных объектов и геометрические статистические свойства.

Рис. 1. Поровое пространство в 3D-микромоделях пористых сред (песчаники) размером $500 \times 500 \times 500$ вокселей, разрешение 2.24 – 2.32 микрон/воксель

Рис. 2. Зависимость фрактальной размерности подмножеств носителя от показателя Липшица–Гёльдера (А), спектр обобщенных размерностей Реньи (Б) для трех микромоделей пористых сред

Литература

1. *Levitz P.* Toolbox for 3D imaging and modeling of porous media: Relationship with transport properties // *Cement and concrete research*. 2007. V. 37, № 3. P. 351–359.
2. *Guinier A., Fournet G.* Small-angle scattering of X-rays. New York: Wiley, 1955. P. 267.
3. *Свительман В.С., Динариев О.Ю.* Геостатистический анализ микроструктуры горных пород с использованием метода разложения по сферическим гармоникам // *Труды МФТИ*. 2012. Т. 4, № 3. С. 211–219.
4. *Мосолов А.Б., Динариев О.Ю.* Фрактальные модели пористых сред // *Журнал технической физики*. 1987. Т. 57, № 9. С. 1679.
5. *Мосолов А.Б., Динариев О.Ю.* Фракталы, скейлы и геометрия пористых материалов // *Журнал технической физики*. 1988. Т. 58, № 2. С. 233–238.
6. *Feder J.* Fractals. New York. New York: Plenum, 1988. P. 283.
7. *Falconer K., Kenneth J.* The geometry of fractal sets // Cambridge university press. 1986. V. 85. P. 161.
8. *Антонов А.С.* Параллельное программирование с использованием технологии MPI и OpenMP. М.: Изд-во МГУ, 2004. С. 344.
9. *Rogers C.A.* Hausdorff measures. Cambridge University Press, 1998. P. 179.
10. *Mandelbrot B.B.* The fractal geometry of nature. New York: WH Freeman and Co., 1983. P. 495.

УДК 622.276.5

Обзор экспериментальных данных по изучению смачиваемости и гидрофобизации пласта***К.А. Моторова*¹, *Н.Н. Михайлов*¹, *Л.С. Сечина*²**

¹ Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, ² Институт проблем нефти и газа РАН
motorova.ks@yandex.ru

При разработке нефтегазовых коллекторов возникают различные проблемы, связанные с неоднородным распределением в поровом пространстве насыщающих флюидов. Чаще всего они проявляются: в резком обводнении добываемой продукции, снижении приемистости нагнетательных скважин и характере распределения остаточного нефте- и водонасыщения. Проблемы могут быть вызваны: взаимодействием насыщающих флюидов с поверхностью проводящих каналов, вещественным составом флюидов, а также иметь различную структуру порового пространства. Таким образом, необходимо исследовать поверхностные явления с учетом взаимодействия на границе порода–флюид, состава как минеральной поверхности, так и флюида, а также изучать данные явления, учитывая структуру порового пространства на уровне отдельных пор и капилляров, то есть на микроуровне [1, 2].

Работа посвящена изучению явления смачиваемости и гидрофобизации пласта-коллектора. Описан особый тип смачиваемости – микроструктурная смачиваемость – это различные типы смачиваемой поверхности, приуроченные к микроструктурным неоднородностям пласта на уровне пор, капилляров, участков пор. Микроструктурная смачиваемость характеризуется коэффициентом гидрофобизации (степень гидрофобизации) как доля площади поверхности пор, занятая углеводородами. Изучение степени гидрофобизации на образцах керна различных месторождений показало, что этот параметр зависит от состава и свойств поверхности вмещающих пород, от порометрической характеристики, от состава и свойств углеводородов.

На основании результатов экспериментальных работ сделаны выводы. 1. Следует учитывать состав породообразующих минералов, их дисперсность и наличие глинистых минералов. Показано, что адсорбция УВ зависит от содержания в породе частиц меньше 1 мкм: чем больше частиц такого размера в породе, тем больше адсорбция УВ. Вид глинистого минерала-алюмосиликата также влияет на адсорбционную активность поровой поверхности. 2. Следует учитывать состав и свойства насыщающих флюидов. Показано, что наименьшей адсорбционной способностью обладает циклогексан, наибольшей – декан. Значительно больше адсорбируются породой продукты переработки нефти. 3. Следует учитывать строение порового пространства. Показано, что степень гидрофобизации связана с особенностями поровой структуры и коррелируется с диапазоном пор определенного размера.

Рис. 1. Адсорбция индивидуальных УВ и продуктов переработки нефти на образцах глинистого песчаника месторождения Новый Уренгой при искусственной гидрофобизации (адсорбированные УВ, доли объема пор)

Рис. 2. Зависимость адсорбционно-связанной нефти от содержания глинистой фракции для индивидуальных УВ

Рис. 3. Зависимость адсорбционно-связанной нефти от емкости обмена глинистой фракции для индивидуальных УВ

Рис. 4. Зависимость адсорбционно-связанной нефти от емкости обмена глинистой фракции для продуктов переработки нефти

Рис. 5. Адсорбционная активность образцов глинистых песчаников месторождения Новый Уренгой, содержащих различные виды глинистых минералов-алюмосиликатов

Рис. 6. (а, б). Кривые капиллярного давления для образцов Тэдинского месторождения

Рис. 7. (а, б). Кривые капиллярного давления для образцов месторождения Новый Уренгой

Рис. 8. (а, б, в, г, д, е). Распределение пор по размерам для образцов Тэдинского месторождения

Рис. 9. (а, б, в, г, д, е). Распределение пор по размерам для образцов месторождения Новый Уренгой

Рис. 10. (а, б, в). Зависимость коэффициента гидрофобизации от суммарного содержания пор различного размера для образцов Тэдинского месторождения

Рис. 11. (а, б, в). Зависимость коэффициента гидрофобизации от суммарного содержания пор различного размера для образцов месторождения Новый Уренгой

Рис. 12. Зависимость коэффициента гидрофобизации от суммарного содержания пор различного размера для образцов месторождения Новый Уренгой при искусственной гидрофобизации

Литература

1. Михайлов Н.Н., Моторова К.А., Сечина Л.С. Физико-химические аспекты смачиваемости и гидрофобизации пласта // Технологии добычи и использования углеводородов. 2014. № 3(2).

2. Михайлов Н.Н., Семенова Н.А., Сечина Л.С. Влияние микроструктурной смачиваемости на петрофизические характеристики пород-коллекторов // Каротажник. 2011. № 7. С. 163–172.

УДК 532.546

Определение тензора эффективной проницаемости по данным ГИС спектральным методом

*О.Н. Маренова*¹

¹ ООО «Газпромнефть Научно-Технический Центр»

Marenova.ON@gazpromneft-ntc.ru

При подсчете запасов углеводородов и разработке месторождений одним из важнейших параметров является коэффициент проницаемости, так как среднее значение этого параметра влияет на продуктивность скважины. Отношение k_v/k_h (неоднородность проницаемости по вертикали и горизонтали) оказывает непосредственное влияние на коэффициент охвата при заводнении и, следовательно, на КИН (коэффициент извлечения нефти). Однако именно с оценкой этой величины чаще всего возникают трудности и неопределенности. Наиболее распространенными способами измерения проницаемости являются анализ керна и ГДИС. Данные лабораторного исследования керна не корректны применительно к масштабам пласта. Проницаемость по ГДИС является усредненным значением для всего пласта-коллектора, но не всегда представляется возможность провести данные исследования.

Для повышения эффективности разработки анизотропных коллекторов необходимо учитывать тензорный характер проницаемости. К тому же некоторые программные продукты, моделирующие анизотропные коллекторы, требуют задание всех компонент тензора. Но обычно данная информация представлена в неявном виде.

Целью данной работы является получение полного тензора эффективной проницаемости на начальной стадии разработки в скважинах, на которых не проводились гидродинамические исследования, т.е. на основании данных ГИС. Учет геологической неоднородности строения продуктивных пластов позволит значительно приблизить модель к действительности, выбрать наилучшую стратегию разработки, точнее определять запасы углеводородов и прогнозировать нефтеотдачу, а также повысить эффективность управления разработкой месторождения.

На данном этапе работы достигнуты следующие результаты:

1. По данным ГИС построен усредненный спектр мощности для вертикального направления с предварительным выбором наилучшей оконной функции [1].
2. Распространены значения спектральной плотности мощности на трехмерное пространство путем построения концентрических эллипсоидов.
3. Проведена проверка написанного модуля: показано, что для экспоненциальной и гауссовской моделей вариограмм [2] аналитическое решение [3] сходится с численным.

Литература

1. Романюк Ю.А. Дискретное преобразование Фурье в цифровом спектральном анализе. М.: МФТИ, 2007. 120 с.
2. Dubrule O. Geostatistics in Petroleum Geology. Tulsa: AAPG, 1998. 235 p.
3. Gelhar L.W., Axness C.L. Three-dimensional stochastic analysis of macrodispersion in aquifers // Water Resources Research. 1983. V. 19. P. 161–180.

УДК 550.82

Техногенные особенности освоения месторождений шельфа Арктики на примере Ледового газоконденсатного (ГКМ) и Мурманского газового (ГМ) месторождений

*С.М. Пронюшкина*¹

¹ Институт проблем нефти и газа РАН
sonyshka64@mail.ru

Наметившаяся в последние годы устойчивая тенденция падения уровней добычи нефти и газа в традиционных районах мира на суше привлекла пристальное внимание к перспективам промышленного освоения месторождений континентального шельфа.

Однако спецификой разработки ряда морских месторождений в условиях арктического шельфа является наличие значительных технико-технологических трудностей. Например, возможное присутствие криолитозоны и наличие газовых гидратов в верхних слоях геологического разреза. Одним из проявлений техногенности является известный эффект опускания дна моря при разработке месторождений углеводородов. Наиболее значительно этот эффект может проявляться при освоении газовых и газоконденсатных месторождений на режиме истощения. В основном это связано со снижением начального пластового давления в процессе разработки.

Таким образом, разработка и эксплуатация месторождения без учета геомеханических процессов может привести к формированию условий возникновения и реализации разрушающих геодинамических явлений, которые способны привести к осложнениям в виде проседания пород.

При исследовании влияния деформационных процессов на подводные сооружения принято допущения о равенстве величины смещения кровли продуктивного пласта и осадки поверхности дна. В рамках теории упругости выполнены оценочные расчеты осадки поверхности дна моря на основе имеющейся информации о динамике пластового давления по площади залежи и геолого-промысловой информации о свойствах породы в продуктивной части залежи и над ней.

Оценка величин вертикального смещения дна моря важна, поскольку следствием этого геодинамического процесса может быть разгерметизация заколонных пространств скважин, деформация подводных коммуникаций, возможный выход из строя крепящих якорей, а также уменьшение клиренса платформ до уровня досягаемости волн, при опоре платформы на дно, и другие осложнения.

Просадка может быть неравномерной, что целесообразно учитывать в расчетах при освоении месторождений.

Ниже представлены результаты расчетов по Ледовому газоконденсатному месторождению и Мурманскому газовому месторождению в Баренцевом море, готовящемуся в ближайшее время к освоению с целью газификации района г. Мурманска.

Текущее пластовое давление, МПа	16 МПа				12 МПа				8 МПа			
вп.пл., 10^{-4} МПа ⁻¹	2	6	10	12	2	6	10	12	2	6	10	12
Величина максимальной осадки дна моря, м	0,05	0,16	0,26	0,32	0,10	0,29	0,48	0,57	0,14	0,42	0,69	0,83

Рис. 1. Прогнозные значения максимальных смещений поверхности дна моря в процессе разработки Ледового ГКМ без учета деформаций глинистых пропластков

Текущее пластовое давление	8 МПа			
$\beta_{п.пл.}, 10^{-4} \text{ МПа}^{-1}$	2	6	10	12
Величина максимальной осадки дна моря, м	0,66	1,97	3,27	3,92

Рис. 2. Прогнозные значения максимальных смещений поверхности дна моря в процессе разработки Ледового ГКМ с учетом деформации глинистых пропластков

Время разработки		10 лет			20 лет			30 лет		
Эксплуатационные объекты		I	II	I+	I	II	I+	I	II	I+
Величина максимальной осадки дна моря, м	$\beta_{п.пл.} = 2 \times 10^{-4} \text{ МПа}^{-1}$	0.21	0.12	0.33	0.4	0.23	0.63	0.53	0.3	0.83
	$\beta_{п.пл.} = 6 \times 10^{-4} \text{ МПа}^{-1}$	0.62	0.37	0.99	1.2	0.69	1.89	1.58	0.9	2.48
	$\beta_{п.пл.} = 10 \times 10^{-4} \text{ МПа}^{-1}$	1.03	0.62	1.65	1.98	1.14	3.12	2.61	1.5	4.11
	$\beta_{п.пл.} = 12 \times 10^{-4} \text{ МПа}^{-1}$	1.24	0.73	1.97	2.38	1.37	3.75	3.11	1.79	4.9

Рис. 3. Прогнозные значения максимальных смещений поверхности дна моря

Литература

1. Кульпин Л.Г., Пронюшкина С.М. Оценка просадки дна при разработке // Oil&Gas Journal. 2013. № 8. С. 66–68.
2. Борисов А.В., Кульпин Л.Г., Пронюшкина С.М. Оценка проседания кровли Ледового ГКМ // Offshore, Russia. 2014. № 5. С. 80–83.
3. Петренко В.И., Ильченко Л.А., Канашук В.Ф. О механизме просадки земной поверхности при добыче жидких и газообразных полезных ископаемых // Советская геология. 1983. № 7. С. 109–117.

УДК 539.421

Численная модель для учета пороупругих эффектов

В.Ю. Рига^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ООО «Газпромнефть Научно-Технический Центр»
rigavu92@gmail.com

В последнее время все чаще применяются различные методы интенсификации разработки нефтегазовых месторождений. Одним из таких методов является поддержание пластового давления, и чаще всего это достигается путем перевода части добывающих скважин в нагнетательные. При этом в результате пороупругих эффектов [1] напряженно-деформированное состояние пласта может сильно меняться. Данная работа посвящена исследованию таких эффектов.

В статье представлена двумерная постановка задачи влияния периодических систем разработки на напряженно-деформированное состояние пласта [1–2]. При этом в отличие от более ранних исследований здесь смоделированы различные случаи неоднородного распределения поля упругих модулей (модуль Юнга и модуль Пуассона). В ряде случаев при изначально небольшом контрасте напряжений пороупругие эффекты могут привести к значительному изменению поля напряжений и, как

следствие, значительно повлиять на процесс развития и конечную геометрию трещин ГРП и авто-ГРП [5–6]. Особенности такого рода должны быть учтены при выборе системы разработки месторождения.

Для решения задачи был разработан программный модуль, использующий конечно-разностную численную схему [4]. По изначально заданному полю давлений в результате решение уравнений упругости для пористой среды находится измененное напряженно-деформированное состояние пласта. Так же проведена оценка того, насколько меняется геометрия трещин ГРП в новых условиях.

Литература

1. *Нигматулин Р.И.* Основы механики гетерогенных сред. М.: Наука, 1978.
2. *Тимошенко С.П., Гудьер Дж.* Теория упругости. М.: Наука, 1975. С. 473–489.
3. *Мусхелишвили Н.И.* Некоторые основные задачи математической теории упругости. М.: Наука, 1966. С. 57–98.
4. *Калиткин Н.Н.* Численные методы. М.: Наука, 1978. 512 с.
5. *Savitski A.A., Detournay E.* Stress induced by production from a fractured well in a horizontal reservoir bounded by impermeable layers // ARMA. 2000. P. 8.
6. *Berchenko I., Detournay E.* Deviation of hydraulic fractures through poroelastic stress changes induced by injection and pumping of fluid // ARMA. 1996. P. 6.

УДК 532.546.7

Экспериментальное исследование изменения акустических свойств пористой среды под воздействием проникших частиц суспензии

Д.Р. Мулюков¹, Д.Н. Михайлов², Н.И. Рыжиков²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Московский научный центр «Шлюмберже»

DMulyukov@slb.com

Процессы переноса суспензии в пористой среде играют важное значение в различных технологических приложениях, в том числе и в нефтегазовой отрасли. Особую важность имеет прогнозирование изменения свойств породы коллектора из-за проникновения твердых компонент бурового раствора при бурении [2, 5]. Накопление суспензии в поровом пространстве породы может привести не только к ухудшению ее фильтрационно-емкостных свойств, но и существенно повлиять на данные геофизических приборов, в частности, на данные акустического каротажа. В связи с этим исследование влияния проникших частиц суспензии на физические свойства пористого материала, в первую очередь акустические, представляет значительный практический интерес.

Общеизвестно (см. например [1, 3, 4]), что скорость акустических (упругих) волн в пористой среде зависит от свойств последней, таких как пористость, проницаемость, сжимаемости и плотности слагающих ее фаз и т.д. Тем самым накопление частиц суспензии в пористой среде должно существенно изменить скорость распространяющейся в ней волны.

Чувствительность скорости продольной волны к наличию в пористой среде компонент бурового раствора была экспериментально продемонстрирована в работе [6], однако анализа относительного влияния суспендированных частиц и насыщающих флюидов на скорость волны проведено не было. В отличие от работы [6], нами

измерения проводились на сухих образцах, что позволило избавиться от влияния характера насыщения на измеряемые параметры.

В работе представлены результаты измерения профиля акустической волны вдоль образца Bentheimer (пористость $m_0 = 0,23$, проницаемость по газу $k_0 = 3940$ мД) после закачки суспензии, исследованы её вариации по азимуту, продемонстрирован эффект роста скорости волны в области накопления частиц (зона кольматации). Полученные результаты в дальнейшем могут быть использованы для определения профиля распределения проникших частиц. С помощью анализа вариации скоростей волн в исходных (до закачки суспензии) образцах показана возможность использования акустического сканирования для исследования однородности образцов.

Работа выполнена в Московском научно-исследовательском центре Шлюмберже.

Литература

1. Добрынин В.М., Вендельштейн Б.Ю., Кожевников Д.А. Петрофизика (физика горных пород). М.: Нефть и газ, 2004. 368 с.
2. Михайлов Н.Н. Информационно-технологическая геодинамика околоскважинных зон. М.: Недра, 1996. 348 с.
3. Михайлов Н.Н. Физика нефтяного и газового пласта. М.: Макс-Пресс, 2008. 447 с.
4. Николаевский В.Н. Геомеханика и флюидодинамика. М.: Недра, 1996. 448 с.
5. Civan F. Reservoir Formation Damage (Second Edition). Burlington: Gulf Professional Publishing, 2007. 1089 p.
6. Khan M.A., Jilani S.Z., Menouar H., Al-Majed A.A. A non-destructive method for mapping formation damage // Ultrasonics. 2001. V. 39, N 5. P. 321–328.

УДК 532.5

Анализ и оптимизация режима работы газлифтной скважины

А.М. Андрианова^{1,2}, Я.А. Бурцев^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ООО «Газпромнефть Научно-Технический Центр»
yakov_bursev@mail.ru

Одним из механизированных способов эксплуатации нефтяных скважин является газлифтный способ эксплуатации. Для данного способа эксплуатации в скважину через газлифтный клапан закачивается газ. Закачиваемый газ снижает плотность добываемой газожидкостной смеси, соответственно и градиент давления, что позволяет уменьшить забойное давление в работающей скважине и увеличить дебит нефти. Чем глубже в скважину подается газ, тем ниже забойное давление можно получить при одном и том же объеме закачиваемого газа. Для увеличения глубины закачки газа при ограниченном давлении закачки газа на поверхности в скважине устанавливаются несколько запускных клапанов на разных глубинах. При запуске скважины они последовательно срабатывают, обеспечивая постепенное снижение градиента давления. При дальнейшей эксплуатации скважины газ должен закачиваться только через нижний клапан. Однако на практике часто встречаются случаи, когда давление закачки газа недостаточно для открытия нижнего клапана, и газ в скважину закачивается только через верхний запускной клапан или через несколько

клапанов одновременно. В таких случаях необходимо делать анализ эффективности текущей эксплуатации. Существующие методы анализа применимы только в том случае, если имеются все необходимые данные о режиме работы скважины.

В данной работе предложена новая методика анализа и оптимизации режима работы газлифтной скважины при отсутствии замеров объема закачиваемого газа. Подробно рассмотрена проблема, связанная с неоднозначностью возможных распределений давления по стволу скважины, когда имеется несколько точек закачки газа. Методика основана на построении математической модели газлифтной скважины – расчета расхода газа через каждый газлифтный клапан и построения распределения давления по стволу скважины. С помощью модели анализируется эффективность текущей эксплуатации, основным критерием которой является удельный расход закачиваемого газа, то есть объем закачиваемого газа на единицу объема поднимаемой жидкости. По результатам анализа предлагается новая схема расстановки клапанов и их диаметров, оценивается потенциал работы при предложенной схеме. Созданный для этого расчетный модуль будет применяться для газлифтного фонда Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения.

В ходе работы над темой были изучены теоретические основы газлифтной эксплуатации скважин [1]. Особое внимание уделено изучению многофазного потока [2] и характеристик потока газа через клапан [3].

В данный момент расчетный модуль тестируется на реальных данных, вносятся необходимые коррективы.

Литература

1. *Брилл Дж.П., Мукерджи Х.* Многофазный поток в скважинах. М.–Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2006. 384 с.
2. *Мищенко И.Т.* Скважинная добыча нефти. М.: Нефть и газ, 2003. 816 с.
3. *Winkler H.W., Eads P.T.* Applying the Basic Performance Concepts of Single-Element, Unbalanced Gas-Lift Valves for Installation Design. SPE Production & Facilities. August, 1993.

УДК 532.546

Численная модель термогидродинамических процессов нефтяного пласта

Н.Р. Лёзина^{1,2}, М.И. Кременецкий²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ООО «Газпромнефть Научно-Технический Центр»
lezina@phystech.edu

За последние десятилетия эксплуатация месторождений углеводородов становится сложнее, так как возрастает доля трудноизвлекаемых запасов. В частности, начало разработки пластов с аномальной низкой проницаемостью требует создания и внедрения принципиально новых технологий вскрытия пласта. На месторождениях увеличивается количество горизонтальных и многоствольных скважин со вскрытием пласта трещиной гидроразрыва. Все шире применяются технологии множественного гидроразрыва.

В данных условиях возрастает роль контроля разработки. Причем наряду с традиционными технологиями контроля используются новые, предполагающие долговременный мониторинг промысловых параметров с помощью стационарных измерительных систем.

Основой системы контроля являются промыслово-геофизические исследования скважин, в том числе термометрия [1]. Широкое использование термометрии связано с ее высокой информативностью. Кроме того, этот метод меньше остальных подвержен помехам в сложных условиях измерений (при низких дебитах пластов, многокомпонентном притоке и пр.).

За прошедшие десятилетия точность скважинных термометров значительно повысилась. При исследованиях удается диагностировать большое число процессов, что определяет высокую информативность метода. Но из-за большого количества одновременно влияющих факторов интерпретация термограмм нередко неоднозначна [2].

В этих условиях необходимо широкое использование так называемых активных технологий. Подобные технологии предполагают целенаправленное воздействие на скважину и пласт, позволяющее диагностировать информативные процессы на фоне факторов-помех.

Разработка активных технологий требует детального изучения протекающих в скважине процессов. Одним из основных инструментов решения этой задачи является математическое моделирование.

Одной из важных и не решенных в настоящее время задач математического моделирования является анализ информативности стационарного мониторинга температуры в многопластовых вертикальных и наклонно-направленных скважинах, а также горизонтальных стволах при вскрытии пласта трещинами гидроразрыва.

Решение описанной задачи является основной целью данной работы. Для ее решения необходимо обоснование и создание подробных физической и математической моделей теплопереноса в приведенных условиях.

С помощью этих моделей предполагается поэтапно решить следующие группы задач.

1. Исследование теплопереноса в локальных объектах, в первую очередь, в пласте, вскрытом трещиной гидроразрыва.
2. Создание симулятора теплопереноса, который может использоваться в условиях неоднородного разреза, различных ориентациях ствола, наличия одной или нескольких трещин, многофазного притока флюида и других факторов. Также необходимо представить физически достоверное обоснование принципов работы этого симулятора.
3. Параллельно работе над симулятором будут решаться отдельные задачи, которые позволят повысить точность интерпретации результатов термических исследований, в частности при оценке производительности скважины и пласта.

Актуальность полученных решений связана еще и с тем, что в практике геофизических исследований начинают использоваться системы долговременного мониторинга на основе оптоволоконных датчиков.

Литература

1. *Кременецкий М.И., Ипатов А.И.* Гидродинамические и промыслово-технологические исследования скважин: учебное пособие. М.: МАКС Пресс, 2008. 476 с.
2. *Чекалюк Э.Б.* Термодинамика нефтяного пласта. М.: Недра, 1965. 240 с.

УДК 532.546.7

Моделирование кислотного гидроразрыва пласта горизонтальной скважины

М.В. Алексеев^{1,2}, Н.В. Дубиня^{1,2}, М.А. Тримонова^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ООО

«Газпромнефть Научно-Технический Центр»

mikhail.alekseev@phystech.edu

Современный процесс добычи нефти осложняется тем, что к настоящему моменту в разработку вводится всё больше трудноизвлекаемых запасов. В связи с этим все чаще применяются специальные схемы при разработке пласта. К их числу относится горизонтальное бурение, которое применяется на месторождениях со сложным геологическим строением. Горизонтальные скважины характеризуются обширной зоной дренирования, чем объясняется их высокая продуктивность.

Во время разработки призабойная зона скважины всегда подвергается различным физико-химическим воздействиям. Поскольку проницаемость призабойной зоны не остается постоянной, а, как правило, снижается, это приводит к уменьшению количества добываемой нефти. В настоящее время для восстановления или повышения дебитов в добывающих скважинах, а также для увеличения проницаемости призабойной зоны пласта применяется кислотное воздействие. Закупоривающие продукты при этом растворяются в кислоте, что приводит к интенсификации добычи. Для достижения большего охвата пласта кислотным воздействием применяется закачка кислоты под давлением, что приводит к гидроразрыву пласта [1] — происходит так называемый кислотный ГРП.

Для эффективного применения кислотного гидроразрыва пласта необходимо построить математические модели, позволяющие оценить такие важные параметры, как охват пласта кислотным воздействием, изменение фильтрационно-емкостных свойств пласта, оптимальное количество кислоты. Это позволит наиболее рационально и экологически безопасно спланировать проведение геолого-технологического мероприятия по интенсификации добычи нефти.

Методом исследования является математическое моделирование. В основе математической модели лежат 5 этапов:

1) Перенос кислоты на поверхность поры карбонатного пласта в горизонтальной скважине. В основу математической модели фильтрации положены уравнения, описывающие двухфазное течение водного раствора кислоты и нефти. При этом необходимо учитывать горизонтальность скважины.

2) Взаимодействие кислоты со стенками поры. Основной компонент горной породы представляет собой карбонат кальция, поэтому химический процесс протекает согласно реакции взаимодействия соли угольной кислоты с соляной кислотой. Модель должна учитывать изменение компонентного состава водного раствора кислоты.

3) Моделирование порового пространства. Картина поровых каналов восстанавливается по данным промысловых исследований с помощью специальных методов [2]. После этого создается математическая модель релевантного порового пространства [3].

4) Исследование картины изменения структуры порового пространства. Моделируется течение реагирующей жидкости по воссозданной модели поровых каналов.

5) Исследование изменения фильтрационных свойств пласта после воздействия на него кислотного ГРП. Путем обобщения результатов описанных этапов опреде-

ляется изменение проницаемости призабойной зоны как интегральная характеристика, являющаяся функцией от параметров закачки реагирующей жидкости.

Полученные результаты (в первую очередь изменение проницаемости призабойной зоны) могут быть в дальнейшем использованы при оптимизации кислотного гидроразрыва пласта, проводимого в том числе и на горизонтальных скважинах.

Литература

1. *Жучков С.Ю.* Моделирование кислотного воздействия на призабойную зону горизонтальной скважины: дисс... на соиск. уч. ст. канд. наук. М.: РГУНГ им. И.М. Губкина, 2013. 100 с.
2. *Дубиня Н.В., Кричевский В.М.* Использование данных капиллярметрии для восстановления закона фильтрации в низкопроницаемых коллекторах // Труды 56-й научной конференции МФТИ. Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном информационном обществе. Аэрофизика и космические исследования. 2013. Т. 2. С. 84–86.
3. *Корост Д.В., Калмыков Г.А., Япаскурт В.О., Иванов М.К.* Применение компьютерной микротомографии для изучения строения терригенных коллекторов // Геология нефти и газа. 2010. № 2. С. 36–42.

УДК 51-74

Выбор оптимальной системы разработки нефтяного месторождения

*В.М. Бабин¹, М.М. Хасанов¹, О.С. Ушмаев¹, О.Ю. Мельчаева^{2,1},
Д. Эчеверрия Чиаурри³, А.С. Семенихин³*

¹ ООО «Газпромнефть Научно-Технический Центр», ² Московский физико-технический институт (государственный университет), ³ ИВМ
Babin.VM@gazprom-neft.ru

При создании концептуальной модели разработки нефтяного месторождения необходимо решить комплексную задачу оптимизации, включающую в себя: выбор оптимального способа заканчивания скважин, определение оптимального способа их расстановки, подбор темпа ввода скважин, ограничения по темпу отбора нефти на максимуме добычи; выбор значений управляющих параметров работы скважин (в т.ч. времени отработки).

Для большинства из перечисленных задач уже существуют хорошо сформировавшиеся методики. Так, выбор способа заканчивания скважин и отношения числа добывающих скважин к нагнетательным, как правило, основывается на достаточно общих соображениях [1, 2]; вариация забойных давлений часто отсутствует ввиду технических и практических ограничений. Выбор оптимальной плотности сетки скважин и темпа отбора нефти на максимуме добычи с учетом влияния темпа разбухания месторождения подробно описан в [3].

С учетом вышесказанного в работе основное внимание уделено созданию универсальной методологии определения оптимальной расстановки скважин на месторождении совместно с выбором оптимального времени отработки. Решению этих задач посвящено некоторое число публикаций [3–8], однако стоит отметить ряд недостатков в данных работах.

Во-первых, исследования проводились, как правило, с помощью аналитических или полуаналитических моделей. Данные оценки, безусловно, представляют серьезный интерес на начальном этапе проектирования концепта разработки месторожде-

ния, однако не учитывают информацию, поступающую на последующих этапах. В частности, не всегда корректно отражено взаимное влияние скважин друг на друга, а также влияние неоднородности пласта на проектируемую систему разработки [8].

Во-вторых, в некоторых работах [4–6] оптимизация ведется на основе высокодетализированной гидродинамической модели. Однако огромное число введенных переменных оптимизации (до нескольких сотен) наряду с тем фактом, что один расчет требует от нескольких минут до нескольких часов, приводит к невозможности принятия решений в сжатые сроки проектной деятельности.

Также отметим, что большинство работ [4, 7], как правило, фокусируется лишь на увеличении чистого дисконтированного дохода (NPV), в то время как часто существует необходимость увеличения коэффициента извлечения нефти (RF) одновременно с NPV .

В данной работе устранены указанные недостатки: оптимизировались одновременно NPV и RF на основе двумерной гидродинамической модели, дающей возможность учесть неоднородность свойств пласта и влияние скважин друг на друга. Общая продолжительность оптимизации не превышает суток благодаря использованию иерархической последовательности моделей месторождения и разбиения основной задачи на несколько подзадач меньшей размерности.

Предлагаемый подход был использован при решении практически значимой задачи оптимизации системы разработки одного из месторождений компании ОАО «Газпромнефть». Применение методологии позволило увеличить NPV на 14% одновременно с увеличением RF на 1.7%.

Литература

1. *Butler R.* Horizontal Wells for the Recovery of Oil, Gas and Bitumen // Calgary: Petroleum Society of the CIM. 1992. 340 p.
2. *Willhite P.G.* Waterflooding // SPE. Richardson, Texas: Textbook Series, 1986. 326 p.
3. *Хасанов М.М., Ушмаев О.С., Нехаев С.А., Карамутдинова Д.М.* Оптимальные параметры разработки нефтяного месторождения // SPE 162089. 2012.
4. *Bellout M.C., Echeverria Ciaurri D., Durlofsky L.J., Foss B.A., Kleppe J.* Joint optimization of oil well placement and controls // Computational Geosciences. 2012. V. 16, N 4. P. 1061–1079.
5. *Isebor O.J., Durlofsky L.J., Echeverria Ciaurri D.* A derivative-free methodology with local and global search for the constrained joint optimization of well locations and controls // Computational Geosciences. 2013. P. 1–20.
<http://dx.doi.org/10.1007/s10596-013-9383x>
6. *Isebor O.J., Echeverria Ciaurri D., Durlofsky L.J.* Generalized field development optimization using derivative-free procedures // SPE J. 2012. P. 1–18.
7. *Recham R., Bencherif D.* Investigation of optimum well spacing based on a combined simulation and economic models // Canadian International Petroleum Conference. 2003. 2003-014 PETSOC Conference Paper.
8. *Roberts T.* Economics of Well Spacing // SPE 240. 1961.

УДК 622.276.435

Экспериментальное изучение формирования внешней фильтрационной корки при динамической фильтрации суспензий через пористую среду

*А.В. Габова*¹, *Д.Н. Михайлов*², *А.А. Бурухин*²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Московский научный центр «Шлюмберже»

gabova71@mail.ru

Течение суспензий через пористую среду играет важное значение в различных технологических приложениях, в том числе и нефтегазовой отрасли. Одно из актуальных направлений исследований в настоящее время связано с проблемой воздействия бурового раствора, содержащего, как правило, диспергированные твердые компоненты, на породы нефтегазового коллектора. В процессе фильтрации происходит проникновение компонент бурового раствора в пористое пространство и формирование внутренней и внешней фильтрационной корок в призабойной зоне и на стенках скважины соответственно, в результате чего фильтрационный расход в пласт должен практически прекратиться.

Так как проницаемость внешней фильтрационной корки гораздо меньше проницаемости пористой среды, то после ее образования скорость фильтрации зависит в основном от параметров внешней корки, таких как: проницаемость, толщина и т.д. Ряд экспериментов, проведенных в условиях динамической фильтрации (т.е. при циркуляции раствора по касательной к входному торцу образца керна), показывает, что скорости сдвига и реология растворов имеют большое влияние на формирование внешней фильтрационной корки и ее свойства [1–4].

В ходе данной экспериментальной работы были изучены реологические свойства растворов и закономерности формирования внешней фильтрационной корки при динамической фильтрации различных суспензий через фильтровальную бумагу и образцы песчаника. Проведены серии экспериментов с частицами карбида кремния определенного размера в ньютоновской и неньютоновской (раствор полимера) жидкостях. Описаны зависимости скорости фильтрации от времени при различных скоростях сдвига, давлении фильтрации, концентрации и размера частиц в жидкой фазе. Также были проведены измерения роста внешней фильтрационной корки и получена зависимость толщины корки от скорости сдвига.

Литература

1. *Jiao D., Sharma M.* Mechanism of cake buildup in crossflow filtration of colloidal suspensions // *J. colloid interface science.* 1994. V. 142. P. 454–462.
2. *Ferguson C.K., Klotz J.A.* Filtration from mud during drilling // *Petroleum Transactions of AIME.* 1954. V. 201. P. 29.
3. *Bezemer C., Havenaar I.* Filtration Behavior of Circulating Drilling Fluids // *Society Petroleum Engineers J.* 1966. V. 6, N 4. P. 292–298.
4. *Dewan J.T., Chenevert M.E.* A model for filtration of water-base mud during drilling: Determination of mudcake parameters // *Petrophysics.* 2001. V. 42, N 3. P. 237–250.

УДК 532.546, 662.276

Исследование влияния периодической работы нагнетательных скважин на трещиноватый пласт

А.А. Пятков^{1,2}, В.П. Косяков^{1,3}

¹ ЗАО «КОНКОРД», ² Тюменский государственный университет, ³ Тюменский филиал института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН
pyatkovi80@mail.ru

Более 20% разведанных мировых запасов углеводородов содержатся в месторождениях, в той или иной степени характеризующихся трещиноватостью. Несмотря на небольшой относительный объем трещин, но высокую проводимость их влияние на добычу углеводородов может быть определяющим [2].

Для решения задачи моделирования разработки трещиноватых коллекторов был разработан гидродинамический симулятор для неструктурированной сетки (ячейки Вороного). В качестве модели используется дискретная модель трещин (Discrete fracture network) [3].

Одной из основных проблем при разработке трещиноватых месторождений является быстрый прорыв воды от нагнетательных скважин к добывающим. В значительной степени это происходит из-за высокой проводимости трещин в совокупности с большой разницей вязкостей нефти и воды, как следствие образуются слабоохваченные участки залежи (целики нефти). Исследуя промысловый опыт, был обнаружен прирост добычи в результате поочередной (циклической) работы рядов нагнетательных скважин. Используя разработанный симулятор, на примере синтетического месторождения был объяснен получаемый положительный эффект. Кроме того, для синтетической модели были получены эффективные периоды работы рядов нагнетательных скважин, позволяющие повысить КИН. Таким образом, наблюдается положительный эффект от направленного воздействия на систему трещин посредством нагнетательных скважин.

Литература

1. *Басниев К.С.* Подземная гидромеханика. М.: Недра, 1993.
2. *Томин П.Ю.* Математическое моделирование процессов фильтрации в трещиноватых средах: автореферат дисс. на соискание степени кандидата физико-математических наук. М., 2011.
3. *Zuher Syihab.* Simulation of Discrete Fracture Network Using Flexible Voronoi Gridding: a Dissertation Submitted to the Office of Graduate Studies of Texas A&M University in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy. Texas, 2009.

УДК 539.421

Интегрированная численно-аналитическая модель «Скважина+Пласт». Решение прямой и обратной задач притока к скважине

Ц.В. Анджукаев^{1,2}, А.С. Маргарит², А.А. Пустовских²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ООО «Газпромнефть Научно-Технический Центр»
Andjukaev.CV@gazpromneft-ntc.ru

Активный ввод в разработку резервуаров, характеризующихся низкими фильтрационными свойствами, требует применения высокотехнологичных методов за-

канчивая скважин. Также следует отметить, что при разработке низкопроницаемых коллекторов существенная часть добычи приходится на неустановившийся режим притока к скважине. Таким образом, расчет эксплуатационных показателей разработки на всех режимах притока при различных видах заканчивания скважин является чрезвычайно актуальным вопросом. Кроме того, в процессе разработки возникает необходимость производить оперативный контроль и уточнение фильтрационно-емкостных свойств и параметров системы разработки месторождения.

Целью данной работы является построение численно-аналитической модели и разработка на ее основе инструмента для оперативного расчета эксплуатационных показателей скважинами с различными видами заканчивания (вертикальная скважина, вертикальная скважина с ГРП, горизонтальная скважина и горизонтальная скважина с МГРП) с учетом влияния параметров насосного оборудования и ствола скважины. Кроме того, к данному инструменту предъявлялись следующие требования: возможность на основе фактических эксплуатационных показателей производить уточнение ФЕС и параметров системы разработки, а также решать ряд сопутствующих задач.

Численно-аналитическая модель построена на основе решения уравнения для распределения давления в пласте [1]. Расчет проводится последовательно итеративно на каждый шаг по времени. Уравнение пьезопроводности с плоским стоком флюида в ограниченных областях фильтрации решается с помощью интегрального преобразования Лапласа [2]. Для расчета распределения давления, создаваемых одной/несколькими трещинами ГРП или горизонтальным стволом, используется метод точечных источников (решение с помощью функций Грина [3]).

Дебит насоса рассчитывается согласно эмпирическим напорным характеристикам для УЭЦН различных типоразмеров. Для расчета градиента давления в стволе скважины при движении многофазного потока используется механистическая модель [4].

В модели расчеты выполняются с учетом дополнительного перепада давления на устьевом штуцере.

Результатом данной работы является разработанная интегрированная численно-аналитическая модель «Скважина+Пласт», которая функционально разделена на два модуля, решающих прямую и обратную задачу притока к скважине соответственно.

Совместно модуль «Прямая задача» и модуль «Обратная задача» представляют собой инструмент, который решает ряд важнейших инженерных задач, возникающих при разработке месторождений.

Применение данного инструмента особенно актуально на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами, для которых характерна низкая проницаемость, высокотехнологичные способы заканчивания скважины и высокая доля механизированного фонда. Следует отметить, что тестовая эксплуатация данного инструмента показало высокую эффективность и на текущих активах.

Литература

1. *Щелкачёв В.Н.* Основы и приложения теории неустановившейся фильтрации. Монография: В 2 ч. М.: Нефть и газ, 1995.
2. *van Everdingen A.F., Hurst W.* The Application of the Laplace Transformation to Flow Problems in Reservoir // Trans. AIME. 1949. V. 186. P. 305–324.

3. *Gringarten A.C., Ramey H.J.* The Use of Source and Green's Function in Solving Unsteady – Flow Problems in Reservoirs // Soc. Pet. Eng. J. Oct. 1973. Trans. AIME. V. 255. P. 285–296.
4. *Краснов В.А., Пашали А.А., Хабибуллин Р.А., Гук В.Ю.* Анализ и адаптация к задачам ОАО «НК «Роснефть» универсальной механистической модели для расчета градиента давления в многофазном потоке в стволе скважины // Научно-технический вестник ОАО «НК «Роснефть». 2006. № 3.

УДК 532.546

Восстановление профиля типовой скважины

Н.В. Салтыков^{1,2}, А.В. Ахметов²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ООО «Газпромнефть Научно-Технический Центр»
saltykolka@gmail.com

Одним из наиболее часто используемых методов прогноза добычи нефти является анализ кривых падения. Основным этапом метода является нахождение функции падения типовой скважины, дренирующей пласт. Для этого чаще всего нормированный профиль падения каждой скважины, дренирующей один общий пласт, аппроксимируют какой-либо функцией или комбинацией нескольких функций и далее находят усредненную по всем скважинам функцию того же типа и называют профилем типовой скважины [1]. Авторами предложена другая методика, в которой сначала находится усредненная кривая падения и уже аппроксимируется, в зависимости от ее вида, какой-либо функцией или комбинацией функций.

Во всех вышеуказанных методиках дебит i -й скважины в момент времени j выражается формулой:

$$q_{ij} = q_{0i} \cdot f_j. \quad (1)$$

Здесь q_{0i} — дебит i -й скважины в начальный момент времени, f_j — значение функции падения этой скважины в момент времени j .

Целью метода является нахождение одной общей функции падения, значения которой в каждый момент времени будут отличаться от значений в этот же момент времени функции падения любой из скважин. Основным инструментом нахождения искомой функции выбран метод наименьших квадратов. В связи с тем, что каждая скважина не мгновенно выходит на режим падения добычи и в целом работает неидеально, исходные значения начальных дебитов q_{0i} нельзя считать истинно верными и их приходится варьировать. Таким образом, авторы помимо наименьших квадратов используют метод последовательных приближений. То есть на момент нахождения с необходимой точностью функции падения так же будет найден новый набор значений дебитов скважин в начальный момент времени, наилучшим образом согласующийся с историей добычи каждой скважины и найденной функцией падения.

Значения функции падения в каждый момент времени и дебиты скважин в начальный момент приняты нормально распределенными. Учитывая это и логарифмируя выражение (1) после несложных преобразований получают:

$$\ln(q_{ij}) = \ln(q_{i0}) + \ln(f_j) + (\mu_i + \beta_{ij}), \quad (2)$$

где q_{0i} и f_j — приближения значений начального дебита i -й скважины и функции падения в момент времени j , μ_i — невязка приближения начального дебита и исходного значения начального дебита, β_{ij} — невязка приближения функции падения

и собственной функции падения i -й скважины в момент времени j , далее сумма $\mu_i + \beta_{ij}$ обозначается δ_{ij} .

Просуммировав невязку δ_{ij} по всем скважинам и моментам времени и возведя в квадрат, получают:

$$F = \sum_{i,j} \delta_{ij} = \sum_{i,j} (\ln(q_{ij}) - \ln(q_{0i}) - \ln(f_j))^2. \quad (3)$$

Метод наименьших квадратов будет заключаться в минимизации суммы F . После несложных операций по поиску минимума функции F получают:

$$\ln(f_j) = \frac{1}{n_j} \cdot \sum_i (\ln(q_{ij}) - \ln(q_{0i})), \quad (4)$$

$$\ln(q_{0i}) = \frac{1}{m_i} \cdot \sum_j (\ln(q_{ij}) - \ln(f_j)), \quad (5)$$

где n_j и m_i — количество работающих скважин на момент времени j и количество месяцев, проработавшая i -я скважина.

На следующем этапе методом последовательных приближений находят функцию падения с заранее заданной точностью. Для этого на первой итерации первые приближения начальных дебитов скважин берут равными исходным значениям начальных дебитов. Далее запускается цикл поочередного нахождения по формулам (4) и (5) приближений значений функции падения в каждый момент времени и приближений значений дебитов скважин в начальный момент времени, пока сумма квадратов невязок F , которая находится по формуле (3), не станет меньше заданной точности.

Аппроксимируют найденную кривую падения авторы с помощью дифференциальной эволюции, одного из генетических алгоритмов оптимизации [2].

Выше описанная методика позволяет аргументированно выбирать функции для аппроксимации, а также выделять коридоры нахождения необходимого процентного содержания значений собственных функций падений скважин.

Литература

1. Brito L.E., Belisario D.R. Probabilistic Production Forecasts Using Decline Envelopes. SPE-152392-MS. 2012.
2. Rainer S., Kenneth P. Differential Evolution // A Simple and Efficient Adaptive Scheme for Global Optimization over Continuous Spaces. Technical Report TR-95-012. ICSI. 1995.

УДК 51-74

Оптимизация заводнения месторождений с использованием прокси-моделей

*Р.Р. Яубатыров*¹

¹ ООО «Газпромнефть Научно-Технический Центр»
yaubatyrov@gmail.com

В работе рассматривается применение емкостной модели (СМ – Capacitance Model) [1] для расчета межскважинного взаимодействия и последующей оптимизации заводнения пласта, находящегося на позднем этапе разработки. Емкостная

модель месторождения строится на основе накопленных в процессе разработки данных нормальной эксплуатации и отражает степень взаимодействия нагнетательных и добывающих скважин [2].

Необходимость использования в данной задаче упрощенной модели диктуется чрезмерной сложностью традиционных гидродинамических моделей пласта: для оптимизации заводнения на основе такой модели требуются значительные временные и вычислительные ресурсы, в то время как используемая в работе полуаналитическая прокси-модель дает быструю оценку поведения пласта, и для ее применения нет необходимости в геологических исследованиях [3]. Относительная простота модели дает возможность осуществить расчет для большого количества возможных стратегий заводнения и выявить среди них оптимальную. Завершающим шагом является верификация результата на гидродинамической модели для подтверждения рассчитанных темпов добычи. Рассмотренная в работе методология была применена для определения межскважинной связности на одном из активов компании ОАО «Газпромнефть», также были предложены мероприятия по оптимизации стратегии заводнения.

Литература

1. *Moreno G.A., Lake L.W.* On the uncertainty of interwell connectivity estimations from the capacitance-resistance model. Petroleum Science, 2014.
2. *Jong S. Kim, Larry W. Lake, Thomas F. Edgar.* Integrated Capacitance-Resistance Model for Characterizing Waterflood Reservoirs // Proceedings of the 2012 IFAC Workshop on Automatic Control in Offshore Oil and Gas Production. Norwegian University of Science and Technology, 2012.
3. *Краснов В.А., Иванов В.А., Хасанов М.М.* Помехоустойчивый метод оценки связности пласта по данным эксплуатации месторождения. SPE. 2012. 162053.

Секция прикладной механики

УДК 620.192.6

Экспериментальное исследование распределения микродефектов в области шейки после разрушения

*М.В. Салькина*¹, *А.А. Быков*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
mashuny1831@mail.ru

Последние десятилетия все больше внимания уделяется вопросам, связанным с неоднородным развитием пластической деформации. При моделировании используют параметр континуальной поврежденности [1] (который в общем виде является тензором), для определения изменения которого вводится уравнение кинетики и определяются зависимости от него деформаций и напряжений. Считается, что возникновение новых трещин, дислокаций и других дефектов в материале при значительных нагрузках можно описать данным параметром. Для верификации теорий используются эксперименты, в которых при растяжении цилиндрических образцов определялись макропараметры (деформации, напряжения и форма образца в различные моменты времени), но не исследовались положения и размеры дефектов внутри образца. Данная работа направлена на изучение особенностей распределения относительно крупных дефектов в образцах после одноосного растяжения вплоть до образования шейки и разрушения для верификации теорий, использующих методы континуальной поврежденности.

Для определения внутренней структуры образцов использовался рентгеновский томограф phoenix X-Ray nanotex 180. С помощью данного прибора получается массив рентгеновских фотографий образца при его вращении вокруг какой-либо оси. После с помощью программы Volume graphics studio max полученный массив фотографий обрабатывается и строится 3-мерная картина образца, которая состоит из объемных элементов вокселей (voxel) (рис. 1Б). Каждому вокселю приписывается эффективный коэффициент рассеяния α (поглощения) рентгеновского излучения, который, в свою очередь, зависит от количества атомов материала образца, попавших в элементарный объем. Отсюда, если в рассматриваемый воксель попал объемный дефект, его коэффициент рассеяния заметно ниже коэффициентов рассеяния окружающей его среды и по данному признаку можно обнаружить даже маленький дефект. При используемых настройках томографа его разрешение составляло 3,1 мкм, что позволяет оценить, что обнаруженные дефекты имели размер порядка 1,1 мкм.

Для исследования использовались образцы из медной проволоки, которые растягивались до разрушения с помощью разрывной машины. Затем образцы исследовались с помощью томографа, и на 3-мерной картине определялись дефекты, их координаты и параметры. Были построены зависимости количества дефектов и концентрации в сечении от расстояния до точки разрушения (рис. 2). Обнаружено, что в области шейки после разрушения дефекты отсутствуют. При удалении по оси от шейки количество дефектов в каждом сечении растёт. Также была определена

зависимость концентрации дефектов от безразмерного расстояния до оси образца в различных сечениях (рис. 3). Видно, что количество дефектов у поверхности и в центре образца стремится к нулю. Максимальная вероятность обнаружения дефекта достигается в диапазоне 0,2–0,5 радиуса образца в данном сечении.

Проведенные в рамках работы исследования имеют перспективы в прогнозировании прочности и надежности конструкций, а также позволяют провести сравнение поведения параметра поврежденности с экспериментальными данными для верификации теорий.

Рис. 1. А. Рентгеновское изображение образца; Б. 3-мерная картина образца в области разрушения

Рис. 2. А. Зависимость количества дефектов в сечении образца от расстояния до точки разрыва; Б. Зависимость концентрации дефектов на оси образца от расстояния до точки разрыва

Рис. 3. Зависимость концентрации дефектов от безразмерного радиуса для 7 образцов на расстоянии 880 мкм по оси от места разрыва

Литература

1. *Ильюшин А.А.* Основы математической теории термовязкоупругости. М.: Наука, 1970. 258 с.
2. *Журков С.Н.* Кинетическая концепция прочности твердых тел / С.Н. Журков // Вестник АН СССР. 1968. № 3. С. 46–52.
3. *Юдин А.А., Иванов В.И.* Акустическая эмиссия при пластической деформации металлов // Пробл. прочности. 1985. № 6. С. 92–107.
4. *Никитин Е.С.* Прогнозирование мест разрушения в материалах акустическим методом на примере сталей М16С и Ст.3сп // Изв. Томского политех. ун-та. 2006. Т. 309, № 8.
5. *Стоев П.И., Папиров И.И., Мощенок В.И.* Акустическая эмиссия титана. Харьков, 2006.

УДК 537.291

Понижение вычислительной сложности численного моделирования динамики заряженных частиц

А.В. Ноздрин¹, П.И. Жуков¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
alexey_nozdrin@mail.ru

Сегодня разрабатываются проекты космических энергоустановок с мощностями от сотен киловатт до мегаватт. При проектировании таких установок масса системы охлаждения растет несоизмеримо с ростом мощности установки. Одним из вариантов решения этой проблемы являются открытые системы отвода тепла, в частности капельная система отвода тепла. Ее устройство предполагает организацию свободного полета капель теплоносителя через космическое пространство и их последующий сбор в тепловой контур.

В открытом космическом пространстве капли теплоносителя заряжаются под влиянием внешних факторов. Из-за электростатических сил происходит расталкивание капель и потеря теплоносителя (капли могут не попасть в каплесборник).

Для оценки масштабов данной проблемы предполагалось использовать численное моделирование. Количество частиц N в такой системе колеблется от 10^6 до 10^9 , а вычисление сил попарного взаимодействия составляет $O(N^2)$ арифметических операций.

Целью данной работы являлась разработка метода понижения вычислительной сложности численного моделирования динамики заряженных капель, путем замены части капель, движущихся по определенной ранее траектории, стержнями, создающими эквивалентный потенциал (рис. 1).

Требовалось получить аналитическое выражение для потенциала и электрического поля бесконечно тонкого стержня. Диаметр стержня считался пренебрежимо малым по сравнению с его длиной (рис. 2).

Исходные предпосылки:

$r_0 = (0, 0, 0)^T$ — радиус-вектор начала стержня,

$r_1 = (x_1, y_1, z_1)^T$ — радиус-вектор конца стержня,

$\rho = \text{const}$ — линейная плотность заряда по длине стержня:

Потенциал векторного поля в точке r' .

$$\varphi(\mathbf{r}') = \frac{1}{4\pi} \int_{R^3} \frac{\text{div} \mathbf{A}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV. \quad (1)$$

Так как заряды распределены вдоль некоторого отрезка в R^3 , то объемный интеграл сводится к криволинейному с интегрированием вдоль заданной кривой l :

$$l(x, y, z) = \begin{cases} x = x_1 t, \\ y = y_1 t, \\ z = z_1 t, \end{cases} \quad t \in [0, l]. \quad (2)$$

Потенциал находится через вычисление криволинейного интеграла:

$$\varphi(\mathbf{r}') = \frac{1}{4\pi} \int_l \frac{\rho}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dl. \quad (3)$$

Нахождение интеграла разбивается на два частных случая для точек, лежащих на оси стержня и вне ее. Потенциал для точек, не лежащих на оси стержня:

$$\varphi(\mathbf{r}') = \int_0^1 \frac{\rho \sqrt{\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t) + \dot{z}^2(t)}}{|\mathbf{r}(x(t), y(t), z(t)) - \mathbf{r}'|} dt. \quad (4)$$

Аналитическое выражение рассчитанного потенциала не приводится из-за его громоздкости.

Для точек на оси стержня при вычислении интеграла возникает неопределенность типа $0/0$ под знаком логарифма, поэтому потенциал рассчитывается методами вычислительной математики путем введения некоторого достаточно маленького отклонения δ от оси стержня, таким образом избавляясь от неопределенности при численных расчетах.

Распределение электрического поля найдем по формуле

$$\mathbf{E} = -\nabla(\varphi). \quad (5)$$

Зная распределение электрического поля, найдем силу взаимодействия стержня с заряженной каплей по формуле

$$\mathbf{F} = \mathbf{E}q. \quad (6)$$

На рис. 3 представлен численный расчет динамики капель.

При расчетах с использованием полученного приближения наблюдается увеличение скорости расчета в 4 раза относительно прямого численного моделирования рассматриваемых систем.

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3. (1) — частицы, взаимодействие которых рассчитывается полностью, (2) — частицы, при расчёте взаимодействия которых были использованы стержни, (3) — наложение друг на друга

Литература

1. Конюхов Г.В., Коротеев А.А. Капельные холодильники-излучатели космических энергетических установок нового поколения // Труды МАИ. 2006. № 25.

УДК 534-18

Исследование влияния проницаемости на распространение волн в линейно упругой насыщенной пористой среде

Н.А. Завьялова¹, С.Г. Баранов¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
spellsweaver@gmail.com

Известно, что при распространении волн в насыщенной пористой среде проявляются эффекты дисперсии и зависимость структуры волн от параметров взаимодействия скелета и насыщающих флюидов, таких как вязкость, проницаемость, пористость, упругие модули. В настоящей работе эти эффекты исследуются на основе модели М. Био, описывающей динамику пористого изотропно упругого скелета, насыщенного сжимаемой вязкой жидкостью [1, 2]. В настоящей работе для интегрирования уравнений модели используется высокоточный численный метод, основанный на применении схемы WENO.

Проводится численное моделирование импульсного воздействия на рассматриваемую среду в широком диапазоне параметров. В предельном случае высокой пористости и проницаемости численно получены медленная и быстрая волны Био и их вырождение в одну волну в предельном случае низкой проницаемости, изучен вид промежуточных решений, дана оценка параметров модели, при которых такой тип решений реализуется. Проведено исследование затухания синусоидальных волн, возникающих при гармоническом воздействии на границу насыщенной пористой среды.

Литература

1. *Coussy O.* Poromechanics. New York: Wiley, 2004. 298 p.
2. *Кондауров В.И.* Механика и термодинамика насыщенной пористой среды. М.: МФТИ, 2007. 310 с.

УДК 519.6

Метод расчета излучения системы нагретых частиц в вакууме

Р.Э. Сабиргалиев¹, Н. Завьялова¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
ruslan.sabirgaliev@phystech.edu

В области космической техники регулярно возникает проблема определения излучения системы нагретых частиц в вакууме. С появлением этой задачи и до нашего времени основным методом определения потери тепла такой системы являлся расчет распространения излучения в сплошной среде [1, 2]. Однако среда из частиц настолько разрежена, что это приближение не работает, и оценки носят качественный характер. Наряду с озвученным подходом, для упорядоченного распределения частиц разрабатываются аналитические методы [3].

Целью данной работы являлась разработка численного метода расчета излучения дискретной системы из нагретых частиц с произвольной функцией распределения по пространству. Основным требованием к разрабатываемому методу являлась высокая точность расчетов с целью его последующего использования для определения оптимальной конфигурации частиц в пространстве для решения задачи оптимизации.

Считалось, что каждая частица излучает как черное тело, тогда уравнение изменение температуры частицы может быть записано как

$$\frac{\partial T_j}{\partial t} = -\frac{3\sigma}{c\rho r} T_j^4 + \frac{3\sigma}{4\pi c\rho r} \sum_{i=0, i \neq j}^N \alpha_i T_i^4.$$

В приведенном уравнении σ – постоянная Стефана–Больцмана, c – теплоемкость вещества частицы, ρ – плотность частицы, r – ее радиус, T – температура, α_i – телесный угол, под которым частица «видит» другие частицы. Правая часть уравнения состоит из двух компонент: первая – тепло, которое частица теряет, излучая в пространство, вторая – потоки тепла, которые попадают на частицу с других частиц.

Основная сложность состоит в вычислении значения α_i с учетом того, что частицы могут располагаться произвольно и частично перекрывать телесные углы друг друга. Для решения этой проблемы каждой частице ставилась в соответствие сфера. Площадь сферы разбивалась на множество элементов. Все окружающие частицы проецировались на поверхность этой сферы, и телесный угол вычислялся как площадь «покрытых» элементов, отнесенная к общей площади сферы.

Для определения точности вычисления телесных углов использовались тестовые задачи, имеющие аналитическое решение. Приведем пример одной из них: капли располагались вокруг рассматриваемой капли на расстоянии R вдоль трех ортогональных осей (рис. 1).

Для этой задачи при увеличении параметра R угловые размеры капель уменьшались квадратично, при этом ошибка росла линейно. При удалении на расстояние $R = 0,01$, соответствующее 100 радиусам капли, относительная погрешность не превосходит 3%. Поскольку затеняемая площадь обратно пропорциональна квадрату расстояния, приведенная (к максимальному телесному углу, равному 4π) погрешность также незначительна (рис. 2).

Рис. 1. Расположение капель в тестовой задаче

Рис. 2. Относительная погрешность определения суммарного телесного угла для тестовой задачи

Литература

1. Krause P.J. Analysis of a liquid droplet radiator by Galerkin's method with an improved profile. Rice University // A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree master of science. Houston, Texas, 1989.
2. Yin J., Liu L. Analysis of the radiation heat transfer process of phase change for a liquid droplet radiator in space power systems // Front energy. 2011. V. 5, N 2. P. 166 – 173.
3. Конюхов Г.В., Коротеев А.А. Аналитические методы расчета радиационного охлаждения капельных потоков в условиях микрогравитации и глубокого вакуума // Электронный журнал «Труды МАИ». 2006. № 25.

УДК 539.42

К вопросу моделирования континуального разрушения слоистого хрупкого материала

*О.Я. Извеков*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
izvekov_o@inbox.ru

Основные трудноизвлекаемые нетрадиционные запасы углеводородов сосредоточены в сланцевых породах. Сланцевые породы характеризуются экстремально низкой проницаемостью, поэтому в основе разработки сланцевых углеводородов лежат те или иные процессы разрушения, целью которых является создание развитой сетки трещин, т.е. создание системы связанных каналов для фильтрации флюидов. Сланцевые породы обладают сильно анизотропными прочностными свойствами – прочность поперек слоев существенно ниже, чем прочность в их плоскости.

Теории повреждаемости (damage mechanics) дают естественный способ описания развития ансамблей микро- и макротрещин. Как правило, анизотропию прочности описывают тензорными мерами поврежденности, которые получают в результате процедуры осреднения. При этом используется ряд гипотез относительно геометрии, расположения в пространстве и характера роста и взаимодействия трещин и дефектов [1].

В работе обсуждается возможность использования скалярного параметра поврежденности, трактуемого как мера необратимых потерь энергии на разрушение [2],

для описания поведения материала с анизотропией прочности, если характер разрушения известен заранее. Обсуждается учет изменения проницаемости в процессе разрушения. Вариант модели реализован в виде расчетного модуля для конечно элементного пакета Simulia/Abaqus. Численно решены тестовые задачи на разрушение и проведено сравнение результатов с известными экспериментальными данными.

Работа поддержана грантом Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук МК-7249.2013.5.

Литература

1. *Murakami S.* Mechanical modeling of material damage // J. Appl. Mech. 1988. V. 55, N. 2. P. 280 – 286.
2. *Izvekov O.Ya. and Kondaurov V.I.* Model of a Porous Medium with an Elastic Fractured Skeleton // Physics of the Solid Earth. 2009. V. 45, N. 4. P. 301–312.

УДК 656.052.1

К вопросу о разработке систем позиционирования в закрытых помещениях в отсутствие сигналов ГЛОНАСС/GPS

Ю.О. Ермолаева¹, И.Б. Евстафьев², С.П. Никитаев², М.В. Рыжаков¹, С.А. Алексеев¹, И.Ю. Потылицын¹, В.С. Перельгин², С.А. Чернов², М.Б. Казакова²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Центральный научно-исследовательский институт химии и механики

juli.ermolaeva@gmail.com

Последние годы наблюдается значительное увеличение интереса к системам и комплексам, позволяющим точно определять местоположение людей и объектов в режиме реального времени [1]. Данное обстоятельство способствовало появлению и развитию большого количества систем позиционирования [2, 3]. На сегодняшний день все системы позиционирования делятся на два типа: глобальные и локальные. Глобальные системы позиционирования обеспечивают возможность определения географических координат объекта в любой точке земного шара без предварительной подготовки местности. Однако они используют сигналы навигационных спутников, которые не проходят внутрь закрытых помещений ввиду особенности частотного диапазона сигналов, поэтому могут функционировать только на открытом пространстве. Локальные системы позиционирования обеспечивают возможность определения координат объекта, в том числе и внутри закрытых помещений, однако требуют предварительной инженерной подготовки местности и настройки системы.

Настоящая работа посвящена исследованию методов существующих технологий позиционирования и разработке подхода к построению локальной мобильной системы позиционирования, целью которого является минимизация времени, необходимого для инженерной подготовки помещения. Подобная система необходима при решении задачи позиционирования приборов, применяемых при мониторинге экологического состояния помещения в режиме реального времени.

Литература

1. *Овчинников С.* Системы позиционирования и мониторинга // Технологии и средства связи. 2014. № 2. С. 18–22.

2. *Zekavat S.A., Buehrer R.M.* . Handbook of Position Location: Theory, Practice, and Advances // IEEE Press, John Wiley & Sons, 2012.
3. *Rainer M.* Overview of Current Indoor Positioning Systems // Geodesy and Cartography. 2009. P. 18–22.

УДК 62-783.1

Особенности применения отечественных газовых металл-оксидных сенсоров в современных приборах контроля химической обстановки

*И.Ю. Потылицын¹, С.А. Алексеев¹, И.Б. Евстафьев²,
Ю.О. Ермолаева¹, С.П. Никитаев², М.В. Рыжаков¹,
А.А. Перетягко², С.А. Чернов²*

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Центральный научно-исследовательский институт химии и механики
ivan.phystech@gmail.com

В настоящее время в автомобилестроении и других отраслях промышленности широко применяются метал-оксидные полупроводниковые (МОП) газовые сенсоры. Основная область их применения – контроль состояния атмосферы на предмет безопасности рабочего персонала. Подобные сенсоры применяют в основном в системах пожарных извещателей и системах контроля опасных примесей в атмосфере.

О широком распространении МОП газовых сенсоров говорит статистика, приводимая на официальном сайте японской компании Figaro Engineering Inc., одного из лидеров на рынке контроля качества воздуха. Данная компания выпускает 1.5 млн шт. МОП газовых сенсоров в месяц [1], а всего за период с 2011 года по настоящее время компанией было выпущено 200 млн МОП газовых сенсоров [2]. Такой интерес неслучаен, поскольку принцип работы полупроводниковых сенсоров хорошо подходит для их применения в системах мониторинга, работающих в режиме реального времени. При этом несомненным преимуществом МОП газовых сенсоров является тот факт, что они многоразовые. В некоторых случаях срок службы отдельных сенсоров может достигать 10 лет [2].

К основным недостаткам подобных сенсоров стоит отнести их низкую чувствительность. Так, например, минимальная концентрация содержащегося в воздухе этилового спирта, которая может быть обнаружена при помощи сенсоров фирмы Figaro составляет $1.2 \cdot 10^{-3}$ мг/л [3]. Минимально детектируемая концентрация аммиака составляет $1.2 \cdot 10^{-2}$ мг/л [4]. По этой причине системы контроля воздуха, работающие в режиме реального времени, применяют в основном для мониторинга крупных выбросов или аварий. Точное измерение концентраций опасных примесей в контролируемой атмосфере по-прежнему производится в лаборатории путем детального исследования забранных проб воздуха.

Одной из приоритетных задач в области контроля качества воздуха является разработка МОП газовых сенсоров, сочетающих в себе высокую чувствительность и возможность применения в системах мониторинга, длительное время работающих в режиме реального времени. Это позволит контролировать наличие опасных примесей в атмосфере в режиме реального времени на уровне предельно допустимых концентраций, а также экономить время и деньги на точных лабораторных исследованиях.

Поскольку контроль качества воздуха в помещениях является одной из основных задач в области защиты персонала, работающего на химических производствах,

некоторые типы полупроводниковых сенсоров, особенно высокочувствительные, могут быть отнесены к технологиям двойного назначения. Вследствие этого нельзя исключать, что на сегодняшний день существуют высокочувствительные полупроводниковые сенсоры [5] [6], которые не представлены и не будут представлены на российском рынке.

В связи с высокой актуальностью задачи контроля атмосферы на объектах с повышенной химической опасностью возникает необходимость провести анализ российских разработок в данной области и исследовать свойства существующих отечественных МОП газовых сенсоров на предмет возможности их использования в разрабатываемых устройствах контроля качества воздуха.

Литература

1. Figaro: URL: <http://www.figaro.co.jp/en/company/outline.html> (дата обращения: 14 октября 2014).
2. Figaro Engineering Inc. // Gas Sensors / Figaro Engineering Inc. URL: <http://www.figaro.co.jp/en/pdf/digest.pdf> (дата обращения: 14 октября 2014).
3. Figaro Engineering Inc. // Gas Sensors / Figaro Engineering Inc. URL: http://www.figaro.co.jp/en/product/docs/tgs2602_product_information_rev02.pdf (дата обращения: 14 октября 2014).
4. Figaro Engineering Inc. // Gas Sensors / Figaro Engineering Inc. URL: http://www.figaro.co.jp/en/product/docs/tgs2444_product_infomation_rev02.pdf (дата обращения: 14 октября 2014).
5. *Tharsika T., Haseeb A.S.M.A., Sheikh A.A., Mohd F.M.S., Wong Y.H.* Enhanced Ethanol Gas Sensing Properties of SnO₂-Core/ZnO-Shell Nanostructures // *Sensors*, August 2014.
6. *Xiaoli Z., Bin C., Qingxin T., Yanhong T., Yichun L.* One-Dimensional Nanostructure Field-Effect Sensors for // *Sensors*, July 2014.

УДК 004.451.9

Актуальные вопросы разработки специального ПО для систем контроля химической обстановки на предприятиях по производству (утилизации) боеприпасов с использованием отечественных ОС

*С.А. Алексеев¹, С.А. Пигин¹, С.П. Никитаев², И.Б. Евстафьев²,
А.А. Перетяцько²*

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Центральный научно-исследовательский институт химии и механики
sergej.alekseev@phystech.edu

На сегодняшний день актуальным вопросом является разработка систем контроля химической обстановки на предприятиях по производству или утилизации боеприпасов. К данным системам предъявляются требования по уровням и типам детектируемых атмосферных примесей. Такие системы, как правило, представляют собой программно-аппаратный комплекс, компонентами которого являются:

1. Датчики;
2. Специальное программное обеспечение;
3. Компьютер;
4. Операционная система.

Однако, помимо целевых к таким системам предъявляют такие требования, как

1. Отказоустойчивость;
2. Соблюдение уровня секретности.

Изготовление оборудования находится под полным контролем предприятия-изготовителя. Компонентная база при этом состоит из достаточно простых элементов, и, следовательно, не может служить источником отказов или нарушать соблюдение уровня секретности.

Специальное программное обеспечение также разрабатывается предприятием-изготовителем и находится под его полным контролем. При условии, что компоненты программного обеспечения имеют открытый исходный текст программы, всегда есть возможность убедиться в их надёжности и безопасности путём полной проверки текста программы.

Однако когда речь идёт об операционной системе, то зачастую используются операционные системы сторонних зарубежных производителей, например, Microsoft Windows. Текст программы данной операционной системы является закрытым и, следовательно, исключает возможность проверки того, что в нём нет так называемых «закладок» – специальных уязвимостей системы, заложенных производителем (как правило, под давлением государственных специальных служб). «Закладки» являются фрагментами кода операционной системы, которые запускаются по определённой команде извне (команда, переданная по сети) или изнутри (команда, исполненная по таймеру). Это может привести к полной потере функциональности системы или к потере или утечке секретных данных.

Относительно надёжным способом обеспечить безопасность данных является закрытие доступа устройства к сети Интернет. Но это подходит далеко не для всех устройств, поскольку функции некоторых из них напрямую зависят от наличия сетевого подключения. Однако, даже если обеспечить полную изоляцию устройства от внешних сигналов, эта мера не обеспечит сохранность данных. Сторонний производитель операционной системы может добавить «закладки», срабатывание которых происходит по таймеру.

Таким образом самым уязвимым компонентом с точки зрения обеспечения безопасности и отказоустойчивости системы контроля химической обстановки является операционная система.

Для удовлетворения требованиям отказоустойчивости и соблюдения уровня секретности необходимо использовать операционную систему доверенного издателя, имеющего сертификаты соответствующих служб безопасности. В данной работе рассматриваются две таких операционных системы:

1. МСВС 5.0 (разработчик – ВНИИНС).
2. Astra Linux 1.3 «Смоленск» (разработчик – ОАО «НПО РусБИТех»).

Литература

1. ОАО «НПО РусБИТех». Руководство по разработке приложений // Операционная система специального назначения Astra Linux. 2011. URL: <http://astra-linux.com/images/doc/Ruk-Devel-AstraLinuxSE.pdf> (дата обращения: 14.10.2014).
2. Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере имени В. В. Соломатина. Вопросы по МСВС // ВНИИНС – официальный сайт. 2014. URL: <http://www.vniins.ru/> (дата обращения: 14.10.2014).

3. Википедия. Свободная энциклопедия. Закладка (безопасность) // URL: <http://www.vniins.ru/> (дата обращения: 14.10.2014).

УДК 539.422.32

Исследование влияния поверхностных явлений на распределение дефектов по размерам в твердых телах

М.В. Салыкина¹, Ш.А. Мухамедиев², А.А. Быков¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН
mashuny1831@mail.ru

В последние годы исследования влияния дефектов различных форм и концентраций на физические свойства материалов пополнились работами, в которых учитывается поверхностное натяжение и поверхностная энергия дефектов. Давление Лапласа, существенное в случае малых радиусов кривизны поверхности, по некоторым оценкам, сравнимо с экспериментально определенным предельным давлением на сжатие при линейных размерах дефектов от 10 до 100 нм и при этом может заметно влиять на прочность и поверхность текучести материалов. В то же время ощущается серьезный недостаток работ, в которых изучается влияние поверхностных явлений на распределение по размерам дефектов в материалах. Знание таких распределений представляется весьма важным для понимания эволюции микро- и наноструктуры материала при нагрузке и подготовке макроразрушения.

Авторами ранее был разработан оптический метод определения распределения по объему малых дефектов в прозрачных материалах [1], который был успешно применен к исследованию изменений размеров дефектов при одноосном сжатии образцов из канифоли. Было замечено, что распределение имеет пик (рис. 1), а статистическая обработка результатов показала, что при увеличении сжатия $P_{сж}$ вероятность возникновения новых малых дефектов уменьшается, а крупных – увеличивается [1]. Пик (выделенный размер) существует и при отсутствии внешних усилий, что противоречит представлениям о самоподобном на всех масштабах (фрактальном) распределении пористости. Этот эффект мы в настоящей работе объясняем наличием поверхностного натяжения, препятствующего возникновению мельчайших дефектов.

Для количественной оценки эффекта с помощью программы Abaqus был проведен расчет поля напряжений около 3D сферической поры в одноосно сжимаемом нагружкой $P_{сж}$ цилиндрическом образце. На поверхности материала вокруг поры в качестве граничного условия задавались вызванные давлением Лапласа P_1 растягивающие нормальные напряжения. На рис. 2 в зависимости от $P_1/P_{сж}$ показаны экстремальные значения некоторых характеристик напряжений на границе материала с порой в точках, где реализуются максимальные и минимальные главные напряжения и максимальная интенсивность касательных напряжений. В частности, видно, что при увеличении $P_1/P_{сж}$ максимальная интенсивность касательных напряжений τ_{max} возрастает. В случае малой поры напряжения около нее могут достигнуть критического значения, и она «залечится» аналогично схлопыванию кавитационных пузырьков.

Таким образом, результаты экспериментов и расчетов указывают, что поверхностное натяжение способно эффективно ограничивать снизу линейные размеры микропор некоторой характерной величиной, которая возрастает с увеличением нагрузки и ответственна за появление выделенного размера. Предварительные эксперимен-

тальные исследования эволюции микроструктуры при $P_{сж} = const$ не противоречат представлениям о том, что процесс залечивания пор обладает кинетикой и происходит в форме затекания.

Рис. 1. Изменение со временем распределения частиц по относительному размеру [1]

Рис. 2. Зависимость отношений максимального и минимального главных напряжений к напряжению сжатия $P_{max}/P_{сж}(1, 2)$, $P_{min}/P_{сж}(1, 2)$, максимальной интенсивности касательных напряжений к напряжению сжатия $\tau_{max}/P_{сж}$ от отношения давления Лапласа на поверхности поры к напряжению сжатия $P_l/P_{сж}$

Литература

1. Быков А.А., Мухамедиев Ш.А., Шлико А.Н. Экспериментальное исследование поведения микронеоднородностей при нагружении прозрачного модельного материала // Проблемы прочности и пластичности. 2014. Вып. 76(3). С. 191–198.

УДК 656.073.7, 62-529

Принципы работы интеллектуальной системы сбора вторсырья у населения

Ю.С. Захаров¹, И.Н. Казаков²

¹ Институт системного анализа РАН, ² Московский физико-технический институт
(государственный университет)
qwertik@mail.ru

Принцип работы системы основан на сборе данных о наполненности специально изготовленных контейнеров с последующим ее прогнозированием (наполненности) и построении оптимального маршрута вывоза содержимого контейнеров. Оптимальность маршрута определяется по критерию минимизации суммарных издержек.

Системы сбора вторсырья эффективно используются в странах Европы и Северной Америки. Однако на данный момент в России практически не существует подобных систем (есть отдельные примеры в Твери и в Севастополе, развивается проект в Долгопрудном), это в первую очередь связано с логистическими издержками. Выручка от вывоза вторсырья не покрывает транспортные расходы, так как вывозящий транспорт зачастую заполнен не полностью. Если же ждать полной наполненности контейнеров, это может вызвать недовольство жителей, так как контейнеры заполняются с разной скоростью, и часть из них будет стоять переполненными.

Создаваемая интеллектуальная система позволит решить проблемы с неэффективным вывозом и незнанием уровня наполненности специализированных контейнеров.

Сбор данных производится следующим образом: в специально изготовленных контейнерах устанавливаются детекторы, измеряющие наполненность контейнера. Детектор основан на принципе отраженной звуковой волны. Миниатюрный сонар испускает фронт звуковой волны, который, отражаясь от поверхности содержимого контейнера, попадает в приемник сигнала (микрофон), расположенный в непосредственной близости с сонаром. Логика микроконтроллера детектора устроена таким образом, чтобы интерпретировать полученный сигнал от возвратившегося звукового фронта в уровень наполненности контейнера, выраженный в процентах от объема контейнера.

Прогнозирование осуществляется на основе исторических данных, а также на основе особенностей места расположения контейнера (количество жителей в радиусе 500 м, пешеходный трафик, наличие мусоропровода в близлежащих домах, стоимость кв. м. жилья в этих домах). Для новых контейнеров в качестве основы для прогнозирования используются исторические данные других контейнеров с наиболее похожими особенностями места расположения контейнера. Кроме того, из «схожих» контейнеров берутся данные с такими же метеоусловиями, как и наблюдались за определенный промежуток времени до установки нового контейнера.

Построение маршрута основано на теории расписаний; на основе прогноза, удовлетворяющего критерию достоверности, берется конечное число циклов заполнения самого «медленного» контейнера. На полученном промежутке времени подбираются вывозы в такие дни и такими маршрутами, чтобы кузов вывозящего транспорта был полностью заполнен, расходы на логистику были минимальными и ни один контейнер не переполнился. Решение поставленной задачи находится путем

оптимизации функционала, описывающего все элементы системы с динамично меняющимися атрибутами.

Новизна предлагаемой системы сбора вторсырья заключается в комплексном подходе: интеграции специальных контейнеров с датчиками наполненности, алгоритмов прогнозирования и построения оптимальных маршрутов, а также облачного сервиса управления системой.

УДК 519.6

Численный расчет динамики заряженных капель с учетом начальных возмущений

Р.Р. Салихов¹, П.И. Жуков¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
rustam12_93@mail.ru

Более полувека человечество осваивает космические просторы. В последнее время стала очевидна необходимость увеличения энерговооруженности космических аппаратов, причем не только дальнего назначения, предназначенных для исследований других планет, но и аппаратов, выполняющих функции связи и навигации. Сегодня обсуждаются различные проекты космических энергоустановок мегаваттного класса. Принципиальной трудностью на пути создания подобных установок является разработка устройств сброса тепла – холодильников-излучателей. Одним из вариантов перспективного излучателя является капельная система охлаждения.

Принцип работы капельной системы охлаждения устроен следующим образом: капли теплоносителя свободно летят сквозь космическое пространство и впоследствии собираются обратно тепловым контуром.

Целью данной работы является проведение численного расчета динамики заряженных капель с учетом начальных возмущений для исследования процесса разлета капельной струи (рис. 1).

В данной работе моделируется процесс движения заряженных капель для двух типов начальных возмущений: при отклонении начальной координаты капель и при отклонении направления начальных скоростей капель. Изучается влияние начальных возмущений на динамику процесса, для этого производится расчет нескольких модельных задач (рис. 2).

В результате данной работы было получено, что разрушение струи по мере движения в открытой части капельной системы охлаждения сильно зависит от заряда капель теплоносителя и их начального разлета. При проектировании таких систем необходимо закладывать инженерные ограничения на начальные возмущения генерируемых потоков струй. Требуется выпускать либо идеально расположенные друг за другом последовательности капель, либо создавать некоторый разброс для того, чтобы начальные ускорения, обусловленные кулоновским взаимодействием, были малы.

Рис. 1. Эволюция капельной струи

Рис. 2. Определение максимального радиуса разлета

Литература

1. Раубе С.С., Красночуб Е.К., Бронштейн В.М. Струйная модель теплообмена рабочих тел (теплоносителей) капельных холодильников-излучателей перспективных космических аппаратов // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета. 2009. № 3(19). С. 122–131.

УДК 620.1.05

Автоматизированный стенд для экспериментальных исследований свойств металл-оксидных газовых сенсоров

*С.А. Алексеев¹, С.Ю. Лаврентьев¹, И.Ю. Потылицын¹,
И.Б. Евстафьев², Ю.О. Ермолаева¹, М.В. Рыжаков¹, М.Б. Казакова²,
В.С. Перельгин²*

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Центральный научно-исследовательский институт химии и механики

sergej.alekseev@phystech.edu

В настоящее время в промышленности существует задача контроля в режиме реального времени состава атмосферы на предмет наличия выбросов или утечек опасных примесей. Для решения данной задачи требуются приборы, позволяющие определять концентрации опасных примесей в атмосфере. Подавляющее большинство подобных приборов основано на применении металл-оксидных полупроводниковых (МОП) газовых сенсоров. Интерес к данной области хорошо демонстрируют

объемы производства МОП газовых сенсоров – только японская компания Figaro Engineering Inc., лидер в данной области, производит 1 500 000 сенсоров в месяц. Такой высокий спрос обусловлен тем, что данный тип сенсоров обладает следующими преимуществами:

- долгий срок службы;
- низкая стоимость;
- простота эксплуатации;
- малая мощность электропитания;
- обратимость химических реакций, возникающих при воздействии примесей.

Однако МОП газовые сенсоры обладают рядом недостатков, препятствующих их применению в точных измерительных приборах и в приборах, производящих классификацию примесей. К таким недостаткам относятся:

- слабая селективность;
- значительная чувствительность отклика сенсора к изменениям температуры, влажности, давления;
- значительный разброс откликов сенсоров из одной партии.

Перечисленные недостатки являются следствием недостаточной изученности физико-химических процессов, проходящих на поверхности чувствительных элементов в отсутствие и при воздействии атмосферных примесей, а также влияния на ход этих процессов температуры, влажности и давления. В связи с этим для повышения точности измерений, а также для построения приборов, определяющих тип и концентрацию опасной примеси, необходимо тщательное и систематизированное изучение МОП газовых сенсоров, их откликов на воздействие примесей различного типа и выявление зависимости этих откликов от параметров контролируемой атмосферы.

Изучение МОП газовых сенсоров сопряжено с проведением большого числа экспериментов с участием большого количества сенсоров при воздействии примесей различного типа при различных внешних условиях, таких как температура, влажность и давление. По предварительным оценкам проведение достаточного количества экспериментов для группы сенсоров по одному веществу займет 3 рабочих месяца при учете того, что экспериментальный стенд будут обслуживать два человека одновременно.

Исходя из этого, для решения задачи изучения свойств МОП газовых сенсоров необходимо разработать экспериментальный стенд, который позволит проводить эксперименты и собирать данные в автоматизированном режиме.

Также наличие большого количества экспериментальных данных приводит к тому, что их обработка в ручном режиме становится неоправданно трудоемкой. Для решения задачи систематизации и обработки результатов экспериментов необходимо разработать базу данных, которая позволит хранить исходные экспериментальные данные и обеспечивать возможность построения зависимостей откликов МОП газовых сенсоров от различных параметров.

Литература

1. Figaro: URL: <http://www.figaro.co.jp/en/company/outline.html> (дата обращения: 14 октября 2014).
2. Figaro Engineering Inc. // Gas Sensors / Figaro Engineering Inc. URL: <http://www.figaro.co.jp/en/pdf/digest.pdf> (дата обращения: 14 октября 2014).

3. Figaro Engineering Inc. // Gas Sensors / Figaro Engineering Inc.
URL: http://www.figaro.co.jp/en/product/docs/tgs2602_product_information_rev02.pdf
(дата обращения: 14 октября 2014).
4. Figaro Engineering Inc. // Gas Sensors / Figaro Engineering Inc.
URL: http://www.figaro.co.jp/en/product/docs/tgs2444_product_infomation_rev02.pdf
(дата обращения: 14 октября 2014).

УДК 532.5-1/-9

Численное моделирование турбулентного течения в трубе

*К.А. Бородин*¹

¹ Центральный научно-исследовательский институт машиностроения
kirill.borodin@phystech.edu

Целью данной работы являлось сравнение численного рассчитанного профиля турбулентного течения в длинной трубе диаметром $d = 0.1$ м с числом Рейнольдса $Re = 3000$ в рамках алгебраической модели турбулентности Прандтля с профилем, полученным из экспериментов Никурадзе.

В данной работе была рассмотрена задача компьютерного численного моделирования ламинарного и турбулентного течения воды в канале в рамках алгебраической теории турбулентности (Прандтля), показано количественное изменение расхода и профиля скорости после перехода течения в турбулентный режим. Результаты были сравнены с экспериментальными.

С помощью специально написанной программы были рассчитаны профили скоростей для ламинарного и турбулентного течений. Вычисленный профиль скорости в относительных величинах сравнивался с экспериментальными результатами. Также был рассчитаны расходы для двух режимов течения и сравнены между собой.

Сравнение профиля скоростей для ламинарного течения с аналитическим расчетом дало точное совпадение. Для турбулентного не удалось достичь удовлетворительного совпадения, хотя изменение профиля скоростей произошло верно на качественном уровне.

Литература

1. *Шлихтинг Г.* Теория пограничного слоя. М.: Наука, 1974. 712 с.
2. *Wilcox D.C.* Turbulence Modeling for CFD // Glendale: DCW Industries, Inc. 1993. 477 р.
3. *Копченова Н.В., Марон И.А.* Вычислительная математика в примерах и задачах. М.: Наука, 1972. 368 с.

УДК 536.46

Исследование горения углерода в узком канале

В.А. Зябловский^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Центральный научно-исследовательский институт машиностроения
zyabvit@gmail.com

В данной работе рассматривается течение молекулярного кислорода через узкий канал, выполненный из углеродного вещества. При этом происходит процесс гетерогенного горения углерода. Рассматривается прямолинейный узкий канал с круглым

сечением; температуры стенок канала и протекающего газа приняты равными 2000 и 1000 К соответственно.

В ходе работы на основе метода прямого статистического моделирования Монте-Карло были созданы методика и расчётная программа численного моделирования течения разреженного газа в цилиндрическом канале.

Также было показано, что обработка результатов измерения скорости гетерогенной рекомбинации атомов кислорода при горении углерода, в которой температура подлетающих к стенке канала частиц принимается равной температуре стенок, является корректной (рис. 1).

В обеспечение планирования экспериментов по определению скорости горения углерода на установке У-13ВЧП были проведены предварительные расчёты изменения концентрации O_2 и CO в зависимости от вероятности гетерогенной рекомбинации молекул O_2 . Расчёты показали возможность определения скорости гетерогенной рекомбинации в планируемых экспериментах.

Рис. 1. Распределение температуры газа вдоль канала. Здесь ε – вероятность реакции гетерогенного горения

Литература

1. *Bird G.A.* Molecular Gas Dynamics and the Direct Simulation of Gas Flows. Oxford: Clarendon Press, 1994. 458 p.
2. *Берд Г.* Молекулярная газовая динамика. М.: Мир, 1981. 320 с.
3. *Гиршфельдер Дж., Кертисс Ч., Берд Р.* Молекулярная теория газов и жидкостей. М.: Издательство иностранной литературы, 1961. 930 с.
4. *Коган М.Н.* Динамика разреженного газа. М.: Наука, 1967. 440 с.
5. *Лунев В.В.* Течение реальных газов с большими скоростями. М.: Физматлит, 2007. 760 с.
6. *Соболев И.М.* Численные методы Монте-Карло. М.: Наука, 1973. 312 с.
7. *Чепмен С., Каулинг Т.* Математическая теория неоднородных газов. М.: Издательство иностранной литературы, 1960. 510 с.

Секция вычислительных моделей технологических процессов

УДК 656.021

Сравнительный анализ преобразований перекрестка с помощью моделирования

*М.С. Васильев*¹

¹ Институт машиноведения им. А.А. Благонравова
todmay@gmail.com

В данной работе рассматривается новый подход к разрешению транспортных проблем, связанных с транспортными перегрузками дорожных узлов, развязок и перекрестков. Предлагаемый способ работы с дорожными сетями заключается в описании их в виде направленных графов, а затем применения к графам ряда преобразований. Предлагаемый способ работы с топологией дорожных сетей позволяет:

- 1) упрощать дорожные сети путем уменьшения числа элементов сети;
- 2) изменять организацию движения транспортных потоков;
- 3) изменять взаимное расположение элементов сети;
- 4) получать новые оптимизированные дорожные сети из уже существующих сетей.

В работе показана полная процедура преобразования сложного транспортного узла на примере перекрестка Ленинградского и Волоколамского шоссе. В результате полученных преобразований продемонстрирован процесс реорганизации движения на участке городской улично-дорожной сети.

На рис. 1 приведена первоначальная схема направленного графа, описывающего развязку Ленинградского и Волоколамского шоссе в районе станции метро Сокол.

В результате преобразования получается множество вариантов схем развязок, на которые может быть изменена изначальная развязка, путем реорганизации движения и незначительных изменений ее конструкции. Один из примеров реорганизации движения показан на рис. 2.

Выбор оптимальной конфигурации перекрестка осуществляется по результатам моделирования на различных средах. Сопоставление результатов моделирования осуществляется по результатам анализа сравнительных характеристик пропускных способностей исходного и альтернативных схем перекрестков, длин очередей, возникающих в вершинах и на центральных ребрах.

Рис. 1. Развязка Ленинградского и Волоколамского шоссе и ее представление в виде направленного графа

Рис. 2. Пример реорганизации схемы организации движения на пересечении

Литература

1. *Васильев М.С.* Преобразование схем дорожных сетей // Труды 56-й научной конференции МФТИ. Москва–Долгопрудный–Жуковский: МФТИ. Т. 1. С. 69–70.
2. *Васильев М.С.* Преобразование схем дорожных сетей // Труды МФТИ. 2014. Т. 6, № 2. С. 150–157.

УДК 519.1

Некоторые количественные закономерности эволюции московского метрополитена как сложной сети

Ш.Д. Яманов^{1,2}, И.А. Евин^{1,2}

¹ Институт машиноведения им. А.А. Благонравова, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
shatlanyamanov@gmail.com

В последние годы методы изучения сложных систем путем представления их в виде сетевых структур показали свою высокую эффективность. Одним из важных направлений таких исследований стало моделирование общественного транспорта мегаполисов и, в частности, систем подземного транспорта — метрополитенов [1, 2].

В данной работе мы рассмотрели изменение загруженности станций и изменение корреляции по числу связей московского метро на всем протяжении его эволюции. Своё исследование мы начали с рассмотрения зависимости числа станций от загруженности (рис. 1).

Расчеты показали, что эта зависимость является степенной $N \propto B^{-2}$ для любого момента времени функционирования метрополитена как безмасштабной сетевой структуры, что согласуется с работой [7], в которой показано, что такой закон зависимости является универсальным для безмасштабных сетей. В ходе работы было выявлено, что загруженность большинства станций московского метрополитена уменьшается в процессе его эволюции.

Далее был изучен вопрос изменения корреляции узлов по числу связей в процессе эволюции московского метро. Было выявлено, что средний коэффициент корреляции положителен и равен примерно 0,15. Данная цифра характерна для социальных сетей, в отличие от технологических и биологических, где коэффициент корреляции отрицателен.

В результате выполненного исследования возник вопрос, является ли обнаруженное свойство снижения загруженности станций метро по мере развития города Москвы общим свойством эволюции безмасштабных сетей или это лишь специфическое свойство развития московского метро. Мы планируем провести специальное исследование, чтобы ответить на этот вопрос.

Рис. 1. График зависимости числа станций московского метрополитена от значения их загруженности (betweenness centrality)

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4. График изменения загруженности всех станций кольцевой линии московского метрополитена

Рис. 5.

Рис. 6.

Литература

1. Евин И.А., Соловьев А.А., Хабибуллин Т.Ф. Модели общественного транспорта Москвы на основе теории сложных сетей // Информатизация и связь. 2013. № 6.
2. Евин И.А., Соловьев А.А., Чернобровкин Д.А. Московское метро как безмасштабная сеть // Информатизация и связь. 2013. № 6.
3. Goh K-I., Kahng B., Kim. D. Universal behavior of load distribution in scale-free networks // Physical Review Letters. 2001. V. 87. P. 278701.

УДК 519.1+538.911

Изучение структурных закономерностей дорожных сетей на примере Старой и Новой Москвы

А.А. Букашев¹, Д.К. Марченко¹, И.А. Евин²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт машиноведения им. А.А. Благонравова

abukashev@gmail.com

В последние годы в количественных методах исследований дорожных сетей городов наметился новый подход, рассматривающий улицы и перекрестки городов как сложные сетевые структуры [1]. Для изучения дорожных сетей были введены новые понятия, например коэффициент «сетчатости» (meshedness centrality), обобщающий понятие коэффициента кластеризации. Анализ эволюции дорожных сетей

самых различных городов мира указывает на наличие двух этапов в такой эволюции: самоорганизации, когда в дорожной сети имеется большое число Т-образных перекрестков и тупиков, и этап активного планирования, когда имеет место явное доминирование перекрестков, в которых сходятся четыре дороги [2]. Это приводит к формированию больших районов с решетчатой структурой дорожной сети, аналогичной району Манхэттена в Нью-Йорке.

В рамках данной работы построены графы дорожных сетей города Москвы как в пределах Садового кольца 1938 года и 2012 года, так и более крупных областей центра Москвы 2014 и района Новой Москвы 2014. Исследуются свойства дорожной сети Москвы как безмасштабной сети, и в отличие от подобных публикаций зарубежных коллег краеугольным камнем анализа служит не только коэффициент кластеризации, но и коэффициент сетчатости, который позволяет определить сложность структуры сети. Таким образом, центр Москвы 2014 сравним по сложности с центрами Вены и Лондона, а район Новой Москвы 2014 – с центрами Венеции и Бразилии.

Анализ зарубежных публикаций и наши предварительные исследования позволяют сделать вывод, что дорожные сети новых районов крупных мегаполисов имеют более древовидную структуру, чем старые районы, что означает уменьшение коэффициента сетчатости дорожных сетей новых районов.

Данные для дорожных сетей Москвы 2014 года берутся из открытых источников ресурса OpenStreetMap (OSM), которые впоследствии конвертируются в дорожный граф посредством разработанной нами для этих целей программы на Java. Визуализация графа и вычисление основных характеристик производится в программе для анализа и визуализации сетей – Gephi.

Совместно с анализом свойств для каждой отдельной сети предполагается обсудить проблемы моделирования эволюции дорожной сети Москвы и ее отличие от моделей других городов, используя как модели Барабаши–Альберт, Ваттса–Строгатца, Эрдеша–Реньи, так и модели, полученные в недавних исследованиях дорожных сетей городов мира.

Литература

1. *Cardillo A., Scellato S., Latora V., and Porta S.* Structural properties of planar graphs of urban street patterns // *Physical Review*. 2006. E. 73, 0066107.
2. *Strano E., Nicosia V., Latora V., Porta S., and Barthelemy M.* Elementary processes governing evolution of road networks. *Scientific Reports*. 2:296. DOI: 10.1-38/step00296
3. *PengCheng Yuan, ZhiCai Juan* Urban road network evolution mechanism based on the direction preferred connection and degree constraint // *Physica*. 2013. A 392. P. 5186-5193.
4. *Buhl J., Gautrais J., Reeves N., Sole R.V., Valverde S., Kuntz P., and Theraulaz G.* Topological patterns in street networks of self-organized urban settlements // *The European Physical Journal*. 2006. B 49. P. 513–522.
5. *Barthelemy M., Bordin P., Berestycki H., Gribaudo M.* Self-organization versus top-down planning in the evolution of a city // *Nature Scientific Reports*. 2013. 3. P. 2153.

УДК 519.1+538.911

Пространственная организация транспортных сетей***А.В. Касинец***¹¹ Институт машиноведения им. А.А. Благонравова
andrey.kasinec@gmail.com

Кратчайшие пути в сетях не всегда являются простейшими и зачастую отличаются от удобных путей количеством поворотов на маршруте. Статистическое сравнение длин кратчайших и удобнейших путей позволяет получить информацию о пространственной организации сетей. Определим *simplicity* (*S*) как среднее отношение длин кратчайшего и простейшего путей. Мы измеряем эти показатели в искусственных и природных сетях, чтобы показать, что существуют фундаментальные различия в организации городских и биологических систем, связанные с их функциями и предназначением: структура биологических систем часто подчиняется правилам, в то время как в городских системах часто расположение и длина путей не подчиняются законам и являются случайными величинами. По мере развития сетей показатель *S* способен обнаруживать важные структурные изменения в процессе эволюции.

Плоская сеть представляет собой граф, который можно представить в двух плоскостях, ребра которых не будут пересекаться. Плоские сети представлены в разных областях науки: они являются предметами многочисленных исследований в теории графов, комбинаторике и т.д. Главным образом плоские сети представлены в биологии, где их можно использовать для описания расположения сосудов внутри листьев и крыльев насекомых. В частности, сосудистая структура листьев представляет собой множество спиралей в разных масштабах, в то время как сосудистая система крыльев насекомых придает их крыльям силу и гибкость. В изучении городских сетей также часто используются плоские сети, в частности транспортные сети, а в последнее время и структуры улиц являются предметами многих исследований, которые пытаются охарактеризовать как топологические (распределение степени, кластеризации и т.д.), так и геометрические (углы, длину сегмента, лицо распределение области и т.д.) характеристики этих сетей.

Несмотря на большое количество исследований плоских сетей, до сих пор не удалось выделить некие глобальные показатели, позволяющие охарактеризовать их геометрическую структуру. К сожалению, такие величины являются трудно достижимыми, и в этой статье мы обсудим важные аспекты плоских графов, тесно связанные с их геометрическими структурами.

Литература

1. *Barthelemy M.* The simplicity of planar networks // Scientific reports. 2013. N 3495.
2. *Clark J., Holton D.A.* A first look at graph theory. New Jersey: World Scientific, 1991.

УДК 519.1+538.911

Масштабная инвариантность городов***И.А. Станиславский***¹, ***Е.Н. Станиславская***¹, ***И.А. Евин***¹¹ Институт машиноведения им. А.А. Благонравова
akellaipchelka@gmail.com

Последнее время широкое распространение за рубежом получили исследования, связанные с изучением эволюции таких сложных систем, как живые организмы

и городские агломерации. Был проведен анализ публикаций по теме масштабной инвариантности живых организмов и городов. Аллометрические уравнения, такие как степенной закон зависимости уровня метаболизма от размера организма, являются характеристиками всех живых существ и не зависят от деталей устройства системы [1]. Город можно сравнить с живым организмом с иерархической организацией клеток, тканей и органов. Были предложены модели, также объясняющие на степенную зависимость показателей развития города Y от численности населения города N в виде $Y = aN^\beta$ [2, 3], где показатель степени $\beta > 1$ для параметров, описывающих креативную продуктивность, и $\beta < 1$ для параметров, описывающих уровень развития городской инфраструктуры [2, 3, 4, 5]. Численное выражение законов эволюции города может быть полезно для планирования и управления на государственном уровне [6].

В результате изучения эмпирических зависимостей различных показателей городов России от численности населения были выявлены сверхлинейный (изменение валового регионального продукта в городах Москва и Санкт-Петербург; число больничных учреждений) и сублинейный (число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения в городе Москва; число автомобилей на 1000 человек в городе Санкт-Петербург) законы. Эти результаты показали, что современные мегаполисы фундаментально не отличаются в своём развитии от городов регионального значения. Сравнение мегаполисов и городов регионального значения привело к поиску количественной характеристики, которая бы позволила выявить превращение города из моноцентричного в полицентричный. Причиной, обуславливающей существование данной величины, является минимизация индивидуумом разницы между величиной заработной платы и суммой транспортных издержек и арендной платы. Этим индикатором стала критическая численность населения, которая является функцией линейного размера города и параметров состояния его транспортной системы [7, 8].

Исследование масштабной инвариантности городов приводит к вопросам о выявлении локальных экономических центров в городах, закономерностях их образования и развития.

Литература

1. *West G., Brown J., Enquist B.* A General Model for the Origin of Allometric Scaling // *Science*. 1997. V. 276. P. 122–126.
2. *Yakubo K., Saijo Y., Korosak D.* Superlinear and Sublinear Urban Scaling in Geographical Networks Modelling Cities // *Physical Review*. 2014. – E 90. P. 022803.
3. *Bettencourt L., Lobo J., West G.* Why the larger cities faster? Universality scaling and self-similarity in urban organization and dynamics // *Eur. Phys. J.* 2008. B63. P. 285–293.
4. *Bettencourt L.M.A., Strumsky B., West G.B.* Urban Scaling and its Deviations: Revealing the Structure of Wealth, Innovation and Crime across Cities // *PLoS ONE*. 2010. V. 5, I. 11. P. e13541.
5. *Bettencourt L.M.A., Lobo J., Hellbing D., Kuhnert Ch., and West G.B.* Growth, innovation, scaling, and pace of life in cities // *PNAS*. 2007. V. 17. P. 7301–7306.
6. *Bettencourt L.M.A.* The Origin of Scaling in Cities // *Science*. 2013. V. 340. P. 1438–1441.
7. *Yakubo K., Korosak D.* Scale-free networks embedded in fractal space // *Phys. Rev.* 2011. E 83. P. 066111.

8. *Louf R., Bettencourt M.* Modeling the Polycentric Transition of Cities // *Phys. Rev.* 2013. PRL 111. P. 198702.

УДК 534-141

Исследование возможности повышения нефтеотдачи пласта путём создания колебаний на поверхности капиллярно-удерживаемой нефти

*Н.П. Сон*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

nikita.son@phystech.edu

За последние 35 лет потребление нефти увеличилось в 1,5 раза — с 20 до 30 миллиардов баррелей в год. Учитывая столь высокие темпы потребления, продолжающие неуклонно расти, разведанных запасов хватит лишь на несколько десятков лет. При этом современные технологии добычи нефти, как правило, обеспечивают лишь 40–50% нефтеотдачи пластов. Данная работа является теоретическим исследованием одной из технологий увеличения нефтеотдачи нефтяных пластов, использующей доступные в настоящее время технические возможности и не требующей огромных энергетических затрат.

В работе рассматривается плоское движение жидкости, заполняющей пласт, и нефти в поре насыщенной жидкостью пористой среды. Предполагается, что в верхней стенке поры находится прямоугольное микроуглубление, заполненное нефтью (рис. 1). В работе исследованы два варианта заполнения пласта: водой и поверхностно-активным веществом, мицеллярным раствором [1], обеспечивающим меньшее межфазное натяжение. Цель работы заключается в поиске возможных значений частот волн на поверхности раздела жидких сред, при которых задержанная в неровности нефти станет участвовать в фильтрационном потоке.

Течения жидкостей предполагаются потенциальными. Поставлена краевая задача для уравнения Лапласа с соответствующими кинематическими и динамическими граничными условиями на поверхности раздела жидкостей. Из данных граничных условий найдено соотношение для поиска частоты свободных капиллярно-гравитационных волн на поверхности раздела нефти и заполняющей пласт жидкости.

При помощи второй основной теоремы Боголюбова [2] полученное соотношение для поиска частоты свободных колебаний на поверхности жидкостей исследовано на устойчивость в предположении, что частота свободных колебаний поверхности раздела «нефть–вода» или «нефть–раствор ПАВ» близка к половине частоты колебаний поры.

Показано, что при прочих равных условиях, использование раствора ПАВ с пониженным коэффициентом поверхностного натяжения вместо воды приводит к существенному изменению частот свободных гравитационно-капиллярных колебаний поверхности раздела жидкостей. Так, если при длине поры $L = 0,1$ мм и глубине поры, равной её ширине, при заполнении пласта водой необходимы частоты порядка 20,5 кГц, что представляется плохо реализуемым на практике, то при тех же условиях, но в случае с заполнением пласта раствором ПАВ то же значение получается порядка 0,4 кГц. При этом, в отличие от пласта заполненного водой, имеется возможность для широкого диапазона пор осуществить возбуждение колебаний на поверхностях раздела рассматриваемых жидкостей в порах и одновременно создать возможности для участия капиллярно-удерживаемой во всех порах из указанного

диапазона нефти в фильтрационном движении. Причем для этого достаточно возбудить колебания с частотой, превышающей 0,2 кГц, и амплитудой колебаний скелета 0,35 мм, что представляется осуществимым на практике для большого количества пластов.

Рис. 1. Капиллярно-удерживаемая нефть в углублении стенки поры заполненной водой

Литература

1. *Вахитов Г.Г.* О применении поверхностно-активных веществ для увеличения нефтеотдачи пластов в СССР и за рубежом. Докл. записка. М.: Миннефтепром СССР, 1981. 16 с.
2. *Митропольский Ю.А.* Метод усреднения в нелинейной механике. Киев: Наукова думка, 1971. 440 с.

УДК 625.421

Использование сотовой связи для мониторинга перемещений населения на примере построения матрицы корреспонденций Московского метрополитена

А.Э. Воробьев^{1,2}, В.А. Гаврилин², А.М. Евсюков², А.Ю. Меньшутин^{3,2}, П.Ю. Мусеев², А.Ю. Тимов², А.Л. Толстой²

¹ Институт машиноведения им. А.А. Благонравова, ² Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы, ³ Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН
voruch@mail.ru

На основе информации, собираемой операторами в ходе оказания услуг сотовой связи, получены обезличенные агрегированные данные о перемещениях населения по территории Москвы и области. Один из возможных примеров использования полученных данных – построение матрицы корреспонденций Московского метрополитена, т.е. определение числа человек, совершивших поездки между каждой парой станций метро в течение заданного промежутка времени.

Была проведена проверка полученной матрицы корреспонденций путем сравнения числа пассажиров, входящих и выходящих на станции в течение часа, а также пассажиропотоков на перегонах метро, с данными метрополитена. На рис. 1а

приведен пример станции, для которой данные о числе вошедших пассажиров соответствуют данным метрополитена. Для некоторых станций, расположенных на поверхности земли, данные о числе вошедших (вышедших) пассажиров не соответствуют данным метро (см. рис. 1б). На рис. 2 приводятся результаты сравнения пассажиропотоков на перегонах метро, вычисленные при помощи математической модели на основании матрицы корреспонденций, с данными метрополитена.

Результаты верификации позволяют сделать вывод о перспективности использования данного метода для получения информации о перемещениях населения.

Рис. 1. Сравнение пассажиропотоков на входе в метро

Рис. 2. Сравнение пассажиропотоков на перегонах

УДК 551.46

Разработка в ФГБУ «ГОИН» системы обеспечения гидрометеорологической информацией акватории Черного и Азовского морей

В.В. Фомин^{1,2}, *Н.А. Дианский*^{1,3}, *И.М. Кабатченко*¹, *А.А. Соловьев*²

¹ Государственный океанографический институт, ² Московский физико-технический институт (государственный университет), ³ Институт вычислительной математики РАН
lihar_89@mail.ru

Представлены результаты расчетов циркуляции Черного и Азовского морей, выполненные с помощью модели морской гидротермодинамики Institute Numerical Mathematics Ocean Model (INMOM), реализованной для всей акватории Черного и Азовского морей (ЧАМ) с пространственным разрешением ~ 4 км. Эта версия INMOM служит главным компонентом реализованной в ФГБУ «ГОИН» системы оперативного диагноза и прогноза гидрометеорологических характеристик в акватории ЧАМ. В эту систему также включены Weather Research and Forecasting (WRF)–модель для расчета атмосферного воздействия и Российская атмосферно-

волновая модель (РАВМ) для расчета характеристик ветрового волнения. Версия модели INMOM с высоким пространственным разрешением в Керченском проливе (до 150 м) используется для расчетов гидрометеорологического режима для обеспечения нужд проектирования мостового перехода через Керченский пролив. Представлены результаты расчёта течений в период прохождения сильного шторма 22–28 марта 2013 г. в северо-восточной части Черного моря (ЧМ). В период прохождения шторма сформировался обширный циклон с центром к северу от Азовского моря. Его южная периферия, охватывая практически все ЧМ, сформировала интенсивные воздушные потоки, вследствие которых юго-восточный ветер преобладал в восточной части ЧМ и имел скорость в открытой части моря свыше 20 м/с. При этом резкое усиление ветра произошло в ночь на 23.03.2013. Это усиление спровоцировало возбуждение инерционных колебаний со скоростями течения в зоне действия ветра до 100–120 см/с. Проведенные на этот период времени расчёты высоты ветрового волнения с помощью РАВМ показали резкий рост его интенсивности с высотами свыше 6 м. Это послужило основным фактором, который и привёл к разрушению берегоукрепительных сооружений в районе Имретинского побережья. При этом повышение уровня моря здесь не превышало 20 см, что, тем не менее, также способствовало разрушению береговых сооружений. Период колебаний скорости течения в активном слое соответствовал частоте Кориолиса. Поле инерционных колебаний скорости занимало всю открытую восточную часть ЧМ. Следуя физической природе инерционных колебаний поля, скорости течений в слое 0–30 м спустя несколько часов после начала шторма перестали соответствовать штормовому ветру, изменяя направление и скорость и формируя вихревые образования вдоль побережья и во всей восточной части моря. Показано, что возбуждение инерционных колебаний вызывается резким изменением скорости ветра. Приводится аналитическое соотношение, связывающее амплитуду скорости инерционных движений с резким изменением интенсивности ветра, подтвержденное численными расчетами. При этом интенсивные колебательные инерционные течения практически не оказывали влияния на изменения глубины скачка плотности и уровня моря. Последнее означает, что высокие скорости течений никак не проявляются на спутниковых картах уровня моря, использующихся, в частности, для оценки поля приповерхностной скорости в морях и океанах.

УДК 656.022.8+514.7

Модель общественного транспорта мегаполиса в виде многослойной сети

А.А. Соловьёв^{1,2}, Т.Ф. Хабибуллин^{1,2}, И.А. Евин^{1,2}

¹ Институт машиноведения им. А.А. Благонравова, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

khabibullin@hotmail.ru

Для исследования сетей общественного транспорта мегаполисов, сравнимых по масштабу с Нью-Йорком, Лондоном и Москвой, на основе дифференциально-геометрического формализма в данной работе развиваются методы тензорного анализа многослойных сетей, рассмотренные в статье [1].

Сеть общественного транспорта мегаполиса представлена множеством маршрутов различных видов городского транспорта с остановочными пунктами для посадки и высадки пассажиров. Каждому маршруту общественного транспорта сопоставляем маршрутную кривую дорожной сети, сеть маршрута и дифференцируемое многообразие сети – геометрическое представление сети маршрута. Аналогично

определяем сети и дифференцируемые многообразия сетей для каждого отдельного вида транспорта и для всего общественного транспорта. Касательные пространства многообразий сетей рассматриваем как пространства состояний этих сетей. Отношения или связи в сетях общественного транспорта определяем линейными отображениями соответствующих векторных пространств состояний в себя. Так как пространство эндоморфизмов векторного пространства V изоморфно тензорному произведению этого пространства и сопряженного к нему векторного пространства V^* , $V \otimes V^*$ [2], то отношения в сетях общественного транспорта интерпретируются элементами (тензорами типа (1,1)) пространств, полученных операцией тензорного произведения пространства состояний и сопряженного к нему векторного пространства. Структура дифференцируемых многообразий сетей такова, что тензорные пространства отношений в сетях отдельных видов транспорта и в полной сети общественного транспорта представляются прямыми суммами тензорных произведений пространств состояний и сопряженных к ним пространств маршрутных сетей.

Предложенная математическая конструкция позволяет исследовать многослойные сети общественного транспорта и, в частности, на основе алгебры тензорного анализа получать известные количественные характеристики сетей. Разработанный подход дает возможность вводить тензорные поля на транспортных сетях и изучать динамику транспортных потоков мегаполисов. Рассмотрен пример применения предложенной модели к исследованию сети общественного транспорта Москвы.

Литература

1. *De Domenico M. [et al.]*. Mathematical Formulation of Multilayer Networks. Physical Review X. 2013. V. 3, N 4. P. 041022.
2. *Кобаяси Ш., Номидзу К.* Основы дифференциальной геометрии. Т. 1. М.: Наука, 1981. 344 с.

УДК 656.021

Моделирование динамики транспортного потока при прохождении светофора

Д.И. Дорожко¹, А.А. Соловьёв^{2,1}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт машиноведения им. А.А. Благонравова
dorozhko.dmitry@gmail.com

Работа посвящена проблеме автомобильных пробок на дорожной сети города Москвы. Целью работы являлась разработка на основе данных видеонаблюдения за транспортными потоками на магистралях дорожной сети динамической модели автомобильных потоков мегаполиса для задач прогнозирования и управления городским дорожным движением.

В простейшем случае динамическая модель представляет движение автомобилей на дорожной полосе с препятствиями. Каждый автомобиль является препятствием для движения соседних автотранспортных средств. Наличие светофоров определяет светофорные препятствия на полосе движения, запрещающие движение транспорта в некоторые моменты времени с некоторыми временными длительностями в местах установки светофоров. Общая модель движения транспортных потоков мегаполиса представляет симбиоз простейших согласованных между собой моделей.

Основу согласования простейших моделей составляет принцип безопасности движения автомобилей как на отдельной полосе движения и на пересечениях различных полос, так и на соседних полосах движения для многополосных магистралей дорожной сети. При этом требуется согласовать движение транспорта на дорожной сети так, чтобы обеспечить необходимые объемы пассажирских и грузовых перевозок в заданных интервалах движения.

Ключевым моментом задачи является описание динамики транспортного потока при светофорном препятствии. Светофорное препятствие является элементом дорожной сети, регулирующим движение транспортных потоков. В простейшей модели основная задача состоит в согласовании времен работы светофоров на полосе так, чтобы обеспечить допустимые интенсивности движения на разделенных светофорами участках дорожной полосы при условии безопасного движения.

В работе предпринята попытка формализовать динамику транспортного потока на светофоре по фотографическим записям движения автомобилей, полученных с помощью телеметрических средств видеонаблюдения, установленных на перекрестках города Москвы. Видеозапись представляет некоторое отображение дорожной полосы и движущихся по ней автотранспортных средств на плоский экран монитора. Предложена методика обработки данных видеонаблюдения. Методика включает преобразование метрики плоского экрана в метрику на сфере, а также способ получения информации о скоростях движения транспортных средств, расстояниях между ними и их количестве в окрестности перекрестка при включении и выключении запрещающего сигнала светофора.

Построенная зависимость пройденной дистанции от скорости движения автомобиля в режиме торможения хорошо согласуется с известными данными [2].

Рис. 1. Фотография дорожной полосы

Рис. 2. Зависимость скорости автомобиля от пройденного расстояния при включении разрешающего сигнала светофора

Рис. 3. График безопасной дистанции

Литература

1. Дубровин Б.А., Новиков С.П., Фоменко А.Т. Современная геометрия. Методы и приложения. М.: Наука, 1986. 760 с.
2. Иносе Х., Хамада Т. Управление дорожным движением. М.: Транспорт, 1983. 243 с.

Секция теоретической и экспериментальной физики геосистем

УДК 551.510.413.5

Результаты расчетов распространения СДВ-ДВ на двух статистических моделях D-области ионосферы и их сравнение с экспериментальными данными, полученными в обсерватории ИДГ РАН Михнево

С.З. Беккер^{1,2}

¹ Институт динамики геосфер РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
susanna.bekker@gmail.com

Разработка моделей ионосферы для расчета распространения радиоволн — очень сложная задача из-за многообразия факторов (гелиогеофизических условий), влияющих на поведение среды. Ни одна из существующих как зарубежных, так и отечественных моделей не в состоянии прогнозировать распространение радиоволн, поэтому вопрос о поиске принципиально новых направлений моделирования стоит достаточно остро. Поскольку ионосфера — непрерывно изменяющаяся среда, моделировать ее необходимо именно статистически. Отказ от общепринятого детерминированного описания среды с предложением использовать статистические методы моделирования неоднократно был обоснован в работах [1–3].

Статистические модели могут быть двух типов: чисто статистические, опирающиеся на базы или банки экспериментальных данных, и детерминированно-вероятностными, ядром которых является теоретическая физико-математическая модель,

а «оболочкой» — вероятностное ансамблевое моделирование среды согласно заданным по эксперименту плотностям вероятности неизвестных параметров, входящих в модель. Основная трудность для разработок первого типа статистических моделей — отсутствие в достаточном объеме экспериментальных данных, для второго направления — вероятность неучета важного физического механизма и увеличенные затраты машинного времени. Суть статистического моделирования по обоим направлениям подробно описана в [1].

На рис. 1 изображены кривые плотности вероятности распределения амплитуды радиоволны с частотой 77,5 кГц на трассе длиной 2023 км (лето, день, слабая солнечная активность), две из которых рассчитаны по статистическим моделям D-области ионосферы и одна построена по экспериментальным значениям, полученным в геофизической обсерватории Михнево. Как видно, эмпирически-статистическая кривая как бы размазана по значениям амплитуд, и это не удивительно, ведь в используемом банке данных [4] собраны многолетние значения электронной концентрации, полученные на разных частотах и трассах, в то время как экспериментальные данные взяты на одной трассе и только за летние месяцы 2009 года. Пополнение имеющихся банков геофизических данных позволит разбить

электронные профили на более узкие (по гелиогеофизическим условиям) группы, что, очевидно, приведет к тому, что пик эмпирически-статистической кривой поднимется выше и станет уже, то есть фактически кривая приблизится к экспериментальной. Что же касается кривой, полученной из детерминированно-вероятностного направления моделирования, ее сдвиг относительно экспериментальной может быть вызван неточностью заданных пределов варьирования и законов распределения неизвестных параметров.

Предложенные принципы статистического моделирования уже получили подтверждение своей правомерности. Поэтому следующим шагом решения поставленной задачи является уточнение и совершенствование отдельных этапов работы, что, несомненно, повысит точность прогноза распространения СДВ-ДВ.

Рис. 1. Кривые плотности вероятности распределения амплитуды волны с частотой 77,5 кГц на трассе 2023 км по двум статистическим моделям и из эксперимента (лето, низкая солнечная активность, день)

Литература

1. Козлов С.И., Ляхов А.Н., Беккер С.З. Основные принципы построения вероятностно-статистических моделей ионосферы для решения задач распространения радиоволн // Геомагнетизм и аэрономия. 2014. Т. 54, № 6.
2. Беккер С.З., Козлов С.И., Ляхов А.Н. Вопросы моделирования ионосферы для расчета распространения радиоволн при решении прикладных задач // Вопросы оборонной техники. 2013. С. 85–88.
3. Беккер С.З. Статистическая модель Д-области ионосферы. Сопоставление радиофизических расчетов по распространению СДВ-ДВ с экспериментальными данными // Труды XVII Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности». 2014. Т. 1. С. 407–413.
4. Модель глобального распределения концентрации и эффективной частоты соударения электронов для прогнозирования низкочастотных радиополей. ГОСТ Р-25645.157-94. М.: Госстандарт России, 1994. 333 с.

УДК 550.34.013.2

Влияние величины критических напряжений в модели rate-and-state на процессы подготовки техногенных землетрясений

С.Б. Турунтаев^{1,2,3}, А.М. Камай^{1,3}

¹ Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова,

² Институт динамики геосфер РАН, ³ Московский физико-технический институт

(государственный университет)

alesia.kamay@gmail.com

Особое внимание в последнее время уделяется вопросам возможности инициирования землетрясения в заданный момент времени и снятия напряжений в земной коре при помощи слабых воздействий. Наиболее общие подходы к оценке устойчивости сложных динамических систем развиты в соответствующих разделах физики – теории самоорганизации, хаоса, в нелинейной динамике; эти подходы целесообразно использовать для описания процессов, инициируемых в земной коре техногенным воздействием. В качестве модели, наиболее адекватно описывающей деформационные процессы в земной коре, сопровождающиеся землетрясениями, принята модель rate-and-state [1].

В настоящей работе проводится моделирование движения берегов тектонического разлома друг относительно друга. Принимается, что существующее на отдельных участках разлома сцепление препятствует взаимному движению его берегов и способствует накоплению сдвиговых напряжений до критического уровня, после достижения которого происходит подвижка по разлому и землетрясение.

Уравнение движения блока имеет вид

$$m\ddot{x} = k(v_0 t - x) - \tau s, \quad (1)$$

где первый член определяет упругие силы со стороны соседних блоков, второй – трение на разломе: k – жесткость, v_0 – скорость движения на бесконечности, τ – касательное напряжение, возникающее вследствие трения. В настоящей работе рассматривается двухпараметрический закон трения в виде [1]

$$\tau = \tau^* + A \ln(v/v^*) + \theta_1 + \theta_2, \quad (2)$$

где v^* – постоянная скорость относительного движения блоков земной коры, τ^* – критическое напряжение, которое может изменяться посредством внешнего воздействия и может быть представлено как

$$\tau^* = C + \mu(\sigma - p), \quad (3)$$

где C – сцепление, μ – коэффициент трения, p – поровое давление; θ_i – переменная состояния, значение которой характеризует состояние скользящих поверхностей и эволюция которой во времени определяется уравнением

$$\dot{\theta}_i = -\frac{v}{L_i} [\theta_i + B_i \ln(v/v^*)], \quad (4)$$

здесь L_i – характерные размеры шероховатостей скользящих поверхностей, $i = \overline{1, 2}$. Значения параметров v^* , A , B_i , τ^* , L_i приведены в работе [1] и являются экспериментальными данными. Переход от лабораторных значений параметров к натурным был осуществлен путем изменения соответствующих констант.

Поведение системы исследовалось в диапазоне изменения критических напряжений от 5 МПа до 500 МПа с шагом в 5 МПа. Для каждого из режимов был построен временной ряд значений сдвиговых напряжений, рассчитанных численно путем решения вышеприведенных уравнений. Для полученного временного ряда выполнялась оценка корреляционной размерности, основанная на вычислении корреляционного интеграла методом Грассбергера и Прокаччиа [2]. Полученные оценки дают значения, не превосходящие 3.

Примеры вариации касательных напряжений при разных значениях критических напряжений представлены на рис. 1. На рис. 1а основному событию предшествует серия небольших событий малой амплитуды (аналог форшоков), после основной подвижки сейсмическая активность (афтершоки) быстро затухает. На рис. 1б представлен график с совершенно иным характером подвижки — форшоков практически нет, за основным событием происходит серия афтершоков значительной амплитуды.

Таким образом, предложенная математическая модель позволяет проводить исследование техногенного влияния на сейсмичность. Изменение критических напряжений на разломе возможно посредством путем закачки жидкости в недра.

Рис. 1. Результат расчета напряжения, действующего на рассматриваемый блок при различном, изначально заданном значении критического напряжения

Литература

1. *Hobbs B.E.* Chaotic behaviour of frictional shear instabilities. Rock bursts and Seismicity in Mines / Fairhurst (ed.). Rotterdam: Balkema, 1990. P. 87–91.
2. *Grassberger P., Procaccia I.* Measuring the strangeness of strange attractors // *Physica D.* 1983. V. 9, N. 1, 2. P. 189–208.

УДК 550.34.063(064)

Детектирование и идентификация карьерных взрывов на малоапертурных сейсмических станциях «Михнево» и «Монаково»

*К.С. Непейна*¹

¹ Институт динамики геосфер РАН
nepaina.k@mail.ru

МСА «Михнево» установлена с целью сейсмического мониторинга в Центральной части Восточно-Европейской платформы (ВЕП) в 2004 г. в 80 км к югу от Москвы

Рис. 2. Общее количество зарегистрированных карьерных взрывов на МСА «Михнево» в период 2010–2013 гг.

Литература

1. *Bobrov D., Kitov I., Zerbo L.* Perspectives of cross correlation in seismic monitoring at the International Data Centre // *Pure and Applied Geophysics*. 2012. DOI 10.1007/s00024-012-0626-x.
2. *Gibbons S.J., Kuzjerna T., Ringdal F.* Monitoring of seismic events from a specific source region using a single regional array: a case study // *J. Seismology*. 2005. V. 9. P. 277–294.
3. *Авроров С.А.* Разработка и исследование методов и программ геоакустической локации мобильными сейсмическими группами // Автореф. на соиск. уч. ст. к.н. Новосибирск, 2010. 26 с.
4. Взрывы и землетрясения на территории Европейской части России / под ред. В.В. Адушкина, А.А. Маловичко. М.: ГЕОС, 2013. 384 с.
5. *Санина И.А., Клишкина С.Б., Локтев Д.Н., Нестеркина М.А., Константиновская Н.Л., Волосов С.Г.* Опыт сейсмического мониторинга площадок размещения АЭС на Восточно-Европейской платформе // *J. Seismol.* 2011. V. 15. P. 545–556.

УДК 532.546.7

Моделирование взаимодействия магмы с геотермальной системой

*О.Н. Смирнова*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

olga.smirnova@phystech.edu

Моделирование взаимодействия магмы, текущей по каналу вулкана, с внешними вмещающими водонасыщенными породами является актуальной задачей. В процессе извержения магма прогревает водонасыщенные породы в приповерхностной области, в результате чего формируются геотермальные системы. Актуальность моделирования эволюции геотермальных систем в процессе вулканического извержения связана с необходимостью реконструкции условий подъема магмы по каналу вулкана по различным натурным наблюдениям, производящимся на геотермальных системах.

Ранее в работах было рассмотрено взаимодействие магмы с геотермальной системой в процессе взрывного извержения; было показано, что приток воды в канал

вулкана приводит к существенной интенсификации извержения. Множество работ посвящено охлаждению магматического очага и его взаимодействию с геотермальной системой.

В данной работе впервые решается задача об эволюции геотермальной системы при экстрезивном извержении. Для этой задачи в качестве граничных условий внутри канала были взяты профили давления и температуры, рассчитанные ранее с использованием модели, разработанной в работе [1].

По результатам численного моделирования в симуляторе Hydrotherm 3.1.1, разработанном американской геологической службой (USGS), была изучена эволюция полей давления и температуры геотермальных систем в процессе извержения при разных граничных условиях. Было показано, что граничное условие на верхней границе геотермальной системы сильно влияет на ее динамику. Выяснилось, что дальность распространения температуры и давления внутри геотермальной системы согласуется с законом Дарси.

Литература

1. *Melnik O., Costa A.* Dual chamber conduit models of non-linear dynamic behavior at Soufriere Hills Volcano. The Eruption of Soufriere Hills Volcano, Montserrat from 2000 to 2010 / ed. by G. Wadge, R.E.A. Robertson, B. Voight // Geological Society of London. London. 2014. V. 39. P. 61–69.

УДК 550.837

Анализ магнитовариационных параметров по данным регистрации геомагнитного поля на ГФО Михнево

*С.А. Рябова*¹

¹ Институт динамики геосфер РАН
ryabovasa@mail.ru

Вариации геомагнитного поля содержат информацию об электропроводности геологической среды, которую можно получить с помощью передаточных магнитовариационных параметров, представленных в виде магнитного типпера [1] и магнитного тензора [2]. Следует отметить, что наличие в записи измерений приповерхностного электромагнитного поля различных помех, в частности промышленных, приводит к искажению оценки передаточных функций [3]. Например, наличие электрифицированных железных дорог вызывает неточности в определении магнитовариационных параметров даже при регистрации полей на расстоянии сотен километров от них. В связи с этим при расчете необходимо подавлять влияние электромагнитных полей не магнитотеллурического характера.

На сегодняшний день наиболее используемыми и корректными методами для вычисления передаточных функций являются те методы, которые основаны на преобразовании Фурье различных по длине участков временных рядов с последующим вычислением весов индивидуальных сегментов. Именно такие приемы позволяют избежать в той или иной степени помех, связанных с шумами различного происхождения.

В настоящей работе в качестве метода расчета магнитовариационного параметра (магнитного типпера) использована методика Ларсена [4], по которой были разработаны коды.

По данным наблюдений вариаций геомагнитного поля на геофизической обсерватории «Михнево» изучалась динамика магнитного типпера за период 01.03.2010–

31.03.2012. Анализ показал, что типперы определяются более устойчиво на временном интервале не менее 5 суток. При этом когерентность между вертикальной и горизонтальными составляющими должна быть не менее 0.8.

Выявлена значительная отрицательная корреляционная зависимость между годовыми вариациями магнитного типпера и уровнем подземных вод.

Наряду с магнитным типпером в настоящей работе изучался магнитный тензор, расчет проводился по данным регистрации геомагнитного поля на ГФО «Михнево» ИДГ РАН и ГО «Борок» ИФЗ РАН за период 01.03.2010–01.03.2011. Магнитный тензор является чувствительным к наличию геоэлектрических неоднородностей среды по сравнению с магнитным типпером. Следует отметить, что анализ магнитного тензора дает представление о поведении внешнего источника вариаций геомагнитного поля.

Литература

1. Бердичевский М.Н., Дмитриев В.И. Модели и методы магнитотеллурики. М.: Научный мир. 2009. 680 с.
2. Labson V.F., Becker A. Natural field and very low-frequency tipper profile interpretation on contacts // Geophysics. 1987. V. 52, N 12. P. 1697–1707.
3. Egbert G.D. & Booker J.R. Robust estimation of geomagnetic transfer functions // Geophys. J. R. Astr. Soc. 1986. V. 87. P. 173–194.
4. Larsen I.C., Mackie R.L., Manzella A. [et al.]. Robust smooth magnetotelluric transfer functions // Geophysical J. International. 1996. V. 124. P. 801–819.

УДК 535.361.12

Обратная задача переноса изображения в турбулентной атмосфере с аэрозолем

Н.В. Долгонос¹, Г.Г. Крученицкий¹

¹ НОЦ «Нанотехнологии» МФТИ

omd@cao-rhms.ru

Как известно [1], оптическая передаточная функция трассы переноса (ОПФ) трассы на угловой частоте $\vec{f}$ и длине волны λ выражается через структурную функцию фазы излучения — $D_{at}(\vec{\rho})$:

$$T_{at}(\vec{f}) = \exp\left[-\frac{1}{2}D_{at}(\lambda\vec{f})\right]. \quad (1)$$

При этом в предположении независимости турбулентных и аэрозольных пульсаций диэлектрической проницаемости $D_{at}(\vec{\rho}) = D_t(\vec{\rho}) + D_a(\vec{\rho})$. Структурная функция фазы выражается через энергетический спектр пульсаций диэлектрической проницаемости ε — $\Phi_\varepsilon(\varkappa)$ [2]:

$$D(\rho) = \frac{1}{2}\pi^2 k^2 z \int_0^\infty [1 - J_0(\rho\varkappa)] \left(1 + \frac{k}{\varkappa^2 z} \sin \frac{\varkappa^2 z}{k}\right) \Phi_\varepsilon(\varkappa) \varkappa d\varkappa. \quad (2)$$

Для турбулентности энергетический спектр хорошо изучен, а в общем случае связан с корреляционной функцией ε

$$\Phi_\varepsilon(\varkappa) = \frac{1}{2\pi^2 \varkappa} \int_0^\infty dr B(r) r \sin \varkappa r. \quad (3)$$

Для аэрозоля: $B_a(r) = \sigma_{\varepsilon a}^2 \left(1 - \frac{3r\mu}{4} + \frac{r^3\mu^3}{16}\right) \theta\left(\frac{2}{\mu} - r\right)$, где:

$$\mu = 2 \frac{\langle a^2 \rangle}{\langle a^3 \rangle}; \quad \sigma_{\varepsilon a}^2 \approx \pi \frac{\langle a^3 \rangle}{6} n(\varepsilon - \varepsilon_0)^2;$$

n — счетная концентрация аэрозольных частиц; ε — диэлектрическая проницаемость частиц; ε_0 — диэлектрическая проницаемость воздуха;

$\langle a^m \rangle = \int_0^\infty a^m \varphi(a) da$; $\varphi(a)$ — плотность распределения аэрозольных частиц по размерам, $\theta(x)$ — функция Хэвисайда. Отсюда:

$$D_a(\rho) = \frac{1}{4} k^2 z [D_{a0} - D_{a1}(\rho)], \quad (4)$$

где: $D_{a0} = \int_0^\infty B(r) r \sin \kappa r dr d\kappa$; а $D_{a1}(\rho) = \int_0^\infty B(r) r \sin \kappa r J_0(\rho \kappa) dr d\kappa$;

Как легко убедиться: $D_{a0} \approx \frac{\pi^4 \sigma_{\varepsilon a}^2}{130\mu}$. Далее:

$$D_{a1}(\rho) = \int_0^{\frac{2}{\mu}} B(r) r dr \int_0^\infty \sin \kappa r J_0(\rho \kappa) d\kappa. \quad (5)$$

Из формулы (2.12.15.2) [3] следует: $\int_0^\infty \sin \kappa r J_0(\rho \kappa) d\kappa = \frac{\theta(r-\rho)}{\sqrt{r^2-\rho^2}}$, что переводит (5) в:

$$D_{a1}(\rho) = \frac{3\mu}{4} \int_\rho^{\frac{2}{\mu}} \sqrt{r^2-\rho^2} dr - \frac{3\mu^3}{8} \int_\rho^{\frac{2}{\mu}} r^2 \sqrt{r^2-\rho^2} dr \quad (6)$$

или $D_{a1}(\rho) = \frac{3\mu}{4} g(\rho) - \frac{3\mu^3}{8} h(\rho)$ Обе квадратуры $g(\rho)$ и $h(\rho)$ вычисляются подстановкой $r = \rho h\gamma$.

$$D_{a1}(\rho) = \left[\frac{3\mu}{4} \rho^2 \left(\frac{sh2\Gamma}{4} - \frac{\Gamma}{2} \right) - \frac{3\mu^3}{8} \rho^4 \left(\frac{sh4\Gamma}{32} - \frac{\Gamma}{8} \right) \right] \theta\left(\frac{2}{\mu} - \rho\right), \quad (7)$$

где: $\Gamma = \text{arch} \frac{2}{\mu\rho}$. Так как минимальный аргумент структурной функции фазы при анализе пространственных спектров спутниковых изображений: $\rho_{\min} = \lambda f_{\min} = \lambda \frac{H}{s_{\max}}$, где H — высота орбиты спутника, а $s_{\max}$ — максимальный размер анализируемого элемента изображения, то $\rho_{\min} \gg \lambda$ и, следовательно: $\rho_{\min} > \frac{2}{\mu}$, что с учетом (7) означает: $D_a(\rho) \approx k^2 z \frac{\pi^4 \sigma_{\varepsilon a}^2}{520\mu}$. Суть измерения ОПФ турбулентной атмосферы с аэрозолем или ее натурального алгоритма (структурной функции фазы) по анализу пространственного спектра изображения пары монохроматических изображений одного и того же участка поверхности методом последовательных приближений состоит в следующем:

1. В нулевом приближении пространственный спектр на более длинной длине волны предполагается неискаженным, и первое приближение ОПФ рассчитывается по логарифму отношения этого пространственного спектра к пространственному спектру на более короткой длине волны;
2. Полученное первое приближение ОПФ используется для расчета первого приближения неискаженного пространственного спектра на более длинной длине волны, после чего второе приближение ОПФ рассчитывается по логарифму отношения этого пространственного спектра к пространственному спектру на более короткой длине волны;
3. Процесс продолжается циклически до достижения заранее заданного критерия внутренней сходимости.

Для космической фотографии г. Долгопрудного восстановленное значение $\frac{\sigma_{\varepsilon a}^2}{\mu}$ составило величину $\sim 10^{-17}$ см, а осредненное по высоте значение $C_{\varepsilon}^2 \sim 10^{-19}$ см², что хорошо согласуется с существующими представлениями об оптической активности аэрозоля.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ 13-05-01036а.

Рис. 1.

Рис. 2.

Литература

1. http://xray.sai.msu.ru/~mystery/html/tut_rus_rus/part1/turb.html
2. Рытов С.М., Кравцов Ю.А., Татарский В.И. Введение в статистическую радиофизику. Часть II. М.: Наука, 1978. 431 с.
3. Прудников А.П., Брычков Ю.А, Маричев О.И. Интегралы и ряды в трех частях. М.: Наука, 1981. 1242 с.

УДК 550.334

Оценка эффективности излучения сейсмических волн очагами землетрясений различных типов

*А.В. Петрухин*¹¹ Институт динамики геосфер РАН
apetruhin93@gmail.com

Эффективность излучения сейсмических волн очагом землетрясения может быть охарактеризована безразмерным отношением величины сейсмической энергии E_s к величине сейсмического момента M_0 . Сейсмический момент – мера масштаба землетрясения не зависит от деталей развития процесса в очаге, поскольку определяется асимптотикой спектра смещений в области низких частот. Сейсмическая энергия, т.е. часть энергии деформирования, излученная в виде сейсмических колебаний, напротив, определяется динамикой развития разрыва. Чем выше отношение E_s/M_0 , тем выше «КПД» землетрясения.

Мы использовали данные мировых каталогов CMT [1] и NEIC [2] за 2011–2013 гг. для оценки зависимости величины E_s/M_0 от масштаба землетрясения и от его механизма. Анализ всей совокупности данных показывает, что величина E_s/M_0 изменяется от 10^{-6} до 10^{-3} и практически не зависит от масштаба. Среднее значение по всей выборке составляет величину $5 \cdot 10^{-5}$.

Дифференциация по механизмам позволила установить, что наибольшим КПД обладают землетрясения со сдвиговым механизмом очага. Для них величина отношения E_s/M_0 составляет $8 \cdot 10^{-5}$. Для разломов со смещением по падению (сбросов и надвигов) эта величина ниже и составляет, соответственно, для сбросов $5, 43 \cdot 10^{-5}$ (9 событий) и $1.85 \cdot 10^{-5}$ для надвигов (35 событий.)

Литература

1. <http://www.globalcmr.org/CMTsearch.html>
2. <http://earthquake.usgs.gov/regional/neic/>

УДК 550.34

Физическое моделирование различных режимов деформирования на обнажении Ангарского надвига

*И.В. Батухтин*¹¹ Институт динамики геосфер РАН
ivanmagnet7@gmail.com

В последнее десятилетие увеличение количества поступающей геолого-геофизической информации и новые данные сейсмологических наблюдений привели к обнаружению и доказательству существования различных режимов деформирования, посредством которых реализуется потенциальная энергия, накопленная в земной коре [1, 3]. Однако из-за невозможности прямыми наблюдениями и измерениями изучать механизмы возникновения очагов землетрясений многие вопросы остаются слабоизученными, например: каковы условия возникновения и эволюции различных режимов деформирования, является ли режим скольжения характерным для некоторого участка или он определяется факторами, инициирующими деформационный процесс всего разлома.

Одним из путей исследования этого актуального вопроса являются лабораторные эксперименты. Так, в лабораторных экспериментах установлено, что способ реали-

зации накопленной упругой энергии определяется не столько прочностными макрохарактеристиками заполнителя, сколько его структурой на мезоуровне. Незначительное изменение структурных параметров может привести к радикальной смене реакции на увеличение внешней квазистатической или динамической нагрузки [2].

Однако из-за малых масштабов и сильных упрощений, применяемых в лабораторных экспериментах для дальнейшего более глубокого изучения вопросов, связанных с зарождением и эволюцией очага землетрясения, необходимо применение методов физического моделирования в условиях, более приближенных к естественным (геологическим), с большей степенью масштабного и геомеханического подобия.

В настоящей статье представлены результаты физического моделирования различных режимов деформирования нарушения сплошности на сегменте Ангарского разлома в Прибайкалье. В ходе экспериментов получены уникальные данные на реальном природном объекте, по масштабу превышающем лабораторные образцы на порядок, которые продемонстрировали более сложные картины фрикционного взаимодействия и наблюдаемого сейсмоакустического эффекта при различных режимах деформирования.

Результаты экспериментов подтвердили тот факт, что одним из ключевых параметров, определяющих режим деформирования разлома, является структура материала-заполнителя. При этом неоднородность состава заполнителя, приводящая к изменению структурных свойств локальных участков разлома, приводит к изменению способа реализации накопленной упругой энергии в процессе скольжения.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 14-17-00719).

Литература

1. *Peng Z., Gomberg J.* An integrated perspective of the continuum between earthquakes and slow-slip phenomena // *Nature geosciences*. 2010. N 3. P. 599–607.
2. *Кочарян Г.Г., Марков В.К., Остапчук А.А., Павлов Д.В.* Мезомеханика сопротивления сдвигу по трещине с заполнителем // *Физическая мезомеханика*. 2013. № 6(5). С. 5–15.
3. *Nadeau R.M., Dolenc D.* Nonvolcanic tremors deep beneath the San Andreas Fault // *Science*. 2005. 307. 389 p.

Научное издание

Труды
57-й научной конференции МФТИ
с международным участием,
посвященной 120-летию со дня рождения
П. Л. Капицы

Всероссийской научной конференции с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики»

Всероссийской молодежной научной конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном
информационном обществе»

24–29 ноября 2014 года

Аэрофизика и космические исследования

Составитель
А.В. Фомичёв

Редакторы:
В.А. Дружинина, И.А. Волкова, О.П. Котова, Л.В. Себова

Набор и вёрстка:
*Д.М. Казённова, Е.А. Казённова, Н.Е. Кобзева, П.В. Колмаков, Е.В. Пруцкова,
А.В. Рожнев*

Подписано в печать 14.11.2014. Формат 60 × 84 1/8.
Усл. печ. л. 32,75. Уч.-изд. л. 30,6. Тираж 55 экз. Заказ № 411.
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Московский физико-технический институт
(государственный университет)»
141707, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
E-mail: rio@mail.mipt.ru

Отдел оперативной полиграфии «ФИЗТЕХ-ПОЛИГРАФ»
141707, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
E-mail: polygraph@mipt.ru
тел. (495)408-84-30